

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
EN HUMANIDADES DEL ESTADO DE
MORELOS
DOCTORADO EN LITERATURA**

**TRILCE: FICCIONALIDAD DEÍCTICA E INTENCIÓN
COMUNICATIVA**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN LITERATURA
PRESENTADA POR

Salomón Mariano Sánchez

Directora de la tesis
Dra. Angélica Tornero Salinas

Cuernavaca, 2016.

DEDICATORIA

A LOS IMPRESCINDIBLES: mujeres, hombres y jóvenes,
que luchan y se entregan con pasión a la refundación
inaplazable de este México destrozado.

Para Alba Gabriela y Aleyda Abril
como una forma incomparable de amar,
también como un llamado a recorrer este camino

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Angélica Tornero Salinas
quien ha dirigido esta tesis con certitud
y como guía generosa en este difícil proceso

A la Dra. Araceli Soni Soto:
por su valioso tiempo destinado
a la primera etapa de este proyecto.

A Eneyda Abigail:
por los momentos de comprensión

A mis padres: Ana y Luciano
que han sabido entender mi ausencia.

A la Universidad Autónoma de Guerrero
institución que me brindó la posibilidad
de concluir esta etapa formativa.

Lo que importa principalmente en un poema es el tono con que se dice una cosa y, secundariamente, lo que se dice. Lo que se dice, es en efecto, susceptible de pasar a otro idioma, pero el tono con que eso se dice, no. El tono queda inamovible en las palabras del idioma original en que fue concebido y creado.

César Vallejo. *El arte y la revolución.*

El intelectual revolucionario, por naturaleza transformadora de su pensamiento y por su acción sobre la realidad inmediata, encarna un peligro para todas las formas de vida que le rozan y que él trata de derogar y de sustituir por otras nuevas, más justas y perfectas. Se convierte en un peligro para las leyes, costumbres y relaciones sociales reinantes.

César Vallejo. *El arte y la revolución.*

ÍNDICE

Introducción.....	7-15
PRIMERA PARTE. Fundamentación teórica y propuesta metodológica para el estudio de la literatura.....	17
CAPÍTULO I. Desarrollo de la pragmática y pragmatología de la literatura.....	18 - 43
1.1 La filosofía del lenguaje como antecedente teórico.....	18 - 23
1.2 Surgimiento y aspectos generales de la pragmática.....	23 - 32
1.3 La pragmática de la literatura como enfoque interdisciplinario.....	33- 43
CAPÍTULO II. Las dos variantes fundamentales de la teoría de la recepción estética.....	44 - 76
2.1 Hans Robert Jauss: la reivindicación de la historia de la literatura y la experiencia estética.....	44 - 56
2.2 Wolfgang Iser: la teoría del efecto estético y la relevancia del lector implícito.....	56 - 76
SEGUNDA PARTE. <i>Trilce</i> : análisis de un poemario vanguardista complejo.....	77
CAPÍTULO III. Propuesta de un enfoque comunicativo: elementos vanguardistas en <i>Trilce</i> y referencialidad del hecho literario.....	78 - 104
3.1 Propuesta de un modelo pragmático de la literatura para el análisis del discurso lírico.....	78 - 80
3.2 Elementos vanguardistas constitutivos de la poesía trílce.....	80 - 95
3.3 El contexto como dimensión fundamental para la comprensión de <i>Trilce</i>	95 - 104
CAPÍTULO IV. El paratexto titular como apertura al universo de sentido.....	105 -128
4.1 <i>Trilce</i> : el nombre y su indeterminación como forma de espacio vacío.....	105 - 117
4.2 <i>Trilce</i> como simiente simbólica de la poesía de César Vallejo.....	117 - 128
CAPÍTULO V. Ficcionalidad del discurso poético, deixis personal e intencionalidad en <i>Trilce</i>	129 - 161
5.1 Ambigüedad del enunciador lírico y propuesta para el análisis de su estatuto ficcional.....	129 - 134
5.2 Figuras relevantes del enunciador lírico en <i>Trilce</i>	134 - 149
5.3 Distintas voces en el espacio simbólico de <i>Trilce</i> , pero una sola voz profunda.....	149 - 159
Conclusiones.....	160 - 162
Bibliografía.....	163 - 174
Anexo	

INTRODUCCIÓN

En el presente estudio nos proponemos el examen del poemario *Trilce* de César Vallejo, así como la aplicación metodológica de algunos principios de la pragmática literaria para su análisis. El primer aspecto es motivado por la importancia que esta obra poética reviste, no sólo para la literatura latinoamericana del siglo XX, sino también porque, derivado de su configuración artística y los alcances existenciales de su expresión, la obra se ha situado como una de las voces más altas de la poesía en lengua española. Con relación al segundo aspecto, hemos de referir que debido a su hermetismo (casi dos terceras partes son poemas complejos), consideramos que un enfoque pragmático de la literatura cuya finalidad es el examen del emisor, del texto, del receptor y los contextos, es teórica y metodológicamente apropiado para estudiar una obra con las particulares que definen a *Trilce*.

Es importante destacar que el poemario fue publicado en 1922, año que la crítica denomina como el año mirabilis de la literatura porque también en ese periodo Joyce publica el *Ulises* y Eliot *Tierra baldía*. En ese lapso, en el contexto latinoamericano se desarrolla en Sao Paulo la Semana de Arte Moderno, que consolida el movimiento brasileño de arte contemporáneo y en México, como parte del movimiento estridentista iniciado en diciembre de 1921, Manuel Maples Arce publica *Andamios interiores* y Arqueles Vela *La señorita etcétera*. Por su parte, en Argentina, Oliverio Girondo publica *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía*, en Puerto Rico Luis Palés Matos difunde el Manifiesto euforista y el movimiento de vanguardia chileno divulga la Proclamación Rosa Náutica.

En relación con nuestro texto, *Trilce* está constituido únicamente por setenta y siete poemas mayoritariamente breves (cincuenta y seis en total); sin embargo, por la experimentación formal que ha instrumentado Vallejo en la configuración de este discurso altamente complejo, la crítica lo ha considerado como una poesía radicalmente innovadora pues “*Trilce* es el fruto de un poeta aliterario, de la erupción apasionada de sentimientos irreprimibles; una correntada que no se detiene en lucubraciones puramente estéticas, que no tolera ningún formalismo, ninguna gratuidad” (Yurkievich, *Los fundadores de la nueva poesía* 41). Esta descripción puede confirmarse en tanto que la obra rompe con la coherencia discursiva, la normalidad lingüística, los códigos de clasificación habituales y, por ello, generalmente en el primer acercamiento se nos muestra como una poesía incomprensible. Pero ante la desestructuración representacional del lenguaje, el alogicismo gramatical, la distorsión figurativa, la antítesis persistente, la paradoja constitutiva como elemento poético, estas configuraciones poemáticas construyen nuevas y deslumbrantes asociaciones que dan apertura a niveles de significación enriquecidos.

Esta poesía que se niega a ser canto y más bien quiere ser balbuceo, grito abismado o de plano silencio, nos interpela con su fuerza y nos obliga a preguntar: ¿quién habla en el poema?, ¿desde qué sitio subjetivo del dolor, de la angustia o la desesperanza nos increpa esta voz? Este hecho, si bien característico de la poesía moderna y particularmente de la poesía vanguardista, se configura en *Trilce* de un modo tajante y nos remite a indagar la inscripción del yo en este discurso lírico, no desde una perspectiva propiamente lingüística, estilística o filosófica, sino a partir de un enfoque comunicativo que permite analizar la relación y el diálogo entre el yo y el tú inscritos en el poema.

Uno de los objetivos centrales de nuestra investigación consiste en analizar las características peculiares de *Trilce*, referentes al enunciador lírico y la manera en cómo interactúan los polos de emisión y recepción para producir los diversos sentidos mediante las voces que intervienen en la escena enunciativa. Pretendemos distinguir los rasgos que definen la voz profunda que modela un discurso que oscila del hermetismo a la transparencia coloquial, y en donde subyacen marcas autobiográficas como componentes existenciales y humanos propios de aquello que la crítica ha denominado poesía tríllica.

Otro objetivo básico radica en la aplicación de varios recursos metodológicos y diversas estrategias inscritas en la perspectiva pragmática apropiadas para el análisis del discurso literario. Somos conscientes de que analizar un poemario en el que prevalece como rasgo dominante la opacidad que caracteriza a la literatura moderna requiere de un método que permita distinguir el sentido de una poesía abstracta, que niega intencionalmente la representación mimética del lenguaje y, contrario a ello, busca configurar su significación en su propia materialidad.

Hemos establecido como hipótesis general que la complejidad característica de la poesía vanguardista y particularmente el hermetismo de la poesía tríllica, pueden abordarse productivamente mediante el análisis de las distintas modalidades que adquiere la figura del enunciado lírico; toda vez que en esta dimensión podemos advertir las modulaciones del yo, entendidas como marcas deícticas que enuncian los estados emocionales del ser y prefiguran la intencionalidad artística subyacente en el texto poético.

Mediante la hipótesis metodológica de nuestra investigación planteamos que para el examen de la poesía tríllica resultan insuficientes los enfoques inmanentes del texto literario; razón por la que hemos optado por la perspectiva interdisciplinar de la pragmática literaria, en tanto orientación que viabiliza el análisis de la intencionalidad ficcional de la voz lírica en el poema.

El interés por el estudio científico de la literatura orientado hacia la constitución de una ciencia del arte poético es la tarea que se propone el formalismo ruso a principios del siglo XX. Este movimiento que revoluciona las ciencias del lenguaje inicia vinculado a las vanguardias artísticas y tiene como eje programático el análisis sistemático de la lengua literaria, el estudio del aspecto lingüístico de la poesía y la definición del objeto de la literatura desde una perspectiva básicamente lingüística. Su programa engloba y destaca temas referidos a la relación entre lengua emocional y lengua poética, la constitución fónica y la entonación como principios constructivos del verso, la norma métrica, el ritmo en verso y en prosa, la relación entre ritmo y sentido en la poesía, son algunos de los aspectos fundamentales de este movimiento que en el siglo pasado transformó la teoría de la literatura (Todorov, *Teoría de la literatura* 2002).

Sobre esa misma orientación, la línea de estudios inaugurada por los formalistas es continuada y ampliada por la Escuela de Praga (1928-1946) mediante su teoría estructural y semiótica, en la que subyace de trasfondo la propuesta de Charles Morris y su inscripción de las tres modalidades de estudio de los signos (sintáctico, semántico y pragmático). Partiendo de esta perspectiva, los trabajos teóricos de la Escuela de Praga amplían el estudio de la obra literaria desde el ámbito de su evolución inmanente hasta el examen de la obra como un todo configurado por diferentes factores que se interrelacionan en la dimensión histórica inscrita en el sistema literatura (Galán, *Las estructuras históricas* 253-257). Esta transición define el paso del formalismo al estructuralismo y fue expuesta por Tinianov y Jakobson en los “Problemas de los estudios literarios y lingüísticos” (las llamadas tesis de 1928), conjunto de principios que condensa el espíritu de esta transformación y plantea en líneas generales que los estudios literarios y lingüísticos constituyen una ciencia sistémica.

Como una derivación parcial de los fundamentos teóricos sustentados por la Escuela de Praga, el estructuralismo literario difundido tardíamente por Jakobson en Europa retoma los aspectos acentuadamente formalistas del formalismo. Con base en ellos, interrogándose qué hace a un mensaje verbal una obra de arte, el lingüista plantea que la función poética centrada en el mensaje, en su forma concreta de construcción, es la que, mediante la ordenación de la materia verbal, configura una estructura lingüística en obra de arte. En este sentido, “La función poética no es la única función del arte verbal, sino sólo su función dominante, determinante, mientras que en todas las demás actividades verbales habituales actúa como constitutivo subsidiario, accesorio” (Jakobson, *Ensayos de lingüística general* 358).

La acogida de este pensamiento en Francia es determinante para el desarrollo de lo que se denominará propiamente estructuralismo, cuya poética pretende el conocimiento de las leyes generales del discurso literario. De esta manera, Tzvetan Todorov, exponente notable de esta

corriente sostiene que: “El objeto de la poética no es la obra literaria misma: lo que ella interroga son las propiedades de ese discurso particular que es el discurso literario. Entonces toda obra sólo es considerada como la manifestación de una estructura abstracta mucho más general, de la cual ella es meramente una de las realizaciones posibles. Esto hace que la ciencia ya no se preocupe por la literatura real sino por la literatura posible; en otras palabras: por aquella propiedad abstracta que constituye la singularidad del hecho literario, la literariedad” (*Poética estructuralista* 30-31).

Como sabemos, el éxito de este pensamiento lo convierte en una de las teorías más importantes del siglo XX, su influencia se advierte en la mayoría de las ciencias y, específicamente, en la literatura se impone avasallante, marcando el estudio inmanente de los fenómenos literarios hasta finales de los años 70 en Europa; en lo que respecta a América Latina, todavía en los años 90 del siglo pasado se nota el predominio de esa tendencia en algunos centros universitarios.

Conviene destacar que la crisis de la poética estructuralista es correlativa, en parte, a la vindicación que experimentan las teorías formuladas sobre postulados históricos y sociológicos de la Escuela de Praga desarrollados por Jean Mukarovsky y Felix Vodicka pues: “La pragmática de Vodicka, como hemos podido observar, fue decididamente sociológica, y destacaba las modificaciones históricas y sociales contra el trasfondo de las normas. La teoría pragmática de Mukarovsky, por el contrario, intentaba identificar una constante subyacente que introdujera un principio de orden en la causalidad aparente de los cambios históricos” (W. Galan, *Las estructuras históricas* 255). De esta manera, la obra artística se concibe como sistema interrelacionado por elementos internos y externos a su conformación, entre los que destacan principios semiológicos y pragmáticos (Viñas, *Historia de la crítica literaria* 374-381).

Conforme a los desarrollos teóricos expuestos, y teniendo en cuenta que las formulaciones críticas de signo posmoderno que predominan en el contexto contemporáneo se definen mayoritariamente como una nueva sofística, se reconoce que “la Teoría de la Literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios, es decir, el análisis conceptual y categorial de los materiales contenidos y formalizados en las obras literarias y con ellas relacionados, los cuales delimitan su campo de investigación y constituye su objeto de conocimiento, a cuya comprensión se accede a través de una metodología científica, de naturaleza crítica y dialéctica” (G. Maestro, *¿Qué es la literatura?* 23). Conforme a ello, nos proponemos un estudio literario desde una perspectiva pragmática, el cual se fundamenta específicamente en algunas conceptualizaciones de la pragmática literaria y en determinados principios relevantes de la teoría de la recepción, retomando asimismo las nociones concretas de la teoría del efecto estético.

Los enfoques teóricos expuestos se han desarrollado ampliamente en los capítulos I y II del presente trabajo, con la idea de consolidar nuestra comprensión sobre ellos para, de esta forma, aplicarlos en nuestro análisis y también esbozar un modelo didáctico susceptible de instrumentarse en el aula. Lo anterior está relacionado con mi experiencia laboral; tengo conocimiento de que este tipo de análisis comúnmente se implementa en los trabajos de interpretación literaria, pero sin los instrumentos teóricos definidos interdisciplinariamente; con la configuración de este modelo se pretende disponer de un método sustentado en teorías concretas, sólidamente fundamentadas para el estudio de textos especialmente complejos.

Por ahora, expongamos brevemente que un enfoque pragmático se propone estudiar el texto y los factores con que se vincula en el evento comunicativo que lo conforma y su relación con el contexto en que éste se produce. La pragmática literaria, por su parte, analiza la interrelación entre el autor, el texto y el lector como componentes del acto de comunicación estético-literaria. En este sentido, analizamos la poesía trícica como proceso comunicativo en donde interactúan los componentes del polo de emisión con los elementos del polo de recepción y, de esta forma, describimos las modalidades enunciativas del sujeto lírico. Esta categoría que en el marco de la enunciación se denomina como deixis de persona se traslada al análisis poético como pronombre en el que se inscribe el yo que habla en el poema y el tú al que se dirige. Al respecto, los deícticos, como categorías vacías que puede usar cualquier enunciador y cualquier receptor, son definidos por Kerbrat-Orecchioni como "unidades lingüísticas cuyo funcionamiento semántico-referencial (selección en la codificación, interpretación en la decodificación) implica tomar en consideración algunos de los elementos constitutivos de la situación de comunicación [entre los que incluye] el papel que desempeñan los actantes del enunciado en el proceso de la enunciación [y] la situación espacio-temporal del locutor y, eventualmente, del alocutario" (*La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje* 48). De esta manera, examinando la instancia enunciativa en el poema (el yo) y la instancia receptiva (el tú) podemos determinar cómo funciona la arquitectura de voces en la creación lírica y esto nos ayuda a definir la identidad de la voz que habla predominantemente en el poema.

Otra base teórico-metodológica importante en el desarrollo de nuestro estudio está representada por la teoría de la recepción. Desde nuestro punto de vista, la teoría de la recepción y la teoría del efecto estético constituyen una respuesta fundamental frente a los enfoques tradicionales del arte y la literatura que valoran la obra artística otorgando mayor relevancia al productor o a la obra en sí, aspectos que antaño la crítica consideraba como dos dimensiones sustanciales en los estudios de la obra de arte. En contraparte a la concepción tradicional, la teoría de la recepción y la teoría del efecto estético proponen un cambio de paradigma al enfocar su

análisis al polo de recepción; al orientar su estudio a los procesos de lectura que hacen posible la existencia de la obra y de la que derivan múltiples posibilidades interpretativas.

El enfoque descrito por Hans Robert Jauss reivindica la valoración del carácter histórico de la obra literaria; en esta orientación pondera la prevalencia histórica de valores estéticos determinados por los lectores históricos, los cuales, de algún modo, se inscriben en la tradición literaria y cultural de cada época. A partir de esto, concibe el concepto de *horizonte de expectativas* como el entramado de conocimientos, saberes e ideas que influyen en la manera como el público recibe y valora la obra en una época determinada (*La historia de la literatura como provocación* 163-166). Este hecho posibilita que en cada periodo artístico se efectúe una lectura distinta de la obra y, consecuentemente, adquiera nuevos significados. Así, cada relectura actualiza nuevos sentidos que se construyen interactivamente entre el texto y el lector.

Por su parte, Wolfgang Iser propone su teoría del efecto estético como una fenomenología de la lectura en la que se destacan las potencialidades lectoras facilitadas por la estructura del texto cuya función básica es la producción de efectos en el receptor. Sobre la base de esta orientación, Iser construye su concepto de lector implícito que, como constructo, no tiene existencia real pero encarna las orientaciones de sentido que el texto fictivo ofrece a los lectores. “Consecuentemente, el lector implícito no está anclado en un sustrato empírico, sino se funda en la estructura del texto mismo” (Iser, *El acto de lectura* 64). Otro concepto básico de esta teoría implementado en nuestro análisis es el concepto de espacio vacío o blanco, descrito como enclave que dinamiza la lectura y activa la producción de sentido, pues los blancos indican que los diferentes segmentos y estructuras del texto deben ser conectados aún cuando el texto mismo no lo diga. Al mismo tiempo que los blancos indican el quiebre de la continuidad entre distintos segmentos del texto, simultáneamente son la condición de la conexión que debe ser establecida (Iser, “La interacción texto-lector” 357).

No son pocos los teóricos que han planteado que no es posible efectuar un estudio pragmático de *Trilce* porque el texto, dado el hermetismo que lo caracteriza, pareciera que en el fondo pretende negar la comunicación. Por ejemplo, Yurkievich manifiesta que “Vallejo posee un acentuado eros verbal. El lenguaje no es para él un mero instrumento de comunicación; su actitud ante la palabra deja de ser pragmática” (*Fundadores de la nueva poesía* 50). Sin embargo, el desarrollo de nuestra investigación permite dar cuenta que todo uso de lenguaje es intencional (Anscombe, *Intención* 24-157; Searle, *Creando el mundo social* 47-68); por lo que respecta a la enunciación lírica ésta constituye un mostrarse y un decirse con pretensión estética; por consiguiente, en *Trilce*, más que una denegación comunicativa, el discurso poético es un decir de otra manera lo que se busca expresar. En este sentido, planteamos que no sólo es posible un

estudio del texto lírico mediante el enfoque pragmático de la literatura, sino que, mediante esta perspectiva teórica, es posible analizar todo tipo de texto, particularmente el texto literario y específicamente los textos herméticos, entre los que puede figurar la mayoría de los poemas en *Trilce* como ejemplo representativo.

Con relación al estudio pragmático de *Trilce*, en el desarrollo de nuestro trabajo nos hemos percatado, mediante el vasto corpus de libros y ensayos editados y dispuestos en la web, que sólo se ha efectuado un estudio pragmático y éste se ha interpretado sobre bases propiamente lingüísticas. Por lo que consideramos que la presente investigación, desde una perspectiva comunicativa que integra la teoría de la recepción y la teoría del efecto estético, es la primera que se desarrolla sobre la obra más importante de César Vallejo.

De manera general, la crítica ha mostrado conformidad al considerar a *Trilce* como obra emblemática de la poesía escrita en lengua española. Sin embargo, ha transcurrido casi un siglo de haberse publicado (1922) y no hay consenso para calificar la obra como vanguardista, pese a que fue escrita y publicada durante este periodo literario en Latinoamérica. Esto ha motivado la orientación de una parte de nuestro trabajo a explorar la problemática y constatar, como lo hacemos en el capítulo III que no son pocos los rasgos mediante los que podemos, incuestionablemente, definir *Trilce* como obra vanguardista.

Toda obra de arte es susceptible de abrirse a múltiples interpretaciones; la obra poética de Vallejo no es la excepción, y aunque presenta tres momentos histórica y artísticamente bien definidos (*Los heraldos negros*, 1919; *Trilce*, 1922, y los poemas editados póstumamente, *Poemas póstumos*, *Poemas en prosa*, *Poemas humanos* y *España, aparte de mí este cáliz*, 1939), una parte significativa de la crítica sigue considerando la poesía de Vallejo como obra de un poeta cristiano. Mediante nuestra investigación, abocada solamente a *Trilce*, podemos dar cuenta que definir la obra poética de Vallejo como una producción lírica en la que subyace la valoración y enaltecimiento de un discurso crístico es, críticamente, insostenible.

Aunque el neologismo “trilce”, como nombre del poemario, no ha sido objeto de un estudio exhaustivo no han sido pocas las indagaciones orientadas a dilucidar el significado de este neologismo que el propio Vallejo se encargó de oscurecer, al emitir varias versiones sobre su creación. En nuestra investigación hemos examinado diversas hipótesis respecto del sentido del nombre, y formulamos una propuesta que consideramos pertinente al definir esta invención neológica como un símbolo en la poesía tríllica.

La presente investigación está dividida en dos partes e integrada por cinco capítulos; el capítulo I inicia con una descripción del desarrollo de la filosofía del lenguaje como antecedente teórico de los estudios pragmáticos. Posteriormente se aborda el surgimiento y la conceptualización teórica de la pragmática a cargo de Charles Morris, así como el desarrollo de los estudios pragmáticos propiamente dichos, entre los que destaca la teoría de los actos de habla expuesta por John Austin y continuada por John Searle, así como el principio de cooperación de Paul Grice. Este capítulo concluye con la exposición de varios enfoques de la pragmática de la literatura como perspectiva interdisciplinaria para el análisis de los textos.

En el capítulo II se describen las variantes fundamentales de la teoría de la recepción y se expone que la orientación de Hans Robert Jauss se perfila como recorrido histórico que analiza los tres paradigmas más importantes de la historia literaria: destacan el paradigma clásico-humanista del Renacimiento, el historicista-positivista del romanticismo y el estilístico-formalista de los estructuralismos para, a partir de esa revisión, proponer el nuevo modelo constituido por la teoría de la recepción. En este mismo capítulo se describe la teoría del efecto estético de Wolfgang Iser como modalidad fenomenológica de la lectura en la que se otorga relevancia a los conceptos centrales que la constituyen: el lector implícito, el repertorio, la función de las estrategias, el sistema de equivalencias, el espacio vacío y la negatividad como elementos básicos para la producción del efecto estético que se activa en la lectura de textos literarios.

En el capítulo III se esboza una propuesta para un enfoque comunicativo orientado al análisis del discurso lírico, a partir de propuestas teóricas provenientes de la pragmática de la literatura, de la teoría de la recepción acuñada por Jauss y de la teoría del efecto estético descrita por Iser. Si bien este modelo es un bosquejo muy elemental, mediante él se pretende examinar el poemario. En este capítulo se analizan también los rasgos vanguardistas configurados en *Trilce* y por cuyo medio se demuestra que la obra referida acusa acertados elementos de las poéticas de vanguardia y, por esta razón, debe integrarse como una obra más en el corpus vanguardista en América Latina. El capítulo finaliza con un tercer apartado en el que se describen el modo como el contexto constituye una dimensión representativa para la comprensión del discurso literario, en tanto eje fundamental que reivindica la teoría de la recepción en su vertiente historicista.

En el capítulo IV se analiza de manera exhaustiva el neologismo “trilce” como paratexto titular que ha motivado una diversidad de estudios que comprenden propuestas interpretativas de orientación básicamente subjetiva, así como análisis formalizados sobre bases lingüísticas, históricas, semánticas, pragmáticas y antropológicas. Todo ello con el objeto de dar cuenta del modo en que el nombre de una obra está asociado poética y constructivamente con los procesos de construcción de sentido que la definen. Conforme a estas exégesis del nombre y mediante un

análisis pragmático que sitúa la palabra “Trilce” en un espacio vacío, se concluye que esta creación neológica constituye un símbolo en la producción poética de César Vallejo.

El capítulo V describe en su primer apartado el estatuto ficcional del sujeto lírico en la poesía y destaca la ambigüedad del enunciador poemático en *Trilce*. Se expone, asimismo, un modelo para el análisis de la dimensión enunciativa de la obra definida como polo de emisión, así como de la dimensión receptora denominada polo de recepción y la interacción de los componentes que respectivamente las integran. En el segundo apartado se describen las figuras relevantes del enunciado, del receptor y de la tercera persona lírica en *Trilce*, poniendo énfasis en la modalidad comunicativa que distingue cada forma de enunciación. Finalmente, se concluye con la caracterización de la voz que tiene un predominio subyacente sobre el concierto de voces que participan en la escena enunciativa de cada una de las composiciones analizadas.

PRIMERA PARTE

Fundamentación teórica y propuesta metodológica para el estudio
de la literatura

CAPÍTULO I

DESARROLLO DE LA PRAGMÁTICA Y PRAGMÁTICA DE LA LITERATURA

1.1. La filosofía del lenguaje como antecedente teórico

La descripción de la realidad y el medio de que dispone el hombre para representarla ha sido una tarea tan antigua como fundamental en el pensamiento filosófico occidental, preocupado por entender cómo las representaciones mentales de la realidad se asocian a las expresiones con que ésta se nombra; objeto de reflexión que en las primeras décadas del siglo XX se posiciona del quehacer filosófico a partir del cuestionamiento de las nociones de significado y significatividad del lenguaje, así como de los conceptos de condiciones de verdad e intencionalidad como componentes de la acción racional humana, que se han considerado objeto específico de la filosofía del lenguaje en tanto estudio de la conducta verbal y escrita desarrollada en las relaciones que se suscitan en el lenguaje, la realidad y la mente.

Si bien durante mucho tiempo la orientación de los estudios relativos al lenguaje reparan sobre su aspecto instrumental, a fines del siglo XIX Gottlob Frege (1848-1925) se propone un estudio sistemático sobre el significado de las expresiones lingüísticas; destaca su análisis sobre los conceptos de sentido y referencia, que se han considerado principios básicos de la semántica actual. Esta orientación metodológica inaugura la atención sistemática del estudio del lenguaje y propicia que la filosofía convierta como su objeto temático fundamental el problema del significado, la referencia y la verdad; orientación que se denomina "giro lingüístico" y cuyo objeto es "tratar los problemas filosóficos a partir del examen de la forma en que estos están encarnados en el lenguaje natural" (Acero, Bustos y Quesada, *Introducción a la filosofía del lenguaje* 15); perspectiva que abre estos estudios a una dimensión integradora y global en la que confluyen tanto la filosofía como la lingüística y diversas disciplinas en el ámbito de lenguaje natural, como la psicología, la sociología, la antropología y la epistemología, entre otras. Esta ordenación se distingue de la filosofía analítica, que plantea en términos generales que los problemas filosóficos son propiamente problemas lingüísticos y pueden resolverse mediante el análisis del lenguaje; asimismo, de la filosofía lingüística en tanto que ésta, menos que una aproximación filosófica al estudio del lenguaje, es un modo de estudiar los problemas generales de la filosofía (Acero, *Filosofía y análisis del lenguaje* 17-28).

Un filósofo representativo para este cambio de paradigma es Ludwig Wittgenstein, quien sostiene que su *Tractatus lógico-philosophicus* (terminado en 1918, publicado en 1921) está concebido como una crítica al lenguaje en tanto instrumento que marca los límites de nuestro pensar y considera que los problemas de la filosofía residen en su falta de comprensión lógica, por ello, su propósito es esbozar límites en la expresión de los pensamientos porque este "límite sólo

podrá ser trazado en el lenguaje, y lo que reside más allá del límite será simplemente absurdo" (Wittgenstein, *Tractatus* 56). Derivado de este planteamiento lógico se asume que "no sólo el ámbito de lo pensable viene circunscrito dentro de los límites del puro lenguaje, sino que también, y de igual modo, viene definido el ámbito de lo real, sobre la base de la correspondencia –basada en la teoría de la imagen lógica– entre la estructura del lenguaje y la estructura del mundo" (Fabris 13). Sin embargo, esta caracterización que destaca que el lenguaje y la realidad tienen la misma estructura y que ello deviene propiedad significativa como recurso descriptivo de un estado de cosas, estructurado por enunciados que pueden ser falsos o verdaderos, es cuestionada en las *Investigaciones filosóficas* del mismo autor (parte I, terminada en 1945; parte II, terminada en 1949; publicación póstuma, 1953). Wittgenstein se plantea una nueva concepción del lenguaje revalorando su carácter ordinario y concibe a la lengua como una multiplicidad de "juegos lingüísticos"; denominación mediante la que se expone la versatilidad y plurisignificancia de los signos, las palabras y las proposiciones.

Respecto a lo anterior, Wittgenstein afirma que "La expresión 'juego del lenguaje' debe poner de relieve aquí que *hablar* el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida" (*Investigaciones* I.23); en este sentido, cita una diversidad de "juegos de lenguaje" como dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, describir un objeto, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, relatar un suceso y hacer conjeturas sobre el suceso, formular y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, actuar en teatro y cantar en coro, adivinar acertijos, hacer un chiste y contarlo, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar (Ibídem).

Definir el quehacer filosófico como una crítica lingüística cuyo objeto es describir los mecanismos mediante los cuales el lenguaje resulta significativo, implica entender los juegos del lenguaje como "una referencia metodológica gracias a la cual es posible ahora abatirse contra las concepciones tradicionales de la lengua y, sobre todo, contra la pretensión de reducir la multiplicidad y variedad de las expresiones a un modelo gramaticalmente unitario y rígido" (Fabris, *El giro lingüístico* 19). Implica asimismo mirar al lenguaje desde el punto de vista del hablante y comprender que "el significado de una palabra es su uso en el lenguaje" (Wittgenstein, *Investigaciones* I 43).

De manera específica la filosofía del lenguaje como disciplina tiene por objeto reflexionar sobre la actividad verbal y habitual del sujeto humano a partir de los actos del lenguaje para dar cuenta "cuál es el significado de estos actos, cómo los actos y los significados se relacionan entre sí, cuál es el significado lingüístico de las expresiones que ellos incluyen y en qué consisten estos

significados" (Frápoli y Romero, *Una aproximación a la filosofía del lenguaje* 20). En esta tendencia, y como reacción contra el idealismo, el positivismo lógico considera que el origen de los problemas filosóficos está asociado con la imperfección del lenguaje como vehículo de expresión del pensamiento; señala que "La tarea filosófica se concibió entonces no como la formulación de grandes teorías sobre la realidad como [un] todo, sino como el análisis de los mecanismos que en el lenguaje nos conducen por caminos desvariados, corrigiendo y enmendando este mediante medios artificiales o naturales" (Acero, Bustos y Quesada *Introducción a la filosofía del lenguaje* 24). Sobre la base de estos cuestionamientos, los filósofos inscritos en esta perspectiva analizan el significado de los actos de habla como unidades de representación del lenguaje cuya propiedad fundamental es mostrar una cosa mediante otra, así como examinar las variadas posibilidades de significación que un sistema de signos estructurado con base en reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas, estructura el conjunto de expresiones que denominamos lenguaje.

Es importante destacar que, debido a las características dinámicas del objeto de investigación, para los estudiosos de la filosofía del lenguaje no es posible una delimitación sensata entre esta perspectiva y la lingüística, razón por la que comparten una terminología comúnmente aceptada respecto de su objeto, misma que nos proponemos exponer de modo sucinto en virtud de que el conocimiento de estos conceptos es fundamental para la comprensión del planteamiento general que nos ocupa. La demanda de rigor científico necesaria para explicar los fenómenos objeto de las ciencias en general motivó la invención de las *lenguas artificiales o formales* que propusiera Gottlob Frege (1848-1925) a finales del siglo XIX mediante procesos lógico-matemáticos, con el fin de describir los *lenguajes naturales o formales*. En este sentido, las *lenguas naturales* se han definido como sistemas lingüísticos usados por una comunidad de hablantes como medio de comunicación habitual, determinadas por la estructura social que forma la base de los actos de comunicación.

Durante este proceso, rico en propuestas teóricas y aportes disímiles sobre el estudio del lenguaje, se ha desarrollado una extensa terminología orientada a la explicación de los fenómenos comunicativos; se ha denominado *metalenguaje* a la referencia del lenguaje mediante el lenguaje mismo, y *lenguaje objeto* al que debe ser descrito o se describe en otro "lenguaje como objeto de observación (un lenguaje natural o extranjero o cualquier otro, incluso formal [...]) En diccionarios bilingües el lenguaje de partida corresponde al l.o., el lenguaje objetivo corresponde al metalenguaje" (Lewandovsky, "Lenguaje objeto" 205). Hay que destacar que los procesos anteriores guardan cierta relación con lo que los filósofos del lenguaje califican como *uso* y *mención*: de este modo estamos frente a un *uso* del lenguaje siempre que emitimos una expresión lingüística para referirnos a la realidad extralingüística, siempre que usamos la palabra para referirnos a lo que habitualmente consideramos como su significado; por otra parte, cuando las

expresiones se sustraen de sus lazos con el mundo extralingüístico y las empleamos para aludir a ellas mismas estamos ante una *mención* del lenguaje. Lo anterior cobra pertinencia debido a que cuando esta filosofía toma por objeto un idioma o lengua en particular trata de explicar "los rasgos más abstractos y generales, los rasgos que la convierten en un sistema de signos con significado, útil para la realización de determinadas acciones, y se supone que estos rasgos son compartidos también por otras lenguas, especialmente por aquellas que derivan de un tronco común" (Frápoli y Romero, *Una aproximación a la filosofía del lenguaje* 25); el problema del significado se ha convertido en el fundamento central del estudio de esta orientación filosófica conocida también como giro lingüístico.

Por otra parte, se define como *preferencia* al acto verbal por medio del que se emite o se inscribe un signo o conjunto de signos, por lo que, cuando se habla del significado de una preferencia, se alude a la interpretación de un acto verbal; en este mismo sentido se conoce como *expresión-ejemplar* o *signo-ejemplar* al acto de proferir sonidos o de escribir ciertas marcas como resultado de una preferencia, cuya naturaleza es su irrepetibilidad, es decir, no hay dos signos-ejemplar iguales, por lo que "nadie puede llevar a cabo dos veces la misma preferencia, ni ejecutar la preferencia de otra persona, ni ha habido ni hay ni habrá dos muestras del mismo signo o expresión-ejemplar, sino a lo sumo meros duplicados" (Acero, Bustos y Quesada, *Introducción a la filosofía del lenguaje* 35). Siguiendo esta caracterización se establece que los *signos-tipo* "son entidades abstractas a través de las cuales clasificamos y agrupamos ciertos ejemplares en virtud de su parecido físico" (Ibídem 36) y se describe a los *morfemas* como unidades abstractas que constituyen la mínima unidad significativa de una lengua y su encadenamiento o secuencia forma las *palabras*; asimismo, cualquier palabra o cadena de palabras se denomina *expresión*.

Situar al lenguaje como parte de la conducta humana es definirlo como un acto mediante el que se producen preferencias e inscripciones y emisiones de signos-ejemplar, los cuales se pueden clasificar en diferentes tipos de unidades llamadas *oración*, por lo que "desde el punto de vista gramatical, el tipo más interesante, y el que mejor ilustra la consideración de una lengua o lenguaje como sistema, es el de oración" (Acero, Bustos y Quesada Ídem. 39). En esta orientación terminológica, el carácter de indeterminación del enunciado demanda diferentes definiciones dependiendo de su enfoque: sintácticamente el enunciado forma un subconjunto propio en el conjunto de las oraciones; semánticamente es un objeto lingüístico al que se le pueden atribuir propiedades de verdad o falsedad; pragmáticamente se define como enunciado al acto o preferencia por medio del cual se enuncia algo, por lo que "los enunciados resultan ser entonces un subconjunto de las preferencias (y de las inscripciones) o, mejor aún, de los actos de habla –actos ilocutivos– que uno lleva a cabo por el mero hecho de proferir ciertas secuencias fonéticas" (Acero, Bustos y Quesada Íd. 41).

La definición de significado y su producción ha sido objeto de estudio de muy diversas disciplinas, sin embargo se puede aducir que "cuando se conoce el procedimiento o procedimientos por los que se interpretan ciertas entidades o ciertas acciones se sabe cómo producir el significado, se conocen los mecanismos del significado" (Frápoli y Romero, *Una aproximación a la filosofía del lenguaje* 27) y de determinadas expresiones (palabras, oraciones) consideradas como portadoras de significado. La naturaleza compleja del lenguaje y las muy diversas formas de su uso evidencian distinciones entre lo que decimos cuando nos comunicamos, lo que queremos decir, lo que decimos sin querer e incluso lo que callamos; expresiones que generan los malapropismos, las implicaturas, las suposiciones, etcétera; por ello, ante estas cuestiones la filosofía del lenguaje establece una diferencia entre la noción de significado del hablante (aquello que el hablante quiere decir al usar la palabra) y el significado de la expresión (lo que significa la expresión misma).

En tanto que la filosofía del lenguaje se propone estudiar el tipo de significado del hablante y la posibilidad de que éste pueda representarse en el código del lenguaje, ha permitido el reconocimiento de que no hay reglas pragmáticas del mismo modo en que hay reglas sintácticas y semánticas, por lo que las representaciones del significado del hablante son guiadas por principios que inciden en la configuración de los actos verbales.

Con relación al significado lingüístico, es importante subrayar que la observación del lenguaje como fenómeno comunicativo destaca su naturaleza dialéctica al situarlo en evolución permanente y cambio continuo, propiedades que se advierten en las características de infinitud y creatividad que le son propias; de tal modo que si a una palabra o enunciado se le adiciona la misma palabra o enunciado se produce un cambio y con estas adiciones se pueden construir series infinitas del significado. Por su parte, el aspecto creativo del lenguaje evidencia la posibilidad de construir oraciones nunca antes emitidas o escritas, aspecto que demuestra su naturaleza recursiva que le es propia pues "la propiedad de recursión de una regla viene dada por el hecho de que el resultado de aplicar la regla puede usarse también como material sobre el que aplicar la regla y este proceso puede reiterarse tantas veces como sea necesario" (Frápoli y Romero, *Una aproximación a la filosofía del lenguaje* 35). En este sentido y con el objeto de determinar el significado lingüístico la filosofía del lenguaje parte del reconocimiento de su estructuración sintáctica y semántica, expuesta mediante el principio de composicionalidad en los dos enfoques contrapuestos que lo sustentan: por una parte, este principio plantea que "el significado de las expresiones mayores a las unidades léxicas depende del significado de estas últimas y que las palabras con las unidades léxicas son los portadores básicos del significado de la expresión" (Ibídem 36) En oposición a este modo tradicional de expresar la composicionalidad encontramos la versión que considera que se conoce el significado de las unidades léxicas por la contribución que hace al significado general de la oración, y no por saber el significado de las palabras se sabe el

significado del todo. Para saber cómo y por qué las unidades léxicas representan significados, la filosofía del lenguaje plantea la naturaleza convencional del signo lingüístico haciendo referencia explícita a la función social del lenguaje. En esta orientación se expone que "la convencionalidad y la composicionalidad son los aspectos que, junto con el reconocimiento de que los aspectos sintácticos y semánticos de una lengua están sometidos a reglas, permiten explicar el carácter infinito y creativo de dicha lengua y su aprendibilidad" (Frápoli y Romero, Ídem. 38).

Respecto del significado del hablante, conviene destacar que debido a que los actos de habla representan información acerca del mundo y de nosotros como sujetos en el mundo, es posible decir que las expresiones están dotadas de significado, pero es importante distinguir la diferencia entre las expresiones y su significado lingüístico, y las preferencias verbales y lo que éstas dicen. Teniendo en cuenta que el significado lingüístico se relaciona con las expresiones mediante un código gobernado por reglas, este significado es fundamental para que el hablante al decir la expresión quiera proferir algo con ella; aunque lo que quiera decir no coincida con lo que significa la expresión, pues "lo que el hablante añade a la expresión cuando la usa es un conjunto de propiedades no lingüísticas como la identidad del hablante y sus intenciones, el momento y el lugar de la emisión, propiedades que se recogen en lo que se ha denominado 'contexto'" (Ibíd. 40), ya que éste posibilita que aún cuando la expresión tenga el mismo significado lingüístico, el significado del hablante sea diferente, como se advierte en una indeterminación en la referencia, en las determinaciones semánticas o en las ambigüedades sintácticas.

1.2. Surgimiento y aspectos generales de la pragmática

Integrante del neopositivismo lógico cuyas tesis fundamentan la negación de la metafísica, el fisicalismo y la verificabilidad empírica con el propósito de establecer la unidad de las ciencias sobre una base común, el filósofo norteamericano Charles Morris (1901-1979), en su obra emblemática *Fundamentos de la teoría de los signos* concibe el estudio de la semiótica en dos vertientes fundamentales: como disciplina autónoma cuyo objeto es el estudio de los signos, o como instrumento de las disciplinas científicas por su capacidad analítica o su competencia metalingüística. En este sentido, caracteriza las dimensiones y niveles de la semiosis en las tres ramas comúnmente conocidas: semántica, pragmática y sintaxis (31-32): "Por 'pragmática' se entiende la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes [...] Habida cuenta de que la mayoría de los signos, si no todos, tienen como intérpretes seres vivos, para caracterizar con precisión la pragmática bastará con decir que se ocupa de los aspectos bióticos de la semiosis, es decir, de todos los fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos que se presentan en el funcionamiento de los signos" (Morris, Ibídem 67-68). Bertuccelli Papi expone que Morris, en una reelaboración teórica posterior en *Signos, lenguaje y conducta*, define la semiótica en función del

comportamiento humano en general y en esta orientación puntualiza que "La pragmática, la semántica y la sintaxis, así entendidas, pueden interpretarse en el ámbito de una semiótica comportamentística, en la que la sintaxis estudia las combinaciones posibles entre signos, la semántica las significaciones de los signos y con ello el comportamiento del interpretante; la pragmática estudia el origen, el uso y los efectos de los signos en el comportamiento global de los mismos intérpretes" (*Qué es la pragmática* 31).

Como una reacción contra la tesis del neopositivismo lógico que plantea la verificabilidad empírica y considera que sólo mediante la ciencia se puede fundamentar el conocimiento del mundo real, John Langshaw Austin (1911-1960) destacado representante de la escuela de Oxford expone en su trabajo analítico *Cómo hacer cosas con palabras* (elaborado entre 1951-1955; publicado en 1962) un estudio detallado de la estructura lingüística de los actos de habla y cuya tesis central es que *el sentido es el uso*. Esta revaloración del lenguaje ordinario frente al fisicalismo cientificista y el lenguaje filosófico constituye una inflexión fundamental para la filosofía del lenguaje y de la ciencia lingüística, pues el lenguaje que usamos diariamente ha mostrado su pertinencia en el proceso civilizatorio humano en general y en la evolución de cada lengua particular, demostrando su utilidad como instrumento de comunicación; a este respecto Escandel Vidal refiere que Austin en sus *Ensayos filosóficos* señala que "el lenguaje ordinario no es la última palabra: en principio, en todo lugar puede ser complementado, mejorado y sustituido. Pero, recordemos, es la *primera* palabra" (*Introducción a la pragmática* 45).

En su teorización sobre los actos de habla, Austin reconoce que tradicionalmente los filósofos han presupuesto que los enunciados describen un estado de cosas o enuncian un hecho (falacia descriptiva); en este sentido y por tales características los define como constatativos (derivado de constatar) y en oposición denomina realizativos (derivado de realizar) a los enunciados que indican "que expresar la oración (por supuesto, en las circunstancias apropiadas) no es describir ni *hacer* aquello que se diría que hago al expresarme así, o enunciar que lo estoy haciendo: es hacerlo" (Austin, *Cómo hacer cosas con palabras* 50). Esto supone que en la construcción de una oración se usen los verbos en primera persona del singular del presente del indicativo en voz activa, con una estructura gramatical declarativa, semánticamente portadora de un determinado sentido, que en términos lógicos no pueda caracterizarse como falsa o verdadera, sino como adecuada o inadecuada; para el funcionamiento afortunado de los realizativos propone las condiciones siguientes:

A.1) tiene que haber un procedimiento convencional aceptado que posea cierto efecto convencional; dicho procedimiento debe incluir la emisión de ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias. Además,

A.2) en un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser las apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se emplea.

B.1) el procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en forma correcta, y

B.2 en todos sus pasos.

T.1) En aquellos casos en que, como sucede a menudo, el procedimiento requiere que quienes lo usan tenga ciertos pensamientos o sentimientos, o está dirigido a que sobrevenga cierta conducta correspondiente de algún participante, entonces quien participa en él y recurre así al procedimiento debe tener en los hechos tales pensamientos o sentimientos, o los participantes deben estar animados por el propósito de conducirse de la manera adecuada, y, además,

T.2 los participantes tienen que comportarse efectivamente así en su oportunidad (Austin, *Cómo hacer cosas con palabras* 59-60).

De manera especial, Austin destaca que todos los actos ritualizados pueden violar las reglas anteriores y, por tanto, ser desafortunados, por lo que propone la teoría de los infortunios y señala dos modalidades de este tipo. Por una parte los infortunios pueden ser descritos cuando el acto se intenta, pero es nulo: ya por malas apelaciones al procedimiento, o bien por una mala ejecución del procedimiento, lo cual conlleva la ejecución de actos viciados o actos inconclusos. Por otra parte, los infortunios caracterizados como abusos implican un acto pretendido, pero hueco y esta violación a la regla produce actos insinceros.

Si bien Austin propone que la distinción entre realizativo y constatativo es la distinción entre hacer y decir, en la medida en que profundiza su análisis observa que muchos enunciados, por el carácter de acción que poseen, ponen en entredicho esta delimitación. "Cuando emitimos una expresión cualquiera, ¿no estamos 'haciendo algo'? Por cierto que las maneras en que hablamos acerca de la 'acción' son susceptibles aquí, como en otras partes, de engendrar confusiones" (139); en este sentido, las circunstancias que rodean la emisión de una expresión en el significado pleno de decir algo implican la realización de tres tipos de actos diferentes:

1. Acto locucionario: es el acto de decir algo constituido a su vez por un acto fonético: emisión de ciertos ruidos; un acto fáctico: emisión de ciertos vocablos o palabras pertenecientes a un vocabulario y adecuados a una gramática; un acto rético: usar tales secuencias o palabras con un sentido y una referencia, que equivalen conjuntamente al significado.

2. Acto ilocucionario: se realiza al decir algo y para definirlo se debe determinar la manera como se usa la locución: preguntando, respondiendo, dando información o formulando una advertencia. Su realización lleva implícita cierta fuerza convencional (fuerza ilocutiva) con la que el hablante pretende que el interlocutor reciba lo que dice.

3. Acto perlocucionario: se produce por decir algo: convencer, persuadir, disuadir, sorprender, confundir; en tanto que "decir algo producirá ciertas consecuencias o efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones del auditorio, o de quien emite la expresión, o de otras personas" (Austin, *Cómo hacer* 148).

De acuerdo con esas formulaciones, Austin desarrolla una propuesta de cinco clases de verbos por su fuerza ilocucionaria: 1) verbos judicativos; su característica es emitir un juicio basándose en pruebas o razones: absolver, condenar, determinar, calcular, ordenar, etcétera. 2) verbos ejercitativos; implican una decisión en relación con una conducta, un derecho o una autoridad: destituir, elegir, anunciar, aconsejar, rechazar, etcétera. 3) verbos compromisorios; comprometen a hacer algo a quien los usa, incluyen intenciones o adhesiones: prometer, garantizar, apostar, jugar, proyectar, etcétera. 4) verbos comportativos; están relacionados con las actitudes y el comportamiento social: disculparse, agradecer, felicitar, maldecir, desafiar, etcétera. 5) verbos expositivos; evidencian el modo como se usan las expresiones para argumentar o exponer, conducir debates y clarificar usos y referencias: cito, repito, reviso, analizó, explicó, etc.

En la decimosegunda conferencia John Austin (196) presenta sus conclusiones; destacamos aquellas cuyo propósito teórico es elucidar que "el acto lingüístico total, en la situación lingüística total, constituye el único fenómeno real" que ha estudiado. Asimismo, indica la necesidad de continuar el análisis y reconoce que "estamos autorizados a sospechar que la teoría del 'significado' como equivalente a 'sentido y referencia', ha de requerir por cierto algún desglose y reformulación sobre la base de la distinción entre los actos locucionarios e ilocucionarios" (ibídem). Es importante insistir que la aportación de la teoría de los actos de habla a las ciencias humanas constituye un precedente fundamental y ha sentado las bases para el desarrollo de la pragmática moderna.

John Rogers Searle (1932) es el continuador de las ideas de su antiguo profesor J.L. Austin; motivado por la orientación que se perfila en ese campo de investigación formula un modelo más acabado respecto del significado y uso lingüístico con base en una teorización que relaciona los actos de habla y los estados mentales intencionales. En *Actos de habla* (publicado en 1969), obra concebida como un ensayo de filosofía del lenguaje, considera que esta temática es el intento de describir algunas características del lenguaje, como la referencia, la verdad, el significado y la necesidad, entre otras. Se propone también atender los hechos de los lenguajes efectivos a partir de un método empírico y racional: "Hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta (altamente compleja) gobernada por reglas. Aprender y dominar un lenguaje es (*inter alia*) aprender y haber dominado esas reglas" (Ibídem 22). Conforme a esta fundamentación ofrece caracterizaciones y algunas explicaciones relacionadas con el uso de los elementos que

constituyen un lenguaje, teniendo como hipótesis que el uso de dichos elementos está controlado por un número determinado de reglas; ello implica que si el lenguaje es una conducta intencional gobernada por reglas "hablar un lenguaje consiste en realizar actos de habla, actos tales como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más abstractamente, actos tales como referir y predicar, y, en segundo lugar, que esos actos son en general posibles gracias a, y se realizan de acuerdo con, ciertas reglas para el uso de los elementos lingüísticos" (Searle, *Actos* 25-26).

El planteamiento anterior es crucial para definir que las oraciones no son las unidades básicas de la comunicación pues como unidades abstractas no son realizadas y, al no ser producto del proceso interactivo entre los hablantes, "la unidad de comunicación lingüística no es, como se ha supuesto generalmente, el símbolo, palabra, oración, ni tan siquiera la instancia del símbolo, palabra u oración, sino más bien la producción o emisión del símbolo, palabra u oración al realizar el acto de habla" (26). Asimismo: "Considerar una instancia como un mensaje es considerarla como una instancia producida o emitida. Más precisamente, la producción o emisión de una oración-instancia bajo ciertas condiciones constituye un acto de habla, y los actos de habla (de ciertos géneros que se explicarán más adelante) son las unidades básicas o mínimas de la comunicación lingüística" (26).

Searle considera al acto ilocutivo como el modelo fundamental para la comunicación lingüística, modifica la concepción tripartita del acto de habla elaborada por Austin y, con el objeto de conservar la base proposicional del significado en forma de actos del lenguaje, expresa que en la producción de un enunciado se efectúan tres actos de habla diferentes:

- a) emitir palabras (morfemas, oraciones) = realizar *actos de emisión*
- b) referir y predicar = realizar *actos proposicionales*
- c) enunciar, preguntar, mandar, prometer, etc. = realizar *actos ilocucionarios* (Searle, *Actos* 32-33).

Añade a su propuesta, y sin modificación, el acto perlocucionario, lo que en correlación con los actos ilocucionarios presenta las consecuencias o efectos que los actos tienen sobre las acciones, pensamientos o creencias de los oyentes pues "mediante una argumentación yo puedo *persuadir* o *convencer* a alguien, al aconsejarle puedo *asustarle* o *alarmarle*, al hacer una petición puedo *lograr que él haga algo*, al informarle puedo *convencerle* (*instruirle, elevarle* –espiritualmente–, *inspirarle, lograr que se dé cuenta*)" (34).

Searle plantea que al enfocar semánticamente una oración se advierten dos componentes en su estructura sintáctica: el indicador proposicional constituido por el contenido expresado en la proposición, así como la unión de una referencia y una predicación, y el indicador de fuerza

ilocucionaria, el cual muestra "qué fuerza ilocucionaria ha de tener la emisión; esto es, qué acto ilocucionario está realizando el hablante al emitir la oración" (Searle, *Actos* 39). Fundamentalmente en el acto de la promesa como acto ilocucionario ejemplar, identifica las condiciones necesarias y suficientes mediante las cuales este acto se desarrolla de manera eficiente a través de un procedimiento de nueve condiciones normativas, entre las que destacan la formulación del concepto de *intención reflexiva*, mediante la cual el hablante pretende producir un efecto e intenta que el oyente lo reconozca como tal por medio de la interpretación del enunciado. Como resultado de este procedimiento, Searle sostiene que: "El significado de una oración está determinado completamente por el significado de sus elementos, tanto léxicos como semánticos. Y esto es, precisamente, otra manera de decir que las reglas que gobiernan su emisión están determinadas por las reglas que gobiernan sus elementos" (69). Como resultado de lo anterior presenta una serie de reglas para el uso del dispositivo indicador de fuerza ilocucionaria en el performativo "yo prometo", cuando éste se implementa de modo apropiado:

1. Regla de contenido proposicional: derivada de las condiciones 2 y 3, establece que "yo prometo" debe usarse en un enunciado que predica un acto futuro del hablante.
2. Regla preparatoria: derivada de las condiciones 4 y 5, señala que una promesa puede cumplirse si el oyente prefiere que el hablante realice el acto prometido.
3. Regla de sinceridad: derivada de la condición 6, expone que una promesa es tal si el hablante tiene la intención de realizar lo que promete.
4. Regla esencial: la emisión de una promesa implica la obligación de cumplirla (70-71).

Otra aportación fundamental de Searle radica en desarrollar una clasificación de actos ilocucionarios distinguiendo la fuerza ilocucionaria de una emisión y su contenido proposicional; en este sentido plantea doce dimensiones significativas en las que difieren los actos ilocucionarios; dentro de ellas destaca como más importantes la dimensión del objeto ilocucionario, la dirección de ajuste entre las palabras y el mundo, y la dimensión que establece las diferencias entre los estados psicológicos expresados, referida a las condiciones de sinceridad. En relación con esto, y a partir de una crítica reconstructiva de la clasificación de los actos de habla expuesta por Austin, Searle propone en su ensayo "Una taxonomía de los actos ilocucionarios" (459-466) la siguiente clasificación:

1. Actos representativos: el propósito ilocutivo es comprometer al hablante con la verdad de la proposición enunciada; por lo que se valoran conforme al juicio verdadero/falso. La dimensión de ajuste es de la palabra al mundo y el estado psicológico que expresan (condición de sinceridad) es una creencia. Integran este grupo las afirmaciones, constataciones, explicaciones, clasificaciones, descripciones.

2. Actos directivos: el objeto ilocucionario es provocar la actuación del oyente. La dirección de ajuste es del mundo a las palabras y la condición de sinceridad es la voluntad de querer, desear, aspirar. El contenido proposicional es inducir al oyente a una acción futura. Son actos directivos ordenar, pedir, preguntar, suplicar, invitar.

3. Actos comisivos (compromisivos): el propósito ilocutivo es comprometer al hablante a una conducta futura. La dirección de ajuste es del mundo a las palabras y la condición de sinceridad es la intención de ejecutar el acto. Conforman este grupo promesas, juramentos, amenazas, contratos, ofrecimientos.

4. Actos expresivos: la finalidad ilocutiva es expresar el estado psicológico en la condición de sinceridad, relativo al contenido proposicional. No hay dirección de ajuste porque al emitir este acto se presupone la verdad de la proposición emitida. Pertenecen a esta clase agradecer, felicitar, disculparse, lamentar.

5. Actos declarativos: el propósito ilocutivo es realizar la correspondencia entre el contenido proposicional y la realidad; en este sentido experimentan doble correspondencia en su dirección de ajuste: de la palabra al mundo y del mundo a la palabra. Son actos declarativos casar, declarar, nombrar, despedir.

Otro aporte fundamental que desarrolla Searle es la caracterización que efectúa en su ensayo "Actos de habla indirectos", propone que en estos actos la emisión del enunciado tiene una fuerza ilocucionaria como parte de su significado; señala que éstos pueden usarse para realizar un acto con una fuerza ilocucionaria diferente pues el hablante, al emitir el enunciado, quiere decir lo que dice, pero también quiere decir algo más; de tal modo que se advierte una distinción entre el significado de la emisión del hablante y el significado de la oración. El ejemplo paradigmático es: ¿puedes alcanzarme la sal?, en donde el hablante, al ejecutar una pregunta hace propiamente una petición; estos aspectos se argumentan señalando que el aparato teórico que las explica "incluye el substrato mutuo de información, una teoría de los actos de habla y ciertos principios generales de la conversación" (Searle, "Actos de habla indirectos" 29).

En este sentido, y con el objeto de abordar metodológicamente el fenómeno que revisten los actos de habla indirectos, Searle desarrolla una serie de pasos para distinguir la ilocución primaria de la secundaria; agrupa oraciones usadas convencionalmente en la realización de directivos indirectos; expone una serie de hechos para analizar su pertinencia en la configuración de los actos de habla indirectos; asimismo, una serie de generalizaciones para explicar la relación entre las oraciones y los grupos, y elaborar una reconstrucción esquemática de los pasos para dar cuenta

del proceso inferencial que suscita la realización de un acto de habla indirecto. De este modo, Searle enuncia dos características cruciales en este proceso y las señala de la siguiente manera:

...primera, una estrategia para establecer la existencia de un objeto ilocucionario ulterior más allá del objeto ilocucionario contenido en el significado de la oración, y segunda, un recurso para informarse de cuál es el ulterior objeto ilocucionario. La primera se establece por los principios de conversación que operan sobre la información del oyente y del hablante, y la segunda se deriva de la teoría de los actos de habla junto con el substrato de información (Searle, "Actos de habla indirectos" 42).

En términos generales, la propuesta de fondo que sugiere Searle para explicar el funcionamiento de los actos indirectos, que dicen más de lo que dicen literalmente, radica en la necesidad de tomar en cuenta la información lingüística o extralingüística mutuamente compartida entre los hablantes y las facultades de inferencia del interlocutor. De este modo, Searle finaliza su exposición planteando una serie de problemas y aceptando haber esbozado un modelo de análisis para este tipo de actos de habla.

Las aportaciones a la filosofía del lenguaje, la teoría del significado y la comunicación realizadas por Herbert Paul Grice (1913-1988) derivan de sus preocupaciones teóricas sobre la noción de significado ocasional del hablante; de allí emanan los conceptos relativos al significado atemporal de la preferencia y el significado atemporal de la expresión, cuyo análisis parte del reconocimiento de las intenciones implícitas en el significado del hablante. Inscrito en el marco de la teoría de la acción, el trabajo teórico sobre el lenguaje y, particularmente, sobre la noción de implicatura conversacional implementado por Grice en "Lógica y conversación" (1975), se propone analizar las condiciones generales que gobiernan la conversación y concibe esta práctica como una actividad cooperativa desarrollada entre agentes racionales quienes, involucrados en intereses comunicativos comunes, y bajo ciertas normas, tienen por objeto garantizar el cumplimiento de su intercambio lingüístico. Conforme a esta orientación, de marcada influencia contextual en el uso del lenguaje, Grice propone su teoría de las implicaturas conversacionales, las cuales se guían por lo que denomina principio cooperativo y al que atenderán las partes implicadas conforme al criterio de "Haga usted su contribución a la conversación tal y como lo exige, el estado en que tenga lugar, el propósito o la dirección del intercambio que usted sostenga" (Grice "Lógica y conversación" 516). Derivado de este principio general, en el ensayo referido anteriormente y conforme a una factura kantiana, traza la distinción de cuatro categorías y nueve máximas:

1. Categoría de cantidad: hace referencia a la cantidad de información en un intercambio comunicativo que nos indica decir lo justo. Comprende dos máximas:

a) contribuye informativamente como sea necesario, y

b) que su contribución no sea más informativa de lo requerido

2. Categoría de cualidad: pertenece a esta supermáxima la indicación: "trate usted de que su contribución sea verdadera", y dos máximas específicas que señalan:

a) no diga lo que considera falso

b) no diga lo que no sea susceptible de comprobación

3. Categoría de relación: la integra la máxima que nos indica ser relevantes, es decir, que la intervención en la conversación se relacione con aquello de lo que se habla.

4. Categoría de modo: referida a cómo se dice lo que se dice; comprende la supermáxima que sugiere claridad en la expresión. Comprende las máximas:

a) evite la oscuridad en la expresión

b) evite la ambigüedad

c) evite ser prolijo, innecesariamente

d) proceda con orden

Al considerar que la práctica de la conversación no deviene de hecho sino como resultado de un proceso racional en donde generalmente hay un objetivo común entre las partes implicadas, aunque sea de segundo orden; bajo el supuesto de que las implicaturas dependen de hábitos de comunicación que guían nuestro comportamiento, Grice se propone asentar la diferencia entre decir e implicar, aclarando cómo se produce el significado no literal a partir de la intervención de factores pragmáticos (información del contexto, principio de cooperación y máximas conversacionales) y su combinación con el significado literal. En este sentido:

para inferir que está ante una implicatura conversacional, el oyente habrá de apoyarse en los siguientes datos: 1) el significado convencional de las palabras proferidas, junto con la identidad de las referencias implicadas; 2) PC y sus máximas; 3) el contexto lingüístico o extralingüístico de la preferencia; 4) otra información de fondo; 5) el hecho (o presunto hecho) de que ambos interlocutores se conocen, o suponen que conocen, cada uno de los detalles relatados en los apartados precedentes, y que éstos están a su alcance (Grice, "Lógica y conversación" 521).

Ejemplifica lo anterior con la conversación que sostienen A y B, al hablar de su amigo C, que ahora trabaja en un banco: A le pregunta a B cómo le va a C en su nuevo empleo y B le contesta: "¡Muy bien! se siente a gusto con sus compañeros, y no le han metido todavía a la cárcel" (513). En relación con la respuesta de B, A puede preguntarse lo que B le está sugiriendo, preguntarse qué le quiso decir con lo que dijo. Sin embargo, la respuesta insinúa que C es del tipo

de personas inclinadas a sucumbir ante determinadas tentaciones. Lo anterior evidencia que lo que A quiere decir o significar es distinto de lo que dice, y también de lo que significa lo que profiere: que a C no le han metido todavía a la cárcel. De lo anterior se deriva el concepto de implicatura que Grice describe de la manera siguiente:

una persona que al [...] decir [...] que p [...] ha implicado conversacionalmente que q , supuesto que:

- 1) se supone que está observando las máximas conversacionales, o al menos el principio cooperativo;
- 2) es preciso el supuesto de que dicha persona es consciente de, o piensa que q , a fin de que el que haya dicho, [...], que p sea consistente con este supuesto; y
- 3) que el hablante piense que está dentro de la competencia del oyente determinar, o captar intuitivamente, que el supuesto mencionado en 2 es necesario (Searle, "Lógica y conversación" 520-521).

La propuesta de Grice evidencia que las implicaturas están relacionadas con el supuesto de que en una conversación los hablantes siguen el principio de cooperación y que mediante las máximas conversacionales se pueden explicar las implicaturas conversacionales, mismas que aparecen en donde se genera la transgresión aparente de una máxima. En su examen, Grice expone distintas clases de implicaturas conversacionales y establece tres grupos: 1) lo integran modalidades en las que no se viola ninguna máxima; 2) está compuesto por ejemplos en los que se viola una máxima; 3) lo integran casos en los que se pasa por alto una máxima como en los tropos o figuras del discurso como la ironía, la metáfora, la meiosis, la hipérbole, etcétera. En este grupo se encuentran también los ejemplos que pasan por alto varias máximas, como la ambigüedad y la oscuridad (521-529).

Conviene hacer notar que no todas las implicaturas conversacionales dependen del contexto, pues las implicaturas conversacionales generalizadas son independientes al contexto específico en donde aparecen, o se sitúan en contextos en los que la implicatura no surge o está cancelada. El ejemplo de Grice "X tiene una cita con una mujer esta tarde", generalmente implica que la mujer con quien X tiene la cita no es su mujer, ni su madre, ni su hermana, ni alguna amistad platónica (528); por lo que las implicaturas generalizadas se registran en la asociación entre una expresión y sus posibles contextos.

El concepto de implicatura propuesto por Grice contribuye decisivamente a definir su teoría sobre significado en una teoría general de la racionalidad en la que es fundamental el principio de cooperación.

1.3. La pragmática de la literatura como enfoque interdisciplinario

Un aporte fundamental a la teoría y la crítica literarias del siglo XX proviene de los estudios estructurales sobre lenguaje, específicamente de la teoría lingüístico-poética desarrollada tempranamente por Roman Jakobson en su ensayo sobre "La nueva poesía rusa" (1919). Este autor propone el concepto de literariedad, y establece que: "El objeto de la ciencia literaria no es la literatura sino la literariedad, es decir, lo que hace de una obra dada una obra literaria" (46); en este desplazamiento del objeto, la literatura como signo comunicativo pierde relevancia frente al análisis del sistema literario en su propia especificidad, es decir, en el examen de las leyes internas del arte verbal a partir del funcionamiento de sus elementos.

En su obra posterior Jakobson amplía y profundiza sus estudios sobre la inmanencia textual; de esta manera, en su conferencia "Lingüística y poética", dictada en 1958 en la Universidad de Indiana, desarrolla un modelo comunicacional compuesto por los seis "factores que constituyen todo hecho discursivo, cualquier acto de comunicación verbal" (352): un *destinador* o emisor, un *destinatario* o receptor, un *contacto* o canal psicofísico que permite la conexión entre el hablante y el oyente, un *mensaje* referido a un *contexto* o referente y, finalmente, un *código* común (al menos parcialmente) al destinador que codifica el mensaje y al destinatario que lo descodifica. Cada uno de estos seis factores fija una función del lenguaje: la *función referencial* (pragmática, representativa, comunicativa o cognoscitiva) se refiere a la realidad extralingüística o contextual y generalmente es el objeto de la comunicación lingüística; la *emotiva* o expresiva está centrada en el destinador y trasmite sus contenidos emotivos; la *conativa* o apelativa se orienta al destinatario con el objeto de exhortarlo; la *fática* hacia el contacto con el receptor, con el propósito de establecer o prolongar la comunicación; y la *metalingüística* se activa cuando el discurso se centra sobre el código, cuando el lenguaje se usa para referirse al propio lenguaje. Finalmente, mediante la *función poética* el mensaje se orienta hacia el mensaje mismo; de esta manera, el signo artístico se refiere a su forma concreta de construcción, otorgando relevancia a los mecanismos que configuran el mensaje en los diferentes niveles de la lengua (fónico-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico), mediante los que se efectúa una rigurosa revisión de "los viejos conceptos poéticos, gramaticales y retóricos sobre el colorido vocálico, la aliteración, el encabalgamiento, el verso y la estrofa, la adjetivación, el valor estilístico de nombres de esencia y nombres de acción, la deixis, la estilística de los conectores, el valor de tropos y figuras, la estructura semántica de la motivación, la especificidad del léxico poético, etc." (García Berrio, *Teoría de la literatura* 40-41).

Conforme a lo anterior, presentamos los factores involucrados en la comunicación lingüística y las respectivas funciones de la lengua que le asigna Jakobson; valga acentuar que en la función poética se inscribe la *literariedad* y ésta, desde la perspectiva de la teoría lingüístico-poética, otorga al texto literario el carácter de obra de arte hecha con palabras:

El modelo de Jakobson, resultado de un fecundo trabajo de investigación de la ciencia de la literatura con singular énfasis en la poesía, destaca por la aplicación rigurosa de los principios de los formalistas rusos (variante inmanentista) y su evolución al estructuralismo que privilegia la interpretación de la obra al margen de las consideraciones filosóficas, históricas, sociológicas o psicológicas. Esta tendencia influye hondamente en los estudios de la literatura en un período considerable del siglo XX y, en la medida en que varios enfoques metodológicos reivindicaron el legado teórico de los formalistas rusos en su variante interpretativa sociohistórica, el estructuralismo de Praga, la semiótica de Mukarovsky y la teoría de la concretización de Vodicka (Jauss, "El lector como instancia de una nueva historia de la literatura" 62), así como el desarrollo de orientaciones innovadoras en el análisis e interpretación de la obra literaria, el paradigma inmanentista se encamina a su crisis, visible hoy no sólo en los estudios literarios, sino en los diversos campos del conocimiento en los que tuvo supremacía.

La pretensión de rigor científico, centrada en modelos lingüísticos con el objeto de fijar una lengua poética como modelo de estudio conduce a las escuelas enmarcadas en el radio de influencia del estructuralismo a concentrar sus disertaciones en la obra en sí, aislando categóricamente la función poética de las demás funciones de la lengua que participan en la configuración del objeto artístico literario. De este modo, los estudios que se propusieron el análisis de la literariedad como tarea fundamental del método formal incurrieron en desacertadas omisiones, toda vez que la finalidad del análisis literario aspiraba al más completo rigor científico; en este sentido, Arturo Casas, en su ensayo "Pragmática y poesía" (230-231), al aludir a la crisis del modelo inmanentista señala que no prestó atención al "carácter de comunicación entre un enunciador y un enunciatario sobre el que todo texto literario se instituye", tampoco dio importancia a "la intencionalidad de aquella comunicación y su constitución sobre un principio de colaboración entre autor y lector, emanado de la falta de completud de cualquier percepción o experiencia humana"; otro aspecto "no menos significativo, es el que toca al referente, a aquello a lo que a través del entramado de signos apuntan a la obra: las cosas, el mundo..., en particular aquél en el

que la enunciación se radica en cuanto acto, el que conforma el efectivo contexto en el que funcionará el mensaje". En esta orientación retoma un planteamiento de María Corti que puede considerarse fundamental para entender el reduccionismo estructuralista que conduce a su crisis metodológica, en tanto pierde viabilidad su enfoque analítico frente a las nuevas perspectivas de estudio que demanda la literatura en los años setenta del siglo pasado; nos referimos a la consideración de la serie literaria "como un efectivo *cuero de tensiones* sobre el que opera un complejo sistema de fuerzas centrípeta y centrífugas, de elementos de tradición y de renovación, en una dialéctica histórica, artística y cultural que tampoco debería verse postergada" (Casas, "Pragmática y poesía" 231).

Crisis de literariedad y surgimiento de un nuevo paradigma para el estudio de la literatura son antagónica y diametralmente proporcionales, pues en la medida en que las corrientes teóricas estructuralistas reducen su análisis al texto en sí mismo y evitan enfocar el carácter enunciativo del discurso literario, la filosofía del lenguaje y, particularmente, la teoría de los actos de habla y las gramáticas textuales propician nuevos enfoques teóricos, abriendo el camino a nuevas facetas disciplinarias como la pragmática, la sociolingüística y el análisis del discurso. Por otra parte, y desde el ámbito filosófico en que se inscribe a la fenomenología y la hermenéutica, irrumpe la teoría de la recepción reivindicando el carácter histórico, sociológico y fenomenológico de los estudios literarios, así como el examen de los efectos que el texto produce en los lectores; de esta manera, desplaza el enfoque del análisis literario del texto (estudios inmanentistas) al receptor (estudios textuales y contextuales) y despliega el nuevo paradigma que considera al lector como centro de sus reflexiones.

En esta nueva perspectiva, el acto de recepción adquiere una revaloración inusitada, constitutiva en sí de lo que se ha denominado enfoque comunicativo de la literatura, en donde la visión interdisciplinaria desarrollada por la pragmática de la comunicación literaria reviste una importancia significativa. En este campo abarcador la dimensión comunicativa del texto supone, de manera general, el examen y valoración de los componentes que interactúan en la producción de sentido implicados en las distintas funciones de la lengua (emotiva, poética, conativa, referencial, fática y metalingüística), por lo que, desde esta orientación, los estudios de la literatura pueden centrarse sobre los aspectos que el investigador juzgue más relevantes conforme a sus fines, y en cuyo marco se inscriben de modo representativo las instancias del autor, el texto y el receptor.

De acuerdo a lo anterior, presentamos el modelo que engloba las orientaciones teóricas más representativas de los estudios de teoría y crítica literaria, desde el modelo clásico a los más contemporáneos, con el objeto de explicitar que una tendencia considerable de la investigación actual sobre la literatura, si bien centra su atención sobre uno o varios aspectos de la obra,

conforma su método de estudio integrando diversas teorías con el objeto de explicitar científica, crítica y dialécticamente el conocimiento de los materiales literarios. Esta orientación, que de manera infundada se ha llamado "método ecléctico", puede diseñarse teóricamente, a partir de un enfoque comunicativo y fundamentarse racionalmente en los estudios pragmáticos de la literatura.

CUADRO I

ORIENTACIONES TEÓRICAS REPRESENTATIVAS EN LOS ESTUDIOS DE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA

FUENTE: Elaboración propia con base en los textos de Ángel Luis Lujan Atienza. *Pragmática del discurso lírico*; José Manuel Cuesta Abad y Julián Jiménez Heffernan. *Teorías literarias del Siglo XX. Una antología*; Costanzo Di Girolamo. *Teoría crítica de la literatura*; Francisco Chico Rico. *Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo*; Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brooker. *La teoría literaria contemporánea*; David Viñas Piquer. *Historia de la crítica literaria*; René Wellek y Austin Warren. *Teoría literaria*.

Ante la crisis del paradigma de la literariedad se han configurado diversas teorías que, desde diversos enfoques, instauran una relación entre el texto y el contexto. Por ejemplo, Richard Ohmann propone definir la naturaleza de la literatura en virtud de que toda obra suscita interés y emoción; considera sobre todo que el estudio de las estructuras y formas literarias tienen a su realización en la mente de los usuarios del lenguaje, pues una obra literaria es una estructura mental por el hecho de ser una estructura lingüística y, por tanto, un objeto hecho del lenguaje, es decir "es un *discurso*, en el más amplio sentido del término, que incluye todos los 'trozos' de habla y escritura emitidos sin interrupción por un hablante o escritor individual" (Ohmann, "Los actos de habla y la definición de la literatura" 15).

Tras enfocar la naturaleza del discurso literario desde los fundamentos de la teoría de los actos de habla, Ohmann clasifica en dos grandes apartados las diversas teorías sobre la literatura; en el ámbito locutivo incluye las teorías centradas en el texto en sí, en la referencia, la verdad y el significado. En el campo perlocutivo considera las teorías enfocadas al estudio de los efectos que producen los textos mediante el uso emotivo del lenguaje. Siguiendo la estructura de los actos de habla y retomando el carácter convencional como componente significativo que distingue al discurso literario, tanto en su estructura como en los contextos implicados en su valoración, define la literatura enfocando los aspectos que, en cierto modo, están circunscritos en el ámbito ilocutivo de los textos. "*Una obra literaria es un discurso cuyas oraciones carecen de las fuerzas ilocutivas que les corresponderían en condiciones normales. Su fuerza ilocutiva es mimética. Por 'mimética' quiero decir intencionalmente imitativa*" (Ohmann, "Los actos habla y la definición de la literatura" 28).

En este sentido, la literatura está integrada por cuasi actos de habla y por su medio el lector imagina un hablante, una situación y un conjunto de acontecimientos descritos en la obra. Estos aspectos se destacan en el proceso interactivo suscitado en la lectura del texto literario, como espacio en el que se advierte la naturaleza proteica que caracteriza los elementos integradores de los polos de emisión y recepción; instancia de emisión que, no obstante que el autor experimente cambios que desdibujan, ocultan o subvierten su identidad, "a través de nuestra participación común en el acto de la mimesis tenemos acceso a algo parecido al mundo que quiso crear y, de ese modo, nos acercamos sus deseos y temores. Aunque oculto, nos hace llegar a sus mundos imaginarios y a esa parte importante en sí mismo" (Ohmann, "El habla, la literatura y el espacio que media entre ambas" 49).

En torno a similares planteamientos respecto del carácter fictivo de la literatura, Samuel R. Levin manifiesta en "La consideración sobre qué tipo de acto de habla es un poema", que la fuerza ilocutiva de una forma discursiva de este tipo es mimética, pues la literatura imita intencionalmente los actos de habla. Expone sin embargo que "Ello no quiere decir que las oraciones de un poema no tengan fuerza ilocutiva, sólo que, si la tienen, será en algún sentido especial" (73). Al abordar de manera particular el estatuto del discurso poético puntualiza que los estudios relativos al aspecto perlocutivo (retórica, didáctica, etcétera) acometen el análisis de los efectos que produce la literatura e inducen a una suspensión consciente de incredulidad en el lector como una suerte de fe poética. Por otra parte, si bien los enfoques locutivos han depositado mayor interés en el análisis de las estructuras lingüísticas, las locuciones características del discurso poético no son usuales y por lo general poseen una dimensión especial que los distingue de otros discursos; convenciones como la rima, la asonancia, los tipos de dicción y, especialmente, la metáfora contribuyen de forma significativa en la suspensión consciente de la incredulidad, de tal modo que "si se consigue el

efecto de las convenciones poéticas sobre el lector, entonces debería ser implícita y total cualquier creencia en lo que se dice, ya que el lector carece de fundamentos para juzgar más allá de lo que le es garantizado por el poema" (74).

En consecuencia, y una vez que el lector ha abrazado la fe poética, se sitúa en el mundo del poema, lo cual implica también que mediante las convenciones se satisfacen las condiciones de propiedad que definen la fuerza ilocutiva del poema, pues con ello "el lector ha reconocido implícitamente que existe un procedimiento convencional que rige un tipo especial de acto ilocutivo, y que tanto el poeta como él, en cuanto lector –junto con las circunstancias concomitantes–, son las personas adecuadas para la invocación de este particular acto ilocutivo" (Levin, "La consideración" 75). Acto ilocutivo que en los diferentes estadios del arte registrados en el proceso civilizatorio se ha atribuido a los espíritus inspirados por poderes sobrenaturales (vidente, bate, receptáculo, sibila) pues la fuerza ilocutiva del poema "es la de la acción en la que el poeta se transporta a sí mismo o se proyecta a sí mismo hacia un mundo de su imaginación, un mundo que él es libre de construir tan diferente de nuestro mundo como le plazca" (75).

En la necesidad de redefinir el objeto de la literatura para una comprensión más acabada e integradora tanto de los materiales como de los estudios de la obra literaria, Domínguez Caparrós en su ensayo "Literatura y actos de lenguaje" (11-50) analiza las teorías de los actos de habla (Austin y Searle) y su instrumentación en los estudios del texto literario, que planteadas desde diversos enfoques teóricos clasifica de la siguiente manera: a) los estudios que privilegian la aplicación de la teoría de los actos del lenguaje conforme a métodos descriptivos y fundamentados en donde el lenguaje literario es imitación del lenguaje común; b) estudios que respaldan la extensión de la teoría de los actos del lenguaje al estudio de la literatura, aduciendo que el uso del lenguaje literario y el uso del lenguaje corriente son de la misma naturaleza; c) estudios que se inclinan por establecer una analogía entre las teorías de los actos del lenguaje y de la literatura empleando instrumentos de análisis similares, tanto para estudiar el uso común del lenguaje como el estudio del uso literario.

En resumen, Caparrós proyecta la pertinencia de los tres enfoques siempre que se atienda a un manejo conceptual riguroso y una aplicación apropiada de las teorías, integrando tanto la descripción de las estructuras inmanentes del texto como la aplicación de los factores extratextuales que interactúan en su funcionamiento dado que "junto a lo semántico (estructural), cobran una mayor importancia lo psicológico (actitudes del productor y receptor) y lo sociológico (convenciones institucionalizadas en estrecha relación con la historia)" (49).

Roland Posner afirma que estudiar la literatura en el marco de la teoría de la comunicación supone inicialmente distinguir la comunicación poética de otros tipos de comunicación; en esta directriz, en su ensayo "Comunicación poética frente a lenguaje literario" sugiere que para desarrollar tal propuesta es necesario "examinar el contexto situacional, las acciones peculiares en las que se halla implicada y el fondo cultural de la sociedad en la que se ha llevado a cabo" (127). En virtud de que el lenguaje general y, de modo particular, las estructuras sintácticas sugieren modelos que posibilitan interpretar la relación de los usuarios del lenguaje con la realidad y tomando en cuenta el carácter flexible del lenguaje y el código sociocultural implícitos en toda acción comunicativa, Posner subraya la naturaleza del lenguaje poético por su carácter desautomatizado respecto del uso del lenguaje corriente; de este modo, acentúa su función estética, en tanto que el código estético determina la relevancia y designa los elementos no codificados. En este sentido, expone como rasgos fundamentales de la comunicación poética los siguientes:

1. La comunicación poética *desautomatiza* la relación del receptor con la sociedad y con la realidad.
2. Esto tiene lugar por medio de una *tematización* implícita de los códigos lingüísticos y extralingüísticos.
3. La tematización implícita se consigue con la consiguiente utilización de elementos que son redundantes respecto de los códigos socioculturales vigentes (*formación de signos secundarios*).
4. La información que poseen estos elementos en la comunicación poética en cuestión está determinada por un código estético que se desarrolla en el receptor durante el proceso de interrelación de las partes constitutivas del vehículo sígnico entre sí.
5. El código estético opera con diferentes factores de la situación comunicativa y define con ello una *superestructura* que determina el valor estético de la comunicación.
6. Esta superestructura funciona como un *modelo* para un segmento de la realidad, con el receptor en contacto con características de la realidad que permanecen habitualmente ocultas en la utilización no estética de los códigos en cuestión.
7. Si las reglas que pertenecen al código estético de un texto se aplican también a otros textos, pierden entonces su función poética: una técnica poética se convierte en un mero elemento de estilo literario (despolitización = automatización secundaria) (Posner, "Comunicación poética frente al lenguaje literario" 133-134).

El enfoque comunicativo de la literatura esbozado por Lázaro Carreter en su ensayo "La literatura como fenómeno comunicativo" parte del reconocimiento del carácter sistémico de la obra de arte, y deriva de ellos su inscripción en el campo de la semiótica y la aceptación del hecho literario como acto de comunicación. Aspectos de algún modo reconocidos en la teorización de Román Jakobson y su concepto de literariedad, mediante el cual se matiza la función poética como rasgo distintivo de la literatura. No obstante que Carreter toma en cuenta la relevancia y advierte la insuficiencia de tal conceptualización, señala que "La exactitud en la definición de ésta sólo podrá

alcanzarse, si se alcanza, describiendo su peculiar situación como mensaje frente a todas y cada una de las funciones que intervienen en la comunicación" (177).

Situado en esa orientación considera que la literatura como sistema significante puede ser analizado por la semiología y como mensaje puede ser investigado por la teoría de la comunicación, en cuyo proceso interactúan las funciones emotiva, poética, conativa, referencial, fática y metalingüística. De acuerdo a lo anterior, define la literatura como:

...conjunto de mensajes de carácter no inmediatamente práctico; cada uno de esos mensajes los cifra un emisor o autor con destino a un receptor universal, constituido por todos los lectores potenciales que, en cualquier tiempo o lugar, acudirán voluntaria o fortuitamente a acogerlo. Ese mensaje conlleva su propia situación; lo cual implica que, para adquirir sentido, debe instalarse en la peculiarísima [sic] de cada lector, constituyendo una *situación de lectura* apropiada (Lázaro, "La literatura como fenómeno comunicativo" 190).

Una vez que el estructuralismo adquiere preeminencia sobre otras teorías, y hasta muy entrados los años setenta del siglo pasado, los estudios más representativos sobre poesía se fundamentan en aquella perspectiva de análisis en tanto que, la lingüística como estudio científico del lenguaje, generalmente se suma al examen de la producción literaria y enfoca tal objeto mediante el instrumental terminológico propio de las disciplinas básicas que la constituyen, como la sintaxis, la semántica, la fonética y la fonología; se privilegia el desvío de la gramaticalidad como recurso destacado de lo poético. Ante el agotamiento de la propuesta estructural-funcionalista, Úrsula Oomen distingue las nuevas orientaciones que abren modelos alternativos, los cuales enfocan al lenguaje como medio de comunicación y a la poesía como acto comunicativo.

De esta forma, y retomando la propuesta de D. Wunderlich para definir una situación de habla, expone en su ensayo "Sobre algunos elementos de la comunicación poética" que, para explicar la manera como el poeta utiliza los componentes de la comunicación es necesaria una teoría lingüística integradora, debido a que "la poesía no puede ser definida ya por las propiedades gramaticales de su lenguaje, sino por el comportamiento particular de los distintos factores comunicativos" (139) interactuantes en su proceso creativo. A este respecto, y considerando que la poesía, por su particular uso del lenguaje es un tipo especial de acto de habla o un modo de comunicación en el que se desarrollan "situaciones de habla idealizadas", propone un estudio pragmático de la literatura y lo fundamenta de la manera siguiente:

Los factores comunicativos tienen una influencia directa en el modo en que se utiliza el lenguaje. En particular, los papeles del destinador y del destinatario tienen que ver con la utilización de los

pronombres personales; el tiempo y lugar que se reflejan a través de la utilización de los tiempos verbales y de las expresiones espaciales y temporales; los artículos y los demostrativos, los modos gramaticales y la selección de los temas sobre los que cabe hacer afirmaciones, indican hasta qué grado comparten los participantes un espacio de percepción común; por último la interrelación de los participantes puede ser expresada mediante los llamados verbos realizativos, por ejemplo, *decir, ordenar y preguntar* (140).

Otorgar relevancia a los cuatro factores más significativos del hecho poético, teniendo en cuenta que el texto puede registrar en su estructura profunda la representación de un acto de habla, permite entender a la poesía en su dimensión comunicativa, cuya característica dominante es la multiplicación de niveles interrelacionados en su producción.

Considerar que la historia de la literatura ha estado marcada por una insuficiencia teórica al abordar su objeto de estudio, evidente en la simplicidad para determinar el dominio de la investigación, la imprecisión de sus fundamentos teóricos y las limitaciones metodológicas, Siegfried J. Schmidt, fundamentado en variantes de la teoría analítica propone en su ensayo "La comunicación literaria" que el estudio de esta modalidad de comunicación debe tener un enfoque empírico, mediante el cual se debe analizar el conjunto de los componentes de este dominio por medio de criterios de cientificidad y conforme al concepto de teoría formulado por la teoría analítica de la ciencia. En este sentido, expone que el estudio de la comunicación literaria debe formularse de acuerdo a la especificidad de sus componentes: productores de textos pertenecientes al dominio de la comunicación estética; intermediarios de los objetos de comunicación literaria; receptores de los objetos denominados literarios y agentes de transformación de los objetos de comunicación literaria (199-200).

Desde su perspectiva teórica estos aspectos deben ser entendidos en el grado de interdependencia que adquieren en la esfera de la comunicación, la cual se define como transmisión de informaciones mediante objetos de comunicación en situaciones determinadas y en relación con los participantes de la acción comunicativa; esto implica, asimismo, entender la comunicación como "un conjunto de actos sociales realizados sobre la base de esquemas de actos (convenciones, normas, etc.) por mediación de un código admitido por los participantes" (201), lo cual presupone que en los procesos desarrollados en la comunicación literaria deben considerarse las relaciones entre los textos literarios y sus contextos. De esta manera afirma que la teoría de la literatura debe ser definida como

...teoría de los actos de comunicación literaria y de los objetos, estados de cosas, presuposiciones y consecuencias que tienen importancia para esta comunicación. Desde un punto de vista formal, se

trata en cada ocasión del análisis de las relaciones texto-contexto, donde el lugar del texto es ocupado por los textos literarios y donde se pueden situar en el lugar del contexto todas las informaciones de las que dispone el investigador o las informaciones cuyas relaciones con el texto son interesantes en una teoría de la comunicación literaria (201).

Es importante destacar que tal propuesta considera de manera especial la suspensión (no omisión) de los criterios de verdad implicados en la realización del acto comunicativo, tanto para la instancia productora de objetos de comunicación estética, como para la instancia receptora que acepta "en respuesta a la intención del productor, entrar en el papel fictivizado previsto por el productor, bien cuando provoca por su cuenta, con independencia de las intenciones del productor, una fictivización de su papel" (Schmidt, "La comunicación literaria" 204). Por otra parte, y de igual importancia es lo relativo al carácter polifuncional del objeto de comunicación literaria, que define estructuralmente como:

...conjunto de propiedades textuales significativas, pretendidas por el productor de textos literarios y esperados por el receptor, propiedades que pueden aparecer ciertamente en otro sistema de comunicación y en los objetos de comunicación que le son propios, pero en la comunicación literaria deben aparecer necesariamente o estar ausentes de la misma de manera reconocible y valorable (210).

En su ensayo "La pragmática de la comunicación literaria" van Dijk subraya que desde esta perspectiva los estudios tienen una marcada orientación lingüística y sugiere que una teoría de la literatura debe fundamentarse en el examen de las estructuras del texto, las estructuras específicas de los contextos literarios y las relaciones que se suscitan de tal interacción. Asimismo, sostiene que:

Las opiniones que mantienen que la teoría literaria debería centrarse exclusivamente en el 'texto literario' son injustificadas e ideológicas: no sólo son importantes las *estructuras* del texto literario, sino también sus *funciones*, así como las condiciones de producción, elaboración, recepción, etc., tal como son investigadas en estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos e históricos (176).

En esta dirección, la comunicación literaria debe priorizar los temas y problemas relacionados con el tipo de acción efectuada en la producción de textos literarios; las condiciones de propiedad de tales acciones y la estructura del contexto en el que se definen; la forma como se relacionan las acciones literarias y su contexto en las estructuras textuales; los problemas de la poética y del funcionamiento de la literatura que pueden reformularse en una teoría pragmática; así como la base cognitiva de los aspectos pragmáticos y la respectiva base social y cultural de las nociones pragmáticas arriba mencionadas (178).

Estos cuestionamientos acusan su pertinencia teórica debido al proceso de formulación en que se encuentra el enfoque pragmático de la literatura; en referencia a la producción del texto literario, van Dijk expone que éste sólo puede definirse en su nivel global ya que funcionaría como un *macroacto de habla*; en este sentido subraya que si la función básica de un acto de habla puede hacer cambiar de opinión al receptor como resultado de la interpretación de un enunciado, el tipo de acto registrado en la literatura puede definirse como "acto de habla impresivo o ritual", cuya fuerza ilocutiva "puede venir indicada por convenciones textuales propias de los niveles gráfico/fonológico, sintáctico, estilístico, semántico y narrativo [...] en conjunto y dadas ciertas propiedades del contexto mencionadas ya anteriormente (presentación, situación de lectura, etc.) pueden constituir indicaciones suficientes para la apropiada interpretación pragmática del texto" (van Dijk, "La pragmática de la comunicación literaria" 193).

Tomando en cuenta el carácter fictivo de la literatura que presupone una "actitud semántica" especial entre hablante y oyente, orientadas al no identificar el discurso literario como verdadero, se concluye que:

...las condiciones de propiedad de los actos de habla rituales, como es la literatura, se dan en términos del deseado cambio de actitud en el oyente con respecto al enunciado en sí ("apreciación"), mientras que la "aceptación" efectiva de la literatura debería buscarse de nuevo fuera del contexto pragmático, a saber, en sistemas de normas y valores (estéticos) social, histórica y culturalmente determinados (194).

Partiendo de que los textos literarios son susceptibles de variadas interpretaciones; considerando que la literatura es una creación humana en donde el artista expresa su visión del mundo, un análisis crítico e integral de la misma y de la poesía vanguardista debe estudiar necesariamente el texto en su contexto. La perspectiva de análisis de la pragmática es teórica y metodológicamente pertinente, pues tiene por objeto estudiar la producción e interpretación de los significados de la obra en todo el concierto de factores implicados que la hacen posible.

CAPÍTULO II

LAS DOS VARIANTES FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE LA RECEPCIÓN ESTÉTICA

2.1. Hans Robert Jauss: la reivindicación de la historia de la literatura y la experiencia estética

El trabajo sistemático orientado a perfilar una ciencia de la historia de la literatura es la tarea que Hans Robert Jauss se formula mediante los tratados y ensayos que integran la mayor parte de su obra, inscrita en el campo de investigación sobre la recepción estética y literaria. Con base en el concepto de paradigma de Thomas S. Kuhn en su libro *La estructura de las revoluciones científicas* (1962), Jauss distingue de forma general los métodos implementados por la ciencia literaria en el transcurso de su historia. De esta manera, expone que el paradigma clásico-humanista surge en el Renacimiento y representa el modelo de la antigüedad clásica fundamentado en una crítica normativa, cuya metodología "fue prescrita por la poética clásica de la 'imitación de antiguos'" (Jauss, "Cambio de paradigma en la ciencia literaria" 61), mediante un método comparatista que estudia la literatura antigua en paralelo con la producción literaria moderna. El referente estético del que se valen los artistas, críticos y lectores en este periodo son los autores de la antigüedad grecolatina y su vigencia tiene lugar desde el clasicismo griego y perdura hasta finales del siglo XVIII.

El segundo paradigma es el historicista-positivista, que se constituye a partir de la revolución literaria del romanticismo y se funda sobre una valoración normativa de la historicidad de las épocas, estilos, autores y obras como criterio preceptivo para el análisis del arte y la literatura; contrapone el canon clásico de los autores antiguos al canon de los autores definidos en aquel momento como modernos. Este paradigma se sustenta en el método de explicación histórica, razón por la que otorga relevancia al tiempo, lugar y ambiente en que se gesta la obra, pues ésta tiende a cumplir la función legitimadora de cohesión social que demandan los recién formados estados nacionales y, en cierto modo, es por ello que el apogeo patriótico "de la literatura apareció –como el momento político de autorrealización nacional–" (62).

Jauss considera que al tercer paradigma estilístico-formalista lo conforman, desde principios del siglo XX, los aportes teóricos de la estilística en Alemania, la reflexión metodológica de la ciencia literaria rusa conocida como teoría formalista y la nueva crítica norteamericana. Estas orientaciones teóricas caracterizan la obra literaria como objeto autónomo y, por tanto, susceptible de examinarse con métodos apropiados para determinar la inmanencia del texto, tarea ante la cual el estudio de la forma artística constituye una dimensión imprescindible. De manera que: "Lo que antes se dejaba a la crítica intuitiva y aforística, se convirtió en un método factible de enseñar: la descripción de medios lingüísticos, de métodos literarios, de formas de construcción y de efectos

constitutivos" (Jauss, "Cambio de paradigma en la ciencia literaria" 64) se transforman en procedimientos comunes a los estudios del texto de modo incuestionable.

Desde esta perspectiva, Jauss enfoca la recepción como un fenómeno histórico-normativo y como una opción metodológica orientada a renovar la historia literaria, preconizando la historicidad del juicio crítico y carácter dialéctico como objeto de esta ciencia con el propósito de superar el esencialismo metafísico del marxismo y del formalismo. En consecuencia, su labor teórica alcanza notoriedad mundial en los círculos académicos a partir de la conferencia inaugural "*¿Que quiere decir historia de la literatura y con qué fin se estudia?*" pronunciada por Jauss el 13 abril de 1967 en la Universidad de Constanza y publicada ese mismo año con el título "La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria* 7-8).

Si bien esta propuesta es un llamado y una revaloración del interés por la historia de la literatura, representa una crítica al modo tradicional y como estudio se enfoca en las bases positivistas del conocimiento vigentes en el siglo XIX y la concepción tradicional del arte. Una crítica al concepto clásico de poesía que salvaguarda su carácter histórico y también las formulaciones teóricas de los estructuralismos; razón por la que Jauss propone un nuevo enfoque basado "en la historicidad específica de la literatura, que destruya el concepto substancialista de tradición y lo sustituya por un concepto histórico, funcional, mediador entre pasado y presente- [y que] puede convertirse también en paradigma para la historia general" (Jauss, "Historia de la literatura como una provocación de la ciencia literaria" 56). En función de ello fundamenta su teoría sobre la historia de la literatura en las siete tesis que expone en la Universidad de Constanza, publicadas en 1970 en una versión ampliada y debido al singular interés que revisten para nuestro estudio elaboramos una síntesis descriptiva de los puntos nodales de cada una de las doce tesis, tal como a continuación se exponen:

Primera tesis: Jauss reconoce que durante los últimos 150 años la historia de la literatura ha experimentado paulatinamente una degradación sin precedentes, y a mediados del siglo XX se sitúa en franca decadencia, lo que se evidencia en los medios poco serios en donde se presenta (manuales, enciclopedias, colecciones) cuyo objetivismo histórico de corte positivista acusa la falta de especialización y rigor teórico. Por otra parte, y no obstante que "la investigación seria encuentra su cristalización en monografías de revistas especializadas y presupone la medida más rigurosa de los métodos de la ciencia literaria, la estilística, la retórica, la filología textual, la semántica, la poética, la morfología, la historia de las palabras, los temas o los géneros" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 138) es cuestionable su labor, ya que se alega que trata de problemas aparentes y propios de un anticuario del saber. Desde esta perspectiva: "Una

renovación de la historia de la literatura exige destruir los prejuicios del objetivismo histórico, así como fundamentar la estética de producción y de representación tradicional en una estética de la recepción y del efecto" (Jauss, "Historia de la literatura como una provocación de la ciencia literaria" 56), situación que demanda al historiador de la literatura la formación de una autoconciencia receptiva para poder entender y clasificar una obra desde una perspectiva que le permita justificar su juicio mediante un proceso histórico de lecturas.

Segunda tesis: con base en el cuestionamiento de Schiller en su discurso inaugural en Jena en mayo de 1789, *¿Qué significa, y para qué fin se estudia la historia universal?*, Jauss fundamenta su crítica a la forma tradicional de historiar la literatura, advirtiendo en ese proceder la crisis inminente que le conduce a su decadencia puesto que, en la medida en que el historicismo se aparta de la filosofía de la historia y de la ilustración, "no sólo abandonó la construcción ideológica de la historia universal, sino también el principio metódico que, según Schiller, distingue ante todo al historiador universal y su procedimiento, a saber: 'unir el pasado con el presente'" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 143-144). Si la reformulación de la historia de la literatura que se propone el positivismo se fundamenta en una importancia excesiva a las fuentes y en la disolución de la "peculiaridad específica de la obra literaria", en favor de las influencias interpretables a voluntad, esto propicia que al operar la explicación causal de la historia sobre una estética de la creación irracional, la historia esteticista de la filosofía busque "la coherencia de la poesía en el retorno de ideas y motivos supratemporales" (145) que se constituyen en las poéticas escolares en ese periodo.

Tercera tesis: si tanto el marxismo como el formalismo asumen una actitud opuesta al empirismo positivista y al esteticismo metafísico de la filosofía, ambas tendencias mantienen entre sí una concepción antitética respecto de la historia de la literatura y "debido a su carácter unilateral, cayeron finalmente en una aporía cuya solución habría requerido establecer en una nueva relación la concepción histórica y la estética" (146). Por consiguiente, es inadecuado seguir negando al arte y a la literatura una historia propia o designarles una aparente independencia si se considera la importancia sociohistórica que representan en el proceso vital de la cultura humana, pues tanto la una como la otra pueden concebirse "como una de las maneras igualmente originarias de la 'apropiación humana del mundo' y representarse como parte del proceso general de la historia en el que el hombre supera el estado de naturaleza para elevarse a la categoría del ser humano" (147). Jauss plantea que la negación de la historia del arte y la literatura como proceso formador de realidad se mantuvo de modo sistemático por las teorías inmanentistas y marxistas durante la primera mitad del siglo XX y hasta los años sesenta, década en que se presentan las primeras tentativas por recuperar el carácter dialéctico como constitutivo de la historicidad del arte y la literatura, implícitos en la función formadora de sociedad que poseen. En este sentido, Werner

Krauss, citado por Jauss, admite que conocer el estilo de una obra permite descifrar el tipo de destinatario a que se remite, en tanto que "La creación literaria se dirige a la percepción. Eso hace que se quiera en ella a la sociedad a la que interpela" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 153).

Por su parte, Roger Garaudy, opuesto a considerar el nuevo carácter de la obra en términos de un realismo ensimismado y como componente fundamental de la literatura, expone una concepción del hombre abierta al futuro: "Puesto que cuando incluye al ser humano, la realidad ya no es solamente aquello que es, sino también todo aquello que le falta, lo que todavía ha de ser" (153). En esta perspectiva, Karel Kosik plantea que la naturaleza y la acción de una obra de arte constituyen la unidad dialéctica que permite definir las históricamente gracias a que "la obra vive mientras produce un efecto. En el efecto de la obra se incluye lo que se realiza tanto en el consumidor como en la obra misma. Lo que sucede con la obra es una expresión de lo que la obra es [...]. La obra es y vive como una obra porque exige una interpretación y actúa a través de muchos significados" (153).

Desde estas consideraciones y tomando como sustento que la naturaleza histórica de la obra artística reside tanto en su función expresiva como en su modalidad de acción, Jauss estima que la relación interactiva entre obra y humanidad parte de los procesos de producción y recepción inherentes a toda obra de arte, lo cual explica que tanto "la literatura y el arte sólo se convierten en historia con carácter de proceso cuando la sucesión de las obras está causada no sólo por el sujeto productor, sino también por el sujeto consumidor, por la interacción entre autor y público" (154). De modo general, se puede advertir que esta tesis evidencia el retraso de la teoría literaria marxista respecto del reconocimiento de la historicidad de las formas artísticas desde un enfoque desprovisto de dogmatismo.

Cuarta tesis: el examen riguroso del carácter artístico de la obra literaria efectuado por los formalistas rusos le asigna a la obra la categoría de objeto autónomo, despojándolo de sus condicionantes históricos y acentuando el carácter funcional, que posibilita la descripción de su esteticidad por la oposición que se mantiene entre lenguaje poético y lenguaje práctico. Esta distinción, dice Jauss, conduce al concepto de percepción artística que convierte al arte en "medio para destruir el automatismo de la percepción cotidiana mediante el 'distanciamiento'" (155) y examinar la recepción artística como un fin en sí misma, transformando el goce de lo bello en la facultad de diferenciar la forma y el procedimiento, considerando que "la perfectibilidad de la forma como su distintivo específico y el descubrimiento del procedimiento como principio de una teoría que en la consistente renuncia al conocimiento histórico ha hecho de la crítica artística un método racional, obras de permanente categoría científica" (155).

Como se sabe, el formalismo ha replanteado su comprensión histórica de la literatura, oponiendo el concepto clásico de tradición, como legado recibido de creaciones literarias precedentes que experimentan un crecimiento de continuidad (concepción antigua de la historia de la literatura), al principio de evolución literaria, entendida como sucesión de sistemas que muestran la transformación dialéctica de nuevas formas literarias, vistas como procesos conflictivos entre corrientes, escuelas, tendencias y géneros que coexisten en cada época. Todo ello inscrito en una dinámica de canonización, automatización y desplazamiento como proceso significativo que caracteriza y posibilita su inscripción en la historia. No obstante que el formalismo enfoca la literatura desde una perspectiva sistémica, su comprensión histórica de la obra de arte se limita al reconocimiento de ésta en su historia; al respecto es pertinente señalar que: "La historicidad de la literatura no se agota en la sucesión de sistemas estético formales; la evolución de la literatura, como la del lenguaje, no se ha de definir sólo de modo inmanente, por su propia relación de la ironía y sincronía, sino también por su relación con procesos generales de la historia" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 157); sólo de este modo puede atribuirse a la literatura una función transformadora de la sociedad, denegada hasta ahora por los enfoques que se han elevado a rango de tradición.

Quinta tesis: si tanto el marxismo como el formalismo dejan irresuelto el problema de la historia literaria al circunscribir el hecho literario a la estética de la producción y exposición, Jauss se propone privilegiar la dimensión receptiva y el efecto literario con el propósito de que el contexto histórico de la literatura se abra a una nueva perspectiva, ya que su carácter comunicativo "presupone una relación de diálogo, y al mismo tiempo de proceso, entre la obra, el público y la nueva obra, relación que puede concebirse tanto en la interacción entre comunicación y receptor como en las correlaciones entre pregunta y respuesta, entre problema y solución" (Ibídem 159). Ello puede lograrse elaborando una nueva relación entre los aspectos históricos y estéticos, puesto que la implicación estética proviene de la recepción primaria si se le compara con otras obras ya leídas y la implicación histórica es visible en la serie de reflexiones enriquecidas generación tras generación. "La calidad de una historia de la literatura fundada en estética de la recepción dependerá del grado en que sea capaz de tomar parte activa en la continua totalización del pasado por medio de la experiencia estética" (160). Esta reapertura histórico-estética transforma el proceso de recepción pasiva del lector y del crítico en recepción activa y comprensión crítica, procedimiento que permite dilucidar problemas irresueltos o nuevos problemas tanto formales como ideológicos y morales posibilitando, de este modo, una nueva producción del autor.

Sexta tesis: a partir de cómo fundamentar metodológicamente y escribir de nuevo la historia de la literatura, Jauss expone las siguientes siete tesis para definir su planteamiento. Aquí propone que renovar la historia de la literatura implica suplantarse los prejuicios del objetivismo

histórico que entiende la historicidad como una relación de "hechos literarios" del pasado y transitar hacia la estética de la recepción y los efectos; esto desde luego implica valorar la experiencia de los lectores, por lo que el historiador, para poder fundar su juicio en la serie histórica de los lectores "debe convertirse siempre en lector antes de comprender y clasificar una obra" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 160). En esta orientación es importante destacar el componente dialógico de la obra y comprender que su historización supone considerarla, no como un objeto inmutable que existe para sí revelando monológicamente su esencia atemporal, sino percibirla "como una partitura adaptada a la resonancia siempre renovadora de la lectura, que redime el texto de la materia de las palabras y lo trae a la existencia actual" (161). Lo anterior conlleva un saber filológico fundado en la interpretación y conocimiento del texto, considerando de antemano que "La historia de la literatura es un proceso de recepción y producción estética que se realiza en la actualización de textos literarios por el lector receptor, por el crítico que reflexiona y por el propio escritor que vuelve a reproducirse" (162). En este postulado se expone enfáticamente que la historia de la literatura no es la suma de hechos como pasado acumulado y clasificado, pues éstos existen por sí mismos con independencia del observador; por el contrario, se plantea que un acontecimiento literario se suscita cuando el lector identifica la peculiaridad de una obra al compararla con otras y se va formando un criterio en la apreciación de esas obras, mismo que pondrá en relación con obras futuras debido a que "la relación de contingencia de la literatura aparece primordialmente en el horizonte de expectativas de la experiencia literaria de lectores, críticos y autores contemporáneos y posteriores" (162), con motivo de que la comprensión de la historicidad de la literatura depende específicamente de la manera como los lectores objetivizan su horizonte de expectativas.

Séptima tesis: al analizar la experiencia literaria del lector, Jauss parte del cuestionamiento que se propone distinguir el modo como la influencia estética de una obra se relaciona con la valoración que ésta tiene en un contexto determinado. En este sentido, para no reducir esa experiencia a vivencias psíquicas, la recepción y el efecto de una obra deben analizarse en relación objetiva con las expectativas del lector, es decir, de aquello que el lector espera al leer la obra y que se conceptualiza como horizonte de expectativas, lo cual se configura mediante la "comprensión previa del género, la forma y la temática de las obras anteriormente conocidas y de la oposición entre lenguaje poético y lenguaje práctico en el momento histórico de su aparición" (163). A este respecto se argumenta que, como toda experiencia representativa, la experiencia literaria entraña un saber previo que nos conecta a la lectura de una nueva obra y a partir de este saber la obra se incorpora a nuestro conocimiento en forma de experiencia.

Desde el enfoque sustentado por la teoría de la recepción estética, la nueva obra rememora el horizonte de expectativas del lector adiestrado en las lecturas anteriores y permite identificar la

variedad de reglas que pueden presentarse corregidas, modificadas o simplemente reproducidas en la obra literaria. Congruente con estas consideraciones, Jauss considera que el horizonte de expectativas de una obra puede objetivarse identificándose "en primer lugar, ciertas normas conocidas o la poética inmanente del género; en segundo lugar, las relaciones implícitas respecto a obras conocidas del entorno histórico y literario, y en tercer lugar, la oposición entre ficción y realidad, función poética y práctica del lenguaje" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 166).

Octava tesis: adyacente al horizonte de expectativas que puede determinar el carácter artístico del texto, se presenta el concepto de distancia estética, la cual media "entre el horizonte de expectativas previo y la aparición de una nueva obra cuya aceptación puede tener como consecuencia un 'cambio de horizonte' debido a la negación de experiencias familiares o por la toma de conciencia de experiencias expresadas por primera vez" (166). De este modo, la distancia estética que se produce entre el horizonte de expectativas del lector y la nueva obra presenta variantes que permiten sopesar el grado artístico del texto conforme a su recepción: en este sentido, Jauss afirma que la recepción de la obra por su primer público es ya un indicativo que permite determinar su valor estético. Una primera modalidad se advierte en el modo como la distancia estética puede orientar a un cambio de horizonte por la negación de experiencias o la toma de conciencia de nuevas experiencias, las cuales pueden objetivarse en las reacciones del público respecto de la aceptación o rechazo del texto. Una segunda modalidad se ejemplifica con la literatura masificada, en tanto que si la distancia estética entre la obra y el lector disminuye, estamos frente a un texto de entretenimiento que cumple con las expectativas del gusto dominante y reproduce el sentido de lo bello; adecuado a la satisfacción de deseos, sentimientos, experiencias edificantes y, por tanto, solicita un lector pasivo que al no cuestionar su propio horizonte se sitúe en el mismo horizonte configurado en el texto.

Una tercera modalidad de cambio de horizonte la experimentan los clásicos: si en su primera recepción se estableció una distancia estimada por una nueva manera de representar las situaciones, esta distancia gradualmente desaparece o podrá desaparecer a medida que la negatividad originaria se vuelva natural, incluso familiar para el nuevo público. En resumen, Jauss sostiene que la distancia estética entendida como la separación que se produce entre las expectativas del lector y los contenidos de la obra representa una estrategia dinámica para aproximarnos a la comprensión del carácter estético del texto, debido a su naturaleza recusativa o conformativa que puede provocarse en la recepción.

Novena tesis: reconociendo el trabajo metódico de Felix Vodicka (1941) quien concibe el paso de la acción a la recepción de la obra con el objeto de identificar las sucesivas modificaciones

que experimenta; distinguiendo además la manera como la filología procede para llegar a la comprensión del texto; destacando la intuición del autor y su época, y fundamentándose metodológicamente en la hermenéutica de Gadamer, Jauss aborda la comprensión de la obra enfocando la historia de sus recepciones, razón por la que otorga una importancia decisiva al método de pregunta-respuesta aplicado a la tradición histórica. Así, propone: "La reconstrucción del horizonte de expectativas en el que tuvo lugar la creación y recepción de una obra en el pasado permite, por otro lado, formular preguntas a las que daba respuesta el texto y reducir así cómo pudo ver y entender la obra el lector" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 171), pues conforme a la tesis de Collingwood que refiere Gadamer y retoma Jauss, "sólo se puede comprender un texto cuando se ha comprendido la pregunta a la que responde" (173). Este aspecto es fundamental para la teoría de la recepción de Jauss, en tanto que evita incurrir en las orientaciones apriorísticas del espíritu general de la época para determinar el sentido de la obra.

Por otra parte, destacar la reconstrucción del horizonte de expectativas con el objeto de diferenciar hermenéuticamente las distintas recepciones supone un enfoque dinámico que permite valorar los sentidos que se han otorgado a la obra a lo largo del tiempo y revalorar el proceso histórico de recepción. Lo anterior constituye un giro radical a la antigua concepción que considera que en el texto "la creación se le antoja al intérprete como algo temporalmente presente y su sentido objetivo, acuñado de una vez por todas, como algo directamente accesible en todo momento" (171-172).

Décima tesis: a diferencia de la historia positivista de la literatura, que sitúa la obra cronológicamente y la reduce a un hecho externo, la teoría formalista que pretende la evolución literaria constituye una base para renovar la historia de la literatura propuesta por la teoría de la recepción. Mediante el principio formalista de evolución literaria, la nueva obra sobresale del concierto de obras precedentes y contemporáneas a ella, se reproduce por su éxito, se automatiza como género pasado de moda y, finalmente, da paso a una nueva forma. Si bien esta manera de enfocar la historia de la literatura supera el tradicionalismo historicista, es limitada en cuanto caracteriza la evolución literaria como proceso interno de sucesión de formas cuyo valor artístico se fundamenta de modo decisivo en la innovación. Sin embargo, dice Jauss, este recurso es únicamente una categoría estética que, si no se agota en la innovación, sorpresa, superación, reagrupación o distanciamiento, es necesario que se transforme en una categoría histórica mediante un análisis diacrónico que se pregunte cómo se construye lo nuevo de un fenómeno literario, en qué grado se percibe en el momento de su aparición, qué camino de la comprensión se ha requerido para rescatar su contenido y "si el momento de su completa actualización fue tan eficaz que pudiera modificar la perspectiva de lo antiguo y con ello la canonización del pasado literario" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 180-181).

Jauss sostiene que la propuesta formalista evidencia insuficiencia teórica al reducir su enfoque al polo de la producción, sin reparar en la importancia que representa el polo receptivo, razón por la que expone que "la teoría de la estética de la recepción no permite comprender únicamente el sentido y la forma de la obra literaria en el desarrollo histórico de su comprensión. Exige también situar la obra en su sucesión literaria a fin de reconocer su posición y significación histórica en la relación de experiencia de la literatura" (176-177). Lo anterior constituye uno de los pilares sobre los que se erige la nueva teoría estética, debido a que el proceso en el que la recepción pasiva del lector y del crítico se transforma en una recepción activa, que posibilita "la nueva producción del autor [...] puede resolver problemas formales y morales que la última obra dejó sin resolver y puede también plantear nuevos problemas" (177). En resumen, la teoría de la recepción otorga una nueva dimensión al componente histórico de la literatura al examinar la manera como las obras establecen una interacción dinámica en el plano diacrónico, posibilitando su apertura a nuevas influencias y estableciendo nuevas relaciones significativas en, y por, el entramado histórico correlativo a su naturaleza como producto estético relevante en la cultura.

Decimoprimer tesis: tomando en cuenta que la historicidad de la literatura se desarrolla tradicionalmente desde una perspectiva diacrónica mediante la cual el texto se estudia desde el punto de vista cronológico y su transformación en el eje temporal, Jauss retoma el enfoque de la lingüística moderna instrumentado al estudio del lenguaje y propone incorporar el aspecto sincrónico de acuerdo con el planteamiento de Jakobson, es decir, considera que la sincronía estudia la obra en un momento dado, pero también contempla lo que pertenece a la tradición y permanece vivo o se reafirma en ese momento. De este modo, cuando se suscitan problemas de comprensión al estudiar las obras nuevas en su relación con las antiguas "ha de ser posible hacer un corte sincrónico a través de un momento de la evolución, dividir la heterogénea multiplicidad de las obras contemporáneas en estructuras equivalentes, antitéticas y jerárquicas y, de esta manera, descubrir un vasto sistema de relaciones en la literatura de un momento histórico" (181). Esto puede ser posible si se toma en cuenta el carácter dialógico descrito anteriormente, porque todo periodo puede imaginarse interrelacionado con otros sucesos que surgen en distintos momentos de su propio tiempo.

En este sentido, conjugar dinámicamente el carácter histórico o diacrónico de la obra con su componente estructural o sincrónico constituye la orientación que demanda una nueva historia de la literatura, destacando la manera en que el carácter histórico de la obra permite modificar la comprensión del sentido que inicialmente tuvo en el pasado, así como la posibilidad de abrirse a diversas comprensiones presentes y futuras.

Decimosegunda tesis: frente a las concepciones limitadas que sostienen los diversos paradigmas, particularmente por la sociología tradicional, el marxismo y los estructuralismos respecto del carácter histórico y la función social de la literatura como formadores de experiencia, Jauss señala que la historia de la literatura no se reduce a un estudio sincrónico y diacrónico dentro de los propios sistemas que la integran, sino, por el contrario, debe plantearse la mayor apertura histórica estableciendo una nueva relación dialógica entre la historia literaria y la historia general. En este sentido: "Si la historia de la literatura no se limita a describir de nuevo el proceso de la historia general en el espejo de sus obras, sino que, en el curso de la 'evolución literaria', descubre aquella función formadora de sociedad en sentido propio que correspondía a la literatura que competía con otras artes y poderes sociales en emancipar al hombre de sus ataduras naturales, religiosas y sociales será posible salvar el abismo que se abre entre literatura e historia, entre conocimiento estético y conocimiento histórico" (Jauss, *La historia de la literatura como provocación* 193).

En esta tesis destaca también la función social de la literatura como resultado del efecto estético que produce, en cuya delimitación es primordial tomar en cuenta el potencial innovador de la obra y la distancia estética respecto del horizonte de expectativas: "El horizonte de expectativas de la literatura se distingue del de la práctica histórica de la vida por el hecho de que no sólo conserva experiencias hechas, sino que anticipa también la posibilidad realizada, ensancha el campo limitado del comportamiento social hacia nuevos deseos, aspiraciones y objetivos y con ello abre camino a la experiencia futura" (188). De este modo, el horizonte práctico-vital del lector se vincularía lógicamente con el aspecto innovador del arte y su función emancipatoria, pues la función social de la literatura, plantea Jauss, "se hace manifiesta en su genuina posibilidad allí donde la experiencia literaria del lector entra en el horizonte de expectativas de la práctica de su vida, preforma sus comprensión del mundo y repercute de ese modo en sus formas de comportamiento social" (186).

En trabajos posteriores, especialmente en el epílogo a su ensayo sobre "La *Ifigenia* de Goethe y de Racine", Jauss efectúa una evaluación sobre el interés que ha suscitado la estética de la recepción y las críticas provenientes de quienes defienden las teorías de arte burguesas y marxistas. En este sentido, sugiere que el carácter de autonomía destinado a la obra de arte ha operado como una modalidad disuasoria respecto de la tendencia orientada a revalorar la función social del arte y la literatura, y los efectos que produce en el polo de recepción. Sin embargo, el letargo en que se encuentra el arte en la modernidad tardía como resultado de una canonización a modo por las ideologías dominantes, obliga a repensar "las leyes de la comprensión histórica, devolviendo así a la experiencia estética la función social y comunicativa que había perdido"

(Jauss, "La Ifigenia de Goethe y de Racine. Con el epílogo sobre el carácter parcial de la estética de la recepción" 239).

En esta orientación reivindica el carácter parcial del método de la estética de la recepción frente a las teorías idealistas y materialistas que sostienen metodologías totalizadoras para el estudio de la obra de arte; despliega además una propuesta teórica abierta a la posibilidad de relacionarse con otras disciplinas para encarar los complejos problemas inherentes al estudio de la historia de la literatura y del arte, orientadas a comprender la interacción "entre producción, consumo y comunicación, en el proceso global de la praxis histórica" (239). Desde este punto de vista, algunos aspectos de su teoría requieren de ciertas puntualizaciones y las expresa en tres apartados:

Recepción y efecto: estudia el binomio pregunta y respuesta que plantea el enfoque tradicional (constitución de sentido monológico), así como el que plantea la estética de la recepción, lo cual supone recalcar que la obra resulta de la interacción entre texto y receptor, por lo que la constitución del sentido deriva de un diálogo interactivo y en tal proceso se considera que el "Efecto es el elemento determinado por el texto, recepción el elemento determinado por el destinatario en la concreción o formación de la tradición. El efecto supone una apelación o irradiación del texto, y también una receptividad del destinatario que se lo apropia" (240). En esta línea argumentativa, el carácter dialógico de la constitución de sentido implica una mediación entre la forma como objeto estético (poeticidad) y el sentido en su carácter de respuesta; mediación que se desarrolla a "partir de la cuestión que nos plantea hoy la respuesta de la interpretación tradicional para remontarnos a la cuestión inicial reconstruida hipotéticamente, a través de los cambios de horizontes que corresponden a las concreciones sucesivas. Se llegará así finalmente a la cuestión renovada, implícita para nosotros en el texto, que hay que plantear hoy, y a la que el texto responderá, o no, implícitamente" (242).

Tradicición y selección: nuestra comprensión actual del arte exige una precomprensión del mismo, sujeta a los cánones estéticos que representan la tradición elegida y por la institucionalización latente representada por la tradición inconsciente; debido a que "en el dominio del arte, la tradición no es ni un proceso autónomo, ni un devenir orgánico, ni la simple 'conservación de un patrimonio'. Toda tradición implica una *selección* por la que los efectos del arte pasado sean reconocibles en la recepción presente" (243). Toda comprensión controlable, tanto para obras actuales, pasadas o singulares, tiene un carácter parcial. "Actualizar la recepción supone reelaborar el proceso que tiene lugar entre la obra recibida y la conciencia receptora, trabajo necesariamente selectivo y abreviado, pero que de esta necesidad sacará la virtud de revitalizar y rejuvenecer el pasado" (Jauss, "La Ifigenia de Goethe y de Racine. Con el epílogo

sobre el carácter parcial de la estética de la recepción" 245). Por eso, el concepto de actualización no es la modernización de un "viejo asunto" ni la elección de un pasado representativo que legitima un comienzo actualizado: "En el dominio del arte, la reactualización debe legitimarse por el establecimiento consciente, reflexivo, de un lazo entre el significado pasado y el significado actual" (245).

Horizonte de expectativas y función de comunicación: Jauss pregunta cómo en el horizonte de expectativas de una práctica vital como el arte y la literatura, la experiencia estética puede transformarse en un modelo de conducta comunicativa; reafirmando el carácter parcial de la teoría de la recepción propone su apertura a otras teorías (comunicación, acción, sociología del conocimiento, entre otras) para comprender la función social del arte como fuerza conformadora de historia; dado que su historicidad no se reduce a un diálogo entre lector y obra, o entre pasado y presente, pues el lector no es un individuo aislado; en consecuencia: "Por la experiencia que le trasmite su lectura, participa en un proceso de comunicación en el que las ficciones del arte intervienen efectivamente en la génesis, la transmisión y las motivaciones del comportamiento social" (247). En este sentido, la relación entre experiencia estética y experiencia práctica no es cuestión de transferir contenidos a lo fictivo o lo real, o viceversa, más bien muestra de qué modo el comportamiento del plano estético conlleva la formación de un horizonte latente de expectativas a partir de una praxis vital inconsciente que permite al lector apropiarse de un mundo posible. "Así, la función comunicativa y social del arte no comienza simplemente en el momento en que el lector aislado 'se convierte en fuerza histórica, asociándose con otros individuos de igual tendencia'. También actúa con la asunción implícita de expectativas y normas y con la intuición de la experiencia y el papel de otros, todo lo cual puede determinar su comportamiento social, e incluso motivarle y hacerle cambiar" (249).

De esta manera, Jauss sugiere que la función de la experiencia estética en el proceso comunicativo de la praxis social puede desarrollarse en tres dimensiones: performativa o transmisora de normas, motivacional o creadora de normas, o bien transformativa o reformadora de normas. En este contexto enuncia que tanto su teoría de la recepción estética como la de orientación burguesa y neo-marxista inclinan sus estudios hacia la función de ruptura por el papel emancipatorio que ésta representa, puesto que sitúa "a la experiencia estética como privilegio del acontecer creador de algo nuevo frente a la repetición establecida, de la negatividad o la diferencia sobre la significación afirmativa e institucionalizada" (249). Sin embargo, ante la posibilidad de que la función comunicativa del arte se oriente a la total autodeterminación del individuo o de suspenderse por completo esta característica hasta que una instancia competente proponga una comunicación libre de dominaciones, sugiere "una postura metódica que, gracias a su carácter parcial, pueda promover un diálogo sobre la cuestión de si, y cómo, pues del arte recuperar la

función comunicativa, casi ya perdida" (Jauss, "La Ifigenia de Goethe y de Racine. Con el epílogo sobre el carácter parcial de la estética de la recepción" 250).

2.2. Wolfgang Iser: la teoría del efecto estético y la relevancia del lector implícito

La teoría del efecto estético formulada por Wolfgang Iser presupone la interacción dinámica entre texto y lector, y tiene por objeto la comprensión de la intención comunicativa que se suscita en el texto mediante los actos de percepción y representación implementados por el lector. Para la teoría del efecto estético, la configuración de la imagen mediante la lectura constituye el acto fundamental por medio del cual se produce el sentido del texto; si bien la imagen no describe algo que ya está allí presente, crea una representación de aquello que no está inscrito lingüísticamente. Si en el texto están formuladas las indicaciones estructurales que posibilitan las representaciones que puede formular el lector, expone Iser, mediante la representación se produce el sentido debido a que éste no se reduce a un significado discursivo, tampoco se estructura como mensaje pues, ante todo, tiene carácter figurativo. Desde este punto de vista, el sentido no es algo formulado en el texto sino algo creado por la imagen configurada mediante los signos del texto y los actos de comprensión del lector. "El sentido como efecto produce un impacto, y tal impacto no puede ser suprimido por medio de la explicación, sino más bien hace que ésta fracase. El efecto se produce por medio de la participación del lector en el texto; la explicación, por el contrario, refiere el texto a lo dado en el marco referencial" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 28-29). En este proceso complejo, texto y lector se funden propiciando las condiciones para que el texto produzca su efecto y, derivado de esto, "el sentido ya no es explicable, sino sólo experimentable como efecto" (28); experimentable como una actividad creativa, potenciada por la dinámica de la lectura desarrollada entre el lector y el texto, y en la que el efecto es entendido como algo que el texto produce en el receptor mediante las imágenes que se van construyendo en la interacción que propicia la lectura como proceso.

La descripción fenomenológica del proceso de lectura implementada por Wolfgang Iser, si bien tiene como base el examen que desarrolla Edmund Husserl respecto de la percepción del objeto intencional que, aunque no puede ser captado en su totalidad se presenta como un todo a la mirada. La propuesta de Iser, sin embargo, registra varios cambios significativos al analizar el proceso de lectura de los textos literarios, debido a que reconoce que la obra sólo puede abrirse como objeto al final de su lectura. En este sentido, la lectura como proceso se desarrolla en dos grandes fases: la primera refiere a los ACTOS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO, en la que se examinan *La armonía texto y lector*, *El punto de vista móvil* y *Los correlatos del punto de vista móvil*, los cuales se presentan en tres variantes representativas: *La constitución de la consistencia como base del carácter de lo acontecido y de la implicación*, *El carácter de acontecimiento como correlato de la conciencia del texto* y *El hecho de estar implicado como condición de la experiencia*.

Iser parte del análisis de los ACTOS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO y en este sentido destaca en primer término el examen de *La armonía entre texto-lector* como uno de los postulados primordiales. Considera que las teorías del análisis textual inscritas en las poéticas en torno al autor han dado prioridad al estudio del polo de emisión en el que el repertorio y las estrategias constituyen el texto, al tiempo que lo proyectan y preestructuran. Esta manera de enfocar la relación texto-lector trae como consecuencia la valoración de la expresividad de la obra literaria como resultado de las vivencias del autor y su competencia creativa expuesta en el producto artístico; sin embargo, señala lo incompleto de este proyecto cuando se prescinde de la actualización del texto que debe efectuar el lector, ya que “la lectura se convierte sólo en placer allí donde nuestra productividad entra en juego [...] Allí donde el texto ofrece una posibilidad de activar nuestras capacidades” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 176).

Otro elemento que adquiere importancia al abordar la relación entre texto y lector es *El punto de vista móvil* como constitutivo funcional mediante el cual se desarrolla la actividad lectora. A este respecto, si un objeto percibido se nos muestra como un todo ante la mirada, el texto sólo se abre como objeto al término de la lectura, ya que: “Mientras al objeto de la percepción siempre lo tenemos enfrente, en el texto nosotros nos encontramos inmersos en él. De todo esto se sigue que sirve de base a la relación entre texto y lector un modo de comprensión, diferente al proceso de la percepción” (177) y en consecuencia la relación entre el texto y el lector no es una relación objeto-sujeto, pues el lector es considerado como punto de perspectiva que se mueve en el texto, es un punto de visión móvil al interior de lo que hay que interpretar y esto condiciona la peculiaridad de la comprensión del objeto estético.

Si bien el lector como punto de visión se despliega incesante en el texto, éste sólo se actualiza en frases, lo cual presupone que el texto en su carácter de objeto “no es idéntico con ninguna de las formas de manifestación en el flujo constante de la lectura que discurre en el tiempo, puesto que su totalidad sólo se adquiere mediante síntesis” (178); sin embargo, para Iser el proceso de síntesis no se produce conforme a los segmentos de la lectura, porque la cualidad sintética del texto está presente en cada momento en que el punto de vista móvil lo recorre. Atendiendo a esta cuestión podemos aducir que el texto se asemeja a un organismo vivo que tiene múltiples significaciones latentes y, por tanto, diversas interpretaciones como diversas sean las lecturas y los lectores que las realicen. De este modo, la decodificación no se efectúa por unidades de palabras sino por fragmentos que “se corresponden con las unidades sintácticas de la frase. Las unidades sintácticas de las frases marcan a la vez la dimensión de percepción mínima que permanece todavía en el texto, aun cuando estas unidades ya no son exclusivamente identificables como objetos de la percepción” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 179).

Por otra parte, Iser expone que el mundo de ficción se construye a partir de los correlatos intencionales de la frase y éstas se vinculan en unidades de sentido y se muestran en estructuras muy diversas como la novela, el cuento, el drama o el poema, debido a que los correlatos intencionales de la frase pueden ser expresiones, afirmaciones o informaciones, en tanto que aquello que la frase “quiere decir” lo consigue apuntando hacia algo, logrando así la realización semántica a la que apunta el correlato. Puntualiza, sin embargo, que la realización semántica del texto no se logra por éste y conforme a su estructuración; la actualización la desarrolla el lector que debe activar los diversos correlatos preestructurados en la secuencia de las frases; dado que mientras las frases siempre apuntan a lo que sigue: “Inician un proceso en el que el objeto del texto puede configurarse como correlato de la conciencia” (Ibídem 180), porque en el texto de ficción la frase apunta hacia algo posible, algo correlativo a ella, no determinado o fijado de antemano; de manera que toda frase o expresión se abre a un vacío, una posibilidad de múltiples interpretaciones y de esta manera da paso a lo que se denomina plurisignificación.

Conviene destacar que para exponer el procedimiento efectuado por el punto de vista móvil, Iser retoma el concepto de protensión y retención planteado por Husserl, y expone que el lector atento al texto está en el vértice entre protensión (expectante a lo que viene) y retención (reteniendo lo fundamental de lo leído); de esta manera organiza la secuencia de la frase y con ello abre el horizonte interior del texto debido a que cada correlato de una frase configura un horizonte determinado, el cual se transforma en superficie de proyección de la frase y, así, desencadena dos procedimientos: a) limitadamente apunta a lo que viene y b) el horizonte que esboza, a pesar de su concreción, contiene representaciones vacías, que poseen el carácter de expectativas en cuanto anticipan su cumplimiento, por lo que cada correlato se constituye de una forma de visión saturada y de una representación vacía.

En esta misma orientación se establece que la secuencia de las frases tiene dos posibilidades de desarrollo; por una parte, si el correlato llena el vacío del correlato anterior anticipadamente se confirman las expectativas creadas por las representaciones vacías; por otra parte, cuando el correlato modifica o defrauda las expectativas, lo leído se trastoca en perspectiva y se difumina en el horizonte vacío conservando sus aspectos generales. De esta manera lo recordado se ubica en un nuevo horizonte (se percibe de manera distinta) y con posibilidades de generar nuevas relaciones, pues en el texto confluyen tanto expectativas modificadas como recuerdos modificados; sin embargo, argumenta Iser, el texto no formula las modificaciones que pueden experimentar las expectativas, tampoco determina la modificación de los recuerdos; lo que se produce es la visión de cómo el texto se convierte en un correlato de la conciencia del lector por medio de la lectura. Por tanto, cada instante de lectura se inscribe en un proceso dialéctico en el que la protensión (expectativa) abre un horizonte de futuro, un vacío, una expectación; y la

retención (recuerdo) se repliega a un horizonte de pasado, saturado y palidecente; en este proceso es el punto de visión móvil (el lector) quien puede llenar ambos horizontes en el texto con el objeto de fundirlos entre sí. Este proceso se muestra como un modo de comprensión que organiza el texto en el momento de la lectura, “como una escisión permanente y una fusión de sus horizontes interiores” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 182), debido a que la estructura denominada horizonte de la lectura es el acto fundamental de dar forma y tiende a realizarse donde los procesos comunicativos no son regulados por un código dominante, por lo que los actos conformativos del texto se manifiestan como “modos de una intelección productiva”.

En el proceso oscilante mediante el cual el punto de vista móvil avanza gradualmente en la constitución de la obra, Iser identifica un elemento que denomina *perspectiva* y la define como el punto de vista desde el cual se pretende un hecho, seguido de una forma de acceso al hecho esbozado; asimismo, destaca que las perspectivas son características fundamentales para un texto que no es denotativo, pues el punto de vista y el acceso propician la orientación que pretende el objeto del texto; de modo que, más que una mirada óptica, la perspectiva es el acceso a un hecho que es pretendido desde un determinado punto. Siguiendo esta orientación, se argumenta que tanto las frases del texto trazan cierta perspectiva, como el punto de visión móvil de la lectura configura una determinada perspectiva, y ambas se diferencian mediante una especie de hiato que desmarca las secuencias de frase y las perspectivas del texto. Por tanto: “La articulación de los instantes de la lectura se lleva a cabo mediante la demarcación. Pero ésta presupone que el instante pasado de la anterior situación de perspectiva del punto de visión móvil permanece presente retencionalmente” (185-186).

Iser subraya que las perspectivas son elementos fundamentales en la configuración del sentido de los textos, puesto que si en cada momento la lectura opera un cambio de perspectiva, ésta, aunque desmarcada de otras perspectivas posibles, se encuentra indisolublemente vinculada a ellas, en las modificaciones retencionales, en las irradiaciones de orientación que pueden establecerse y hasta en el horizonte de vacío que sugiere la propia perspectiva. De esta forma, “en el flujo constante de la lectura, permanecen en cierto modo siempre presentes pasado y futuro, en gradual matización, de manera que el punto de vista móvil, por medio de sus operaciones sintéticas, desarrolla el texto en la conciencia del lector como una red de relaciones” (Ibid. 188); con esto, la lectura adquiere características especiales en tanto que “retención y protención condicionan que la formulación lingüística del texto sea operativa en cada instante articulado de la lectura, en cuanto instrucción para la combinación de las perspectivas del texto” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 188).

Finalmente, Iser enuncia que la conciencia retencional del lector permite que lo evocado en el contexto del recuerdo aparezca como inscrito, por lo que es posible que lo provocado mediante la lectura haga visibles aspectos que no estaban presentes en la mirada-recuerdo, ya que “la animación efectuada por la señal del texto hace aparecer lo suscitado en el horizonte de su posible observabilidad” (189), y es aquí donde se funden productivamente la señal del texto y la actividad de la conciencia del lector. Por tanto, se puede concluir que “el punto de visión móvil es capaz de desarrollar una red de relaciones que en los instantes articulados de la lectura es siempre potencialmente capaz de mantener dispuesta la totalidad del texto” (192) y, en consecuencia, la red de relaciones que produce el punto de visión móvil sirve de base para las distintas selecciones que se efectúan en la lectura, mismas que producen distintas interpretaciones que, aunque no son intersubjetivamente idénticas, permanecen intersubjetivamente comprensibles porque surgen de lo pretendido por esa red de relaciones.

Continuando con la descripción fenomenológica de la lectura, Iser analiza la función de *Los correlatos del punto de vista móvil*, entre cuya serie de correlatos destaca *La constitución de la consistencia como base del carácter de lo acontecido y de la implicación* del receptor en el proceso de la lectura. Respecto de *La constitución de la consistencia* es pertinente recordar que la teoría del efecto estético propone que mediante la configuración de la imagen se produce el sentido y que éste es figurativo; de aquí se perfila que si la figura se descubre como la autocorrelación de los signos del texto y no de la animación de las aptitudes del lector, esta autocorrelación implica dos hechos: en primer lugar, la relación de los segmentos textuales activada por el lector crea la figura; en segundo lugar, la figura no es la relación misma de esos segmentos textuales, sino un equivalente que puede definirse como una de las posibles proyecciones que el proceso de lectura puede suscitar, por lo que la participación del receptor en la constitución de la figura consiste en la identificación del entramado de los signos, y sólo así se entiende que tales proyecciones no presenten ningún significado impuesto al texto o por el texto; aun cuando la figura se presente como equivalencia, identificada sólo a partir del esquema hermenéutico de anticipación y realización de las relaciones de signos que se perciben en la estructura textual (194).

Por lo anterior, la formación de la consistencia puede entenderse como un procedimiento mediante el cual los correlatos intencionales configuran un mundo con características singulares y como una posibilidad ante las muchas que ofrece la obra; de manera que, mediante la consistencia, las ideas que el lector conforma sobre ese mundo gradualmente van tomando identidad, van adquiriendo sentido al hacerse consistentes. El texto comienza a existir en la conciencia del lector como figura debido a que todos sus elementos participan en la unidad de la misma: signos lingüísticos, implicaciones, contextos, relaciones, actos de identificación del lector, etcétera, puesto que en la constitución de la figura y “del nivel de la acción domina un alto grado de

inequívocidad intersubjetiva, mientras que en el nivel del sentido se producen decisiones selectivas, que no pueden ser consideradas subjetivas aun cuando estuvieran caracterizadas por la arbitrariedad, sino porque una figura sólo se deja cerrar si es elegida una posibilidad y no lo son todas a un tiempo” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 199).

En este proceso la imaginación del lector desarrolla un papel fundamental ya que el texto literario, al constituirse como un sistema de signos estructurados estéticamente, no se agota en la relación de los datos empíricos previamente identificables. Así, el texto se ofrece al lector como una oferta de estructuración, mediante la que algo que no ha sido dado en el mundo empírico de los objetos puede ser construido por medio de la lectura, porque la constitución de la consistencia se da como resultado de las figuras que deben cerrarse y, por consecuencia, la consolidación de la figura se desarrolla en oposición a la apertura del texto. En resumen:

La constitución de la consistencia es fundamento absolutamente imprescindible para los actos de comprensión. Se lleva a cabo mediante la actividad agrupadora del lector, por cuyo medio se identifican las relaciones de signos del texto y son representadas como figuras. Si la figura surge de la relación presente entre los signos, esto quiere decir que la relación misma no se manifiesta lingüísticamente, sino que nace a partir de la modificación retencional de los signos condensados en la equivalencia... Con ello se marca el punto en el que la estructura del texto se transforma en una estructura del acto, en la que los signos lingüísticos efectúan la necesaria afección del lector en relación a su realización (203).

En relación con *El carácter de acontecimiento como correlato de la conciencia del texto*, la noción de acontecimiento desde la perspectiva del discurso supone que "el sujeto enunciativo puesto de relieve por el acontecimiento discursivo no es necesariamente un sujeto hablante ya constituido, un actor y/o un autor. Es también un espectador y/o un lector, imprevisible, desinteresado al comienzo de la acción, capacitado luego para juzgar en el curso de la acción, protagonista después pleno del acontecimiento" (Charadeau y Maingueneau, "Acontecimiento" 6-8). En lo anterior podemos advertir el énfasis atribuido a la condición experiencial de la acción discursiva y lectora debido a que: "El carácter de acontecimiento es un correlato central de la conciencia del texto, que nace de la irritación de la constitución de la consistencia, producida por las estrategias del texto" (207), pues mediante la operación con la cual se la figura, definida conceptualmente como consistencia, es como participamos en la composición de la obra y de este modo nos encontramos enganchados a lo que producimos; aunque esto se describe como una ilusión provocada por la lectura que temporalmente nos hace dejar atrás lo que somos, esta ilusión a su vez es nuestra participación en la proyección de la figura, y a la que estamos engarzados por nuestra intervención configurativa de la obra literaria.

Al entender el acontecimiento como un correlato central de la conciencia producida por el texto, señala Iser, es preciso reconocer que "el sentido del texto no se encuentra ni en las expectativas, ni en las sorpresas o decepciones, ni mucho menos en las frustraciones que hemos vivido en el proceso de la constitución de la figura" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 208). Como hemos visto, el sentido proviene de la lectura y se constituye cuando experimentamos el texto como acontecimiento, pues mediante la lectura reaccionamos a lo que nosotros estamos produciendo, lo cual evidencia que percibimos el texto como acontecimiento real, no como un objeto del que nos encontramos distanciados, ni como un hecho objetivo en su más pura determinación; es decir, la manera como advertimos la presencia del texto en nosotros se comprueba por el modo en que reaccionamos hacia él en el proceso de lectura. Desde esta perspectiva: "El sentido de la obra gana también con ello el carácter de acontecimiento y porque nosotros lo producimos como correlato de la conciencia del texto experimentamos su sentido como realidad" (208).

En la descripción de los procesos que integran los actos de comprensión del texto se ha examinado la armonía entre el texto y el lector, el punto de vista móvil, la constitución de la consistencia, el carácter de acontecimiento y se concluye este apartado refiriendo *El hecho de estar implicado como condición de la experiencia*. Para este proceso experimental es necesario constituir de manera consistente la figura y por medio de ella llegar a la comprensión del texto; sin embargo, y dado que la comprensión discurre como reacción en cadena en tanto que la figura se crea identificando las reacciones de los signos, la constitución de la figura puede trastocarse si los signos no se integran adecuadamente, por lo que "la constitución de la consistencia necesaria para la comprensión se utiliza con el fin de permitir también discrepancias al lector" (211). En consecuencia, las discrepancias que generamos en la lectura problematizan la creación de la figura, incluso la acción integradora de las figuras producidas; sin embargo, al suprimirse la discrepancia la figura problematizada se mantiene como trasfondo, hasta que se legitima la acción integradora ante nuevas dificultades. En este proceso se advierte que estamos implicados en lo que nosotros mismos hemos creado, ya que: "Estar implicado es el modo por el que nos situamos en presencia del texto, y mediante el [cual] el texto se convierte para nosotros en presencia" (212).

De esta manera, si la experiencia surge de la superación de lo ya sabido o en el proceso mismo de advertirlo, la falsificación latente de lo que disponemos es una manera de entender el inicio de toda experiencia; conforme a ello "la lectura muestra la estructura de la experiencia, en cuanto que el hecho de estar implicado desplaza al pasado nuestras orientaciones con respecto a las representaciones intelectuales, y así suspende a la vez su validez para el nuevo presente" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 213). Por consiguiente, adquirir una nueva experiencia no es adicionar algo a nuestro saber sino, de algún modo, reestructurar aquello que tenemos, por esta

razón, mediante la experiencia del texto algo sucede con la nuestra, y al no ser ya la misma es muy posible que haya adquirido el elemento estético como resultado de la lectura; al respecto, sostiene Dewey, citado por Iser, que la característica distintiva de la experiencia estética es la conversión de la resistencia y las tensiones, de las excitaciones, que son en sí mismas tentaciones a la dispersión, en un momento hacia todo cerrado, inclusivo y pleno. “Un objeto es peculiar y predominantemente estético, y transmite el placer característico de la percepción estética, cuando los factores que determinan todo lo que puede ser llamado *una* experiencia se elevan por encima del umbral de percepción y se hacen manifiestos por su propio valor” (214).

Por tanto, un aspecto fundamental de la experiencia estética es que el sujeto se perciba a sí mismo como participante en el desarrollo de tal experiencia, lo que es posible mediante la percepción de totalidad que experimenta el sujeto cuando, por así decirlo, está inmerso íntimamente con el objeto del cual crea una representación. Tal situación se torna más evidente si ya no hay un código dominante que norme la comunicación entre texto y lector, porque cuando el lector está implicado a través de su experiencia en el texto, la comunicación ya no es controlada mediante el repertorio de señales del código, sino mediante los actos en los que el lector proporciona la forma, como una reestructuración de los niveles de experiencia sedimentada.

El segundo apartado de la descripción de la lectura desde un enfoque fenomenológico lo constituyen las SÍNTESIS PASIVAS DEL PROCESO DE LECTURA en las cuales se incluyen: *El carácter de imagen de la representación*, *El carácter afectivo de la imagen de representación*, *La configuración de la representación* y *La constitución del sujeto lector*.

Mediante las síntesis pasivas se desarrolla gradualmente el proceso que define *El carácter de la imagen de representación* que, de manera consciente o inconsciente, implementa el receptor durante la lectura, ya que por este medio los actos de comprensión desarrollados por el punto de vista móvil organizan la transferencia del texto a la conciencia, pues el texto mismo, al no ser ni expectativa ni recuerdo, se convierte en un impulso que permite desarrollar la actividad de síntesis por medio de la que se pueden identificar las relaciones de los signos y también representar su equivalencia en la composición de la figura. Valga destacar que percepción y representación constituyen distintas maneras de acceder al mundo; mientras la percepción presupone un enfoque que realiza un sujeto sobre un objeto, mediante la representación el sujeto hace referencia al objeto ausente. De tal manera que, en la lectura de los textos fictivos los lectores configuran representaciones, porque las “visiones esquematizadas” del texto ofrecen un saber limitado y el lector, activando su competencia interpretativa, pone en relación las implicaciones, explicaciones, espacios vacíos y negaciones que posibilitan la configuración del sentido de la obra.

En virtud de que, como categoría central de la representación la imagen se refiere a lo no-dado, a lo ausente que se presenta mediante la imagen, Iser retoma a Dufrenne cuando indica que “la imagen se adhiere a la percepción al construir el objeto. No es una pieza del equipo mental de la conciencia, sino una forma de abrirse la conciencia al objeto, prefigurándolo en sus mismas raíces como una función de su conocimiento implícito” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 220). Por ejemplo, las imágenes de la representación son similares a la filmación de una novela que hemos leído: si bien la película nos presenta ya elaborada la figura completa del personaje y las situaciones en las que se desarrolla la trama, la novela por su parte sólo nos da ciertas facetas del personaje y algunos elementos contextuales y, con ello, se debe crear la imagen como mundo constitutivo de la obra. Así pues, la filmación de una novela suprime la actividad compositiva activada productivamente por medio de la lectura, ya que, como hemos dicho, la imagen de percepción refiere un objeto dado; en cambio, la imagen de representación un objeto retenido en la conciencia y, por esta razón, en ella se da algo que no tiene el objeto de percepción.

Para concluir, exponemos lo que Iser manifiesta al respecto: “mediante la representación producimos una imagen de objeto imaginario que como tal, a diferencia de la percepción, no está dado. Pero mientras nos representamos algo, a la vez nos situamos en la presencia de lo representado; pues esto, durante su representación, sólo existe por nuestro medio, de manera que nosotros estamos en la presencia de aquello que hemos producido” (222).

El carácter afectivo de la imagen de representación está relacionado directamente con la producción de sentido y la experiencia estética, en virtud de que la imagen de representación es resultado del proceso dinámico de lectura, la cual implica una diversidad de relaciones y asociaciones experimentadas por el lector en la actividad integradora del sentido textual. Por consiguiente, la imagen es resultado del complejo de signos, y por mucha precisión que éstos adquieran en el ordenamiento textual, nunca se podrá lograr el sentido total o unívoco del texto, de tal manera el objetivo de las relaciones que se fundan entre los segmentos textuales sólo se logra por medio de la composición de las imágenes de representación, porque: “El efecto de agrupamiento y las configuraciones consiguientes no son algo dado en el texto mismo, sino una operación desencadenada por el texto en la que las disposiciones individuales del lector, sus contenidos de conciencia, sus intuiciones condicionadas temporalmente y la historia de sus experiencias, se funden en mayor o menor medida con las señales del texto para formar una configuración significativa” (Iser, “El proceso de lectura” 157).

Con la imagen de representación y el sujeto lector se crea un contexto inseparable por razón de que el sujeto se ve afectado por el contexto presentado en la imagen. Debido a que los objetos de representación constituidos en la lectura hacen presente lo ausente o lo no-dado, nos

encontramos frente a lo representado: “Si uno está en una representación, no está en la realidad. Encontrarse en la presencia de una representación siempre significa, por tanto, vivir una cierta irrealización; pues una representación es una irrealidad en cuanto por su medio me ocupo de algo que me sustrae al dato de mi realidad” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 224). En consecuencia, si mediante las representaciones del texto se logra crear cierta irrealidad en el lector, al final de la lectura debe haber un despertar a la realidad de la que fue sustraído el lector por la irrealidad del texto; sin embargo, lo más importante desde el punto de vista fenomenológico es advertir de qué modo se suprime la separación sujeto-objeto y, más bien, distinguir cómo tanto sujeto como objeto se fusionan mediante la lectura. Si bien en la configuración de las representaciones se elimina la escisión sujeto-objeto, necesaria en toda modalidad de percepción, esta escisión es mayor en tanto más agudo es el despertar del lector al mundo de la vida; por este motivo: “Si en la imagen de la representación tiene lugar una irrealización del lector, esta irrealización es la condición de que en la imagen puede mostrársele como realidad lo no-dicho por la relación de los signos. Por su medio, la configuración de sentido producida por el lector se convierte en una experiencia” (225).

Respecto de *La configuración de la representación*, Iser señala que la imagen es la forma de manifestación del objeto imaginario, el objeto imaginario del texto fictivo no es empírico, pero tampoco está ausente; indica más bien que éste se produce al manifestarse y de antemano genera un plus con relación al saber existente, de esta manera permite que no se controle la imagen de representación y se le otorgue la posibilidad de ser construida por cada lector (225). Así, los textos de ficción no se refieren específicamente a algo existente; los esquemas del texto, al igual que sus estructuras de comprensión, aluden a un hecho que debe ser producido porque en el lenguaje del texto se dan dos clases de realidades: por una parte, la constitución de un horizonte de sentido y, por otra, la constitución de un punto de visión del lector, de modo que el acto literario produce hechos literarios y éstos configuran representaciones como productos de ese acto.

En el proceso que configura la representación, las secuencias de esquemas que integran el texto como totalidad y sus diversos segmentos textuales son aspectos creados por el punto de visión del lector, por lo que el hecho que pretenden los esquemas, o más bien la dirección hacia donde apuntan al ser entendidos como perspectivas textuales, es reconocido como horizonte de sentido del texto, por esto puede referirse que la totalidad del texto se logra cuando el lector adopta la actitud prescrita en los aspectos del texto cuyo sentido se manifiesta en sus presentaciones, sentido que, aunque se advierte en la estructura de los signos lingüísticos, debe ser producido mediante la lectura, lo cual pone de relieve que la constitución del sentido del texto en la configuración de la representación supone el acto creativo que desencadena la lectura de la obra.

En las representaciones producidas por el texto fictivo la subjetividad es controlada porque el marco referencial como dimensión productora de significación tiende a acotar la evocación de lo recordado. De esta manera, el esquema cuya función es proporcionar un saber al lector (normas sociales, alusiones de la época, normas literarias, etcétera) proporciona una forma a las representaciones que, en cierto modo, ha construido el autor mediante su proceso creativo. En esta misma línea, los esquemas clasifican la función del repertorio del texto y dan contorno a la dimensión del recuerdo evocado. Por otra parte, y debido a que los esquemas del repertorio del texto ayudan a la historia de la experiencia del lector, también por esto aparecen negados, suprimidos, segmentados o cuestionados en cuanto a su validez; sin embargo, “la conciencia retencional fija en tales momentos el saber invocado, pero a la vez insuficientemente calificado, a fin de destacar, a partir de este trasfondo, la dirección del sentido que se presente bajo la modalidad de los esquemas” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 230).

Respecto a la selección del repertorio es importante señalar que éste se conforma de muy variados ámbitos y por esta razón se dirige a distintos horizontes, que remiten a los diversos sistemas de donde se retoman tales elementos; de manera que “la configuración de las representaciones del lector se regulan según su competencia o su participación en el sistema relacional invocado” (232), por ello, en caso de que un lector no tenga noción de los elementos que integran un determinado repertorio, ese ámbito permanecerá inactivo y, por tanto, no podrán configurarse las representaciones que lo invocan; de este modo, los elementos del repertorio interactúan generando implicaciones de distinta índole y conforme al uso que se hace de ellos (social, estratégico, artístico, etcétera), pues su función es guiar la actividad representadora del lector. Si bien a través de la representación el texto logra el contexto necesario en la conciencia del lector, el tema, la significatividad y la representación son elementos centrales de su configuración; de tal modo que no se manifiestan por separado, pues tanto el tema como la significatividad se compenetrán y demandan una interpretación que motiva la representación de la secuencia, generando con ello un nuevo sentido en el que se funde tema y significatividad.

Iser plantea que si bien el eje temporal hace surgir el horizonte de sentido de los objetos imaginarios, el sentido del texto no está en una determinada fase, sino en todo el trayecto que siguen los segmentos textuales y de manera general en el curso que toma la lectura completa del texto, de tal modo que “el propio sentido posee un carácter temporal, cuya peculiaridad consiste, sin embargo, en que la articulación temporal del texto, en pasado, presente y futuro, y condicionada por el punto de vista móvil, no opera su dispersión en el recuerdo que se difumina ni en la expectativa arbitraria, sino en su síntesis” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 237). Por consiguiente, la interpretación está sujeta a la consecutividad en que se desarrolla el eje temporal de la lectura, lo cual implica que: “La constitución del sentido coincide con la interpretación del

sentido, dado que este carácter de identidad no es separable de las fases de la continuidad del decurso” (237), situación que constata la dimensión temporal del sentido.

En esta misma orientación se expone que el momento temporal es un catalizador de las síntesis pasivas mediante las que se abre a la conciencia el horizonte de sentido del texto, pues las síntesis pasivas no son un juicio y proceden del eje temporal de la lectura. Por tal razón, los lectores participan en el montaje de la pluralidad del texto, que se despliega como posibilidad de ser representada para constituir sus objetos de representación en un horizonte de sentido y, de este modo, el sentido del texto sólo se constituye en el sujeto y por el sujeto, no existe el margen de esta relación; esto “implica también que nos constituimos en una determinada manera en el proceso mismo de constitución del sentido. En este proceso, el uso del lenguaje de las síntesis pasivas encuentra su cobertura adecuada” (239).

Para concluir, y haciendo referencia a una novela como ejemplo, podemos apuntar que la constitución de la imagen no se crea adicionando una faceta a otra y después a otra; más bien cada faceta del personaje remite a otras y cada aspecto logra su significación en conexión con otros aspectos a los que se superpone y restringe, amplía y siempre modifica. Como resultado, la imagen del personaje no se determina en todos sus aspectos porque cada uno (representado por una faceta) se somete a modificaciones latentes provocadas por su reflujo en la faceta que tiene mayor predominancia en la lectura. Por tanto, la imagen experimenta transformaciones, a veces mínimas, otras notorias, en el proceso de lectura; algo muy sintomático es que los cambios de la imagen se presentan en el comportamiento inesperado del personaje o en el cambio brusco de la descripción; por tal motivo, y para identificar con mayor precisión las transformaciones que se producen al entrecrozar las facetas, se debe revisar la representación porque mediante tales colisiones la imagen se transforma en retroacción (Iser, “El proceso de lectura” 155-156).

Respecto de *La constitución del sujeto lector*, Iser, retomando la argumentación de Husserl sobre la cualidad subjetiva subyacente en los objetos culturales como producto del obrar subjetivo y determinados para el placer estético, propone que, en tanto objetos culturales, los textos literarios necesitan del sujeto para construir un determinado sentido y así poder influir en él introduciendo el punto de vista creado por el propio lector, pues “la constitución del sentido no es una exigencia unilateral del texto al lector; más bien adquiere su sentido sólo porque en ese proceso al lector mismo le acontece algo” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 241-242), de este modo, los aspectos del texto no sólo entrañan un horizonte de sentido como potencialidad significativa, sino también están implicados por un punto de visión del lector que debe ser referido por un lector real para que el horizonte de sentido fundado en el proceso de lectura desarrollado pueda tener repercusiones sobre el receptor. Por tal razón: “La constitución del sentido y la constitución del

sujeto lector son dos operaciones reforzadas mutuamente en los aspectos del [texto]. Se entiende que el punto de visión del lector no puede ser determinado por la historia experiencial de los lectores posibles, aun cuando ésta no pueda ser totalmente eliminada” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 242). Así, el lector debe ser sustraído de su temporalidad mediante la lectura para que pueda acontecer algo con él y asuma que la lectura es productiva; para lograrlo se requiere que el punto de visión del lector se desarrolle conjuntamente con el texto, pues no se puede ubicar un punto de visión mediante un cálculo anticipado (normas enjuiciativas, cosmovisiones, interpretaciones de la realidad, representaciones valorativas de posibles lectores), porque si el punto de visión del lector se adquiere mediante la previsión anticipatoria, tendrá dificultades de comprensión (situación que puede ejemplificarse como la literatura dirigida al gran público: piezas carnavalescas, literatura de masas, socialistas, etcétera) ya que al no participar activamente en el código reproducido tampoco podrá consumir una experiencia estética como producto de la concreción de la obra.

En esta orientación, Iser cita a G. Poulet, quien plantea que mediante la lectura los libros adquieren existencia plena: “Ciertamente, constan de ideas que otro ha pensado, pero en la lectura el lector se convierte en sujeto de estas ideas. Así desaparece la escisión sujeto-objeto, de validez para todo conocimiento, pero también para la percepción; su supresión hace aparecer a la lectura – así puede concluirse– como una categoría especial del acceso posible a la experiencia ajena” (244). De manera que mediante la lectura puede interiorizarse la presencia del autor, pues en el proceso de lectura el lector pone su conciencia a disposición de la conciencia del autor, y de esta manera “la conciencia constituiría el punto de convergencia en el que coincidirían el autor y el lector, con lo que a la vez se suprimiría la autoalienación temporal en la que el lector se coloca durante la lectura, cuando su conciencia piensa las ideas del autor” (244-45). En este procedimiento que Poulet denomina como comunicación, tanto la historia de vida del autor como las aptitudes del lector en el acto de la lectura deben quedar oscurecidas ya que sólo así las ideas del autor encuentran un sujeto lector que piensa lo que él no es. “De ello se infiere que la misma obra debe ser pensada como conciencia, porque sólo así se da un motivo suficiente de la relación entre autor y lector” (245).

Ahora bien, Iser señala que para W.D. Harding lo que describimos como satisfacción imaginaria en la literatura puede describirse como expresión de anhelos o deseos; por tanto, “las ficciones contribuyen a definir los valores del lector y del espectador y tal vez a estimular sus deseos, más bien que suponer que satisfacen el deseo por medio de algún mecanismo de experiencia vicaria” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 249). De esta forma, la espontaneidad que suscita el texto en nosotros es propiciada por las ideas de otro y mediante la lectura la convertimos en tema, debido a que “La constitución del sentido realizada en la lectura

implica, por tanto, no sólo que mostramos el horizonte de sentido que está implícito en los aspectos del texto; además implica que en esta formulación de lo no formulado, siempre se encuentra a la vez la posibilidad de formularnos” (250), de modo que la lectura del texto, entendida como proceso creativo, no sólo brinda la posibilidad de configurarlo conforme a los segmentos textuales que lo estructuran, las estrategias diseñadas, el repertorio elegido y los espacios vacíos que dinamizan su concreción en confluencia con el horizonte de expectativas del lector, sobre todo propicia la posibilidad de formularnos a nosotros mismos en el proceso de formulación del texto.

El proceso de lectura analizado exhaustivamente por Iser no se agota en la descripción fenomenológica del mismo, pues la complejidad del desarrollo de esta actividad como una acción dinámica y creativa, potenciadora de la experiencia estética, presenta una serie de procedimientos en los que se implican otros factores de importancia fundamental para poder comprender, de manera menos limitada, lo que significa la teoría del efecto estético. En esta línea argumentativa describimos el desarrollo del tema relativo a la INTERACCIÓN DEL TEXTO Y LECTOR, integrada por dos grandes apartados; siguiendo la exposición metódica de *El acto de lectura* de Iser analizaremos en un primer momento *La asimetría del texto lector*, cuyos subtemas comprenden las *Condiciones de interacción* y *El concepto de Ingarden acerca de los espacios de indeterminación*.

Describir las *Condiciones de interacción* en la lectura implica clarificar el proceso en el que se desarrolla la situación comunicativa. Iser define la lectura como una actividad guiada por el texto y refiere retroactivamente el proceso de reelaboración del texto como efecto sobre el lector. Para sustentar teóricamente la manera como el efecto de la lectura comporta una relación recíproca, el efecto debe ser entendido como interacción y, para ello, se fundamenta en la tipificación de los componentes contingentes de la interacción personal desarrollada por Edward E. Jones y Harold B. Herald, quienes desde una perspectiva sociopsicológica y analizando los tipos de *pseudocontingencia*, *contingencia asimétrica*, *contingencia reactiva* y *la contingencia recíproca* concluyen que la contingencia es el fundamento constitutivo de la interacción y nunca es previa a la interacción misma; como tal, la propia contingencia registra una ambivalencia productiva porque se origina en el marco de una situación de interacción y esta condición a la vez produce su impulso.

Interesa, sin embargo, el proceso interactivo desarrollado por el texto y el lector, y en este sentido Iser fundamenta su análisis al retomar aportaciones de varios campos. A partir de la investigación psicoanalítica de la comunicación apunta que la interacción texto y lector, formulada por R. D. Laing, destaca que en la percepción interpersonal las relaciones de los interlocutores pasan de ser puras percepciones a interpretaciones que surgen de la experiencia interpersonal: nadie puede experimentar la experiencia del otro pues “tu experiencia de mí es invisible para mí y mi experiencia de ti es invisible para ti” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 258), todos

somos invisibles entre sí, y si “La experiencia es la invisibilidad del hombre para el hombre” (Ibídem), lo que constituye el fundamento de las relaciones interpersonales sería la no-cosa, ya que la relación interpersonal se efectúa sopesando permanentemente ese vacío central de la experiencia definido como negatividad, al ser un modo inexperimentable de cómo nos experimentamos recíprocamente. Si en la interacción diádica este vacío se llena con la interpretación que producen los interlocutores cara a cara, en la interacción entre texto y lector la actividad interpretativa tiene otros mecanismos; sin embargo, “la asimetría fundamental de texto y lector, que se muestra en la precaria comunidad de una situación y en los escasos presupuestos para un común marco referencial” (260) intensifica la indeterminación y, como consecuencia, la posibilidad comunicativa e interactuante; vacío que, en la dimensión textual, generalmente se llena por las proyecciones del lector y en la medida en que la constante pluralidad de las representaciones producidas por el texto eliminan gradualmente la asimetría al compartirse elementos comunes en una situación: “Esta experiencia alcanza desde una objetivación distanciada de aquello en donde el lector se encuentra asumido, hasta la evidencia de la experiencia propia, que no le permitía quedar implicado en el contexto pragmático de acción del mundo de la vida” (261), de esta manera se suprime la asimetría entre texto y lector. Lo anterior conlleva necesariamente que los mecanismos del texto como intensificación de la comunicación propicien la configuración de “un sentido constituido por el lector, que difícilmente es referenciable, pero que es capaz de negar el significado de las estructuras de sentido existentes, así como de cambiar la experiencia dada” (262).

En esta misma línea argumentativa que atribuye a la indeterminación múltiples posibilidades comunicativas, Iser retoma lo que Virginia Wolf expone sobre el recurso narrativo usado por Jane Austen en sus novelas cuando observa que la forma del relato estimula al lector para que aporte lo que no está dicho en el texto, mientras los giros del diálogo oscilan entre pasado y presente, manteniendo el suspenso que va mostrando lo inacabado del relato. Por lo anterior, Iser subraya: “El proceso de comunicación no se inicia ni regula mediante un código, sino por medio de la dialéctica de indicar y callar. Lo callado constituye el impulso que promueve los actos de constitución, pero a la vez este estímulo productivo es controlado por lo dicho, que, a su vez, se transforma cuando se manifiesta aquello a lo que remitía” (263).

Finalmente, el texto literario como espacio sistémico de combinaciones está constituido en mayor o menor medida por la indeterminación como elemento inherente a la obra artística, y en esa estructura esquematizada tienen también presencia los espacios vacíos, los cuales desarrollan la “actividad constitutiva, por cuyo medio estos enclaves se muestran como un elemento central de conexión de la interacción entre texto y lector. Los espacios vacíos regulan, por tanto, la actividad

representadora del lector, y son reclamados conforme a las condiciones del texto” (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 264).

El concepto de Ingarden acerca de los espacios de indeterminación: Ingarden propone que los objetos reales son múltiplemente determinados y son captados, mientras los objetos ideales son autónomos respecto al ser y son constituidos; de manera que, tanto captar como constituir, son actos que atienden a una finalidad posible, hecho por el que se diferencian de la obra de arte porque ésta es un objeto intencional cuya naturaleza es ser proyectado y a la vez indeterminado: "A los objetos intencionales les falta determinación acabada en cuanto que esta sólo es apuntada por las frases del texto, de donde se deduce una imagen esquemática, que Ingarden designa como la objetividad representada de la obra de arte" (265). Tal objetividad no es real en sentido estricto, sino una imagen esquemática simulada con espacios indeterminados y múltiples posibilidades de determinación, ya que los espacios de indeterminación destacan el objeto intencional de la obra ante otras determinaciones, y lo dejan abierto para su posible concreción, debido a que "en la concreción mediante la constitución del sentido surge la determinación de la obra" (Ibíd. 266). Por otra parte, Iser advierte que Ingarden ha pretendido utilizar con poca claridad el concepto de concreción con fines comunicativos porque la concreción "no describe la interacción entre texto y lector, sino la actualización de las perspectivas de las que el texto dispone en el proceso de lectura, y por esto significa que en vez de una relación recíproca pretende un declive unilateral del texto con respecto al lector" (268), aún más, Iser señala lo inadecuado que resultan los espacios de indeterminación para el estudio de la literatura moderna y su carácter "incomprensible", programado adrede al sustraerle información intencionalmente de forma que la validez de los espacios de indeterminación quedaría limitada al arte de la ilusión, aunque como caracterizador del objeto intencional el concepto sí es funcional. Finalmente, Iser reconoce que mediante el concepto de concreción Ingarden libera la obra de ser entendida sólo como representación y abre la posibilidad para examinarla como estructura de recepción, sin embargo, acota: "la concreción es sólo la actualización de los elementos de la obra, y no una interacción entre texto y lector; por lo tanto, los espacios de indeterminación son sólo estímulos sugestivos de una implementación, en último término pensada estéticamente, y apenas condición de las relaciones mutuas entre las visiones esquematizadas o las perspectivas de presentación del texto que tienen que ser actualizadas por el lector" (266).

El segundo apartado de esta descripción se denomina IMPULSOS DE LA ACTIVIDAD CONSTITUTIVA y lo integran seis temas cuyo examen sucinto inicia con *Las consideraciones provisionales referidas a la actividad constitutiva* del texto literario conforme a la especificidad fictiva como aspecto fundamental de su naturaleza. En este sentido, si el texto literario se asemeja al mundo es porque lo esboza como posibilidad, pero si se compara la unidad del objeto que

caracteriza tanto a la ficción como a la realidad, la diferenciación reside en la ausencia de características objetivas propias de la ficción; aspecto que la muestra como deficiente frente a la realidad porque, aunque lo simule, no tiene los criterios de verdad y, por ello: "No por medio de la comparación con la realidad, que le resulta ruinosa, sino sólo en la mediación de una realidad que ella organiza, adquiere la ficción su función propia. Por lo tanto, la ficción miente si se la determina desde la óptica de estas formas, pero proporciona iluminación acerca de la realidad que ella finge, cuando se la determina desde la óptica de su función: ser comunicación" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 279). Cualidad esencial de la obra literaria enfocada por la teoría del efecto estético, que toma en cuenta al aspecto comunicativo de la literatura como uno de los componentes básicos que caracteriza la obra literaria, implica desplazar la centralidad del texto supervalorada por los estudios formalistas y estructurales, y orientar la atención hacia el polo de la recepción que, sin desatender los demás factores del sistema de comunicación (emisor, mensaje, contexto, contacto, código) se concentra en la indeterminación textual mediante la lectura como proceso creador de sentido. Atendiendo a ello, y como parte sustantiva de su propuesta teórica, Iser expone: "Las estructuras centrales de indeterminación en el texto son sus espacios vacíos, así como sus negaciones. Hay que concebirlas como condiciones de comunicación porque activan la interacción entre texto y lector y la regulan hasta un cierto grado" (280).

Con relación a *Los espacios vacíos como potencial de ensamblaje dejado en blanco* importa destacar que la indefinición de los aspectos textuales es denominada como indeterminación por Ingarden y donde ésta se presenta se le considera espacio de indeterminación; Iser, en cambio, subraya que su concepto de espacio vacío no describe la carencia de determinación del objeto intencional, sino la manera como el texto se abre a la posibilidad de que el lector participe en la interpretación y, de este modo, propone tres funciones básicas del espacio vacío:

Primera función: si definimos el instante en que se lee como primer movimiento, en éste se enfoca un segmento textual; desde este segmento se proyecta el segundo movimiento, que consiste en enfocar diversas perspectivas textuales, movimiento que se consume cuando se actualiza una perspectiva entre varias opciones de perspectivas; una vez actualizada una perspectiva, el tercer movimiento transcurre cuando aquella perspectiva se pone de relieve contra los segmentos precedentes; así, el espacio vacío ubicado entre los segmentos posibilita su unión, conformándose con ello el campo visual para la mirada en movimiento. "El campo es la mínima unidad organizativa de todos los procesos de comprensión. En este sentido, el texto, tanto aquí como en cualquier otro lugar, reclama disposiciones generales de la estructura de comprensión de la conciencia" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 300), con el objeto de desencadenar el proceso interpretativo.

Segunda función: el espacio vacío desarrolla una función estructural al posibilitar la organización de los segmentos textuales que confluyen virtualmente en el campo de referencia. Estos segmentos poseen el mismo valor estructural entre sí, pero al confluir en el campo de referencia se acentúan sus afinidades y diferencias, y crean una tensión que se resuelve cuando se da al lector un marco de referencia que le permita relacionar las afinidades y diferencias, para captar las estructuras que subyacen bajo las conexiones. Sin embargo, y debido a que este marco emerge también como un blanco, necesita ser llenado con actos de pensamiento que permitan al lector orientar las interpretaciones posibles, pues como sugiere Iser:

...es como si el blanco en el campo de visión del lector hubiera cambiado de posición. Comenzó como un espacio vacío entre los segmentos de las perspectivas, indicando su interconectabilidad, organizando a estas en proyecciones de influencia recíproca. Pero con el establecimiento de esta conectabilidad, el blanco, en tanto marco informado de estos segmentos interactuantes, permite al lector producir una relación determinada entre ellos. Podemos inferir ya a partir de este cambio de posición que el blanco ejerce un control significativo sobre todas las operaciones que ocurren dentro del campo referencial del punto de vista (Iser, "La interacción texto-lector: algunos ejemplos hispánicos" 359).

Tercera función: cuando los segmentos se conectan se establece una relación definida y se forma un campo referencial, que se considera momento especial de la lectura: el agrupamiento de los segmentos se da en el campo referencial cuando el punto de vista se desplaza entre los distintos segmentos de las perspectivas textuales. En este proceso, el segmento enfocado por el punto de vista pasa a ser el tema, y posteriormente el tema se convierte en fondo, y contra éste se actualiza el próximo segmento, y así sucesivamente se produce el sentido pues "cada vez que un segmento se convierte en tema, el precedente debe perder su relevancia temática y debe pasar a estar en una posición temática desocupada y marginal, la que puede y usualmente es ocupada por el lector para que así pueda enfocar un nuevo segmento temático" (360). Iser propone entender el espacio vacío como un tipo ideal y lo descrito arriba lo muestra como la condición que hace posible la actividad productiva del lector en la configuración de sentido en la obra literaria. En esta orientación también se tipifican los espacios vacíos como enclaves que posibilitan la conexión aleatoria de un segmento textual con una perspectiva textual, con el objeto de configurar el significado del texto. El tejido del texto se ofrece como posibilidad de conexión a partir de las rupturas de la continuidad inherentes al propio texto; conexiones que debe realizar el lector de acuerdo a sus suposiciones y diferencias, dictados de su imaginación, pero controlados, en cierto modo, por la estructura textual del objeto intencional para poder concretar un significado, si bien no arbitrario, tampoco apegado tautológicamente a un sentido inmediato que puede presentar la obra.

Por otra parte, cuando el espacio vacío interrumpe el potencial de ensamblaje de los esquemas suprime la continuidad fluida; de esta manera incrementa la actividad representadora, la

actividad de composición estimulada por el texto que orienta la configuración del lector, induciéndolo a combinar esquemas de diversa índole: contrafácticos, opuestos, contrastantes, telescópicos o segmentadores. Así, interrumpir la continuidad fluida es incrementar la participación del lector en la constitución de una representación cuya intensidad se acentúa cuando esta representación se abandona por una nueva, posibilitando con este proceso que el espacio vacío logre su relevancia estética, pues ésta constituye la pluralidad de significados subyacentes en el texto, configuradas mediante su representación.

Si bien *La estructura funcional de los espacios vacíos* se ha descrito como potencialidad de conexión situada virtualmente entre los segmentos del texto y como condición que propicia la relación entre las perspectivas esquematizadas, estos espacios imaginarios no poseen un contenido determinado, sólo indican la vinculación solicitada por los segmentos del texto, pero no la producen por un determinado mecanismo inscrito en el texto. Por esa razón tampoco pueden ser descritos como pausas del texto pues no son nada, pero de ellos se origina la actividad constitutiva del lector. En consecuencia, los espacios vacíos abren una red de potencialidades de relación entre los segmentos, y en este mismo proceso se determinan mutuamente esos segmentos, de tal manera que: "Lo que tal determinación regula no puede ser determinado, pues los segmentos adquieren su determinación mediante su mutua relación, y no por medio de su participación en un *tertium comparationis*" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 298).

En la medida en que el lector, incitado por las tendencias orientadoras de los segmentos textuales cambia de punto de vista, el espacio vacío está funcionando como estructura comunicativa. Iser define la comunicación en la literatura como "un proceso puesto en movimiento y regulado, no por medio de un código pre-establecido sino a través de una interacción recíprocamente restrictiva y magnificadora entre lo explícito y lo implícito, entre lo encubierto y lo revelado. Lo encubierto impulsa al lector a la acción, pero esta acción es controlada por lo revelado; lo explícito a su vez se transforma cuando lo implícito se hace manifiesto" (Iser, "La interacción texto-lector: algunos ejemplos hispánicos" 355).

Una mirada retroactiva a la estructura de la narración permite distinguir una *Diferenciación histórica de la estructura de interacción* entre texto y lector, en donde se destaca la función del espacio vacío. Iser explica que en la prosa del siglo XVIII "los cortes de perfil del punto de visión del lector consistían fundamentalmente en la relativización de la perspectiva de los personajes" (310). Subsecuentemente, en el siglo XIX se relativiza la perspectiva del narrador dotándola de cierta inconsistencia frente a los puntos de vista opuestos a sus valoraciones, lo cual puede situar a las perspectivas en igualdad de rango y lograr que el punto de vista del lector pierda su orientación focal. "Por tanto, a la nivelación de las orientaciones presentes en el texto corresponde una mayor

exigencia de la actividad estructuradora del lector. El modelo de interacción del punto de visión del lector, a la vista de la creciente capacidad combinatoria, se hace más abierto" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 312).

Con relación a la novela moderna, Iser señala que, en comparación con la novela decimonónica, aquélla presenta más espacios vacíos porque estos enclaves como articuladores de estructuras indican mayor necesidad de determinación, lo que implica un incremento de la actividad compositiva del lector, debido a que "los espacios vacíos, como trasfondo eliminado de los procesos que se esperaban, desencadenan en el lector una creciente productividad, que se expresa en que en toda relación realizada, a la vez debe producirse el código de su posible comprensión" (318).

Respecto de la *negación* como elemento constitutivo subyacente al texto literario, Iser sostiene que los espacios vacíos como orientadores del sentido organizan el eje sintagmático de la lectura al regular el modo como se relacionan y pueden interpretarse los segmentos mediante el salto de los puntos de visión. En este punto, y valiéndose de una analogía, si en el entorno social se abre la posibilidad de adquirir conciencia respecto de dónde se sitúa el sujeto, cuando en el texto se niega la validez de una norma que integra el repertorio, se incrementa el nivel de conciencia del lector porque lo conocido se le ofrece como pasado, pero a la vez se le sitúa en una relación de posterioridad; con ello la negación produce un espacio vacío dinámico en el eje paradigmático de la lectura porque: "Como validez tachada, marca un espacio vacío en la norma seleccionada; como tema callado de la supresión, marca la necesidad de desarrollar una actitud determinada, que permita al lector descubrir lo callado en la negación" (322). Por otra parte, la negación acentúa la atención del lector al paralizar sus expectativas despertadas por el retorno a lo conocido: "Pues del saber que el texto ofrece por medio de su repertorio o incita con los esquemas que aporta, se debe adquirir algo que este saber todavía no contiene. La negación es, en consecuencia, una modalidad de este saber" (323).

En relación con *La negatividad* como elemento de la estructura comunicativa de los textos fictivos, Iser expone que: "Espacios vacíos y negaciones operan una densificación particular de los textos de ficción, en cuanto que, mediante espacios en blanco y supresiones, casi todas las formulaciones del texto se refieren a un horizonte no formulado. De ello se sigue que el texto formulado es doblado por lo no formulado. Este doblaje lo designamos como la negatividad de los textos de ficción" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 341). Por lo tanto, si el texto se nos presenta como una formulación indeterminada, el espacio vacío como blanco que desencadena la actividad constructiva del texto, las negaciones como supresión de la validez de las normas identificables o la supresión de un sentido por otro, la negatividad "en cuanto lo no-

dicho, es el fundamento de constitución de lo dicho, que por medio de los espacios vacíos y las negaciones se manifiesta de manera que así lo dicho queda permanentemente modulado. De tal modulación se deriva un incremento de lo pretendido, de forma que mediante la negatividad, las formulaciones del texto experimentan su definitivo crecimiento" (341). No obstante que éste no es discursivamente descriptible, es primordial reconocer que la negatividad (lo no dicho) es producida por el efecto del texto literario, debido a que la "negatividad como constitutivo de la comunicación es una estructura de posibilidad. Exige una determinación que sólo puede darse mediante el sujeto. De todo ello resulta, ciertamente, el carácter, teñido de subjetividad, del sentido del texto de ficción, pero también la elevada virtualidad de las determinaciones de sentido decididas" (347).

PARTE II

Trilce: análisis de un poemario vanguardista complejo

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE UN ENFOQUE COMUNICATIVO: ELEMENTOS VANGUARDISTAS EN *TRILCE* Y REFERENCIALIDAD DEL HECHO LITERARIO

3.1. Propuesta de un modelo pragmático de la literatura para el análisis del discurso lírico

En el capítulo II hemos expuesto de manera general los fundamentos sobre los que se sustenta teórica y metodológicamente la recepción, cuya atención básica está orientada al examen de los procesos creativos, interactivos y constructivos desarrollados por el receptor en el proceso de lectura; actividad imprescindible para que la obra de arte literario pueda existir como tal y en la que el papel activo del lector configura la plurisignificación del texto. En esta misma orientación, y a partir de que uno de los problemas que necesita esclarecer el enfoque pragmático del análisis literario está relacionado con los procesos semióticos de la expresión, la comunicación y la interacción del texto (inscrito o elisivo en el discurso literario) y su incidencia sustantiva en la recepción e interpretación del mismo, el enfoque pragmático de la comunicación literaria que nos proponemos instrumentar en el análisis específico del poema destaca como factores constitutivos del estudio los componentes básicos del esquema comunicativo representados por el emisor, el mensaje, el receptor y los contextos. Lo anterior se fundamenta por el hecho de que tales instancias constituyen la parte más dinámica de las propiedades pragmáticas del discurso lírico que analizamos. El criterio referido obedece a que nos proponemos implementar un enfoque pragmático en sentido amplio que pondera el carácter histórico de la serie literatura (teoría de la recepción), la descripción de la interacción textual (teoría del efecto estético) y el examen de los componentes implicados en la configuración y funcionamiento del discurso lírico en la modalidad general que expone la teoría de los actos de habla.

El desarrollo de estudios sobre una base comunicativa del fenómeno literario está sugerido anticipadamente en Mukarovsky, quien: "Se basa en un modelo general ternario de comunicación, constituido por la relación de emisor, mensaje y receptor" (Warning, "La estética de la recepción en cuanto pragmática de las ciencias de la literatura" 15), cuyo propósito es definir la función estética de la obra de arte verbal. "La acción discursiva del estructuralismo de Praga consistió en describir el valor estético objetivo no por las cualidades metafísicas y las emociones originarias por ellas desencadenadas, sino por una relación semiótica de determinación comunicativa e indeterminación comunicativa" (19). En esta orientación, de manera más sistemática y desde bases semiológicas, Luri Lotman destaca que "El arte es uno de los medios de comunicación. Evidentemente, realiza una conexión entre el emisor y el receptor" (*Estructura del texto artístico* 17), por lo que destaca: "La insistencia con que se compara el arte con el lenguaje, con la voz, el habla, prueba que sus vínculos con el proceso de comunicaciones sociales constituyen –conscientemente o no– el fundamento mismo del concepto de actividad artística" (14).

Respecto de los estudios desarrollados a partir de un enfoque comunicativo, Jauss, tras exponer el nuevo paradigma para los estudios literarios (las doce tesis que reivindican la historicidad de la literatura), concibe su pequeña apología de la experiencia estética (1972) como un complemento de su proyecto inicial (las doce tesis) con "el intento de concebir la peculiaridad y el efecto de la experiencia estética *históricamente*, como un proceso de emancipación de la herencia autoritaria del platonismo, y *sistemáticamente*, en las tres experiencias fundamentales de la praxis productiva (*poiesis*), receptiva (*aisthesis*) y comunicativa (*katharsis*), (Jauss, "El lector como instancia de una nueva historia de la literatura" 63) Posteriormente, Jauss esboza la orientación teórica en donde propone la apertura del análisis de la obra literaria hacia la dimensión comunicativa del hecho literario en "La Ifigenia de Goethe y de Racine" (1973); en dicho ensayo plantea que la estética de la recepción "debe abrirse a las teorías de la comunicación, de la acción y a la sociología del conocimiento para poder comprender cómo el arte actúa en la dimensión social como fuerza conformadora de la historia" (247). En esta misma orientación, en el ensayo "El lector como instancia de una nueva historia de la literatura" (1975), Jauss amplía su noción inicial de *horizonte de expectativas* desplegándola hacia factores de la situación histórico-económica, con lo que enlaza la estética de la recepción con la fenomenología y la sociología del saber, e instrumenta: "Una orientación histórica adecuada al proceso dinámico de producción y recepción, de autor, obra y público, y no la panacea de las perfectas taxonomías, de los cerrados sistemas de signos y de los formalizados modelos de descripción" (60).

Acercas de la modalidad del componente comunicativo característico de la obra literaria expuesto por Iser, este enfoque se describe ampliamente en el capítulo II de este trabajo, referido como *Proceso fenomenológico de la lectura*. No obstante, conviene puntualizar que en el ensayo "El proceso de lectura" (1972), Iser aborda concretamente el desarrollo de la comunicación literaria y considera que la obra posee dos polos: en el polo artístico se inscribe el texto creado por el autor y en el polo estético se efectúa la concreción de la obra mediante la convergencia virtual entre texto y lector, que produce el efecto estético a través de la dialéctica del mostrar y silenciar; de este modo y sólo por medio de las actividades de una conciencia que lo recibe, la obra adquiere su auténtico carácter de proceso, pues "la obra de arte es la constitución del texto en la conciencia del lector" (149). Así, la naturaleza comunicativa del hecho literario propuesta por Iser se expande y dinamiza en el proceso de lectura, procedimiento en el cual se desarrolla de manera sistemática e interrelacional la reducción fenomenológica, la formación de la consistencia e implicación del lector.

En relación con el enfoque comunicativo fundamentado en desarrollos lingüísticos, éste ha sido comentado en el capítulo I mediante la problematización de este fenómeno expuesta por la orientación pragmática de la literatura a cargo de Teun van Dijk, Domínguez Caparrós, Lázaro Carreter, Samuel R. Levín, Úrsula Oomen, Roland Posner, Siegfried J. Schmidt y Richard Ohmenn.

Con el objeto de mostrar las cuatro dimensiones significativas y los componentes básicos implicados en las funciones de un modelo operativo para el análisis del discurso lírico, a modo de propuesta exponemos la siguiente gráfica:

CUADRO II
DIMENSIONES DEL ENFOQUE COMUNICATIVO DEL HECHO LITERARIO

FUENTE: Elaboración propia con base en los aportes fundamentales de los enfoques interdisciplinarios de la Pragmática de la literatura, la Teoría de la recepción y Teoría del efecto estético, descritos en los Capítulos I y II del presente trabajo.

La interacción dialógica entre las cuatro dimensiones que integran el modelo expuesto guarda relación con el proceso funcional que se desarrolla en el círculo hermenéutico y la circularidad básica de la comprensión que éste propone; todo elemento remite su significación a la totalidad y ésta la reenvía a la suma de los elementos que constituyen esa totalidad. Atendiendo los aspectos característicos de nuestra investigación (análisis de *Trilce* como texto poético), es pertinente aclarar que la dimensión del texto o discurso constituye la unidad lingüística básica, cuyo examen abre la posibilidad de conocer el contexto (referencialidad del hecho literario) en que el texto se ha producido y dialécticamente el reconocimiento del contexto amplía la comprensión del texto y la autocomprensión de la realidad. De igual manera, la circularidad hermenéutica de comprensión que parte del texto hacia la dimensión definida como polo de emisión es una apertura a su conocimiento y, dialógicamente, el polo de emisión amplía su comprensión. El proceso interpretativo dirigido del texto hacia la dimensión del polo de recepción experimenta un procedimiento similar a los descritos anteriormente.

3.2. Elementos vanguardistas constitutivos de la poesía tríllica

Trilce fue un libro hecho por manos de presos, se publicó en los talleres de la penitenciaría de Lima en septiembre y empezó a circular en octubre de 1922. Por su tamaño, hoy podríamos denominarlo como edición portátil y consta de 121 páginas; fueron emitidos limitadamente doscientos ejemplares. Su recepción fue negativa, acaso algunas apreciaciones perplejas y, sobre

todo, nos dice Orrego, “la trailla de críticos en corrillos y cafés se lanzaba rampante sobre [la] gran obra” (VV. AA. *Aula Vallejo II*, 229), desconfiando de su valor literario, lo que esporádicamente se difundió en la prensa fueron comentarios que denigraban un libro incomprensible para un gusto afianzado en el retoricismo modernista de la época. En tal sentido, el cuestionamiento de varios rasgos constitutivos de la obra ha marcado al texto desde su primera difusión y, en cierto modo, provocado una serie de conjeturas y juicios encontrados entre la propia crítica vallejista debido a que un sector importante considera que la adscripción vanguardista adjudicada a *Trilce* ha sido insuficientemente tratada, por lo que incluirlo sin más dentro de la producción de vanguardia en Latinoamérica implica cierta falta de rigor. En estos términos, parece que desde el encomio emotivo (en tanto presentación del texto) que hiciera Antenor Orrego en las “Palabras prologales” de *Trilce* algunos críticos, haciendo eco de esto, consideran que la obra es un caso de “virginidad poética” en cuya producción “César Vallejo, por una genial y, tal vez, hasta ahora, inconsciente intuición, de lo que son en esencia las técnicas y los estilos, despoja su expresión poética de todo asomo de retórica, por lo menos, de lo que hasta aquí se ha entendido por retórica, para llegar a la sencillez prístina, a la pueril y edénica simplicidad del verbo” (*Trilce* V-VI).

A partir de las consideraciones expuestas mostraremos sólo algunos puntos de vista representativos, pues es muy diversa la comunidad crítica que aduce que “*Trilce* ha constituido, por sus dificultades semánticas, un enigma insoluble para muchos críticos y ha descaminado, por lo general, a quienes han querido buscarle una filiación y un origen porque su aparición parece surgida, de improviso, de la nada. Ningún suceso o corriente literarios anteriores hacen presagiar en nuestro medio la aparición de una obra como *Trilce*” (Silva-Santiesteban, “Prólogo” 9-30). En el mismo tenor, J. Carlos Ghiano sostiene: “Ningún libro de la poesía hispanoamericana aparece más libre de deudas literarias que *Trilce*. Las filiaciones afanosas que le han buscado los críticos lo prueban con exceso, forzando contradicciones y deslices de los intérpretes” (“Vallejo y Darío” 102). También hay quienes, tomando al pie de la letra alguna declaración del poeta sobre sus lecturas afirman que: “hay que aceptar lo que parece evidente: que Vallejo parte de una concepción poética muy personal que se aclimata perfectamente a los nuevos cambios poéticos, percibidos por él de forma vaga. De ahí que Vallejo deba ser considerado como uno de los profetas fundamentales de la vanguardia y que, al mismo tiempo, sea fácil de comprender el porqué rechaza tan virulentamente las escuelas vanguardistas” (González Boixo, “César Vallejo y la vanguardia poética” 322).

Por otra parte, no son pocos los investigadores que en distintos niveles plantean que donde “reaparece la polémica de la relación entre Vallejo y los vanguardismos –en particular el surrealismo– las hipótesis de la crítica poseen un interés teórico e ideológico de asimilación de la obra del peruano a determinados esquemas, ya sea que se trate de homologar ésta a los “ismos”

Europeos [...] o de negar rotundamente sus probables vínculos" (Messoia, *Absurdo pero en Lima* 133) Y es que el problema que sugiere *Trilce* respecto de la problemática expuesta no se ha resuelto de modo concluyente; sin embargo, efectuar una revisión de la puesta en página del texto tal como fue ideada por su propio autor nos permitirá dilucidar en la propia materialidad del texto uno de los problemas relacionados con la posible filiación de *Trilce* al corpus vanguardista latinoamericano.

En esta perspectiva, un análisis del texto trícico a partir del intrincado binomio *Trilce-Vanguardia*, tomando en cuenta las características que la crítica especializada ha ido definiendo gradualmente durante los últimos sesenta y tres años (Luis Monguío publica *César Vallejo (1892-1938). Vida y obra. Biografía. Antología* en 1952), así como las propias contradicciones derivadas de esa labor constituye un trabajo acucioso por la propia rigurosidad que demanda, debido a que el examen del texto ha sido objeto de muy diversos análisis temáticos, sociológicos, estilísticos, semióticos, psicológicos, estructurales, hermenéuticos, sociocríticos, etcétera. No obstante y atendiendo la finalidad señalada, hemos constatado que hasta ahora, en el vasto corpus crítico sobre *Trilce*, no hay ningún examen con el objeto de dilucidar la naturaleza vanguardista o su denegación sobre la base de la puesta en página y su producción de sentido a partir de la función del espacio en correlación con una modalidad de espacio vacío. Por ello, nuestro primer acercamiento crítico consiste en examinar la edición príncipe con el propósito de situarnos en presencia del objeto sin más mediación que la temporalidad, que de suyo acentúa el aura casi legendaria tejida en torno a un libro que entraña una expresión poética de la vida, los rasgos de una cultura, las características de diversas escuelas y movimientos literarios, los valores de una época y, ante todo, porque nos pone en diálogo con una experiencia vital.

Conforme a esa orientación, exploramos la primera edición de *Trilce* (1922) cotejándola con las ediciones más representativas a cargo de expertos en la materia y cuya labor ha sido reconocida por la crítica académica. Nos referimos a la edición crítica y exegética *César Vallejo: poesía completa* al cuidado de Juan Larrea (1978); la edición crítica *César Vallejo. Obra poética* coordinada por Américo Ferrari (1989); la edición crítica *César Vallejo: obras completas. Tomo I*, a cargo de Ricardo González Vigil (1991) y la reproducción de la edición príncipe *César Vallejo. Poesía completa. Tomo II* a cargo de Ricardo Silva-Santesteban (1997). Se revisan asimismo otras ediciones cuyas variantes y acotaciones también proporcionan información que completa la visión panorámica de *Trilce*; nos referimos a la edición *César Vallejo. Obra poética completa* dirigida por George Vallejo al cuidado de Abelardo Oquendo (1968) y el estudio monográfico *César Vallejo. Trilce*, edición de Julio Ortega (1991), entre otras.

El propósito de tal examen no es efectuar una revisión exhaustiva con el objeto de comparar y complementar las variaciones y acotaciones de las ediciones mencionadas; más bien constituye un ejercicio que permita conocer aspectos relevantes del texto autorial concreto y las variantes significativas cotejadas a la luz de la edición príncipe, registradas por el uso pragmático de los elementos lingüísticos en interacción con las coordenadas espaciales de la página, las cuales se denominan como zona visuográfica del sistema de escritura o puesta en página, que modula las convenciones visuales que orientan la interpretación del texto mediante la identificación de los recursos de puntuación, uso de mayúsculas, espacios y tipos de letras (Cárdenas, *La zona visuográfica* 15-71); este recurso analítico nos brinda la posibilidad de identificar si hay un tipo de relación entre los poemas, las características de las estrofas, versos, palabras y las diversas funciones de los signos dispuestos en la página; todo ello, como se ha dicho, cotejado a la luz de la edición príncipe y las ediciones críticas referidas. Lo anterior cobra pertinencia si tomamos en cuenta que los textos llegan a nosotros a través de un proceso de edición y uno de los problemas que atañe especialmente a los textos literarios es que las ediciones contemplan cambios susceptibles de alterar el sentido y modelar la perspectiva de su interpretación. Por ello, y tomando en cuenta que "La misión de la crítica textual consiste en garantizar el carácter genuino y auténtico de un legado gráfico y se ocupa de reconstruir y fijar textos escritos, dada su importancia en el patrimonio cultural" (Altschul, *La literatura, el autor y la crítica textual* 67), implementamos esta revisión panorámica con el propósito de poder distinguir algunos datos significativos que nos permitan ampliar la comprensión de *Trilce* en el repertorio de las vanguardias y dilucidar la especificidad de la obra en ese ámbito.

Iniciamos nuestra exposición señalando que la cubierta de la edición príncipe contiene un retrato a lápiz de Víctor Morey. El cuerpo textual está compuesto por un prólogo escrito por Antenor Orrego de la página III a la XVI. El primer poema está en la página cinco y el último en la página 121. El cuerpo de página se integra aproximadamente por treinta y cuatro líneas y cada línea puede contener cincuenta y un caracteres. Entre la cornisa de la página izquierda está centrado el título del libro y en el extremo derecho del número de página; en la cornisa derecha la página y al centro el nombre CÉSAR A. VALLEJO. Generalmente el número que titula cada poema está en la cuarta línea y en la séptima inicia el primer verso. Esto es importante en tanto que las vanguardias, como parte de sus planteamientos programáticos, acentúan el interés de ruptura con todos los aspectos en que se afianza la tradición literaria y una de esas pretensiones es romper las fronteras entre las artes, actitud que conlleva un exhaustivo trabajo experimental y de fusión entre los lenguajes artísticos de la pintura y la literatura, lo cual les permite tomar conciencia (herencia mallarmeana) de los efectos de sentido que produce la distribución de las estrofas, los versos, las palabras y todo cuanto recurso gráfico y tipográfico se disponga en el espacio escritural.

Continuando la descripción y comentario, *Trilce* está constituido por setenta y siete poemas y a cada uno de ellos Vallejo le asigna como nombre un dígito romano, práctica que establece una correlación con los procedimientos usados recurrentemente por las vanguardias con la pretensión de oscurecer el poema, dado que "el hermetismo que distingue a tanta creación contemporánea es considerado por muchos como hecho sustancial más que accidental. Tal es la opinión de Ortega [y] Eliot, cuando, por ejemplo, declara que "parece muy probable que los poetas de nuestra civilización, tal como es en el presente, tengan que ser difíciles" (Poggioli, *Teoría del arte de vanguardia* 160). Dificultad poética asociada en este caso (uso cifrado de los números), a una característica también vanguardista que tiene su origen en la heterodoxia simbolista en la que confluyen, siempre en tensión: razón, superstición, tradición y modernidad, en cuyo tejido "la significación simbólica de un mundo-sin-Dios será el lado oscuro de la existencia, la fenomenología de lo anormal, el Ocultismo; será el lado que atraiga a las vanguardias" (González, *El exotismo en las vanguardias* 24). Al respecto y de manera específica, Federico Bravo plantea una cábala vallejana en el uso cifrado de los números, especialmente el siete como número sagrado referido setenta y siete veces en el Antiguo Testamento (*Trilce* tiene setenta y siete poemas) y sugiere que Vallejo desde "el título sienta las bases de una estructura que se quiere sagrada: no una escritura de lo sagrado, sino una escritura sacralizada por el trabajo poético. De ahí su hermetismo y su filiación mística" ("La palabra *Trilce*" 340). En este punto es pertinente acotar también que la relación entre literatura y hermetismo tiene antiguos antecedentes que remiten a los filólogos alejandrinos, así como a la tradición que en la Baja Edad Media se establece como criterio al crearse la técnica de "composición numérica" basada en principios aritméticos y fundamentada en la mística y el simbolismo de los números, cuyas raíces arcaicas provienen del pensamiento pitagórico que considera el número como fundamento del cosmos, del mundo y del ser (Fränkel, *Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica* 243-264). Simbolismo que cobra fuerza con la expansión de la cultura cristiana y su interpretación alegórica de los números "místicos" contenidos en La Biblia, pues su naturaleza sagrada impone el precepto mediante el cual se les otorga un sentido oculto, debido a que "la idea del *ordo* en la imagen medieval del mundo proviene justamente de [una] frase bíblica; gracias a ella, el número quedó consagrado como factor configurador de la Creación divina, adquiriendo una dignidad metafísica. Tal es el grandioso trasfondo de la composición numérica literaria" (Curtius, *Literatura europea y Edad Media latina* 705).

En la primera visión panorámica del texto relacionada con la función compositiva de los números empleados en *Trilce* y el posible encadenamiento temático, es importante destacar que el concepto de *modificante* como procedimiento artístico que configura la expresión poética acuñado por Bousoño (*Teoría de la expresión poética I*, 103-109) para definir la manera en que ciertos elementos de la obra se ponen en relación para producir determinados efectos de sentido no es utilizado por Vallejo en esta obra (utiliza este recurso sistemáticamente en *Los heraldos negros*);

por lo que, si bien el título de cada poema está representado por un número romano, la disposición de éstos en el corpus total del poemario no tienen una función relacional significativa que otorgue un plus de sentido a la composición integral del libro; porque cada poema se muestra como unidad temáticamente independiente de los poemas anteriores y posteriores, recreando de esta manera una especie de *collage* cubo-dadaísta, por cuanto uno espera en la lectura de esta totalidad discordante unir algunos elementos de modo adyacente, pero éstos siempre reclaman su unicidad propia e independiente (quizá sólo algunos guiños relacionados que veremos posteriormente) debido a que están determinados por una factura compositiva relacionada con el principio vitalista de mostrar y explicar la vida por la naturaleza contingente, azarosa que la caracteriza.

Concebir el espacio escritural como un elemento básico de la expresión artística, en tanto recurso que posibilita exponer formas y modelos de organización de la escritura y su representación en la página con el objeto de incrementar la significación, es un recurso potenciado por las vanguardias y utilizado de manera particularmente creativa por Vallejo en *Trilce*. De tal manera que, analizando los setenta y siete poemas conforme al espacio visuográfico y atendiendo su grado de complejidad obtenemos los siguientes resultados:

CUADRO III

TREINTA Y SIETE POEMAS INSCRITOS EN UNA SOLA PÁGINA (NUEVE VERSOS EL MÁS BREVE)

COMPLEJIDAD	VERSO LIBRE											
CRÍPTICOS	V (5)	VII (7)	IX (9)	XII (12)	XIV (14)	XVII (17)	XXVII (27)	XXIX (29)	I (1)	XVI (16)	XXXI (31)	XLI (41)
COMPLEJOS	VIII (8)	XXI (21)	XLIII (43)	XLIV (44)	XLV (45)	XLVII I (48)	LX (60)	LXIX (69)	LXXII (72)	LXXIII (73)	LXXVII (77)	LIV (54)
LEGIBLES	XI (11)	XIII (13)	XV (15)	XXXIV (34)	XXXVIII (38)	XLVI (46)	LI (51)	LXXI (71)	LXXIV (74)	LVII (57)		
COLOQUIALES	XXIV (24)	XXXVII (37)	LXXVI (76)									

FUENTE: Elaboración propia con base en el análisis del espacio escritural y su relación con el sentido de cada uno de los 77 poemas que integran *Trilce*.

CUADRO IV

QUINCE POEMAS CABÍAN EN UNA SOLA PÁGINA Y SE DESPLIEGAN EN DOS PÁGINAS

COMPLEJIDAD	VERSO LIBRE						PROSA
CRÍPTICOS	IV (4)	X (10)	LIII (53)	LXIV (64)			
COMPLEJOS	VI (6)	XXX (30)	XXXIX (39)	XLVI (47)	LIX (59)	LXIII (63)	
LEGIBLES	II (2)	XIX (19)	XXXIII (33)				LXX (70)
COLOQUIALES	LVI (56)						

FUENTE: Elaboración propia con base en el análisis del espacio escritural y su relación con el sentido de cada uno de los 77 poemas que integran *Trilce*

CUADRO V

VEINTICUATRO POEMAS EXTENSOS INSCRITOS EN DOS PÁGINAS (TREINTA Y OCHO VERSOS EL MÁS EXTENSO)

COMPLEJIDAD	VERSO LIBRE								PROSA
CRÍPTICOS	XXV (25)	XXXII (32)	XXXVI (36)						
COMPLEJOS	XX (20)	XLII (42)	XLIX (49)	L (50)	LXVIII (68)	XXII (22)	XXVI (26)	XL (40)	LV (55)
LEGIBLES	XVIII (18)	XXIII (23)	XXVIII (28)	XXXV (35)	LVIII (58)	LXII (62)	LXVI (66)	LXVII (67)	LXXV (75)
COLOQUIALES	III (3)	LII (52)	LXI (61)	LXV (65)					

FUENTE: Elaboración propia con base en el análisis del espacio escritural y su relación con el sentido de cada uno de los 77 poemas que integran *Trilce*.

Conforme al desglose anterior, es pertinente destacar que la crítica por lo general señala que *Trilce* es un poemario hermético y por ello inasequible al lector común; sin embargo, de los setenta y siete poemas cuarenta y seis son herméticos, treinta y uno comprensibles y de éstos ocho son propiamente coloquiales. En este sentido, los temas relacionados con el hogar y particularmente los dedicados a la filiación materna y las relaciones amorosas se inscriben en el rubro de legibles y coloquiales. De los setenta y siete poemas diecinueve son crípticos y doce fueron dispuestos en una página cada uno, siendo el más breve de sólo nueve versos y el más extenso del libro tiene treinta y ocho versos.

Respecto de la disposición en el espacio escritural cincuenta y tres poemas son breves y podemos decir que cada uno cabía en una sola página; no obstante, sólo treinta y siete poemas breves fueron colocados en una página, respectivamente, porque para los quince poemas restantes Vallejo utiliza dos páginas para cada uno con la intención preclara de hacer un uso artístico de la zona visuográfica, reservando un espacio amplio para el remate del verso y también para el uso de los diversos recursos de significación cohesionados al hermetismo de cada texto.

Con relación a la complejidad de los poemas, los más herméticos son poemas breves y veinticuatro de ellos están situados en una sola página; esto obedece a que en muchos de los casos, y debido a su opacidad significativa, se extienden en la página, como es el caso del poema XIV, que con sólo once versos ocupa una página completa. Es un poema críptico que por su escritura, sentido y despliegue formal en la zona de escritura acusa rasgos indudablemente dadaístas.

XIV

Cual mi explicación.

Esto me lacera de tempranía.

Esa manera de caminar por los
trapecios.

Esos corajosos brutos como postizos.

Esa goma que pega el azogue al adentro.

Esas posaderas sentadas para arriba.

Ese no puede ser, sido.

Absurdo.

Demencia.

Pero he venido de Trujillo a Lima.

Pero gano un sueldo de cinco soles.

Si desde la perspectiva fenomenológica de la lectura el espacio vacío es el enclave central que dinamiza la producción de sentido al considerar que lo no dicho está condicionado por lo dicho, este poema como objeto estético concreto se despliega como objeto artístico en la medida en que entendemos su estructura significativa como una estructura versal colmada de espacios vacíos, abiertos a distintas posibilidades interpretativas que, sin embargo, confluyen de algún modo y muestran que el poema describe el sinsentido de la vida. De esta manera, el primer dístico está constituido por dos versos conclusivos delimitados por un punto sin relación aparente y cuyo sentido, en ambos casos, denota ambigüedad; condición que activa el interés del lector porque al modificar su sistema de expectativas le obliga a interrogarse, interrogando al texto, en busca de posibles claves que ha puesto en funcionamiento el poeta y que se avienen como condición indispensable para la interpretación del poema. La deformación coherente de cada verso implica en cada caso un espacio vacío, al cual se le adiciona un espacio vacío más al quedar acotados por un punto; éste, lejos de determinar su sentido, expande la búsqueda de interpretaciones del lector cuando genera imágenes mentales que le hagan visible lo que intelectivamente se le ha mostrado pues "la figura en cuanto interpretación consistente se muestra como un producto que resulta de la interacción entre texto y lector" (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 193).

Al descender hacia el tercer verso media un blanco inusual que lo distancia de los anteriores y nos sitúa en la posibilidad de concretar visualmente lo que denota el verso textualmente; es decir, mediante la lectura bajamos hacia el primer verso-trapecio (tercer verso del poema) y empezamos a caminar-leer en el verso "Esa manera de caminar por los trapecios." Se crea así la figura del trapecio mediante la lectura de una manera profundamente innovadora por cuanto ver y leer interactúan productivamente en la constitución del sentido del verso. Posteriormente, siempre

mediante la lectura que se complica en cada descenso, bajamos al segundo trapecio que oscila ligeramente hacia la izquierda y de la misma manera que en la ocasión anterior inaugura espacios vacíos que desbordan el sentido.

Así continuamos descendiendo gradualmente y acentuando la complejidad de una manera por demás absurda, “demente”, en cuanto se opone a la forma como opera la lógica que nos recuerda que cuanto más bajo está el trapecio, menos se complicaría la situación o la caída. Finalmente, el poema se cierra con dos versos, de la misma manera que fue abierto y, al igual que todos los versos, éstos pueden tener varias lecturas. Una de ellas nos dice que en el verso 10 la conjunción adversativa **Pero** trata de compensar o atenuar toda la fuerza de lo absurdo contenida en los versos anteriores (todo es absurdo... pero ya estoy en Lima); sin embargo, la intensidad contra argumentativa de este conector (Montolío, *Conectores de la lengua escrita* 50-53) ligado a los versos anteriores, es insuficiente porque el último verso iniciado también con el **Pero**, en su modalidad de objeción al verso anterior, vuelve a marcar discursivamente (Portolés, *Marcadores del discurso* 14-26) la fuerza implicada comunicativamente en todo el poema. De este modo, el carácter ilimitado de lo irracional se reduplica en una ironía nihilista que, por lo demás, lo emparenta con el dadaísmo pues: “queda sin más probado que la tendencia nihilista en su estado puro alcanza el máximo grado de intensidad y variedad en el movimiento que tomó el nombre de dadaísmo [...] el mismo nihilismo de los dadaístas no es específicamente literario y estético, sino más bien actitud radical y totalitaria, integral y metafísica que envuelve no sólo un programa de acción, sino hasta la razón de ser del movimiento” (Poggioli, *Teoría del arte de vanguardia* 72).

Como se ha expuesto, de los setenta y siete poemas que integran el texto quince cabían en una sola página; sin embargo, el poema se extiende a propósito en la siguiente página a manera de juego visual, en algunos casos, pero sobre todo con el objeto de interrumpir su lectura y lograr un mayor grado de complejidad debido a que resulta significativo que en el fragmento poemático situado en la segunda página encontramos elementos visuales que, asociados al significado que enuncian, producen mayor hermetismo, o bien, en ese espacio se encuentran algunas claves importantes para su comprensión. Un ejemplo es el poema II que, con sólo dieciséis versos ocupa dos páginas y los recursos mediante los que se trastoca productivamente la norma gramatical asociada con lo visual están justo en la última estrofa.

II

Tiempo Tiempo.
 Mediodía estancado entre relentes.
 Bomba aburrida del cuartel achica
 tiempotiempotiempotiempo.

Era Era.

Gallos cancionan escarbando en vano.
 Boca del claro día que conjuga
 eraeraeraera.

Mañana Mañana.

El reposo caliente aun de ser.
 Piensa el presente guárdame para
 mañana mañanamañanamañana

Nombre Nombre

¿Qué se llama cuanto heriza nos?
 Se llama Lomismo que padece
 nombre nombre nombre nombrE.

¿Qué se llama cuanto **heriza** nos?
 Se llama **Lomismo** que padece
 nombre nombre nombre nombr**E**.

Espejo Asturrizaga, amigo de Vallejo, publica, no sin cierta dilación, *César Vallejo. Itinerario del hombre* en 1965, una de las primeras biografías sobre el poeta y libro básico por cuanto aporta información de primera mano que, sin embargo, en aspectos como el referido al ordenamiento en el que fueron escritos los poemas de *Trilce* "los testimonios de Espejo y de sus listas de fechas, hechas de memoria y a menudo confusas y contradictorias" (Ferrari, "Nota filológica preliminar" XXVIII), adolecen de objetividad, no obstante, varios vallejistás (Larrea, Coyné, Monguió, Ibérico, Ferrari, Oviedo), coinciden con Espejo al señalar que este poema fue escrito en la cárcel. Este hecho dramático que marcará negativamente la vida de Vallejo se expresa como una forma de desesperanza y desde allí cuestiona de modo implacable el transcurrir absurdo, enajenado de la temporalidad que abisma al hombre moderno. Cuestionamiento que, por otra parte, no prescinde del tono escéptico que caracteriza a este libro que transgrede las normas sintácticas para evidenciarnos la absurdidad de nuestro tiempo "... cuanto **heriza nos**", inherente a la indiferencia casi anómica de "... **Lomismo**" como constitutivo del ser y del padecer en el nombre y que, pronunciado de manera subsecuente, se reagrupa en un extraño calambur que niega al hombre mismo "no-ombre...no-ombre", culminando con el mayor énfasis posible que puede atribuirse a un final que nos cuestiona implacable con una superlativa "**E**".

Esa manera singular de enfatizar mediante la alteración del mínimo elemento constitutivo de la palabra, que además, unida visualmente a la interrogante mayúscula, abre la última estrofa: "**¿Q...**" formula una pregunta "**¿Q... E**" (anómala sintácticamente), y por esta misma razón no alcanza a ser pregunta, por cuanto no hay una respuesta racional, humana, ante la anormalidad mayúscula que padece el hombre en su individualidad cotidiana; hecho que nos recuerda, además, que el poeta César Vallejo fue encarcelado injustamente "confundido con criminales y degenerados, con salteadores y bribones [y] espera en la celda un fallo equívoco e inaceptable quizá, 'teniendo a la vista' un expediente de factura siniestra en que se le acusa de homicida, de incendiario, de calumniador y de ladrón" (Haya de la Torre, "El poeta" 153-152).

Esta fatalidad personal trasciende al plano social e histórico y se relaciona con la situación crítica que prevalece en el contexto mundial, pues sabemos que el siglo XX se inaugura con una Guerra Mundial que pone en entredicho el llamado fundamento civilizatorio de "oxicente" (como lo nombra Vallejo en el poema LXII) y que instiga a los artistas de vanguardia a responder mediante todos los recursos posibles ante esta afrenta humana debido a que muchos comparten la visión desencantada que expusiera Hugo Ball en sus diarios cuando afirma: "una cultura milenaria se desintegra. Ya no quedan pilares ni puntales, ni siquiera cimientos; se ha derrumbado [...] el mundo ha perdido su sentido" (Auster, *Ensayos completos* 435-442).

En función del uso de la zona visuográfica es importante destacar que uno de los aportes a la renovación de la modernidad poética propuestos por Mallarmé fue el reconocimiento y apropiación del espacio de la página para transponer en su dimensión el equivalente de una estructura métrica, dando un salto a la etapa del verso libre simbolista y considerando la doble página como la forma poética elemental de la poesía, desplazando así al verso de esa categoría canónica que lo había definido durante siglos. Como expone Laurent:

Los juegos de relaciones entre motivos se enriquecen al no ser totalmente lineales, sino también tabulares. Se corresponde no sólo de la izquierda a la derecha, sino de arriba abajo en la página doble y se modulan en valores intensivos según el tamaño de los caracteres. La dimensión relativa de los signos entra, pues, en el significado, marcando la importancia de tal motivo o su carácter accesorio. Hay en ello un gesto decisivo: en efecto, hasta Mallarmé, sus particularidades tipográficas no formaban parte de las propiedades constitutivas del poema. En lo sucesivo la identidad del poema no se reducirá a la disposición de sus signos, pues implicará también sus proporciones tipográficas relativas (*El fin de la interioridad: la teoría de la expresión e innovación estética en las vanguardias francesas (1885-1935)* 80-81).

En esta perspectiva, el pliegue de la página se convierte en el eje de simetría para estructurar los versos y el poema como totalidad del movimiento, como concentración que al observarse desde múltiples puntos de vista se abre a nuevas significaciones; perduran nuevos valores rítmicos, espaciales, tipográficos, cromáticos, que potencian la significación semántica y pragmática del poema.

Con base en la teoría del efecto estético, Iser señala que los contenidos verbales se asocian con los preceptivos en una relación productiva en donde ver y comprender constituyen acciones que posibilitan la interpretación. De este modo, toda mirada conforma un campo delimitado por un margen y un centro, los cuales organizan una estructura visual que tiende a ordenar la información recibida del exterior en una determinada forma; asimismo, en este proceso el principio de "figura-fondo" es fundamental para el acto de percepción debido a que, atendiendo a su horizonte de

expectativas, el lector selecciona los objetos que juzga representativos, e instaura una figura que destaca entre los elementos adyacentes que en el momento de la lectura no considera representativos. De este modo, el campo que en determinado momento se percibe como fondo puede convertirse subsecuentemente en figura, generando un efecto de extrañamiento producido por la nueva figura que capta el lector-observador, quien posibilita una relación de reciprocidad entre figura y fondo, fondo y figura que puede transformarse en un modelo de estructura capaz de crear nuevas maneras de percepción del objeto estético y producir variadas interpretaciones. Nos proponemos destacar tales aspectos en el examen del siguiente poema:

LXVIII

Estamos a catorce de Julio.
 Son las cinco de la tarde. Llueve en toda
 una tercera esquina de papel secante.
 Y llueve más de abajo ay para arriba.
 Dos lagunas las manos avanzan,
 de diez en fondo,
 desde un martes cenagoso que ha seis días
 está en los lagrimales helado.

Se ha degollado una semana
 con las más agudas caídas; hace hecho
 todo lo que puede hacer miserable genial
 en gran taberna sin rieles. Ahora estamos
 bien, con esta lluvia que nos lava
 y nos alegra y nos hace gracia suave.

Hemos a peso bruto caminado, y, de un solo
 desafío,
 blanqueó nuestra pureza de animales.
 Y preguntamos por el eterno amor,
 por el encuentro absoluto,
 por cuanto pasa de aquí para allá.

Y respondimos desde dónde los míos no son los tuyos,
 desde qué hora el bordón, al ser portado,
 sustenta y no es sustentado. (Neto).

Y era negro, colgado en un rincón,
 sin proferir ni jota, mi paletó,
 a
 t
 o
 d
 a
 s
 t
 A

Retomando los elementos anunciados arriba (ampliados con detalle en el capítulo II), el texto nos sitúa temporalmente en el lluvioso julio, "llueve en toda / una tercera esquina..." dice, "y llueve más de abajo ay para arriba". En la expresión anterior advertimos de qué modo en *Trilce* Vallejo recurre sistemáticamente a una manera muy particular de cuestionar el pensamiento lógico tradicional, invirtiendo el orden natural y conservando la estructura formal del lenguaje, con lo que genera una incertidumbre productiva como modalidad de espacio vacío, que da apertura a una obligada búsqueda de sentido para poder entender el desarrollo subsecuente del poema. De esta manera y, en un primer nivel, *llover de abajo para arriba* en el ámbito de la naturaleza es contrario a sus leyes, la expresión puede considerarse absurda; en el segundo nivel, aquello que es contra natura se ve reflejado de algún modo en la expresión y nos conduce al plano ético al asociarse con una serie de conductas consideradas como faltas y a éstas aluden varios comentaristas de *Trilce* cuando señalan algunas claves autobiográficas relativas a la segunda crisis que marca definitivamente al poeta (la primera fue el cautiverio injusto), y atribuyen 1919 como el año de creación del poema, durante un estado de angustia causado por la definitiva ruptura amorosa con Otilia (Espejo, *César Vallejo, Itinerario del hombre* 93). También glosan los consabidos excesos de

la bohemia en que se pierde Vallejo y de la "que renace después de seis días de una orgía alcohólica" (Neale-Silva, *César Vallejo en su fase trílce* 431), "Se ha degollado una semana / con las más agudas caídas..." asimismo, efectúan comentarios relacionados con la culpa y agonía expresadas en la escritura del texto (Ortega, *Trilce* 317-320).

En esta orientación y para abordar el segundo aspecto significativo del poema conviene recordar que Vallejo tiene predilección por la lírica francesa, lo que se demuestra en una carta dirigida a sus amigos en Trujillo, una vez que se ha instalado en Lima. En la misiva hace alarde de esa predilección comentando: "¡Oh sancta elasticidad ideal del simbolismo! ¡Oh, la Francia lírica moderna!" (Vallejo, *Correspondencia completa* 90). También sabemos por Espejo que uno de sus poetas preferidos es Apollinaire (Rodríguez "Vallejo como sujeto-objeto del discurso poético" 13), hecho que podemos confirmar en el uso de varios recursos líricos visuales que retoma del autor de *Zona* y especialmente de la forma caligramática del poema que comentamos.

Observando el poema, nos percatamos que conforme al ritmo y por el uso del verso libre estamos frente a un poema narrado que trastoca la lógica discursiva; a este dominio destina sus sentidos latentes y, en un segundo plano, uno de los temas tratados presenta una relación directa con el conjunto pictográfico expuesto, al cual adiciona otra posibilidad de lectura (tal vez menos hermética), pero no menos significativa. En esta lectura sería inadmisiblemente omitir la relación que, en el plano de las correspondencias caligramáticas, y hasta cierto grado temáticas, el poema LXVIII establece con los experimentos poemáticos de Apollinaire, especialmente con el famoso poema *Lluvia*, que transcribimos para mostrar lo dicho, a sabiendas de que con ello pierde mucho de su riqueza visual significativa: en la primera línea versal escrita que debe leerse de arriba hacia abajo para simular cómo se despliega la lluvia dice "llueven voces femeninas como si hasta en el recuerdo estuvieran muertas"; en la segunda línea de lluvia: "también vosotras llovéis encuentros maravillosos de mi vida oh gotitas"; en la tercera lluvia de letras leemos: "unas nubes rebeldes me ponen a relinchar un universo de ciudades auriculares"; la quinta línea en movimiento y más extensa nos interpela: "escucha como llueve mientras el lamento y el desdén lloran una antigua música"; finalmente la caída más breve de palabras dice: "escucha caer los hilos que te retienen arriba y abajo" (Apollinaire, *Caligramas* 127).

Un examen más detenido de la última estrofa del poema LXVIII de *Trilce* confirma el grado de complejidad constructiva que caracteriza esta poesía, por cuanto en esta dimensión vamos a encontrar parte de las innovaciones que aumentan su valoración en tanto constituyen una crítica, no sólo al sistema normativo de producción artística, sino también a la propia crítica literaria al evidenciar la insuficiencia conceptual para abordar su objeto de estudio.

Volviendo al poema nos percatamos que en la última estrofa está situada la última palabra escrita verticalmente (a t o d a s t A) que los estudios literarios no han definido ni como verso ni como estrofa, pero es importante analizarla en cuanto productora de significación. Si nos basamos en la etimología de la palabra, en latín verso significa "vuelta que realiza el labrador al arar la tierra y formar surcos. Por tanto, verso significa vuelta, surco. Por asimilación en la escritura es la línea". (González de Gambier, *Diccionario de terminología* 425) Si nos basamos en el significado comúnmente aceptado sobre la definición de verso, se explica que está constituido por una "serie de palabras especialmente dispuestas en una línea conforme a ciertas reglas que atienden al ritmo y al metro principalmente, aunque también puede coincidir el verso con la unidad sintáctica". (Berinstáin, *Diccionario de retórica* 501) Con relación a la estrofa, Navarro Tomás menciona: "Aunque la estrofa propiamente dicha requiere dos o más versos, el verso único aparece en realidad con el valor de estrofa cuando sirve de molde a lemas, motes, proverbios, títulos, etc." (*Arte del verso* 95). Por su parte, Antonio Quilis sostiene: "Un verso aislado no es realmente nada, ni siquiera un verso: es una sentencia o un enunciado de cualquier tipo. Para que un verso pueda ser considerado como tal, tiene que estar con otro u otros versos, en función de una unidad superior a ellos mismos que llamamos estrofa" (*Métrica española* 95).

De este hecho se deriva que si bien el uso de este recurso figurativo en la lírica vanguardista no es una invención tróica, en este poemario está usado sustantivamente y con particularidades propias de la poética vallejista, con el objeto de incrementar la significación y mostrar las limitaciones de la teoría literaria y la necesidad de abrirse a otras formas expresivas de lo poético.

Por otra parte, en esta última estrofa advertimos un uso productivo del ideograma lírico al imponerse el aspecto tipográfico que rememora la lluvia por la disposición del verso vertical (a t o d a s t A); en relación con el orden visual, podemos asociar figurativamente el bordón colgado, con inteligible referencia al bastón de mando del padre (versos 21-23), así como el sobretodo negro (verso 25) que simboliza el carácter luctuoso referido a la situación de escritura del poeta alusiva a la muerte de la madre y, desde luego, también visualizamos el asta de la bandera negra figurada por los versos 24-25, a la que alude Larrea (Ortega, *Trilce* 319).

Consideramos, sin embargo, que con las interpretaciones anteriores exploramos el campo visual circunscrito al metágrafo y su relación con algunos sentidos, pero con estas lecturas no llegamos a la raíz que desencadena la problemática existencial esbozada en el poema, que guarda correspondencia con el plano profundo del espacio vacío del verso que comentamos, el cual vincula su sentido a un tercer nivel de la expresión que hace referencia a lo que socialmente se ha denominado *contranatura*, aquello que los principios morales que rigen a la tradición católica

dictaminan como pecado. En este sentido, la causa desencadenante de la ruptura lacerante de Otilia con César se atribuye principalmente a que ella está embarazada y él se niega rotundamente a perder su libertad y consumir la unión, también reclamada por la familia de la joven (Espejo, *César Vallejo. Itinerario del hombre* 91-93); negativa que, con el fin de salvar la relación, pudo derivar en la petición de un aborto que Otilia no quiere realizar, tema que se advierte en el poema XXXI, no de forma declarada, como es de esperarse en *Trilce*, sino mediante el uso de interrogantes crípticas que desestabilizan el sentido, usando afirmaciones que comunicativamente se abren al silencio o mediante el uso de la antífrasis ideológica (Marchese y Forradellas, *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria* 29), por medio de la cual Vallejo hace referencia a determinados pasajes con expresiones oscuras que confirman en un segundo plano la negación de lo que afirman, como se analizará en el último capítulo de este trabajo.

Volviendo a nuestra interpretación, las circunstancias antes comentadas se adicionan a un profundo conflicto no resuelto del todo en Vallejo, relacionado con la creencia religiosa, y aunque en *Trilce* predomina ya el tono escéptico del poeta (varios espacios vacíos, apertura sutilmente de esta clave), de una manera elisiva se dejan entrever indicios que evidencian cierta indecisión al respecto, lo que puede entenderse a veces como una impostación agnóstica de la palabra poética, sin que por ello se pueda definir esta actitud como una resolución plenamente asumida, porque el giro que ha dado la conciencia religiosa del poeta en *Trilce* sitúa al hablante lírico en un estado suspicaz, tendente al ateísmo cristiano que asumirá plenamente en su última producción poética.

Es pertinente hacer hincapié en la manera como nuestra percepción dimensiona las operaciones que dinamizan el verso en las coordenadas espaciales y temporales, constituyendo espacios vacíos y modalidades relacionales tanto en la estructura formal del poema como fuera de él. Percibir de qué modo la imagen que proyecta la verticalidad descendente de la palabra *a t o d a s t A* violenta la forma estrófica y también la conceptualización del verso, pues la última estrofa del poema la constituyen dos versos y una palabra dispuesta verticalmente, compuesta de ocho letras, ante la cual, como hemos señalado, la crítica no tiene respuesta porque no define su especificidad; las ediciones críticas que estudiamos no consideran esta estructura versal y sólo cuentan veinticinco versos en el poema y dejan esta última palabra sin examen métrico u estrófico.

Ahora bien, es importante destacar cómo se reserva a esta última parte del poema una serie de transgresiones que, como una modalidad de espacios vacíos, acentúan la producción significativa del texto. En este sentido, la última palabra del poema rematada verticalmente (*a t o d a s t A*) afecta la forma gráfica del lenguaje y llama la atención sobre su orden espacial; subsecuentemente registra una alteración fonética por la supresión de la grafía (a) intermedia (debería ser *a toda astA*), constituyendo así un metágrafo que al fingir un error ortográfico relaciona

la expresión con el uso coloquial de la lengua peruana, implícito como un rasgo significativo del nativismo de la poesía tríllica. Esto brinda continuidad a las intenciones polisémicas del texto: advertimos de qué forma la última palabra del verso vertical termina en *A* mayúscula, y de este modo se puede enlazar con la también mayúscula inicial de los primeros versos de la última y penúltima estrofa (*Y respondimos...// Y era negro...*), y así, aunque conforma una interjección impropia carente de signos de admiración, hace concluir enfáticamente el poema con un triple remate, hecho por demás insólito en la lírica moderna.

El primer remate lo constituye la inscripción final de la icónica y simbólica *A* (hay una fuerte carga alegórica de la *a* en el poemario); el segundo remate se logra uniendo la primera *Y* de la última estrofa, logrando así la interjección *YA* que con lleva en sí una fuerte carga anímica del hablante poético. El tercer remate del poema se logra adicionando *YA* la *Y* de la penúltima estrofa, produciendo así la expresión *Y...YA*, signo interjetivo destinado a reduplicar el énfasis, no sólo de la terminación del poema, sino también del dolor que lacera con creces toda separación de quien se ama, aludiendo de este modo a la situación emocional y existencial del poeta en el momento de la escritura del poema referido.

3.3. El contexto como dimensión fundamental para la comprensión de *Trilce*

En el apartado anterior examinamos algunos elementos representativos del discurso vanguardista implicados en la obra como parte sustantiva de los procesos creativos que la caracterizan; con ello, hemos experimentado que ciertos rasgos del texto exigen propiamente un estudio del contexto para definir con mayor objetividad los elementos distintivos que caracterizan la obra y poder afirmar su pertinencia en el ámbito de alguna escuela o movimiento literario inscrito en el movimiento referido. Cabe destacar, en este sentido, que la exploración contextual tiene como finalidad ampliar la valoración del carácter auténtico de la obra de arte literario, distinguiendo asimismo las influencias que todo discurso, como una forma concreta del lenguaje, tiene como elemento inherente a su propia naturaleza histórica, social y humana.

En estos términos, la teoría de la recepción otorga relevancia a las condiciones históricas, sociales y culturales en las que se inscribe una obra en el momento de su producción, con el objeto de situar las condiciones que influyen en la personalidad del artista y, de esta manera, en la configuración de los materiales literarios en general. Lo anterior es fundamental para este enfoque pues la reconstrucción de las situaciones contextuales incide en su discernimiento y proporciona información importante del contexto en el cual se sitúa el receptor histórico; elementos básicos que, en el caso particular de la obra poética de César Vallejo, participan activamente en la configuración de sentido de su obra. En este plano, Jauss sostiene en la *Experiencia estética y hermenéutica literaria* que el teórico de la literatura es también un historiador de la literatura porque

al estudiar el proceso sincrónico en que se produce la obra literaria puede encontrar el modelo de subjetividad que el autor tuvo presente como modelo de lector y de lectura y, por ello, propone que:

En el análisis de la experiencia del lector o de la "comunidad de lectores" de una época histórica determinada, las dos partes de la relación texto lector (es decir, el *efecto*, como momento de la concretización del sentido, condicionada por el texto, y la *recepción*, como momento condicionado por el destinatario) tienen que ser diferenciadas, organizadas e interpretadas como dos horizontes diferentes: el literario interno, implicado por la obra, y el entornal, aportado por el lector de una sociedad determinada. Y todo ello para reconocer cómo la expectativa y la experiencia se enlazan entre sí, y si por tanto se produce un momento de nueva significación (17).

Al respecto, Jauss asienta que la experiencia estética no se produce por el simple reconocimiento e interpretación de la significación del texto o al reconstruir la intención del autor, sino al "adoptar una actitud ante su efecto estético, al comprenderla con placer y al disfrutarla comprendiéndola" (13-14). Por ello, para lograr tal propósito la hermenéutica literaria, metodológicamente tiene la tarea de diferenciar las dos formas básicas de recepción: en primer lugar, dilucidar cómo el efecto y la significación del texto se concretizan en el lector actual; y en segundo lugar, y en la medida de lo posible, implementar la reconstrucción del proceso histórico de recepción e interpretación por los lectores en épocas pasadas, pues el desarrollo de este procedimiento implica "medir el efecto actual de una obra de arte por la prehistoria de su experiencia, y la de formar el juicio estético a partir de las instancias del efecto y recepción" (14). Desde esta perspectiva, el resultado de la actualización lectora, el encuentro que se da entre ambos horizontes propicia y produce la interpretación y el sentido de la obra literaria.

En congruencia con lo anterior, y en lo que sigue del presente apartado, nuestro estudio se orienta a dilucidar la manera en que *Trilce*, como objeto artístico estructurado por Vallejo, al convertirse en objeto estético para una determinada comunidad de lectores que han compartido el contexto histórico de su producción, como receptores privilegiados de la obra, han implementado una valoración de ella; valoración y reconocimiento elementales para que el lector contemporáneo pueda acercarse otra vez al texto, fundamentar su comprensión y, de ser posible, organizar un nuevo juicio a la luz de nuevos instrumentos de análisis; tal proceso, como ya hemos apuntado, demanda implementar el examen de los vínculos entre la situación histórico-social del lector y las normas vigentes en su época, pues ambas categorías están interrelacionadas, de manera que el cambio de una norma implica un cambio en la valoración del objeto artístico por una comunidad de lectores debido a que, el valor estético de la obra, está indisociablemente conectado a las condiciones temporales y espaciales de su recepción y a las normas vigentes en un contexto determinado.

En este punto, es pertinente cuestionarnos: ¿cómo reconstruir la norma literaria de una época?, ¿a qué fuentes debemos acceder en la búsqueda de información apropiada para tal fin?; interrogantes que permitan plantearnos como cuestión fundamental cuál es la pregunta a la que el texto da respuesta para, de esta manera, inquirir metódicamente sobre los materiales literarios históricos, culturales y de diversa índole que nos permitan arribar a una amplia y documentada comprensión del texto. Respecto de las dos preguntas iniciales, para Felix Vodicka la reconstrucción de la norma puede fijarse recurriendo a la literatura de la época analizada, a las obras que se leen por su popularidad porque constituyen una valoración del gusto dominante y ello viabiliza la lectura de nuevas obras. De igual manera, las poéticas y teorías literarias de la época permiten conocer las normas conforme a las que se orienta la literatura, así como los puntos de vista, métodos y exégesis críticas respecto de su producción en ese momento histórico.

Podemos observar que una visión panorámica de la producción literaria latinoamericana en el primer cuarto del siglo XX nos ubica indiscutiblemente en el periodo vanguardista, en cuyo mosaico geográfico las manifestaciones literarias no sólo se plantean programáticamente la tarea de romper con las formas canonizadas como artísticas, apropiarse de nuevas técnicas y distintas modalidades de usar el lenguaje con fines estéticos, sino, sobre todo, la mayoría de las expresiones vanguardistas en el continente se ven en la necesidad de asumir la palabra poética para denunciar las condiciones de marginalidad cultural, evidenciar el denegado avance democrático que ha caracterizado históricamente a la región y los obstáculos económicos que han mantenido el atraso ancestral de la región gobernada por infectas oligarquías. Por ello, mostrar la realidad nacional y continental a partir de la reapropiación de su legado insurgente, de sus rasgos culturales originarios inscritos en la dimensión del lenguaje con el fin de introducir nuevas relaciones sociales y construir una nueva cultura en Latinoamérica, es una tendencia subyacente en el discurso de estos movimientos porque “[...] la vanguardia latinoamericana responde a factores socio-económicos a varios niveles: nacional, continental latinoamericano, e internacional. Estéticamente es parte tanto de una tradición autóctona como de un fenómeno más amplio, occidental. Pero, más que un producto de imitación de la estética europea es parte del fenómeno que se ha dado en llamar vanguardia internacional” (Grünfeld, *Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia (1916-1935)* 9).

En tanto que la literatura como expresión artística se define por su actitud de ruptura con la tradición y la apropiación del legado cultural en que se circunscribe, así como por la búsqueda de sentido y alta dosis de experimentación, el discurso vanguardista en el continente utiliza e interpreta estos elementos de manera reveladora, por lo que resulta significativo apreciar el modo como el contexto histórico y sociocultural favorece esas orientaciones, así como las contradicciones que suscitan dichos planteamientos entre los que se han señalado la integración de lo autóctono y

popular en el carácter universal del arte, la afirmación de las identidades regionales y nacionales en un contexto integrador de lo latinoamericano, así como la consideración del progreso como expresión del desarrollo social frente al precario crecimiento de la región.

Por otra parte, y atendiendo a que el enfoque comunicativo expuesto en el apartado 1 de este capítulo exige la transición del texto al contexto, y debido a que nuestro propósito es definir con la mayor objetividad posible si hay o no un proceso de asimilación, de técnicas y recursos poéticos vanguardistas en la configuración de *Trilce* para, de este modo, definir propiamente su carácter vanguardista o, por el contrario, reforzar la hipótesis de que por su hechura la obra se ubica al margen de toda filiación con los vanguardismos y libre de toda influencia de la estética prevalente en el contexto expondremos, a manera de concentrado cronológico de datos la diversidad de manifiestos, materiales teóricos y obras en las que embrionariamente ya hay algún rasgo vanguardista, obras propiamente vanguardistas y algunas revistas de la época con carácter definitivamente innovador. Aclaremos que el concentrado sólo contempla materiales difundidos hasta 1922 (año de publicación de *Trilce*) porque la idea es ponderar el ambiente literario y cultural latinoamericano en que la obra se produce. Esto excluye un caudal importante de producción vanguardista, incluidos los valiosos escritos contravanguardistas de Vallejo porque fueron publicados después de cuatro años (el más próximo) de la primera edición de *Trilce*.

Con base en lo anterior, hay que destacar que la producción relacionada con el vanguardismo en Latinoamérica, en tanto que en ella sobresalen rasgos que caracterizan a este movimiento, se desglosan cronológicamente como sigue: 1909: Darío publica el ensayo teórico "Futurismo" (Bb.Aa.) y también sobre futurismo Almacchio Diniz, "Una nueva escuela literaria" (Brasil). 1914: Huidobro, conferencia "Non serviam" (Santiago). 1915: Güiraldes, poemario *El cencerro de cristal* (Bb.Aa.) 1916: Huidobro, poema *Arte poética* (Bb.Aa.) y Prefacio al poema extenso *Adán* (Santiago). Alberto Hidalgo, poemario *Arenga lírica al Emperador de Alemania* (Perú). 1917: Huidobro, poemario *Horizon Carré* (París). Alberto Hidalgo, *Panoplia lírica* (Perú). 1918: Huidobro *Poemas árticos y Ecuatorial* (Madrid). Salomón de la Selva, *Lugar tropical y otros poemas* (USA). 1919: J. J. Tablada *Li-Po y otros poemas* (México). Fernán Silva Valdez y Pedro Leandro Ipuche, revista *Los nuevos* (Nativismo uruguayo). S. de la Selva *El soldado desconocido* (USA). 1920: Huidobro, Carta abierta "La actual literatura en lengua española" (Francia). Oswald de Andrade, revista *Papel y tinta* (Brasil). Borges, ensayo "Al margen de la moderna lirica" (Sevilla). 1921: Huidobro, ensayo "La creación pura" (Francia) y la conferencia "La poesía" (Madrid). Mariátegui, ensayo "Aspectos nuevos y viejos del futurismo" (Lima). Borges, *Manifiesto del Ultra* (Palma de Mallorca); Proclamas: *Anatomía de mi Ultra* (Madrid), ensayo "Apuntaciones críticas" (Madrid); poema-manifiesto *Prisma*, (Madrid); ensayo "Ultraismo" (Bb.Aa.) y Mural *Prisma N.1* (Bb.Aa.). Luis Palés Matos y José I. de Diego Padró, inician el *Diepalismo* (Puerto Rico). Andrés

Adelino *Manifiesto postumista* (Rep. Dominicana). Maples Arce, Hoja de vanguardia *Actual N. 1*. Comprimido *estridentista* (México). 1922: Oliverio Girondo, *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía* (Chile), Pablo de Rokha *Los gemidos* (Chile). Maples Arce, poemario *Andamios interiores* (México). Tablada, *El jarro de flores. Disonancias líricas y Un día. Poemas sintéticos* (México). Mario de Andrade, poemario *Paulicéia desvairada*, de la que forma parte *Prefacio Interesantísimo* (Sao Paulo). Luis Palés Matos, ensayo "El dadaísmo"; con Tomás L. Bautista, *Manifiesto euforista*. Alberto Hidalgo, Prólogo *El Simplismo* (Bb. Aa.). Neftalí Argella y el movimiento de vanguardia chileno, Proclama Rosa Náutica. Güiraldes, revista *Proa* (Bb. Aa.). Revista *Martín Fierro* (Bb. Aa.). Villarrutia, Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano, revista *La Falange* (México). (Verani, *Las vanguardias literarias*; Osorio, *Manifiestos, proclamas y polémicas*; Schwartz, *Las vanguardias latinoamericanas*; Foster, *Vanguardias literarias*; Manzoni, *Vanguardias en su tinta*).

Como puede observarse, desde 1909 la incitación del discurso vanguardista despierta el interés de artistas e intelectuales en Latinoamérica, donde "a pesar de la ambivalencia de actitudes, pocos textos escaparon a la influencia del futurismo. Unos más y otros menos, todos usaron la retórica futurista, incluso aquellos que explícitamente, rechazaban sus principios" (Schwartz, *Las vanguardias latinoamericanas* 398-399). Para la segunda década del siglo XX, las vanguardias europeas se difunden en revistas españolas y latinoamericanas, de forma que en el ambiente literario y cultural: "La nueva poesía latinoamericana que reemplazó al modernismo, y que fue un reflejo de los ismos europeos con nombres como futurismo (Italia, Rusia), vorticismismo (Estados Unidos, Inglaterra), dadaísmo (Suiza, Francia) o ultraísmo (España), se puso en marcha apenas las intelectualidades urbanas terminaron de asimilar el nuevo impacto cultural de la lejana Primera Guerra Mundial en el medio local" (Laurer, "Poesía vanguardista peruana 1916-1930" 267).

En este fenómeno es importante considerar que varios artistas e intelectuales americanos efectúan una contribución significativa a los ismos europeos por su participación en el desarrollo de éstos y en el ambiente cultural de la época; tal es el activismo de Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges y Oswald de Andrade (por citar algunos), y una razón entre muchas por la que el vanguardismo es un movimiento internacional alimentado por relaciones de reciprocidad artística entre Europa y América, y no una simple copia o moda impuesta del viejo continente, aunque tampoco una producción completamente autónoma del mismo (Osorio, *Manifiestos, proclamas y polémicas*).

En el ámbito peruano propiamente dicho, uno de los primeros poetas vanguardistas en desafiar la retórica modernista es Alberto Hidalgo; publica sus primeros poemas de filiación futurista en revistas literarias de Arequipa y Puno desde 1916 y posteriormente en *La Semana* (1918-1923) que dirige con Miguel Ángel Urquieta. En 1916 publica *Arenga lírica al Emperador de Alemania* y

en 1917 *Panoplia lírica*. De espíritu propagandista, enfiló sus ataques contra la trasnochada cultura peruana e hispánica, pues "Hidalgo encarna la vanguardia estridentista en el Perú, y su poesía conjuga elementos técnicos y motivos claramente futuristas –aunque usa todavía la rima– con emociones anarquistas y nihilistas que a veces llevan la etiqueta socialista" (Grünfeld, *Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia* 441). Radicado en Buenos Aires, en 1922 lanza su *Simplismo*, especie de manifiesto en el que esboza los rasgos de una literatura nueva con aspectos similares al creacionismo de Huidobro y del ultraísmo porteño. En 1923 publica *Química del espíritu*, poemario vanguardista en donde formula su propuesta lírica y expone que el *Simplismo* es la poesía reducida a sus mínimos elementos emotivos sin razón lógica utilitaria, con prevalencia de una alta expresividad estética mediante el uso, casi exclusivo, de imágenes y metáforas. Su proyecto creativo, de visibles rasgos cubo-futuristas, estridentistas, creacionistas y ultraístas se plasma formalmente en la introducción del libro y los poemas del *Simplismo*, publicados en 1925. Por su parte, el poeta Xavier Abril publica sus primeras *Greguerías* en 1922 en el diario *El Tiempo*, propuesta lírica en la que se advierte la tendencia creativa afín al vanguardismo, hecho que se hace visible en su poesía surrealista publicada posteriormente en la revista *Amauta* (1926-1930).

En términos generales, no tomando en cuenta (por nuestro corte cronológico) figuras representativas del vanguardismo peruano como Alberto Montejo y sus poemarios: *Cosmos* (1925) y *Canción infinita* (1928); Alejandro Peralta con *Ande* (1926) y *Kollao* (1934), expresiones genuinas del indigenismo vanguardista; Carlos Oquendo de Amat y sus *5 metros de poemas* (1927) que sintetiza cubismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo y surrealismo; César Moro y su vasta producción, en la que sobresale *La tortuga ecuestre* escrito entre 1938-1939; Magda Portal con *Una esperanza y el mar: varios poemas a la misma distancia* (1927); Emilio Westphalen y *Las ínsulas extrañas* (1933) y *Abolición de la muerte* (1935), podemos advertir que en el Perú hay un ambiente literario y cultural, con todas las limitaciones que marcan a un país periférico, que propicia el desarrollo de los movimientos vanguardistas en la época en que fue escrito *Trilce*.

Atendiendo a la definición del carácter vanguardista de *Trilce*, expuesta como un punto central en este capítulo, es importante dar cuenta de que en el Simposium efectuado en la Universidad de Córdoba en agosto de 1959, cuyas disquisiciones publica *Aula Vallejo*, Alcides Espelucín en su "Contribución al conocimiento de César Vallejo y de las primeras etapas de su evolución poética" expone que el grupo Trujillo, del cual forma parte con Vallejo, comienza a leer la revista Cervantes en 1917 y continúa leyéndola por la curiosidad que suscita en ellos el ultraísmo debido a la libertad formal que propone: "No porque las producciones de los poetas ultraístas tuvieran un contenido trascendente, sino porque, gracias a sus malabarismos y descoyuntamientos formales, presentaban en realidad nuevos caminos para la libertad de expresión. En efecto, yo creo que en la disposición tipográfica de algunos de los poemas de *Trilce* pudo haber influido el

movimiento ultraísta" (VV. AA., *Aula Vallejo II*, 105). Sin embargo, en la misma discusión Xavier Abril expone la necesidad de profundizar en la investigación para constatar si el ultraísmo "fue un movimiento autóctono desde el punto de vista literario, o si el ultraísmo no fue sino el reflejo del futurismo y del movimiento dadaísta" (107); Abril señala que al estudiar los materiales de la revista *Cervantes* encuentra "que en esos poemas hay un apego evidente a los módulos dadaístas, creacionistas, etc." (Ibídem) y concluye que las reformas tipográficas fueron tomadas por los ultraístas de " Apollinaire, de Reverdy y de Tzara, quienes a su vez las habían tomado antes del poema *Un golpe de dados* que después publicó la revista *Cervantes*" (109).

En efecto, la revista *Cervantes* publicó en 1919 varios textos programáticos y poemas ultraístas; poemas sintéticos de Tablada donde menciona que Jules Renard le vislumbró la expresión simultánea en sus "*Historias Naturales: 'Les fourmies, elles son 333333333333...'*" donde los guarismos repetidos sugieren exactamente la fila de insectos en marcha" (*Aula Vallejo II*, 363). La revista citada también reproduce el poema *Halali* de Huidobro; de la Antología Dadá expone la *Proclama sin pretensiones*, henchida de recursos tipográficos; un Manifiesto de Francis Picabia; se anuncia la adherencia de Charlot (admirado por Vallejo) al movimiento dadá y Mallarmé publica *Una jugada de dados nunca abolirá el acaso* con su respectivo prefacio (367-372).

Un dato fundamental para apreciar la condescendencia de Vallejo sobre el dadaísmo es el consentimiento que da a su amigo, el poeta Juan José Lora, para que en 1921 publique en el diario *La crónica* los poemas XLIV, XII y XXXII (sin el número respectivo) unidos formando un solo poema que, por su disposición espacial, nos recuerda el formato de los *Veinticinco poemas* de Tristan Tzara editados en 1918. Cabe señalar que los tres poemas referidos posteriormente integrarán *Trilce* y en ellos se identifican rasgos marcadamente dadaístas. Consideramos que Vallejo aprueba su publicación, porque con relación a su trabajo poético es extremadamente reservado, como él mismo referirá años después en una carta a Luis Alberto Sánchez:

Le envío unos versos de nueva cosecha. Usted sabe, mi querido Sánchez, que soy harto avaro de mis cosas inéditas, y, si me doy así hacia Ud., lo hago en gratisísimo impulso de plena simpatía intelectual [...] Son los primeros que saco a la publicidad, después de mi salida de América. Aún cuando se me ha solicitado poemas continuamente, mi voto de conciencia estética ha sido hasta ahora impertérrito: no publicar nada mientras ello no obedezca a una entrañable necesidad mía, tan entrañable como extraliteraria. (César Vallejo, *Correspondencia completa* 219).

Los poemas son publicados junto al ensayo "El Dadaísmo. Sus representantes en el Perú", escrito por el propio Juan José Lora, en el que glosa aspectos del Manifiesto Dadá de 1918, efectúa una reflexión sobre la "renovación artística del Daísmo" y sus dificultades como nueva

estética, destacando la aspiración de Apollinaire, del creacionismo, cubismo e impresionismo sintetizadas en el dadaísmo. Respecto de la valoración de la poesía y contribución poética de Vallejo comenta: "lo considero yo como el iniciador en América del suceso poético que venimos tratando. No hace falta, aún dentro de los mismos que simpatizan con Dadá. Quien sonría incrédula y despectivamente de la presente aseveración. Para llegar al convencimiento de mis palabras hay que lograr un elevado grado de sensibilidad, y leer con detención la obra" (Lora, "El Dadaísmo. Sus representantes en el Perú" 162); hace referencia a *Los heraldos negros* y concluye que: "En ella está marcado, con agudo relieve, el intento de liberación rítmica, de concentración emocional, de sugerencia sensacional inmediata, de expresión íntima, que es la acordación total y fundamental de Dadá, el porvenir magnífico del nuevo verso" (Ídem). Aunque alude a la única obra publicada hasta ese momento por Vallejo, los aspectos innovadores que Lora desataca posteriormente serán reconocidos por la crítica, quien se encarga de subrayar la interrelación y continuidad en algunos aspectos entre *Los heraldos negros* y *Trilce*.

Consideramos que la identificación con el dadaísmo en algunos aspectos formales pero, sobre todo, en el contenido profundo que infunde el vitalismo dadaísta y su reivindicación con el nihilismo y la duda sistemática como afirmación del escepticismo (De Micheli, *Las vanguardias artísticas del siglo XX* 135-152); la crítica y la rebeldía como parte consustancial a una nueva expresión poética son aspectos con los que coincide Vallejo y, de alguna manera, se expresan en *Trilce*; en esta orientación, y congruente con los reclamos tanto en el plano sociohistórico como en el cultural y artístico, muchos intelectuales latinoamericanos convergen con las propuestas dadaístas porque comprenden sus alcances profundos. Por ejemplo, en 1922 Luis Palés Matos, exponente del vanguardismo en Puerto Rico comenta:

¿Qué es el dadaísmo? Lo que en el orden social contemporáneo representa el bolcheviquismo ruso, significa en la literatura moderna el dadaísmo de Tzara y Picabia: una actitud violenta, sañuda, inmisericorde, de demolición contra los valores literarios establecidos, el juicio y los prejuicios doctorales de las academias y sobre todo, contra el sentido tradicional y petrificado en fuerza de siglos, que tenemos del valor y la acción de la vida. El dadaísmo no se concreta en una revolución epidérmica de las actuales modalidades literarias sino que revolviendo ideologías y desmoronando el criterio sentado por la sapiencia secular del pensamiento académico sobre la forma y significación interna de las cosas trata de destruir los fundamentos de las orientaciones presentes en un brioso empeño de renovación ("El Dadaísmo" 204).

Con el propósito de identificar algunos elementos de la propuesta dadaísta que puedan relacionarse con aspectos de la estética trílce, hemos recurrido a la edición facsimilar de 1918 (digital) de los *Veinticinco poemas* de Tristan Tzara y, a grandes rasgos, sobre el primer texto

comentamos lo siguiente: el poema se presenta como una modalidad del cartel centrado en la página y con grandes espacios en su derredor. A manera de título figuran grandes letras (una de ellas cortada en su primera sílaba) que por su tamaño contrastan con el resto de las letras del cuerpo textual. Todas las líneas de escritura (salvo 26 de 74 en este primer poema) que pudiéramos denominar versos en tanto forma parte de una composición lírica pero que, por su presentación niegan radicalmente esa definición, están justificadas al centro de la página formando una plasta textual dividida por tres espacios a manera de separación estrófica. Visualmente la página se muestra como un bloque saturado de palabras que en absoluto da la sensación de ser un poema, y ocho de las setenta y cuatro líneas (versos) se conforman de una sola palabra, de las cuales dos son jitanjáforas (Reyes, *El libro de las jitanjáforas* 21-59); tres líneas (versos) más están formadas sólo por una parte de la palabra que se corta en sílabas sucesivamente; la última línea de la primera hoja del poema termina con el fragmento de palabra (-cadas) de cascadas; el poema se corta aquí e inicia dos hojas después de un dibujo de Hans Arp. Los poemas están henchidos de recursos experimentales, transgresiones en las formas versales y composición anómala de palabras, neologismos, uso de onomatopeyas, términos técnicos, referencias numéricas, jitanjáforas y supresión de mayúsculas en los nombres propios, incluyendo los de cristo, jesús, abraham, dios, etcétera. En el primer poema encontramos versos como éstos: “hola sin tzantzantza cigarrillo / ganga / bouzdouc Zdouc nfoúnfa mbaah mbaah nfoúnfa / [...] jergones caen wanca nca / aha bzdouc mariposas / las tijeras tijeras y sombras / tijeras y tijeras nubes barcos / [...] porque tiene zigzags en su / alma y muchos rrrrrrrrrrrrr / aquí el lector comienza a gritar / que él empieza a gritar comienza a / [...]

Si bien una fracción de la crítica vallejana se ha mostrado remisa a aceptar la influencia vanguardista en *Trilce*, aduciendo que no hay escritos del poeta que nos den cuenta de ello, porque desde su formación inicial Vallejo tenía la tendencia a "guardar celosamente en secreto" lo que escribía (Espejo, César Vallejo. *Itinerario del hombre* 41) y también la tendencia a no dar a

conocer lo que leía (Orrego, VV. AA. *Aula Vallejo II*, 118), hay testimonios, sin embargo, que nos enteran de sus lecturas: Espejo menciona destacados autores a escala mundial y latinoamericana, y destaca los simbolistas franceses (68); Espelucín también considera la influencia de los poetas franceses incluidos en la *Antología de la poesía francesa moderna* (VV. AA. *Aula Vallejo II*, 103). Con relación al creacionismo, Larrea estima que "como Vicente Huidobro había sido el agente de ruptura del ultraísmo, creo que indirectamente pudo ejercer sobre la evolución de Vallejo influencia positiva" (114).

Por su parte, Xavier Abril lamenta el silenciamiento de Vallejo respecto de Mallarmé: "No comprendo el porqué de ese obstinado afán de ocultar aquello que la investigación literaria ha de descubrir [...] en ello se diferencia Vallejo de Joyce, quien desde joven demostró su inclinación fervorosa por el autor de *Divagations*" (*César Vallejo o la teoría poética* 18) Porque, por la amistad que tuvo con Vallejo y el vasto conocimiento que demuestra de su obra, Abril comenta: "Persuadido estoy de que fue la lectura del famoso poema *Un coup de dés*, traducido con el título de *Una jugada de dados jamás abolirá el acaso*, y publicado el mes de noviembre de 1919 en la revista madrileña *Cervantes*, la que determinó la transformación de Vallejo, a la sazón todavía en agraz" (21).

Se puede coincidir, hasta cierto punto, con el señalamiento de Abril sobre la actitud de Vallejo y de algunos críticos que a estas alturas pretenden silenciar las influencias literarias en la interpretación de *Trilce*; pero en relación con Vallejo y su acentuado sentido crítico no es fácil pensar que ingenuamente creyera que la crítica consideraría las influencias vanguardistas (que determinados estudiosos niegan) como propias; la actitud de Vallejo puede entenderse también como un cuestionamiento a la propia crítica para que amplíe su perspectiva de análisis y se despoje de los atavismos obcecados que la caracterizan; también como una invitación para que vea las obras en un contexto más abarcador e incluyente, pues el precio que pagó ante la recepción negativa de *Trilce* no fue menor, y estuvo dispuesto a pagarlo porque en la multicitada carta que le envía a Orrego para comentar el desdén y la indiferencia que la crítica muestra sobre *Trilce* expone: "Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí, una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista: ¡La de ser libre! Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás" (*César Vallejo, Correspondencia* 105). Como hombre y como artista Vallejo asumió la vida radicalmente porque sabía que "Ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre mismo" (Marx, "Introducción", *Crítica de la filosofía del derecho de Hegel* 10).

CAPÍTULO IV

EL PARATEXTO TITULAR COMO APERTURA AL UNIVERSO DE SENTIDO

4.1. *Trilce*: el nombre y su indeterminación como forma de espacio vacío

Un enfoque pragmático de la literatura posibilita el análisis del texto literario desde varias perspectivas orientadas al estudio de los fenómenos implicados en la producción, valoración y recepción del hecho literario a partir de un instrumental teórico diverso, como diversos son los aspectos circunscritos en el radio complejo en que se desarrolla la producción artística. En este sentido, importa destacar que los dos enfoques metodológicos apropiados al estudio que llevamos a cabo comprenden la estética de la recepción propuesta por Hans Robert Jauss, relativa a la experiencia estética y a los horizontes de expectativas en que se ponderan métodos afianzados en el carácter histórico y sociológico, así como la teoría del efecto estético, que presenta Wolfgang Iser, sustentada en presupuestos fenomenológicos, pragmáticos y en la teoría de sistemas, en los que se destacan las potencialidades de la lectura posibilitadas por la estructura del texto y, particularmente, los efectos que ésta produce en el receptor en el proceso de actualización lectora.

Referir los presupuestos fenomenológicos de la literatura implementados por Iser implica retomar algunos aspectos centrales del enfoque desarrollado por Roman Ingarden, quien en su descripción de la estructura esencial de la obra de arte literaria señala que:

La obra literaria, en cuanto tal, es una formación puramente intencional que tiene la fuente de su ser en actos de conciencia creativos de su autor, y cuyo fundamento físico está en el texto escrito o en otro medio físico de posible reproducción (como por ejemplo una cinta magnética). En virtud del estrato dual de su lenguaje, la obra es accesible intersubjetivamente y reproducible, de manera que se convierte en un objeto intencional intersubjetivo, relativo a una comunidad de lectores. De este modo no es un fenómeno psicológico, sino que trasciende todas las experiencias de conciencia, tanto del autor como del lector (Ingarden, "Concreción y reconstrucción" 36).

Con base en esta fundamentación que concibe a la obra literaria como objeto (texto escrito) dotado de dos dimensiones (simultaneidad de los estratos y desarrollo sucesivo de las partes que la integran) plantea que la obra tiene un componente consustancial a ella y propone denominar "al aspecto o parte del objeto representado, que no está específicamente determinado por el texto, 'lugar de indeterminación'" (37); al referirse al proceso mediante el cual son llenados estos lugares de indeterminación, Ingarden expone que:

El lector lee entonces "entre líneas", e involuntariamente complementa diversos aspectos de las objetividades representadas, no determinadas en el texto mismo, mediante una comprensión "sobre explícita", por decirlo así, de las frases y especialmente de los nombres que aparecen en el texto. A

esta determinación complementaria llamo "concreción" de los objetos representados. En la concreción tiene lugar una peculiar actividad co-creativa del lector (Ingarden, "Concreción y reconstrucción" 38).

Abordar el carácter de indeterminación del texto literario es central en este capítulo porque consideramos que *Trilce* como paratexto titular del poemario objeto de nuestro análisis constituye una modalidad *sui generis* de indeterminación, cuya fuerza multisignificante ha estimulado diversidad de estudios con el propósito de dilucidar el significado del término. Por consiguiente, y considerando que Ingarden heredó los conceptos de indeterminación y concretización a la estética de la recepción (Tornero, "Indeterminación y espacios") y particularmente a la teoría del efecto estético planteada por Iser, expondremos de manera general cómo funciona la aplicación de estos conceptos en el paratexto que nos ocupa.

En el examen de la estructura operativa del texto literario, Iser cuestiona detalladamente el proceso de lectura y lo define como la actualización del texto realizada mediante la interacción texto-lector, que describe mediante la ejecución de los tres pasos siguientes: primero delimita la especificidad del texto literario con relación a otros tipos de texto; segundo, denomina y analiza las condiciones básicas para la producción de los efectos del texto, atendiendo los diferentes grados de indeterminación y los modos de su actualización; y, por último, clarifica el incremento de los grados de indeterminación suscitados en el texto literario moderno (Iser, "Estructura apelativa de los textos" 134-135).

Al estudiar los conceptos de indeterminación y concreción instrumentados por Ingarden, Iser reconoce que una de las limitaciones de su estudio reside en no analizar la obra literaria desde un enfoque comunicativo; en este sentido, se considera que los lugares de indeterminación sólo indican lo que falta a los objetos literarios, aquello que debe ser completado mediante el acto de composición en la lectura. En relación con el acto de concreción, Iser señala que para Ingarden esta actividad del lector solamente implica la actualización de los elementos de la obra y no la necesaria interacción entre texto y lector que demanda el proceso comunicativo de la literatura (Iser, *El acto de leer. Teoría del efecto estético* 275-276).

A partir del cuestionamiento anterior, Wolfgang Iser define el carácter ficticio del texto literario como un rasgo básico de su indeterminación, e indica que si bien en el texto literario el lector no puede remitirse a objetos dados ni a contenidos definidos para verificar si presentan su objeto de manera correcta o falsa, esta imposibilidad de comprobación es un rasgo esencial del texto y en él reside un valor de indeterminación que lo caracteriza, pues los textos literarios "no se dejan reconducir a ninguna situación mundana, de manera que surgieran en ella o pudieran

identificarse con ella. Las situaciones mundanas son siempre reales; por el contrario, los textos literarios son ficticios; por ello, están radicados no en el mundo sino en el proceso de lectura" (Iser, "Estructura apelativa de los textos" 136). En este sentido, Iser propone que la falta de adecuación del texto a los objetos reales del mundo como a las experiencias del lector produce indeterminación, debido a que el lector se propone "normalizarla" en el acto de lectura y llegar a una comprensión del texto que puede ser normalizada en diferentes modalidades: cuando se extingue la cualidad literaria del texto al ser confeccionado y funcionar como un reflejo de la realidad; cuando no es posible ningún ajuste en el mundo real y éste aparece como una posibilidad; cuando el lector reduce el texto a sus propias experiencias; o bien, cuando la normalización de la indeterminación implica tal reacción del lector que puede abandonar el texto o corregir su propia actitud (136-137). La vía para suprimir la indeterminación es diversa y está abierta a la posibilidad de relacionar el texto con las experiencias del lector y sus representaciones del mundo:

Pues su función consiste en adaptar el texto a las disposiciones más individuales del lector. Ahí radica la especificidad del texto literario. Se caracteriza por una típica oscilación entre el mundo de los objetos reales y el mundo de la experiencia del lector. Cada lectura será un acto que fija las configuraciones oscilantes del texto en significados, producidos normalmente en el mismo proceso de la lectura (137).

La reseña del carácter de indeterminación del texto literario que hemos comentado es considerada por Iser como una descripción exterior al texto mismo y nos resulta apropiada para analizar el neologismo *Trilce* que César Vallejo inventa para nombrar a su segundo y último libro de poemas que publicara, debido a que "si en el título de un texto literario están normalmente sintetizados rumbos semánticos cruciales, es competencia, sin embargo, del análisis e interpretación explotarlos de forma minuciosa" (Reis, *Fundamentos y técnicas del análisis literario* 103) pues representa la primera vía de acceso para el análisis y comprensión del texto literario.

En esta misma orientación, y con el propósito de situarnos en relación directa con nuestro objeto de estudio, iniciamos el examen enfocando la atención al título de la obra, pues constituye la apertura concreta y simbólica al universo de sentido que nos ofrece el texto. Con base en lo anterior, es oportuno mencionar que Jauss manifiesta:

Aunque aparezca como nueva, una obra literaria no se presenta como novedad absoluta en medio de un vacío informativo, sino que predispone a su público mediante anuncios, señales claras y ocultas, distintivos familiares o indicaciones implícitas para un modo de recepción completamente determinado. Suscita recuerdos de cosas ya leídas, pone al lector en una determinada actitud

emocional y, desde el primer momento, hace abrigar esperanzas en cuanto al “medio y al fin” que pueden mantenerse o desviarse, cambiar de orientación o incluso dispersarse irónicamente en el curso de la lectura, con arreglo a determinadas reglas de juego del género o de la índole del texto (*La historia de la literatura como provocación* 164).

Como se advierte en esta cita, la función pragmática inscrita en el acto comunicativo entre autor, texto y lector abre las motivaciones de la práctica escritural orientada a la lectura, y ésta generalmente se inicia con la designación e identificación de un título para una obra como proceso de apertura a su realización. En esta misma dirección y en una formulación posterior a la expuesta por Jauss, Gerard Genette ha denominado paratexto (para: fuera de, al lado de, junto a) al tipo de acompañamiento verbal o gráfico que refuerza la presentación de un texto viabilizando su recepción y consumo. El paratexto, nos dice, es "aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus lectores, y, más generalmente, al público" (Genette, *Umbrales* 7) Consecuentemente señala que una característica fundamental del paratexto lo constituye la fuerza ilocutiva de su mensaje, debido a que mediante éste se comunica una información básica para la apertura al mundo del libro y su recepción; de este modo, los aspectos paratextuales básicos por los que identificamos una obra son el nombre del autor, nombre del libro, prefacio, dedicatoria, colofón y fecha de publicación. Aunque no desligada de la relación entre libros y lectores, e inscrita de manera elisiva, también mediante el recurso paratextual se puede comunicar una intención o interpretación del autor o editor, pues designar un subtítulo a un texto, o una inscripción genérica para intentar definir poesía, cuento o novela no sólo significa "esto es una novela" sino, sobre todo, el que "tenga a bien considerar este libro como una novela" y predisponga al lector para un tipo de lectura.

En términos generales, y ubicando el problema en un nivel semántico, que implica mirar el contenido temático y el texto como obra y como objeto, Genette comenta que Hoek propone nombrar títulos subjetuales a aquellos que designan al sujeto del texto como *Don Quijote* o *Madame Bovary*, y títulos objetuales a los que se refieren al texto mismo en tanto que objeto, como *Poemas saturnales*, caracterización que desde su punto de vista registra cierta inconsistencia, por lo que propone nombrar títulos temáticos a aquellos que indican el contenido del texto, y títulos formales o genéricos a los que se refieren a la obra misma. Además, concibe que "lo esencial es mostrar en principio que la elección no es exactamente entre titular por referencia al contenido (*Le spleen de París*) o por referencia a la forma (*Pequeños poemas en prosa*), sino entre mirar el contenido temático y mirar el texto mismo, considerado como obra y como objeto" (70); por lo que, refiriéndose a la distinción entre tema (de lo que se habla) y rema (lo que se dice), se pueden considerar títulos temáticos a aquellos que indican lo que el título designa, aquello de lo que se

habla (títulos subjetuales), y títulos remáticos los que indican lo que se dice del tema (títulos objetuales).

Con referencia a lo anterior, acerca de la naturaleza indeterminada de *Trilce* como título remático u objetual, la publicación del poemario en 1922 no provoca sino algunos comentarios peyorativos, tanto por críticos y amigos de Vallejo como por representantes oficiosos del conservadurismo cultural limeño y trujillano, cuyo gusto literario se inscribe en el canon modernista y, en algunos casos, se inclina hacia tendencias románticas. Esto explica por qué *Trilce*, no obstante ser "la obra maestra de Vallejo y, ante sus libros de poemas, el más original y el más artístico" (Yurkievich, *Valoración de Vallejo* 41), durante los primeros años posteriores a su publicación tiene, más bien, una recepción negativa (Ferrari, "Trilce" 163); razón por la cual el nombre pasa inadvertido en esos años y, sólo a partir de la segunda edición de *Trilce*, realizada en Madrid en 1930 por Gerardo Diego y José Bergamín, y cuando Vallejo es ya un exiliado en París, se inicia el cuestionamiento sobre el nombre de esta obra.

En este sentido, el primer y único testimonio público del poeta respecto del nombre de este poemario vanguardista se remonta a la entrevista que le hiciera César González-Ruano para el *Heraldo de Madrid* el 27 de enero de 1931; tras exaltar su poesía y cuestionarle sobre las influencias literarias en su obra, González-Ruano le pregunta:

- Muy bien. ¿Quiere usted decirme por qué se llama su libro *Trilce*? ¿Qué quiere decir "Trilce"?
- Ah pues "Trilce" no quiere decir nada. No encontraba en mi afán, ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé: "Trilce". ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no pensé más: "Trilce" (Saldívar, "Develando Trilce" 315).

La entrevista se difunde en Madrid para los lectores del *Heraldo* y, aunque como epitexto público, tiene la función de divulgar la producción del artista y acercarlo a sus lectores. Tal vez por tratarse de un poeta hispanoamericano cuya obra no es muy significativa en ese momento, dicha entrevista no tiene importancia para la crítica y se archiva como un dato más, hasta que es rescatada incidentalmente entre los archivos del desaparecido *Heraldo de Madrid* por Daso Saldívar, quien para 1983 difunde este hallazgo en un momento en que los estudiosos de Vallejo ya han efectuado las más variadas especulaciones respecto del neologismo que titula esta obra emblemática del vanguardismo latinoamericano.

Uno de los primeros investigadores interesados en estudiar la vida y la obra de César Vallejo es André Coyné, quien a partir de 1949 inicia una exhaustiva exploración documental y numerosas entrevistas sobre el tema en Trujillo, Santiago de Chuco (pueblo natal de Vallejo) y

Huamachuco; de estas actividades se desprende el artículo "Apuntes biográficos sobre César Vallejo"; subsecuentemente, Coyné desarrolla su tesis doctoral en 1957, la cual se convierte en su primer libro sobre el escritor. De este modo, *César Vallejo y su obra poética* constituye su primer acercamiento analítico e interpretativo al significado del neologismo que titula la obra más significativa de Vallejo; en relación con ello, señala que:

Concentrándonos en *Trilce*, estamos enterados de la lenta elaboración del conjunto y las repetidas revisiones que curiosamente se traslucen a través de los títulos sucesivos que Vallejo quiso dar a su obra, títulos todos correspondientes a una estética que suponíamos definitivamente superada por el poeta: "Sólo de aceros", "Féretros", "Scherzando". Al iniciarse la impresión el título adoptado era "Cráneos de bronce", que también sonaba a antigualla y resultaba tanto más absurdo cuanto que Vallejo quería adoptar el seudónimo de César...Perú. Solamente las burlas repetidas de sus amigos Quesada y Xandoval lo hicieron renunciar tanto al "Perú" como a los "cráneos", y acertó a intentar, en un relámpago de inspiración, el vocablo que cubriría el libro: el volumen iba a costar tres libras, luego "tres, tres, tres,... tresss, trisss, trisess, tril, trilss, entonces se llamará "Trilce" (72).

Con base en los testimonios de personas allegadas a Vallejo, Coyné sugiere que la nominación de *Trilce* en el momento mismo de la impresión del libro puede entenderse como obra de la hiperconciencia del poeta teniendo como base el vocablo tres, y de él las derivaciones posibles mediante las que se puede configurar lúdicamente el neologismo.

Por su parte, el poeta y ensayista español Juan Larrea, con quien Vallejo participa en la publicación de la efímera revista de vanguardia *Favorables-París-Poema* en 1926, y uno de los más fervientes defensores y estudiosos de la obra de Vallejo, es el primero en plantear una interpretación del neologismo a partir de un enfoque bidimensional: lingüístico y numérico, y sobre una base teológico-crística. En este sentido, expone en su primer libro escrito sobre el poeta, publicado en 1958 *César Vallejo e Hispanoamérica en la cruz de su razón*, una aguda hipótesis del desciframiento del texto:

Trilce, alude a esta esperanza regenerativa a la que se asocia la emoción de la madre ahora tras los límites, en el gran Misterio. Porque un estudio analítico de los poemas vallejanos muestra que en ellos el vocablo dulce se asocia siempre casi sin excepción, con el Amor, sea éste de sexo a sexo, o de índole hogareña, o sobre todo, trascendental, más allá de la muerte [...] Pues bien, al pasar prioritariamente del cuerpo y alma a la esperanza, y así como de *duple* se pasa a *triple*, de *dúo* a *trío*, de *duplicidad* a *triplicidad*, Vallejo sintió oportuno pasar verbalmente de *dulce* a *trilce* (362).

El primer poeta y crítico literario peruano que efectúa diversos estudios sobre la obra de Vallejo es Xavier Abril de Vivero, amigo personal del poeta y con quien comparte la doctrina

revolucionaria marxista puesta a prueba, aunque no en los mismos escenarios, en la defensa republicana del pueblo en la Guerra Civil española. Como ensayista sensible a los avatares del quehacer literario, estima que "el fenómeno poético escapa, en ocasiones, a las más sutiles técnicas gramaticales, subsistiendo, esencialmente, en el secreto metafísico y estructural del habla"(de Vivero, *Vallejo* 8); con base en ello pretende esclarecer algunos pasajes oscuros de la obra vallejiana evitando el discurrir imaginativo y, con ese propósito, en *Vallejo*, primer ensayo de aproximación crítica escrito en 1955 y publicado en 1958, comenta que indagando sobre la génesis de la palabra "trilce" pregunta a su amigo, el poeta Francisco Xandoval, viejo amigo también de Vallejo, sobre la verdadera historia de ese nombre. Xandoval refiere que Vallejo le encarga en Lima la edición del libro de poemas *Cráneos de bronce*, teniendo por autor a César Perú; sin embargo, la autoría genera una agria discusión por el uso de un sinónimo tan pretencioso y de inspiración nacionalista, así como el cuestionamiento sobre la nominación de un libro con un título tan absurdo; hecho que obliga a Vallejo a hacer los cambios a pesar de que los primeros pliegos han sido impresos; de este modo refiere que Vallejo:

Empleando alguna palabra destemplada, agregó: "de acuerdo, pero la obra se llamará Trilce". ¿Por qué "Trilce"? Pues muy sencillo. Hubo necesidad de imprimir de nuevo el primer cuadernillo o pliego cuyo costo ascendía a la suma de tres libras. ¿Tres libras? Ya tenéis el título: "¡Trilce!". Así respondió el poder imaginativo, el ingenio idiomático de Vallejo (127).

Juan Espejo Asturrizaga, uno de los pocos amigos ante quien el "cholo Vallejo" llegaba a "ese apenumbado e íntimo rincón de la confianza", publica en 1965 el libro *César Vallejo. Itinerario del hombre 1892-1923*. En él expone, no sin incurrir en la tentación del encomio amistoso, muchos datos importantes que gradualmente han contribuido al esclarecimiento de la biografía y la producción poética en el periodo comprendido entre 1915 y 1923. En relación con el origen de la palabra, refiere que el propio Vallejo sembró la confusión debido a que cuando alguien le preguntó sobre el título, sorpresivamente y con humor le contestó: "pues, porque vale tressss soles". Relata asimismo la anécdota en la que Vallejo decidió usar su nombre y el cambio de título:

Comisionó Xandoval, que le corregía las pruebas, para hacer la sustitución respectiva. El "Moro" regresó con la noticia de que las primeras carillas del libro ya estaban impresas y que el rehacerla importaba tres libras más. César se sintió muy mortificado. Por varias veces repitió tres, tres, tres, con esa insistencia que tenía en repetir palabras y deformarlas, tressss, trissss, trieesss, tril, trilssss. Se le trabó la lengua y en el ese ceceo salió trilsssse... ¿trilce? ¿trilce? Se quedó unos instantes en suspenso para luego exclamar: "bueno, llevará mi nombre pero el libro se llamará *Trilce*". Esta es la versión auténtica. Relatada por Crisólogo, Xandoval y algún amigo que estuvo presente, una noche que se recordaba, delante de César, los incidentes de la publicación e impresión del libro (136).

José Manuel Castañón, miembro del ejército falangista en la Guerra Civil española y quien después de padecer los estragos del franquismo se exilia en Venezuela y se dedica de lleno a la literatura, publica en 1963 su *Pasión por Vallejo*, libro en donde, retomando el enfoque del vocablo que nos ocupa, comentado años antes por Larrea (pasar de "dulce a trilce"), y considerando que *Trilce* es un título creativo que une temáticamente toda la obra vallejana y constituye, en cierto modo, la clave de su mundo poético, advierte la presencia de una dialéctica sentimental en la que se transita de la tristeza a la dulzura, por lo que expone:

Sudar, sufrir de dorado placer. Esto es "Trilce": lo *triste y lo dulce* (¿no será éste el título enigmático y tan sencillo de la obra?). "Trilce" ¡mensaje de conciencia brutal! Por magia de su palabra poética, sin sonar a nadie, sonando el por todo... exponiéndose al borde del suicidio literario para acertar (42-43).

En 1964, el peruanista Roberto Paoli publica *Poesie di César Vallejo*, en donde integra un extenso y riguroso estudio (páginas 13-231) en el que, entre otros aspectos importantes, destaca el esquema ternario como elemento subyacente en la poesía de *Trilce* y, con relación a este neologismo, reafirma el carácter numérico de su origen y destaca el número tres como su raíz constitutiva; en este sentido, propone una variante interpretativa sobre la base de las tres posibilidades temporales del discurso interrelacionadas en la modalidad de tesis, antítesis y síntesis, por lo que enfatiza:

La tentación dialéctica, como un momento de síntesis, deviene más bien del 3, el número más importante del libro, que es también la raíz del neologismo, tres, tríada, tríceps, trino, triple o tríplice (172).

Georgette de Vallejo, quien después de la muerte del poeta emprende la tarea de publicar la obra escrita en el exilio y dilucidar, no sin controversias, algunos aspectos sobre la vida y la obra póstuma de Vallejo; en la tercera edición que reúne la *Obra poética completa* incluye "Apuntes biográficos sobre César Vallejo". Estas notas dan continuidad a la serie de "Apuntes" iniciada en 1959, las cuales incluirá indistintamente en diferentes ediciones de la obra vallejana y, particularmente, en estas adiciones, y con la idea de zanjar una discusión que ha concitado interpretaciones muy disímiles en torno al neologismo, explica que un día:

Sospechando que no había salido de un prosaico conjunto de cifras o cálculos, le hice la pregunta a Vallejo. Entonces pronunció sencillamente: ttttrriiii...ce, con entonación y vibración tan musicales que hubiera forzado a comprender a quien le oyera, y dijo: "Por su sonoridad..." y volvió a pronunciar: ttttrriiii...ce. No es inútil señalar que a veces, y digamos a menudo, Vallejo no estaba exento de una secreta malicia, contestando modestamente y manifestando su acuerdo con todo lo que le decían (360-361).

En 1975, el vallejista Eduardo Neale-Silva publica el primer análisis riguroso enfocado exclusivamente al estudio de *Trilce*, con base en una metodología interdisciplinaria integrada mediante orientaciones hermenéuticas, estilísticas, lingüísticas, históricas y fenomenológicas, con el objeto de precisar el significado de cada uno de los 77 poemas y determinar su valor artístico. Respecto de la procedencia del vocablo, coincide con quienes lo asocian con los adjetivos “dulce” y “triste”; destaca que el segundo guarda una correspondencia esencial con el recuerdo y el primero puede advertirse como una característica distintiva del presente. Señala, sin embargo, que:

Es posible imaginar numerosas asociaciones más para llegar a "trilce", pero lo más probable es que el neologismo será una fusión de dos palabras y un modo de sugerir "tres" en su doble acepción. Conviene, por lo tanto, no fijarse únicamente en el aspecto lingüístico, pues lo trílrico es también una obsesionada y dolorosa búsqueda de un ámbito ideal. En su más amplio sentido, *Trilce* representa un estado espiritual, una filosofía del vivir y un modo de crear (Neale-Silva, *César Vallejo en su fase trílrica* 611).

El hispanista Francisco Martínez García publica en 1976 un estudio profundo sobre la vida y la obra del poeta peruano titulado *César Vallejo. Acercamiento al hombre y al poeta*. Fundamentado en una metodología que privilegia la lectura como acto crítico de interpretación e instrumentando un enfoque sintáctico como base analítica configura el concepto de *trilcedumbre* para definir la relación sintáctica que se establece entre los signos; en el nivel semántico estudia los signos con referencia los objetos que representan, destacando su carácter de temporalidad; en lo que respecta al nivel pragmático y su descripción de los signos en relación con los usuarios analiza el carácter hermético del texto. Desde esta perspectiva, destaca que una de las claves del secreto poético de Vallejo es la palabra “trilce” y, a diferencia de los enfoques que le otorgan un sentido numérico que concibe específicamente al tres como el dinamismo del que se deriva la multiplicidad de significados, expone lo siguiente:

Trilce, a mi juicio, es un neologismo que engloba en sí, transformados, dos lexemas *triste* y *dulce*, tri(ste) + (du)lce, TRILCE, entendidos, ante todo, en sentido demostrativo -como es norma de obligado cumplimiento en toda lectura-, pero que, a su vez, se convierten en ejes/canales connotativos de la obra poética entera. Estos dos ejes/canales no deben ser tomados independientemente uno del otro, sino unidos en el tronco único y dialéctico que forman: *trilce*. Dialéctico, digo, porque el proceso dinámico de ser en sí y de actuar en la obra es un proceso de curiosa ambigüedad -característica, por otra parte, de todo texto poético que en realidad lo sea- respecto a la neta prevalencia de uno de los elementos sobre el otro; ni *triste* ni *dulce* sino *trilce*. Podría enunciarse en términos vallejianos: *trilce* es una síntesis dinámica nacida de la simultánea coexistencia dialéctica de una tesis (*triste*) y una antítesis (*dulce*). Es así como la permanente

oposición típica vallejana toma la forma y expresión de TRILCEDUMBRE (Martínez, César Vallejo. *Acercamiento al hombre y al poeta* 281-289).

Dasso Saldívar, quien indaga en archivos de varios países y realiza innumerables entrevistas con el objeto de escribir la biografía del autor de *Cien años de soledad*, descubre incidentalmente la entrevista antes mencionada que hiciera González-Ruano a Vallejo, efectúa varios cuestionamientos y aduce notorias contradicciones ante lo declarado y el proceso de consolidación de la obra del poeta. De importancia especial es lo relativo a las influencias literarias que Vallejo niega y, sobre todo, la afirmación de que *Trilce* "no quiere decir nada", y en este sentido simplemente encomia la eufonía del vocablo. Saldívar afirma, con Martínez García, que esta palabra constituye una clave para entender la poesía vallejana y que hace referencia a lo "triste" y lo "dulce" como momentos integradores de toda la obra poética; sin embargo, a diferencia de Martínez García, destaca la importancia del numeral tres como tríada o trinidad dialéctica en la poesía de Vallejo, pues afirma que el lexema "tril" de triste procede del tres y el morfema "ce" se deduce de dulce.

Vallejo concibió el neologismo *Trilce*, no como el resultado de un "relámpago de inspiración", sino como el producto coherente, intuitivamente dado, de toda la práctica de gestación y plasmación de este libro particular que envuelve una concepción de mundo y de la vida en la cual la esencia medular, la determinación genética, viene dada por la contradicción y el cambio dialécticos, que, a todo lo largo y lo profundo de los procesos objetivos y subjetivos, se expresan en la tríada hegeliana de la tesis, la antítesis y las síntesis (Saldívar, "Develando trilce" 312).

En 1987 Carlos Manuel Porras, quien fuera director del diario *La industria* y la revista *Norte* de Trujillo, y miembro de la segunda generación del grupo literario-cultural del que formó parte Vallejo, comenta que en una ocasión escuchó al hermano del crisólogo Quezada Campos (presente, según testimonios, cuando Vallejo cambia el título del libro *Cráneos de bronce* por *Trilce*) decir que el proceso de titulación del libro fue muy especial:

Vallejo dibujó en un cartón un cuadrilátero: dentro de éste hizo 26 cuadritos; en cada uno de ellos dibujó una letra del abecedario. -Invitó al gordo Crisólogo, vendados los ojos, marcar con el dedo índice, haciendo girar el cuadrilátero, una letra. Así fue señalando la t, luego la r, después la i, enseguida la l, después la c, y finalmente la e; y es de este modo cómo surgió el nombre Trilce que titula al libro (Porras, "¿Qué puedo decir sobre Vallejo?" 21).

En el ensayo "Vallejo en *Trilce*: un retorno a las fuentes", publicado en 1988, Gerardo Mario Goloboff, analiza la revaloración del tiempo en las motivaciones poéticas de Vallejo y destaca la necesidad de repensar el grado en que los acontecimientos anecdóticos, en un cierto contexto

situacional, influyen decisivamente "creando la situación lírica" que posibilita la hechura de un determinado tipo de poesía. En esta orientación considera que el título de *Trilce*, asociado con el balbuceo o a lenguaje infantil tan manifiesto en el texto pudo resultar del anagrama Trujillo y César; de este modo expone que:

...destacando una intención representativa (que iría justamente en contra de todo el carácter que el libro afirma), y sin que por ello nos consideremos más próximos que otros a la verdad, arriesgaríamos la hipótesis de una superficial exploración del inconsciente del lenguaje poético. El podría justificar el título por mecanismos psico-lingüísticos que habrían llevado al poeta a producir ese término construyéndolo con las dos primeras letras del nombre de la ciudad donde transcurrió la tan traumática experiencia carcelaria (Trujillo), quizá también el segmento IL, a todo lo cual se agregarían las dos primeras de su propio nombre CEsar. Es, notoriamente, una hipótesis como tantas, si bien las coincidencias anagramáticas son acuciantes (280-281).

En 1991, el vallejista Ricardo González Vigil en el prólogo a su edición crítica de las *Obras completas de César Vallejo (Obra poética)* comenta algunas hipótesis que se han difundido en relación con el neologismo, denominación en cuyo procedimiento elucubrativo advierte características similares al procedimiento argüido en la facturación del vocablo dadá: tono enigmático, diversidad de explicaciones respecto de su significado y, sobre todo, la afirmación de que dadá no significa nada. Aceptando el factor dadaísta y teniendo en cuenta algunas versiones testimoniales e interpretaciones derivadas de los textos poéticos de Vallejo, expone que al invertir las sílabas de "trilce" se obtiene "cetril" y que esta palabra, por asociación, se aproxima a cetrino; en estos términos plantea que:

...la palabra *cetrino* resulta muy sugerente y adecuada para el poemario: a) puede jugar con la descomposición de ce-trino, llevándonos, por otra vía, al tres y al ritmo trinitario o dialéctico; b) en su acepción de "melancólico y adustos", *cetrino* connota un tono *negro* emparentable al de LHN y al de los títulos que al comienzo Vallejo pensaba darle al poemario que se terminaría denominando *Trilce*: *Sólo de Aceros*, luego *Féretros*, después *Scherzando* [...] en su acepción cromática, *cetrino* se ha aplicado a veces a la raza indígena (más frecuentemente, coloreada como de *bronce*, de *cobre* o de *tierra*), siendo fácil explicar muestras de ello en la literatura indigenista [...] dado que el calificativo, además, conlleva la expresión melancólica y adusta del indio. Tengamos en cuenta que el título que iba a poner Vallejo a su poemario ya por salir de la imprenta era *Cráneos de Bronce*, firmándolo, además, con el seudónimo de *César Perú* ("Prólogo" XXXI-XXXII).

Federico Bravo comenta que *Trilce* como nombre de la obra es el primer espejismo porque despierta la ilusión de ser un término posible de la lengua española debido al potencial combinatorio de su sistema fonológico, y constituye al mismo tiempo la llave para acceder al

espacio lúdico y poético de la subversión lingüística que caracteriza a esta obra poética. Varios estudios efectuados sobre Vallejo por el especialista en literatura latinoamericana evidencian la profundidad de su análisis, particularmente los referidos al estudio de la poesía tríllica, por ejemplo el ensayo que publica en 2000: "La palabra Trilce: origen, descripción e hipótesis de lectura". Resultado de un trabajo interpretativo fundamentado sobre bases intratextuales propone una primera lectura cabalística y numerológica del título:

...en efecto, basta con asignar a cada letra del título la cifra que le corresponde por su posición en el alfabeto (A=1, B=2, C=3, etc.), para percatarse del carácter criptográfico del título. Y es que el valor matemático de *Trilce*, obtenido de la adición de sus seis letras, coincide de manera rigurosa con el número de poemas que contiene el poemario, es decir 77: $(t=24) + (r=21) + (i=10) + (l=13) + (c=3) + (e=6) = 77$ [con ello argumenta que el neologismo "trilce" es la transliteración del número 77] En virtud de su doble estatuto, alfabético y numérico, la palabra *Trilce* designa dos veces los poemas que encabeza, en tanto que título y en tanto que cifra del poemario. El título representa, en el paso del código alfabético (*Trilce*) al código numeral (77), la definitiva superación poética del binomio cifra/letra, cuyo estado funcional queda declarado por los subtítulos de los poemas, simples letras mayúsculas con valor de cifras (339-340).

Después de plantear que el nombre del poemario representa un criptograma en el que el nombre está cifrado en el número 77 y que el proceso de derivación constituye una forma singular de cábala vallejana inscrita en su hermetismo y su filiación mística, propone una segunda lectura basada exclusivamente en presupuestos lingüísticos, en ella explica que la palabra podría derivar del adjetivo latino *trilix* (lo que consta de tres lienzos o hilos) y que a su vez puede derivar en *trilicem* del que proceden, el sustantivo francés *treillis* y su correlato castellano *terliz*, por lo que expone dos pruebas distintas y complementarias de esta propuesta:

la prueba por la etimología, ya que, como se ha visto, la evolución *trilicem* > *trilce*, aunque virtual, se ajusta con rigurosa exactitud a las leyes evolutivas de la fonética castellana, y la prueba por el anagrama, puesto que el resultado "natural" de *trilix*, el adjetivo castellano *terliz*, permite obtener, combinando en otro orden los seis fonemas de que consta, la misma palabra *Trilce que da título al libro* (358).

El peruanista José Antonio Mazzotti analiza las características de la modernidad y premodernidad que pueden destacarse en la producción poética de Vallejo en su complicada estadía en el Perú; en este sentido, expone la necesidad de estudiar la línea nativista que caracteriza la creación literaria vallejana en dicho período; señala que hay suficientes marcas textuales que indican la vuelta emotiva al origen andino: la fuerte presencia del lenguaje coloquial, modismos, peruanismos y demás elementos que acusan la materia verbal nativa consustancial a

esta poética que lucha denodadamente por constituir sus referentes propios; por lo que en su ensayo "Modernismo, posmodernismo y modernidad conflictiva en el primer Vallejo" expone:

El rumor nativista plantea más bien la existencia del nombre "trilce" para una pequeña y extraña flor de los valles interandino en la región de Santiago de Chuco, lugar de nacimiento y primera juventud de Vallejo. Aunque no comprobada –y por eso sigue siendo una hipótesis, y nada más– la propuesta de la flor serviría como puente entre un aspecto de la biografía y una supuestamente hermética poeticidad significativa del libro, que encierra en sí mismo sus propias referencias. Y en este último sentido, *Trilce* cumpliría a cabalidad con uno de los rasgos de la "otra modernidad" [...] que se opone en tanto antimoderna "inútil", a la modernidad utilitaria, lógica y secuencial del desarrollo material (23).

Como se puede advertir, hemos tratado de exponer cronológicamente las versiones más difundidas sobre la invención del neologismo empleado por Vallejo para titular el segundo y último libro que publica y cuya responsabilidad se le puede adjudicar pues, como se sabe, la designación de los títulos a su obra póstuma por la viuda y amigos ha generado desacuerdos entre la crítica. Ello no implica, sin embargo, que el tema quede zanjado: gran parte de los estudiosos del poeta peruano, si bien no abordan de manera exclusiva el tema referido al neologismo, sí plantean una interpretación determinada alusiva a la plurisignificancia de esta obra abierta. En esta orientación, y sólo por mencionar algunos críticos destacados, Américo Ferrari en *El universo poético de César Vallejo* señala que "el nombre *Trilce*, no quiere decir nada, pero sugiere, en cambio, todo lo que se quiera" (225). Saúl Yurkievich en *Fundadores de la nueva poesía latinoamericana* plantea que es una "Palabra inventada, totalmente nueva, sin contenido objetivo preciso, y a la vez tintineante, sonora, eufónica" (36). Por su parte, Julio Ortega en *La teoría poética de César Vallejo* manifiesta que: "La significación de la palabra 'trilce' está en el libro, donde, por lo demás, las palabras no responden por el discurso institucionalizado por los diccionarios, por el código o por la tradición, sino que responden por su propio comportamiento en esas nuevas reglas de juego que se han planteado" (111). Lo anterior nos conduce a reflexionar sobre las implicaciones que el ejercicio denominativo del poemario objeto de nuestro estudio suscita desde el primer acercamiento del lector con la obra; esto da apertura a una miríada de posibilidades interpretativas que toda obra poética fundamental, en tanto indeterminada en su, y por su propia estructura, despierta en el lector, como recurso imprescindible que intensifica la experiencia estética.

4.2. *Trilce* como simiente simbólica de la poesía de César Vallejo

El recorrido cronológico anteriormente expuesto brinda una idea de la complejidad de significados entretejidos en los más variados discursos que se proponen dar cuenta del sentido de la palabra trilce; en efecto, la riqueza significativa que subyace al neologismo evidencia el modo

como se rompe, se cuestiona o se pone en entredicho el horizonte de expectativas del lector, incentivando por muy diversas vías el desciframiento de esta invención léxica que, finalmente, reitera de una u otra manera la denegación de su significado. No obstante, podemos clasificar de una manera muy general las diversas tentativas que la crítica, incluso especializada, ha instrumentado con el objeto de otorgar una explicación convincente sobre el significado del vocablo en cuestión. Al respecto, los primeros planteamientos se circunscriben a explicaciones contextuales y se fundamentan desde una perspectiva histórica o historiográfica, pues no son propiamente interpretaciones en estricto sentido, sino explicaciones basadas en testimonios acerca del origen o creación del neologismo, lo cual entraña una intención explicativa con una fuerte dosis de subjetividad en tanto que un testimonio siempre es elaborado por la memoria y, en ese procedimiento, lo que en un determinado momento es real, se transforma en algo refractario en el tiempo o brumoso, debido a que "la memoria (fragmentada, incompleta, intermitente) no se presenta ni sucesiva ni cronológicamente sino en oleadas más o menos veloces como las de los sueños, en una suerte de no tiempo o en una dimensión en la que no corre el tiempo, y siempre dentro de un contexto emocional" (Campbell, "La memoria en la invención literaria" 30). Por consiguiente, las alusiones a un determinado hecho efectuadas por observadores o participantes distintos presentan las diferencias o divergencias que la memoria configura, pues no reproduce los hechos, los recategoriza y en el propio proceso de reclasificación se inventan aspectos de la situación como resultado del proceso imaginativo de lo recordado.

Al respecto, y exceptuando lo que González-Ruano da a conocer como único testimonio del propio Vallejo, la creación del neologismo con base en el vocablo tres y sus derivaciones como obra de la hiperconciencia lingüística del poeta que expone Coyné; la hechura de la palabra como derivado de tres libras, resultado del ingenio idiomático y poder imaginativo de Vallejo señalado por Abril; lo que manifiesta como versión auténtica Azturizaga, cuando expresa que la palabra resulta de la deformación del término tres; la variante expositiva que da a conocer Georgette al afirmar que el origen procede de la sonoridad del vocablo; la creación del neologismo como obra del azar, referido por Manuel Porras, así como lo expuesto por Mazzotti cuando asegura que es el nombre de una pequeña flor silvestre extinguida enigmáticamente; todo ello tiene como propósito demostrar que la situación de producción neológica es propiamente extratextual y se funda en lo anecdótico; sin embargo, de este modo se explican y se podrán explicar innumerables interpretaciones que, por sus propias características, evidencian la fuerza expresiva de la palabra y confirman con ello la función plurisignificante del neologismo configurado por Vallejo, cuya riqueza está asociada directamente con la naturaleza indeterminada del vocablo que, debido a esa característica, se constituye como una forma de espacio vacío.

La segunda clasificación de las versiones referidas a la creación neologística fundamentan su explicación tanto en el análisis de la estructura morfosintáctica del vocablo como en los sentidos que se configuran a partir de los significados producidos al interrelacionar el neologismo con el tipo de poesía contenida en este poemario, así como en interpretaciones con base lingüística y hermenéutica para sustentar que la denominación neologística responde principalmente a las necesidades expresivas del autor, cuya relevancia se inscribe de modo terminante en la función poética del texto. En esta línea argumentativa, Larrea establece una referencia hermenéutica del vocablo asociándolo a una determinada concepción del amor; propone que a partir de la duplicidad como manifestación de la pareja edénica se transita a la triplicidad como evocación de lo trinitario. Por otra parte, si se considera que “trilce” es en sí un nombre propio compuesto por los adjetivos triste y dulce, Castañón reconoce en él un mensaje de una conciencia obstinada en el dolor. Neale-Silva vislumbra en lo trícico la búsqueda de un ideal estético; Goloboff aventura que puede ser una construcción anagramática del inconsciente poético; también González Vigil supone que resulta como anagrama de cetrino y agrega elementos contextuales característicos de la literatura indigenista en los que Vallejo pudo pensar al momento de concebir el vocablo; el estudio teóricamente más consistente lo efectúa Martínez García, quien configura el concepto de trilcedumbre (aunque no por oposición analógica respecto de lo que el diccionario define como dulcedumbe) y mediante él expone que el lexema triste constituye la síntesis dinámica de una tesis y el lexema dulce opera como antítesis, respectivamente; en conjunto, ambos funcionan como los ejes dialécticos connotativos de la poética trícica.

Aunque con variaciones significativas, Paoli y Saldívar coinciden en su enfoque numerológico; el primero reconoce en el vocablo un proceso de estructuración gradual que parte de una tesis, se reconfigura decisivamente en una antítesis y deviene síntesis significativa que subyace en esta poesía de corte vanguardista; el segundo sostiene que lo triste y lo dulce son conceptos centrales en la poética Vallejana, en la que se otorga una importancia muy marcada al número tres y en la que el eje medular lo constituye el cambio y la contradicción dialécticos expresados mediante la tríada hegeliana como tesis poética de Vallejo.

Es sobremanera interesante el análisis que presenta Federico Bravo sobre el neologismo a partir de un enfoque hermenéutico y otro lingüístico; respecto de este último consideramos pertinente la hipótesis de que pudo derivar de la evolución del vocablo latino *trilicem* o probablemente como construcción anagramática del adjetivo castellano “terliz”. En relación con el análisis numerológico cabalístico (el testimonio expuesto por Manuel porras con base en el azar y el uso del abecedario puede figurar como un antecedente), Bravo señala que si partimos del número uno y asignamos un número de forma ascendente a cada letra del abecedario castellano la palabra $(t=24) + (r=21) + (l=10) + (l=13) + (c=3) + (e=6) = 77$ coincide justamente con el número de

poemas contenidos en el libro *Trilce* y, a partir de esto, elabora una serie de explicaciones numerológicas y textuales a partir de una fundamentación cabalística. Sin embargo, es pertinente señalar que: "El abecedario español quedó fijado, en 1803, en veintinueve letras, cada una de las cuales puede adoptar la figura y tamaño de mayúscula o minúscula" (RAE, *Ortografía de la lengua*, 2), siendo su forma y nombre los siguientes:

A a, a	B b, be	C c, ce	Ch ch, che	D d, de	E e, e	F f, efe	G g, ge	H h, hache	I i, i
<i>alta o larga</i>									
J j, jota	K k, ka	L l, ele	LL ll, elle	M m, eme	N n, ene	Ñ ñ, eñe	O o, o	P p, pe	Q q, cu
R r, erre o ere	S s, ese	T t, te	U u, u	V v, uve, ve baja o corta	W w, uve doble ve doble o doble ve	X x, equis	Y y, i griega o ye	Z z, ceta, ceda zeta o zeda	

La ortografía referida señala que las letras *ch* y *ll* son signos ortográficos de dos letras (dígrafos), por lo que "desde la cuarta edición del diccionario académico (1803) vienen, sin embargo, considerándose convencionalmente letras -cuarta y decimocuarta, respectivamente, del abecedario español-, por el hecho de que cada una de ellas representa un solo fonema" (Ibídem) Aunque de acuerdo con la gráfica la hipótesis cabalística de Federico Bravo pierde consistencia debido a que, asignando un valor numérico a cada letra del vocablo trilce (T= 23; R= 21; l= 10; L= 13; C= tres; E= 6) el número que resulta al sumar los vocablos señalados es el 76 y no el 77 (cantidad de poemas contenidos en *Trilce*).

En relación con la cita a pie de página, número 11, donde Bravo señala que para fundamentar su hipótesis ha tomado como referencia el alfabeto español "integrando en él las tres palatales *ch*, *ll* y *ñ*, y desdoblado la letra *r* en vibrante simple ('r') y múltiple ('erre'), como lo exige el uso latinoamericano" ("La palabra trilce" 339), Rafael Lapesa indica que: "En 1815 quedó fijada la ortografía hoy vigente [por lo que] Las reformas posteriores han sido mínimas, limitadas a la acentuación y a casos particulares" (*Historia de la lengua Española* 424). En este mismo sentido, cabe indicar que el diccionario de la lengua española en uso que pudo conocer Vallejo en el periodo en que escribe *Trilce* es el *Diccionario de la lengua castellana* en su decimocuarta edición correspondiente a 1914, que, como se ha señalado antes, contempla las 29 letras del abecedario español fijado desde 1803. Lo anterior guarda congruencia con lo que exponen Marco Matos y Elsa Villanueva en su libro *Las palabras de trilce*, en cuyo desarrollo han utilizado material bibliográfico especializado y, específicamente: "Como punto de partida se ha manejado el diccionario de la *Real Academia* del año 1925, teniendo en cuenta que la incorporación de las voces del habla general se produce algunos años después de su difusión" (22). El diccionario del año 1925 corresponde a la

decimoquinta edición, y a partir de esta publicación registra cambios muy significativos evidentes desde el propio nombre, pues empieza a denominarse *Diccionario de la lengua española*, pero no se altera la cantidad de letras que integran el abecedario.

Aunque Larrea, en sus diversos estudios y las variadas referencias sobre la palabra *trilce* como estructurador de una determinada forma de poesía que caracteriza al segundo Vallejo, no denomina a este neologismo como símbolo; la manera de referir su poder evocador y representacional respecto de las distintas realidades y profundas concomitancias con el ethos vallejiانو nos muestra ciertas cualidades por lo que se define lo simbólico; en este sentido:

Trilce es, en consecuencia, el nombre de un país de sueño o "espacio inefable" que ocupa el tercer lugar en la secuencia tricotómica de nuestra cultura, y un más allá de la situación establecida en nuestro siglo, que el poeta aborrece y se propone superar. Todo ello en el orden de la manifestación de deseos, ajusta entre sí maravillosamente. El nombre aplicado a libro es, pues, tan decididamente revolucionario en el espíritu antropológico, como en lo literario y lingüístico lo es su texto (César Vallejo. *Poesía completa* 407).

Formulaciones interpretativas como la anterior constituyen afirmaciones comunes en el abundante corpus exegético sobre la poesía de Vallejo y, de manera especial, sobre el estudio de su obra vanguardista. Sin embargo, es oportuno mencionar que el examen del neologismo que ha tejido la compleja red significativa desplegada en los diversos discursos expuestos nos conduce a proponer que la creación de este vocablo en el mundo lírico de Vallejo constituye un símbolo en su poesía, sobre todo si se tiene en cuenta el carácter enigmático y hermético del término; en consecuencia, el efecto de extrañamiento que produce puesto que, como todo aspecto significativo de un producto artístico, la configuración del nombre de la obra literaria busca mediante este procedimiento ofrecer una percepción inusitada de la realidad que nos ofrece. Al respecto, el concepto acuñado por Shklovski para destacar el aspecto poético de la poesía es apropiado para describir los alcances del proceso creativo emprendido por Vallejo con la denominación de esta obra vanguardista, ya que describe el procedimiento de desautomatización suscitado en la percepción artística y potencia la configuración de una nueva conciencia estimulada por el objeto estético. Nos dice Shklovski:

La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento; los procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en el arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está "realizado" no interesa para el arte ("El arte como artificio" 60).

En efecto, los diversos e intrincados caminos recorridos con el propósito de elucidar el sentido del neologismo dan cuenta del poder simbólico que lo constituye y evidencia con claridad el modo en que "el efecto de extrañamiento, convierte a la imagen en nueva, imprevisible, distinta de la percepción común o trivializada" (Marchese y Forradellas, *Diccionario de retórica* 158), otorgando así un cruce de significaciones que deriva en la alta gradación estética de la obra. Si bien la definición de símbolo es extremadamente polisémica y tanto la lingüística moderna como la hermenéutica ofrecen nociones muy diferenciadas, al igual que las diferentes disciplinas que lo estudian (lógica, epistemología, matemáticas, semántica, semiótica, religión, psicología, etcétera), de manera general las disciplinas que lo estudian coinciden en que:

[...] el elemento común a todas estas acepciones corrientes del término es probablemente el de algo que representan algo distinto [y particularmente] en teoría literaria parece conveniente que la palabra se emplee en este sentido: en el de objeto que refiere, que remite a otro objeto, pero que también reclama atención por derecho propio, en calidad de presentación (Wellek y Waerren, *Teoría literaria* 222).

Retomando este enfoque y reconociendo que la insuficiencia del sentido literal en el contexto puede dotar de un sentido simbólico a una palabra o enunciado, "trilce" cumple con creces estos fines, bien como resultado de un largo proceso reflexivo o como emergencia fortuita del inconsciente, debido a que, como propone Beristáin: "Los signos lingüísticos, como la mayoría de las palabras o las oraciones, son, respecto a su objeto, signos convencionales o símbolos, los más socializados y los más abstractos [por lo que] Casi cualquier palabra implica que somos capaces de imaginar algo que hemos asociado a ella; eso hace que sea símbolo" (*Diccionario de retórica* 469).

Si la literatura y particularmente la poesía se caracterizan por una organización singular del lenguaje con el objeto de dotar a la palabra estructurante de este discurso de un plus de sentido, asignar un carácter simbólico a una palabra implica advertir una serie de características altamente connotativas a partir del funcionamiento intrínseco que ésta tiene en la serie literaria de la que forma parte. En esta orientación, en el examen del neologismo expuesto hemos advertido que el término, al instaurar un dilatado espectro semántico, permite designar múltiples realidades y, en este sentido, no describe un simple uso instrumental, no reduce su sentido a la denominación del poemario que titula pues, por el contrario, la denotación de una forma expresiva que entraña los rasgos peculiares de un estilo de poesía; la codificación intencional de temas y problemáticas consustanciales a la visión de la vida y del mundo espiritual, ético, artístico y político de César Vallejo convierten al vocablo trilce en un plurisigno, en un símbolo poético que configura su valor

estético debido a su naturaleza proteica que, como afirma G. Estoquera, constituye y reconstituye su discurso de modo incesante e indeterminado:

La inadecuación del símbolo para expresar un sentido que "no llega" a explicitar definitivamente y que de este modo se le evade en cada una de sus expresiones recurrentes queda, pues, representada por la apertura radical del mismo en cada uno de sus términos. Su significatividad, en consecuencia, se perfecciona y completa por el poder de la redundancia, repetición que nada tiene que ver con la tautología, sino con una peculiaridad lógica que le otorga, en su tendencia a establecer aproximaciones redundantes, la capacidad para contrarrestar su inadecuación concatenando ensayos o motivos de re-presentación ("Símbolo" 519).

La elección de Vallejo para denominar su poemario mediante el acrónimo neologístico compuesto, del que resulta una simple palabra tintineante, cristalina, numinosa, demuestra, por una parte, la autoconciencia lingüística que define a todo gran poeta, en tanto que, como expone Lotman: "es indicativo que los símbolos elementales por su expresión sean capaces de contener un mayor volumen de sentido cultural que los complejos. La cruz, el círculo, el pentagrama, poseen potencias de sentido mucho mayor que *Apolo desollando a Marte* en virtud de la desconexión entre la expresión y el contenido, de la no proyectividad de uno sobre el otro" (*La semiósfera. Semiótica de la cultura y del texto I*, 146-147).

Por otra parte, la estructura de la palabra monosilábica y el halo misterioso que despliega su eufonía estimula, de alguna u otra forma, la relación intertextual inmediata con el contexto de la serie literaria en la que se inscribe el poemario vanguardista de Vallejo; nos referimos especialmente a las similitudes extratextuales que el acontecimiento nominativo de *Trilce* guarda con la denominación de *dadá* y el despliegue de significaciones que cada uno en su propio ámbito ha desencadenado. Al respecto, Patrick Waldberg sostiene:

La versión que durante largo tiempo fue la más acreditada refiere que una noche, en el Cabaret Voltaire, un *Pequeño Larousse* fue abierto al azar; luego, uno de los asistentes dejó caer de un gotero una gota de agua, la que fue a estrellarse sobre la palabra *dadá* que designa, en el lenguaje infantil, un caballo y, por extensión, una idea preferida, una manía. La mano que sostenía el gotero parece que fue la de Tristan Tzara. Éste nunca inválido ni confirmó ó expresamente tal presentación de los hechos, contentándose con sonreír cuando alguien le presentaba otra (*Dadá. La función del rechazo* 20).

A continuación, nos proponemos exponer de manera general cómo opera el proceso de simbolización mediante el cual el neologismo en cuestión funda un símbolo en la poesía de Vallejo a partir del carácter indeterminado de la palabra y la diseminación significativa a la que da apertura.

Si bien una de las dificultades para definir el símbolo radica en los diversos enfoques y conceptualizaciones que las diversas disciplinas interesadas en definirlo plantean en relación con este concepto y el campo de estudios que cada sistema representa, nuestro enfoque está circunscrito al ámbito literario. En este sentido, Paul Ricoeur concibe que la poética en sentido extenso “entiende a los símbolos como imágenes privilegiadas de un poema, o como aquellas imágenes que predominan en la obra de un autor o una escuela literaria, o las figuras recurrentes dentro de las cuales una cultura entera se reconoce a sí misma, o aún las grandes imágenes arquetípicas que la humanidad en general exalta, ignorando las diferencias culturales” (*Teoría de la interpretación* 66).

Aunque se menciona reiteradamente a la imagen, varios enfoques teóricos le atribuyen una dimensión totalizante en la que se inscribe el símbolo, razón por la cual el sentido atribuido a la palabra es la capacidad de comunicar muchas cosas a la vez, la facultad evocadora de sentidos que se desprenden de la materialidad léxica y, sobre todo, la facultad creadora de una nueva realidad. En congruencia con esa perspectiva, examinaremos la funcionalidad del proceso de simbolización fundamentando nuestro planteamiento en la teorización que sobre el tema formula Carlos Bousoño, quien, desde nuestro punto de vista, efectúa una propuesta pertinente de los símbolos y su adecuación al campo literario. En este sentido, el *símbolo monosémico* posee un solo significado: el significado irracional que no se nos hace consciente en el momento de lectura; agrega que:

Los símbolos monosémicos podrían ser definidos de este modo: se trata de la atribución, a los objetos y seres, de funciones o cualidades, no imposibles (esta es la diferencia con las visiones) pero sí *poco probables*, es decir, *inverosímiles* dentro del contexto en que se insertan. La inverosimilitud de la atribución nos lleva a rechazar la literalidad del enunciado simbólico, y [...] entregarnos a la emoción que el dicho (insensato lógicamente para nosotros) pueda tener (gracias a sus asociaciones preconscientes con otras nociones, no insensatas estas en sí mismas) (*Teoría de la expresión poética*, 263-264).

En esta misma orientación, y entre otras caracterizaciones del símbolo (símbolo monosémico continuado, símbolo disémico encadenado y símbolo no encadenado), Bousoño asienta que los símbolos disémicos tienen una significación irracional oculta, sólo interiorizada en la emoción y una significación lógica que percibimos conscientemente; el símbolo disémico, “además del sentido irracional, oculto para la mente despierta (donde tal sentido queda representado exclusivamente por la emoción que le corresponda) habrá, en tales símbolos, otro sentido, este lógico: el manifestado, de un modo directo o indirecto, por su literalidad” (263).

En términos generales, la caracterización que hace Bousoño del símbolo simple puede reunir indistintamente las particularidades del símbolo monosémico y del símbolo disémico, siempre y cuando no se pierda de vista que la singularidad del símbolo le permite desencadenar un complejo proceso asociativo debido a lo que, en términos de la teoría del efecto estético podemos denominar como espacio vacío, en tanto que este enclave indeterminado que se entrevé en penumbras es un elemento constitutivo del símbolo y figura como uno de sus componentes virtuales y generadores de su excedente de sentido. La particularidad de este espacio vacío, sin embargo, no produce la interacción de un segmento textual con otro segmento textual de la misma serie mediante el proceso de protención y retención inmediatos; más bien, en la dimensión simbólica totalizante este espacio vacío es de segundo grado porque está virtualizado y provoca las asociaciones preconscientes, irracionales e inmanentes al símbolo. A continuación apreciamos la descripción del símbolo que expone Bousoño:

Ante un símbolo *B* nos conmovemos, sin más, de un modo *Z*, y sólo si indagamos *Z* (cosa sobrante desde la perspectiva puramente poética o lectora) hallaremos el conglomerado significativo *a1 a2 a3* (al que en el símbolo podemos llamar plano real "A"), que antes *no se manifestaba en nuestra conciencia* por estar implicado y cubierto por la emoción *Z* de que hablamos [...] la emoción *Z* que el símbolo *B* nos causa es envolvente e *irracionalmente* implicadora de un significado, o sea, de un plano real *A*, esto es, del complejo *a1 a2 a3*. Este complejo, una vez *des-cubierto* en el acto crítico de zanjar el núcleo emotivo de *Z*, no lo percibimos tampoco de un modo claro, sino esencialmente confuso. De esta lucubración puramente teórica y como fantasmal, desencadenamos a lo concreto (261).

Desde nuestro punto de vista, exponemos cómo se desarrolla el proceso de simbolización del símbolo simple conforme a la descripción anterior:

Ejemplo:

Para quien la experiencia del amor es reconfortante la significación (a1 a2 a3) rememora pensamientos, emociones, figuraciones, estados placenteros. Por el contrario, para quien padece la experiencia del amor como vivencia negativa es posible que las significaciones (a1 a2 a3) estén asociadas con pensamientos, emociones, figuraciones y estados desagradables. Lo importante, sin embargo, es destacar la manera como se desarrolla la simbolización conforme a un mismo proceso estructural en el que el símbolo B produce la emoción X; esta emoción tiene implícito un significado que se denomina plano real "A" (entrecomillado porque no se manifiesta plenamente en la conciencia por estar implicado y cubierto por la emoción) y éste, a su vez, produce un conglomerado de significados a1 a2 a3, etcétera, confirmando así la propiedad plurisignificante del símbolo.

La creación deliberada de ese nombre propio motivado evidencia la voluntad del autor por atribuir una plurisignificación que sólo en el proceso de lectura, y a partir de los sedimentos emergentes de sentido que la palabra produce, va conformándose gradualmente, no de modo preponderante, sólido, sino como alusión indicativa de ese otro algo que refiere. Pero, como hemos visto en el desarrollo de este capítulo, la invención del nombre ha sido cuestionada de diversas maneras, incluyendo la argumentación del propio Vallejo, entonces: ¿cómo podemos referir el proceso creativo implícito en la invención neológica de *Trilce*? Creemos que la distinción de Lotman para diferenciar el símbolo de la reminiscencia puede ser útil para entender la manera en que el símbolo emerge y se constituye en la frontera indecisa del preconscious y la conciencia, ya que "el símbolo existe antes que el texto dado y sin dependencia de él. Procedente de las profundidades de la memoria de la cultura, aparece en la memoria del escritor y revive en el nuevo texto, como un grano que ha caído en un nuevo suelo" (*La semiósfera*, 148).

Reiteramos: varios estudios señalan que *Trilce* deriva de los adjetivos triste y dulce; se advierten estas características como rasgos distintivos de la poesía de Vallejo; rasgos especialmente señalados en la expresión lírica temprana, donde estas dos fuertes líneas temáticas adquieren un carácter simbólico en su poesía, pues tal como lo expone Martínez García:

[...] el punto de arranque es el *hombre* que *vive* una *vida* de *dolor*, *sufrimiento* y *tristeza* y termina de manera *absurda* en la *muerte*; la vida parece *dulce* por el *amor*, pero el amor es *imposible*; no queda al hombre otra solución que *sufrir* mientras *camina* (el tema del *partir* es de los más notables); esta marcha puede ser regresiva, hacia el *hogar* donde los seres queridos esperan tales como se les conoció en el momento del *amor infantil*: el *padre*, la *madre*, el *hermano*, la *casa*, etc., son asideros para una inseguridad que en el momento presente se hace total e insoportable; juegan así su papel la *visión desolada* (el presente) y la *visión nostálgica* (el pasado) (“Introducción” 22).

Aunque en relación con *Los heraldos negros*, *Trilce* constituye categóricamente una ruptura en cuanto al tratamiento del significante poético que se disemina trastocando el sentido lógico de la expresión y, de esta forma, pone en entredicho la normalidad lingüística consagratoria de las formas poéticas tradicionales, el desequilibrio de la forma descubre el ornamento artificioso y suplanta la armonía; la supresión de la rima que desborda los significados en la masa, a veces compulsiva, de los significantes, las asociaciones desconcertantes, el estilo telegráfico, el hermetismo, son apenas aspectos que caracterizan lo que denominamos poesía tríllica. Sin embargo, la ordenación de las unidades de sentido que permean este discurso lírico, en una tensión dinámica constante, no son diametralmente opuestas a las predominantes en *Los heraldos negros*. En torno al eje temático de mayor consistencia definido como crisis del sujeto poético se polarizan los tres grandes temas referidos a la cárcel, al erotismo y al hogar cuyo tratamiento deja entrever su configuración tríllica: lo triste y lo dulce como constitutivos simbólicos de la poesía de Vallejo, pues:

La "visión desolada" tiene una profundidad que no tenía en *Los heraldos negros* siendo una de las causas más importantes de ello la consideración radical de desamparo del tiempo presente, bien debido a la experiencia personal de la cárcel, bien a la muerte en la que el destino, la fatalidad y el absurdo llegan a su punto más exacerbado de incongruente poder. La "visión nostálgica" se constituye en la unidad de refugio por la asimilación mutua de los temas *madre* y *hogar* (“Introducción” 27).

Hemos descrito brevemente la forma como el neologismo “trilce” adquiere el carácter del símbolo en la poesía del primer Vallejo, proceso en donde sus elementos constitutivos (triste-dulce) inauguran un conjunto estructurado de significados y establecen una manera de correspondencia con el núcleo significante de esta palabra-símbolo. De este modo, podemos decir que lo tríllico se asocia, entre otros muchos aspectos, a la orfandad, desesperanza, nostalgia, abandono, muerte; en fin, es un recurso singular para expresar el vacío existencial que mortifica al sujeto poético entrañado en esta poesía, pues, como señala Soní:

La poesía es una forma simbólica que emplea un tipo de discurso regido por leyes propias y se distingue de las demás formas artísticas porque utiliza palabras para la creación de su carácter ilusorio. Su expresión se produce, fundamentalmente, mediante símbolos y su significación es, la de esos símbolos; así que, para expresarse de manera adecuada, no se debe hablar de lo que comunica o quiso comunicar el poeta, sino por lo que éste crea y de lo que subyace en el poema y se produce cada vez que se presenta ante el lector (*Trilce a la luz de la Hermenéutica simbólica. Propuesta metodológica para el estudio poético* 85).

De este modo, hemos constatado cómo la apertura a nuevos universos de interpretación caracteriza a *Trilce* de modo innegable y, como pocas obras literarias de semejante consideración, esta apertura inicia justo desde el propio nombre, el cual se muestra inasible al sentido desde el primer acercamiento, pero también perturbador por la resonancia eufónica que despliega el ritmo trocaico de bisílabo que lo constituye como símbolo.

CAPÍTULO V

FICCIONALIDAD DEL DISCURSO POÉTICO, DEIXIS PERSONAL E INTENCIONALIDAD EN *TRILCE*

5.1. Ambigüedad del enunciador lírico y propuesta para el análisis de su estatuto ficcional

La determinación del sujeto lírico constituye uno de los problemas que plantean las teorías contemporáneas sobre la lírica. Este problema tiene su origen, advierte Dominique Combe, en los postulados filosóficos del romanticismo alemán y su enfoque sobre los tres géneros aristotélicos (épico, lírico, dramático); tales estudios preestablecen la asunción de la lírica como creación esencialmente subjetiva por la preeminencia que se otorga al yo en este tipo de composiciones. Esta peculiaridad que caracteriza lo literario en la época romántica le fue asignada especialmente por los filósofos Schlegel y Hegel, al definir la poesía dramática como objetiva por su relación con el tú y al describir la naturaleza objetivo-subjetiva de la poesía épica por su relación con un él ("La referencia desdoblada: el sujeto lírico" 127). A partir de la identificación anterior se atribuye a la lírica "la vocación de expresar los sentimientos, los estados del alma del sujeto en su interioridad y en su profundidad, y no la de representar el mundo exterior y objetivo [así] El lirismo se confunde con la poesía personal e intimista y privilegia por tanto la introspección meditativa, muy frecuentemente en tono melancólico como indica la moda de la elegía" (128). De esta manera, y con fundamento en la concepción romántica del arte y la literatura, el sujeto lírico expresará al poeta, en tanto éste en su condición de artista se convierte en el objeto mismo de la poesía, sin necesidad de transformarse en personaje; de este modo se diferenciará de los atributos representacionales de la poesía dramática y de la contextura narrativa de la poesía épica.

No obstante que el romanticismo define sólidamente que la esencia del sujeto lírico es la subjetividad, y que ésta sin más constituye la expresión poética, al definir el "yo" del artista presenta ambigüedad porque, al tiempo que exalta al "yo" como magnificencia del ser, la filosofía natural romántica de Schelling lo diluye contradictoriamente en la totalidad viviente y unitaria del cosmos (*La relación del arte con la naturaleza* 43-95), negando de este modo el principio de individuación que encumbraba al poeta sobre los individuos. Frente a esta fisura, el pensamiento nietzscheano inspirado en la poesía simbolista francesa (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé) y opuesto al romanticismo y al cogito cartesiano retoma la concepción del sujeto lírico como expresión del Todo cósmico, en oposición al hombre real que transmuta su vida en poesía, en claro antagonismo respecto del pensamiento artístico de Goethe.

Si la modernidad poética supone la clausura del pensamiento romántico a mediados del siglo XIX y con ello se asiste a la disolución del yo en la poesía, para 1910 Margarte Susman en *La esencia de la lírica moderna alemana* acuña el binomio *sujeto lírico* y expone que "el Yo lírico no es

un yo en el sentido empírico' sino ' la forma de un yo', es decir, una creación de orden mítico, por lo que la poesía en tanto *Dichtung* se aparta deliberadamente de la realidad" (Combe, "La referencia desdoblada" 136). Posteriormente, y en esta misma dirección, en 1916 Oskar Walzel en *El designio de la lírica* plantea la "desegotización" del yo en la poesía por cuanto advierte que en el lirismo puro, el yo no es un yo subjetivo y personal sino una especie de máscara; muestra asimismo que es tan poco personal ese yo que en realidad es parecido a un él.

En el marco de esa discusión, Dominique Combe sugiere que a partir del análisis que hace Hugo Friedrich en *Estructura de la lírica moderna* (1956) se sistematiza la división entre sujeto lírico despersonalizado y sujeto empírico; Combe relaciona la despersonalización del sujeto con la desrealización del mundo y la descosificación de los objetos (Ibídem). Un año después Käte Hamburger en *La lógica de la literatura* se opone al concepto de sujeto lírico propuesto por Susman y expone que el lenguaje es enunciación en tanto no dé forma a ficticios yoes de origen. En estos términos, plantea que en el acto poético el lenguaje creativo se inscribe en el sistema enunciativo de la lengua: "esto constituye un primer fundamento estructural del hecho de que experimentemos un poema de manera completamente distinta que una obra narrativa o dramática. Pues sentimos el poema como enunciación de un *sujeto enunciativo*. *El tan discutido yo lírico es un sujeto enunciativo*" (158), señala. Conviene puntualizar que en tal afirmación subyace como trasfondo que, al asignarle el estatus de "real" a la instancia enunciativa de la lírica, no se está adjudicando una relación directa entre vivencia y expresión, sino advirtiendo que la expresión puede dar la sensación de incluir la vivencia del poeta como algo posible, razón por la que "únicamente vivimos un auténtico fenómeno lírico donde tenemos la vivencia de un auténtico yo lírico, un auténtico sujeto enunciativo garante del carácter de realidad de la enunciación lírica se llame o no a sí mismo 'yo'"; en tal sentido destaca que "el hecho de que la sensación que nos produce el poema sea la del campo vivencial de un sujeto enunciativo y nada más que eso, resulta de que la enunciación de éste no apunta al polo del objeto sino que retrae éste a su propia esfera vivencial, y con ello, lo transforma". (195) La caracterización del sujeto como enunciador lírico le lleva a sostener una controvertida polémica con Roman Ingarden, alumno también de Husserl, cuyo desenlace finalmente no termina por definir la naturaleza de este constructo teórico.

Por otra parte, el análisis del estatuto lógico de los enunciados y las estructuras proposicionales del discurso constitutivo de la literatura efectuado por Ingarden en *La obra de arte literaria* (1935), le conduce a proponer que en el discurso artístico la enunciación es fingida porque en la literatura no hay juicios verdaderos o falsos sino "quasi-juicios"; de manera que, en tanto representación del poeta, el yo en la literatura, y particularmente el "yo" en la poesía, no es verdadero ni falso. Este planteamiento será retomado por la pragmática literaria al considerar que en la literatura los actos de habla son quasi-actos de habla, es decir, son actos de habla fingidos.

En 1964 Karlheinz Stierle, al estudiar poetas representativos de la lírica francesa moderna subraya que mediante la oscuridad del poema se pretende el ocultamiento de aspectos referenciales y esto posibilita la reconstrucción del yo poético en un sujeto lírico, de forma que "el lector está obligado a adoptar el punto de vista de un sujeto lírico, cuyas experiencias subjetivas míticas, sus paradojas, sus dobles sentidos, sus suposiciones implícitas, sus transmisiones imprevistas se escapan a su participación" (Combe, "La referencia desdoblada: el sujeto lírico" 138). Como advertimos, desde el momento en que se trata de definir la constitución de la instancia enunciativa en la poesía ésta queda indeterminada y se convierte en un problema constitutivo del discurso literario cuya naturaleza reside en su apertura significativa. No obstante que la polémica sobre la determinación del sujeto lírico se haya saldado en el ámbito alemán, como sostiene Combe, manteniéndose como una categoría problemática, los estudios sobre la instancia emisora de la voz lírica se han proyectado en muy diversas direcciones: algunos dan prioridad al análisis de su carácter autobiográfico; otros abordan los planos de la enunciación real y la enunciación fingida; hay los que se proponen la elucidación entre ficción y verdad; también encontramos los que han profundizado la caracterización del sujeto metonímico, del sujeto mimético y su alegorización. En términos no concluyentes y ante la imposibilidad de definir una identidad propia del sujeto lírico, Dominique Combe propone:

Es probablemente en razón de su carácter tensional, y no dialéctico, por lo que, tal y como afirma la crítica, el sujeto lírico parece altamente problemático, por no decir hipotético e inasible, pues no existe en rigor una identidad del sujeto lírico, que no podría categorizarse de manera estable por consistir precisamente en un incesante doble movimiento desde lo empírico hacia lo trascendental. En otras palabras, el sujeto lírico, llevado por el dinamismo de la ficcionalización, no está nunca acabado e incluso, simplemente, no es. Lejos de expresarse como un sujeto ya constituido que el poema representaría o expresaría, el sujeto lírico está en perpetua constitución en una génesis constantemente renovada por el poema, fuera del cual aquél no existe. El sujeto lírico se crea en y por el poema (153).

En relación con nuestro estudio, la formulación teórica de Roman Ingarden sobre la indeterminación de la instancia enunciativa en la poesía (y de todo tipo de literatura) a partir de los quasi-juicios, es la base de su tesis, mediante la que concibe al lirismo como enunciación fingida, y constructo fundamental en que se apoya la pragmática literaria al considerar la ficción como uno de los aspectos constitutivos de lo lírico. Pues los quasi-juicios son definidos como un tipo de modalización oracional mediante la que se confecciona todo discurso literario, en tanto que "llevan a cabo la constitución de las subjetividades representadas que en su contenido simplemente simulan, o, 'juegan' un *hábitus* de realidad, y éstos por sí mismos no son ni pueden ser reales. Es

decir, la función que cumplen los quasi-juicios es tal que al fin y al cabo resulta que tratamos con [...] 'poesía' mimética" (Ingarden, *La obra de arte literaria* 213-214).

Si bien el carácter ficcional constituye un rasgo inherente a la literatura, conviene considerar la propuesta de Iser en esta perspectiva: "las ficciones literarias incorporan una realidad identificable, y la someten a una remodelación imprevisible. Así cuando describimos la ficcionalización como un acto de trasgresión, debemos tener en cuenta que la realidad que se ha visto sobrepasada no se deja atrás; permanece presente; y con ello dota a la ficción de una dualidad que puede ser explotada con propósitos distintos" ("La ficcionalización" 44). De hecho, la relación estéticamente productiva entre ficción y realidad es una relación de comunicación más que de oposición, ya que la ficción siempre nos comunica algo sobre la realidad que la propia ficción organiza de manera creativa y comunicable. Este criterio ha sido reforzado por los estudiosos en este campo literario al destacar la inespecificidad de la enumeración en la poesía lírica y apuntar que tal indeterminación puede encontrarse en la interacción entre texto y contexto, por lo que proponen evitar la oposición tajante entre ficción y verdad, optimizando una interacción dinámica entre ambos factores puesto que, como sugiere Paz Gogo: "Es fundamental asumir esta gradación que impide dar una caracterización enunciativa radical y definitiva de la poesía lírica como conjunto de textos muy heterogéneos, que admite una gran variabilidad histórica, una singular riqueza de formas y significados, una abundancia multiforme de fórmulas y modalidades tanto enunciativas como receptivas" (*La recepción del poema. Pragmática del texto poético* 100). Por consiguiente, y en virtud de que el carácter ficcional de la literatura ha sido expuesto de manera detallada en el capítulo I de este trabajo, omitiremos su justificación teórica.

Atendiendo a los objetivos de nuestra investigación, convencidos de que un estudio de la literatura desde la perspectiva pragmática tiene la característica de ser totalizante, no podemos perder de vista que abordar la complejidad de la poesía trícica exige tener presente las tres dimensiones que, desde un enfoque lingüístico general, (Chumaceiro, "Las voces del poema") posibilitan un análisis de textos complejos. En este sentido tendremos presente: a) *la interacción textual*, integrada por un conjunto de correspondencias que se establecen entre autor-texto-lector actualizadas mediante la lectura; b) *la materialidad lingüística*, constituida por el conjunto de estructuras y palabras que dotan de organicidad al texto; y c) *la representación de sentido*, entendida como la ineludible relación entre el mundo real y el mundo ficcional recreados por el texto y actualizados mediante la lectura. Todo ello, reiteramos, mediante la implementación de los recursos metodológicos de la teoría del efecto estético, adecuados al análisis de nuestro objeto.

Con base en lo anterior, hemos de examinar la intención comunicativa y el correlativo efecto estético de los poemas que se analizan, efectuando antes una descripción que estratifica los

aspectos pertinentes que permiten dar cuenta de: ¿qué tipo de yo habla en el poema?, ¿a quién o a quiénes hablan las voces del texto?, ¿qué tipo de acto de habla caracteriza subjetiva y ontológicamente a la voz lírica? y, finalmente, ¿qué comunica el texto y qué calla al decir lo que comunica? Con base en lo anterior, se grafican y describen los aspectos esenciales característicos de la enunciación poética centrada en un enfoque comunicativo:

CUADRO VI

ELEMENTOS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO DE LA ENUNCIACION LÍRICA

POLO DE EMISIÓN		POLO DE RECEPCIÓN
Autor real o empírico		Lector real o empírico
	TEXTO	Destinatario tácito o expreso
Autor literario o ficticio		Lector literario o destinatario ficticio
Autor implícito		Lector implícito o modelo

FUENTE: Elaboración propia con base en los textos de Ángel Luis Lujan Atienza. *Pragmática del discurso lírico*; José Manuel Cuesta Abad y Julián Jiménez Heffernan. *Teorías literarias del Siglo XX. Una antología*; Costanzo Di Girolamo. *Teoría crítica de la literatura*; Francisco Chico Rico. *Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo*; Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brooker. *La teoría literaria contemporánea*; David Viñas Piquer. *Historia de la crítica literaria*; René Wellek y Austin Warren. *Teoría literaria*.

La dimensión establecida como **Polo de emisión** comprende: a) **Autor real o empírico**: es el responsable del enunciado; es quien escribe el poema. b) **Autor literario o ficticio**: es el hablante imaginario o lírico; la “voz literaria” que enuncia el poema. La fuente responsable de la escritura- autoría según la identificación que nos ofrece el mismo poema. Se considera como una ficción discursiva por cuanto está inscrita en la inmanencia textual. Es la instancia retórico-ficticia que se construye en el propio texto. También es el responsable de establecer relaciones graduales de adhesión, distancia o ironía con el autor empírico. Se identifica a sí mismo con el “yo personaje” protagonista de los sentimientos, pensamientos o acciones. c) **Autor implícito**: es el autorretrato estilizado del autor real, su segundo “yo” o su “yo desdoblado”. Es la imagen del autor construida por el texto. Está inscrito en el texto y es responsable de su sentido. Como emisor virtual, como imagen ideal que la lectura produce del autor que escribe, constituye la manera de pensar y sentir del poeta. Esta categoría la define Wayne C. Booth como el conjunto de criterios y valores que subyacen al discurso: la postura ideológica y la mentalidad o visión del mundo que anima un texto.

La dimensión establecida como **Polo de recepción** comprende: a) **Lector real o empírico**: es quien lee el poema. El lector histórico que actualiza el texto. b) **Destinatario tácito o expreso**: es el lector ideal para quien se escribe (compañera, amiga, amante). c) **Lector literario, destinatario ficticio o representado**: es a quien se dirige la voz literaria, el “tú” lírico. A veces lo identifican marcas textuales como “amable lector”, en este sentido dialoga con el poeta inscrito en

la inmanencia textual. d) **Lector implícito, modelo, virtual o destinatario ideal:** es una categoría textual, una instancia capaz de realizar las interpretaciones legitimables, llenar los huecos y obtener “plusvalía” de sentido. Wolfgang Iser plantea que es la construcción central de las teorías de la recepción y, por lo tanto, el conjunto de condiciones determinadas en el texto para que una obra produzca sus efectos; para que su contenido potencial se actualice en la lectura: lengua, léxico, gramática, referencias culturales. Es una competencia que el texto exige, pero además la produce (*El acto de leer. Teoría del efecto estético* 55-70).

5.2. Figuras relevantes del enunciador lírico en *Trilce*

La pragmática literaria en el marco de la teoría de la comunicación inscribe la función estética como cualidad elemental de la expresión poética, toda vez que el rasgo distintivo de este tipo de mensajes implica la desautomatización sistemática del uso del lenguaje (Posner, “Comunicación poética frente a lenguaje literario” 125-136); posibilitando así que toda la materia verbal de la obra de arte funcione como vehículo sígnico y, por tanto, sea susceptible de producir una acentuada significación a través de sus componentes. Otra característica importante de esta orientación teórica es conceptualizar la literatura como acto de lenguaje ficticio y, en este sentido, establecer una clara distinción entre el autor como productor histórico de la obra y las figuras del autor creadas e inscritas en su dimensión ficticia. Lo anterior constituye un principio sobre el que se sustenta el pacto de ficcionalidad como acuerdo tácito entre el autor de una obra y el receptor, hecho que multiplica al emisor literario, crea el polo de emisión y, correlativamente a éste, enfocando de manera similar a la instancia receptora, el polo de recepción se estratifica en varias modalidades. De esta manera, si en una comunicación habitual el “yo” alude a la persona que habla y el “tú” a la persona que escucha, en el texto poético los pronombres no funcionan de la misma forma porque “La utilización de los pronombres (personales) en poesía se desvía, por tanto, de su utilización en el lenguaje cotidiano, tanto oral como escrito. El uso desviado de los pronombres de primera y segunda persona indica que en la comunicación poética los papeles de hablante y de destinatario se diferencian de los otros modos de comunicación verbal” (Oomen, “Sobre algunos elementos de la comunicación poética” 142), proceso que ha permitido a la teoría poética asentar la distinción entre autor real y autor literario.

Sobre la base de los planteamientos anteriores se analiza el modo como interactúan los enunciadores y receptores en *Trilce*, a partir de la inscripción de estas instancias en la deixis de persona, categoría que lingüísticamente se define como vacía e incluye en su dimensión a los pronombres personales, posibilitando un dinamismo comunicativo que, en el caso particular de la poesía, resulta muy productivo porque “Si en el proceso de enunciación el yo asume el tú, en el proceso de recepción es el tú el que se apropia del yo [...] en la lectura poética, el yo del sujeto

enunciador es sustituido por el tú del lector, el verdadero protagonista del poema, identificado irremisiblemente con él” (Paz, *La recepción del poema* 122).

Para desarrollar esta parte de nuestro estudio, en donde adquiere relevancia la enunciación y la recepción del poema, retomamos como base analítica los estudios de distintos investigadores sobre la comunicación literaria, desde la perspectiva interdisciplinaria de la pragmática de la literatura y su inscripción en la lírica. En este caso, consideramos los aportes de Arturo Casas en “Pragmática y poesía”; Arcadio López en *El texto poético. Teoría y metodología*; José María Paz Gago en *La recepción del poema*, y Ángel L. Luján Atienza en *Cómo se comenta un poema y Pragmática del discurso lírico*. Cabe mencionar que, para el caso específico de cada tipo de comunicación, se hace referencia a un teórico representativo que ha estudiado el fenómeno particular que se describe, ya sea en el ámbito general del lenguaje o particularmente en el estudio de la literatura: entre otros destacan Bajtín, Lotman, Benveniste, Ricoeur y Ducrot. Al examinar la dimensión comunicativa del poema, de manera complementaria se comentan aspectos relacionados con su contenido general, por lo que, para cotejar la interpretación aludida, es necesario remitirse a los poemas completos integrados en forma de anexo en el presente trabajo

5.2.1. FIGURAS DEL ENUNCIADOR LÍRICO

En este apartado, son objeto de atención los procedimientos comunicativos desarrollados en el polo de emisión, los cuales se han reconocido también como función expresiva del lenguaje porque denotan la actitud del emisor en el hecho enunciativo. Si bien es característico de la poesía y de la literatura en general el carácter diferido (*in absentia*) en que ésta se desarrolla, la ventaja de la creación lírica radica en que los contenidos psicológicos y emotivos a los que se da apertura cuando se dice “yo” en el poema pueden adscribirse al autor literario, o bien los puede asumir el lector como reflejo subjetivo de este tipo de discurso.

a. La automención

La caracterización de la lírica en el romanticismo ha legado la idea de que el poema constituye una forma de autobiografía, y la automención del poeta en la composición es una manera de reafirmar este supuesto; de este modo, la aparición del nombre propio de quien escribe se ve reflejado en los elementos peritextuales del libro (portada, portadilla, etcétera) y en las referencias epitextuales (publicidad, reseña, entrevista), lo cual constituye una modalidad *sui generis* del pacto autobiográfico que propone Lejeune (*El pacto autobiográfico* 13-42). Como se ha planteado teóricamente, este recurso escritural consolida la idea de que quien escribe vive la experiencia descrita y, por tanto, es responsable directo de lo dicho (sin mediación del autor literario); también se afirma que mediante este mecanismo el texto proyecta un efecto de verdad por el uso de procedimientos enunciativos evidentes en la escritura, como se ejemplifica en el

poema LV donde, por la tematización y crudeza con que se describe la realidad, así como por los medios expresivos del poema, no es posible diferenciar con claridad al autor empírico del hablante imaginario:

Samain diría el aire es quieto y de una contenida
tristeza.

Vallejo dice hoy la Muerte está soldando cada
lindero a cada hebra de cabello perdido, desde la cu-
beta de un frontal, donde hay algas, toronjiles que
cantan divinos almácigos en guardia, y versos anti-
sépticos sin dueño.
[...]

b. Identidad determinada por las circunstancias enunciativas y enunciadas

En este caso, la imagen del "yo" es correlativa al destinatario de la enunciación, por consiguiente, se infiere que si la alusión se dirige a la madre es el hijo quien habla, dirigido a la amada es el amante quien dialoga, de modo que cuando el lector toma la palabra se deduce que se dirige al lector. Una variante de esta modalidad la expone Paul Ricoeur cuando señala que los datos materiales y las referencias espacio-temporales que ofrece el texto indican la identidad de la voz literaria ("La enunciación y el sujeto hablante" 18-36); igualmente, se asevera que este tipo de poemas develan una determinada intención conforme al acto de habla que llevan a cabo, el cual puede expresar un deseo o un sentimiento que el destinatario expreso (a quien se escribe) puede llegar a cumplir. Respecto del poema XVIII, Espejo Asturrizaga advierte que fue escrito en prisión. Hecho que puede constatarse, en cierto modo, porque la composición refleja la angustia de la experiencia carcelaria que marca negativamente a Vallejo y le obliga al exilio. Como puede apreciarse, el fragmento describe aspectos del espacio en donde se incubaba la impotencia de "esta mayoría inválida del hombre" proferida en el verso 23 y sitio donde la añoranza de la madre muerta y la amada perdida vuelven más doloroso el abandono.

Oh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes
que sin remedio dan al mismo número.

Criadero de nervios, mala brecha,
por sus cuatro rincones cómo arranca
las diarias aherrojadas extremidades.
[...]

c. La deixis en primera persona (el "yo" inscrito en el pronombre)

Esta enunciación poética se caracteriza porque en ella se representa una voz literaria abstracta que aparece como el sustento lingüístico de un estado de ánimo; se advierte también

como puro contenido de conciencia y sin más realidad que la establecida en la escena enunciativa. El "yo" de esta composición es la representación paradigmática de la deixis de primera persona, partícula lingüística que aparece vacía y puede ser usada por cualquier locutor que se apropia del discurso (Benveniste, "El apartado formal de la enunciación" 82-91). En esta misma dirección la lingüística plantea que cuando este mecanismo comunicativo está inscrito en el poema propicia la plena identificación del lector con el "yo" lírico. Como ejemplo, veamos de qué modo en *Trilce* XXVIII, el centro axial del poema lo constituye el recuerdo de la figura materna en la misión tradicional que se le atribuye socialmente (madre nutricia), pero sobre todo como representación esencial del amor que une a la familia y ante cuya falta el sentimiento de orfandad da lugar a "la miseria de amor" que lastima la voz poética que cierra el poema. Por otra parte, el tema se percibe como estrategia para lograr el efecto de adhesión que suscita en el lector, reforzado con el uso de un lenguaje prosaico, "hogareño", tendente a la oralidad, así como el empleo de la deixis temporal y espacial que señalan sitios, objetos y situaciones que hacen más evidente el entorno y reavivan el recuerdo.

He almorzado solo ahora, y no he tenido
madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua,
ni padre que, en el facundo ofertorio
de los choclos, pregunte para su tardanza
de imagen, por los broches mayores del sonido.

Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir
de tales platos distantes esas cosas,
cuando habrase quebrado el propio hogar,
cuando no asoma ni madre a los labios.
Cómo iba yo a almorzar nonada.
[...]

d. El "yo" desplazado

La característica de estos poemas es que no son propiamente ficticios, pero tampoco se definen plenamente como no-ficticios. Si bien remiten a una primera persona y por ello adquieren rasgos no-ficcionales, al encuadrarse en un contexto que no coincide con la situación de escritura les da una atmósfera de irrealidad. Generalmente son poemas descriptivos que, para lograr los efectos referidos, se configuran mediante el predominio del presente histórico que incluye al enunciado en su relato. Mediante este recurso se da la sensación de que asistimos al acto de recordar o imaginar lo descrito en el momento mismo en que transcurre. El último poema de *Trilce* (LXXVII) recrea la atmósfera de un recuerdo que se intensifica cuando el hablante poético lo manifiesta; al mismo tiempo la obra expone la polaridad ontológica del ser y no ser, recurriendo a estructuras discursivas que marcan contradicciones en el plano lógico: "¿no subimos acaso para abajo?", dice el verso 17; esas disposiciones del discurso expresan la fatalidad angustiante de la

vida como absurdo, rasgo que caracteriza gran parte de la poesía trágica y también se asume como elemento distintivo de la poesía de vanguardia.

Graniza tanto, como para que yo recuerde
y acreciente las perlas
que he recogido del hocico mismo
de cada tempestad.

No se vaya a secar esta lluvia.
A menos que me fuese dado
caer ahora para ella, o que me enterrasen
mojado en el agua
que surtiera de todos los fuegos.
[...]

e. El “yo” pretendidamente ficticio

Nos encontramos frente a una creación de este tipo cuando el “yo” se instaura como fuente para establecer la diferencia entre el hablante lírico y el autor empírico en el momento de la escritura. La estrategia discursiva que generalmente se utiliza en este modelo de composiciones es el estilo directo: alguien produce las palabras que enuncia una fuente ajena, situándonos así ante una escena discursiva que pretende autenticar lo dicho por el hablante evitando su adhesión al distanciarse de él (Mangueneau, *Análisis de textos* 159-168). Las marcas ficcionales de estas formas compositivas aparecen implícitas en el título, nombre o epígrafe; o bien explícitas en el contenido de la composición cuando se trata de personajes-tipo, como es el caso del poema LI, donde se describe una escena con interlocutores infantiles, usando un léxico y giros retóricos que suponen la ingenuidad de las figuras enunciativas que participan en el diálogo.

Mentira. Si lo hacía de engaños,
y nada más. Ya está. De otro modo,
también tú vas a ver
cuánto va a dolerme el haber sido así.

Mentira. Calla.
Ya está bien.
Como otras veces tú me haces esto mismo,
por eso yo también he sido así.
[...]

5.2.2. FIGURAS DEL RECEPTOR LÍRICO

Hemos comentado que la modalidad comunicativa de la enunciación poética no es lineal sino recursiva y circular, en este sentido el carácter proteico del discurso lírico inherente al polo de la emisión se transfiere de manera paralela al polo de recepción. Este hecho pone de manifiesto la naturaleza compleja de una expresión que niega radicalmente el monologismo, porque en su

propia esencia de ser lenguaje está implícita su multivocidad y, consecuentemente, su plurivalencia significativa. Este atributo distintivo de la lengua fue analizado rigurosamente por Bajtín en su teoría del lenguaje, donde destaca que “todo hablante es de por sí un contestatario, en mayor o menor medida: él no es un primer hablante, quien haya interrumpido por vez primera el eterno silencio del universo, y él no únicamente presupone la existencia del sistema de la lengua que utiliza, sino que cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos o ajenos, con los cuales su enunciado determinado establece toda suerte de relaciones”, y por ello afirma categóricamente que “Todo enunciado es un eslabón en la cadena, muy complejamente organizada, de otros enunciados” (*Estética de la creación verbal*, 258).

a. El “tú” como lector

La conocida fórmula del poema liminar de *Las flores del mal* de Baudelaire “-Tú, lector, le conoces a este monstruo sombrío, / -hipócrita lector- lector hermano mío” (15-17), es un ejemplo paradigmático que simula una interpelación personal del autor empírico al lector, con la intención de persuadirlo directamente. Este recurso expresivo, cuyo antecedente son los poemas-prólogo medievales (Mayoral, *Figuras pragmáticas* 275-279), transmite la sensación de estar ante un cuestionamiento genuino y no frente a una situación comunicativa imaginaria, como presupone el poema. Desde otro punto de vista, y tomando en cuenta que la poesía es un hecho social, la tematización del “tú lector” puede entenderse como una comunicación abierta a todos los posibles lectores del texto, en virtud de que el espacio deíctico del “tú” puede ser ocupado por todos los lectores históricos del mismo.

Para ilustrar lo anterior, exponemos un fragmento del poema LXXV, en el que apuntamos que por su formalidad y el tono solemne, pero provocador que lo determina, destacan las características del género epidíctico (Lausberg, *Fundamentos de retórica literaria* 22-35); usando este recurso se describen, alabando o censurando, cualidades de personas o cosas por medio de la *evidencia* con la intención de hacer más ostensible la admonición. En este sentido, la figura del espejo que proyecta al “yo” en el “tú” y que por extensión representa la polaridad de la existencia que transcurre entre la vida y la muerte, “que, péndula del zenit al nadir, viene y va de cre / púsculo a crepúsculo” dice el verso 6, patentiza la idea vallejana de la muerte en la vida, que deja entrever la existencia como espejismo, como absurdo que raya en el nihilismo de la mortificada vida.

Estáis muertos.
[...]

Flotáis nadamente detrás de aquea membrana
que, péndula del zenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo,

pues, que la vida está en el espejo, y que vosotros
sois el original, la muerte.
[...]

Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás.
Quienquiera diría que, no siendo ahora, en otro
tiempo fuisteis. Pero, en verdad, vosotros sois los
cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino.
El no haber sido sino muertos siempre. El ser hoja
seca, sin haber sido verde jamás. Orfandad de orfandades.
[...]

b. La segunda persona distinta del lector

En la tradición lírica el lector empírico se identifica con el “yo”, de manera que trasladar esa relación hacia el “tú” resulta problemático; sin embargo, este desvío de la comunicación constituye una de las figuras pragmáticas básicas que la retórica ha denominado como *apóstrofe*: mediante este recurso la voz poética, representada o no por la primera persona, se dirige a un enunciatario ajeno al lector convertido en polo hacia el que se orienta la situación enunciativa (Cabo, “Situaciones enunciativas del poema” 285-294). Este procedimiento lo utiliza Vallejo en el poema liminar de *Trilce*, escrito en los días aciagos de su injusta reclusión. De estructura hermética y cargado de una subjetividad que acentúa su fuerza multisignificante, el poema se distingue por el uso de ambivalencias y contrastes rítmicos, léxicos, semánticos y figurales, al grado que la crítica ha expuesto muy diversas interpretaciones sobre sus posibles temáticas. No obstante, el poema revela el modo en que la soledad física como proceso gradual se transfigura en soledad existencial que mantiene al hablante, nos dice el último de sus versos: “en la línea mortal del equilibrio”, condición que le incita expresar al Otro, la rabia que lo atormenta y lo mantiene al límite de la esperanza.

Quién hace tanta bulla y ni deja
Testar las islas que van quedando.

Un poco más de consideración
en cuanto será tarde, temprano,
y se aquilatará mejor
el guano; la simple calabrina tesórea
que brinda sin querer,
en el insular corazón,
salobre alcatraz, a cada hialóidea
grupada.
[...]

c. La deixis en la segunda persona: el tú inscrito en el pronombre

En las figuras del enunciatario lírico se comentaron los aspectos teóricos del pronombre en primera persona, también válidos para su aplicación a la segunda persona. El poema XLVI es una

de las dos composiciones de *Trilce* dispuestas en forma de soneto, con libertades métricas y rítmicas del verso libre; también es de los pocos poemas que podemos utilizar como referente para explorar los procesos creativos de Vallejo en la escritura, porque se cuenta con tres versiones. La versión que difunde Espejo en su libro sobre César Vallejo (236-237) tiene la estructura canónica de un soneto y en el último terceto aparece el nombre de Otilia (la amada perdida), a quien se dirigen, o son el motivo la mayoría de los poemas de tono amoroso, ya como melancolía, erotismo, tensión emocional o como pleno conflicto afectivo. La versión definitiva de este poema integrado en *Trilce* registra la supresión de la rima en los tercetos cuya intención es romper la estructura clásica de esta composición, y la supresión del nombre de Otilia en la versión final trasciende lo anecdótico de la escena descrita a una situación generalizada en la que puede representarse cualquier lector. Tal como hemos anotado arriba la supresión del nombre por un pronombre deíctico abre la posibilidad de que el "tú" se universalice y, de esta manera, la estructura vacía pueda ser ocupada por un lector que comparta determinados atributos descritos en la forma semántico-discursiva.

Cabe destacar que por el tono del poema, antes de conocer la versión que difunde Espejo la crítica lo interpretaba como evocación a la madre muerta. Posteriormente, cuando se informa que en la primera versión del poema aparecía el nombre de Otilia, esto da un giro en la interpretación y se integran hechos biográficos del personaje. Este caso es ilustrativo para dar cuenta de la operatividad de función deíctica y la apertura significativa que desencadenara su inscripción en la forma enunciativa.

La tarde cocinera se detiene
ante la mesa donde tú comiste;
y muerta de hambre tu memoria viene
sin probar ni agua, de lo puro triste:

Mas, como siempre, tu humildad se aviene
a que le brinden la bondad más triste.
Y no quieres gustar, que ves quien viene
filialmente a la mesa en que comiste.
[...]

d. Apelación a entidades que no se pueden comunicar

El recurso típico para lograr este tipo de alocuciones es el *apóstrofe* pues, como figura patética, es apropiada para expresar pasiones de manera enfática posibilitando el desvío del discurso con relación al emisor, respecto del contenido o del receptor (Beristáin, *Diccionario de Retórica* 59-60) En *Trilce* LXII podemos ver en el primer plano del marco enunciativo la forma en que se abstrae figurativamente, al tiempo que se objetiva la descripción de un sujeto lírico dirigiéndose a los objetos personificados como testigos y confidentes de la relación sentimental enunciada. Por su parte, el segundo plano es simbólico y el tono reflexivo y melancólico relatado

tiende a la representación de un diálogo entre el “yo” lírico y la amada. Aunque en el diálogo no está textualizado, por la forma evocadora del discurso se infiere que el hablante expresa que aún muertos, “como antaño en la esquina de los novios / ponientes de la tierra” podrán estar juntos.

Alfombra

Cuando vayas al cuarto que tú sabes,
entra en él, pero entorna con tiento la mampara
que tanto se entreabre,
cása bien los cerrojos, para que ya no puedan
volverse otras espaldas.
[...]

Almohada

Y sólo cuando hayamos muerto ¡quién sabe!
Oh no. Quién sabe!
entonces nos habremos separado.
Mas si, al cambiar el paso, me tocase a mí
la desconocida bandera, te he de esperar allá,
en la confluencia del soplo y el hueso,
como antaño,
como antaño en la esquina de los novios
ponientes de la tierra.
[...]

e. Apelación a entidades capaces de comunicarse

Este caso es una modalidad de apóstrofe que, aunque dirigido a una persona o entidad que puede participar en la alocución, no está en posibilidades de hacerlo; de este modo el objeto, animal o persona a quien se habla se sitúa como entidad objetual porque no puede recibir la enunciación. Este tipo de figura se denominaba antiguamente como *exclamatio*, por lo que fue ubicada en el marco de las funciones expresivas y puede estar en estilo directo o indirecto (Lázaro, *Diccionario de términos* 53). Aunque por su forma el poema XXXIV es un soneto no respeta la métrica y trastoca su estructura deliberadamente con la intención de producir el efecto de situarnos frente a una composición inacabada o deforme; percepción acentuada por la tensión que produce el uso de elementos antitéticos que refuerzan la modulación de una velada angustia, expresada como lamento en los versos finales que sitúan al enunciador “en el dolor sin fin, / y nuestro haber nacido así sin causa”. De igual manera, podemos constatar que cada verso que da apertura a una nueva estrofa en el poema refiere el acabamiento de algo, y sin embargo, adecuado a la atmósfera emocional del poemario trágico, el sentimiento de desesperanza subyacente en la composición indica que todo acaba, pero nada tiene respuesta.

Se acabó el extraño, con quien, tarde
la noche, regresabas parla y parla.
Ya no habrá quien me aguarde,
dispuesto mi lugar, bueno lo malo.

Se acabó la calurosa tarde;
tu gran bahía y tu clamor; la charla

con tu madre acabada
que nos brindaba un té lleno de tarde.
[...]

f. No aparición de la segunda persona

La concepción romántica del “yo” lírico generaliza la idea de que el poeta se comunica consigo mismo cuando no se establece un interlocutor definido en el poema; no obstante, la teoría de la enunciación, al estudiar el modo como el sujeto se manifiesta en su discurso, plantea que en el acto particular de producción lingüística el hablante se apropia del aparato formal de la lengua, de tal modo que “en cuanto se declara locutor y asume la lengua, implanta al *otro* delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atribuya a este otro [y en este sentido] Toda enunciación es, explícita o implícita, una alocución, postula un alocutario” (Benveniste, *Problemas de lingüística General II*, 85).

De este modo, cuando el sujeto lírico asume la palabra instauro a su interlocutor: puede ser el propio poeta si se concibe el poema como diálogo interior, no obstante, por el carácter social y público que adopta el poema al ser publicado, da apertura naturalmente a un diálogo con el lector. En el poema VIII advertimos un monólogo cuya representación se hace más evidente por la presencia del espejo, que refleja la figura del enunciador poético. Por otra parte, como ya hemos señalado, la presencia del espejo en los poemas tríclicos tiene diferentes funciones, asociadas con el simbolismo del objeto; en este caso, el espejo se sitúa como elemento principal del poema y representación de lo atemporal, pero también como punto indeterminado entre la vida y la muerte que conduce a la angustia existencial y cuestiona el vivir como “un mañana sin mañana”, como se dice en el verso 9.

Mañana es otro día, alguna
vez hallaría para el hifalto poder,
entrada eternal.

Mañana algún día,
sería la tienda chapada
con un par de pericardios, pareja
de carnívoros en celo.
[...]

5.2.3. FIGURAS DE LA TERCERA PERSONA LÍRICA

Con la intención de restituir a la lírica una nueva manera de significar en el mundo Stephan Mallarmé elabora una poética en donde plantea que los dos elementos fundamentales de la poesía están constituidos por la nada, como representación de lo absoluto, y por el lenguaje, como instancia del logos. El primer elemento puede interpretarse como un rasgo básico para configurar el universo de lo poético, lo figural, lo ficticio; el segundo componente hace referencia a la materia

inasible que se convierte en expresión y fundamento del ser; aspectos por los que "la palabra alcanza su destino de ser logos en el límite del silencio [y] en él se prueba también su impotencia", nos dice Hugo Friedrich al estudiar la obra mallarmeana (*La estructura de la lírica moderna* 174). A partir de esta orientación, como "palabra total nueva", la poesía ha de alcanzar una nueva dimensión significativa si suprime la subjetividad heredada del romanticismo y abandona la idea que concibe al lenguaje como forma transparente de discurso que sirve para representar el mundo. Mediante esta nueva concepción del arte y la poesía, bosquejada como proyecto moderno, se deberá objetivar la expresión poética en su propia materialidad con la intención de que la palabra se muestre como la cosa misma en el poema. Al convertirse en la cosa misma, expone programáticamente esta poética, la palabra conquista su autonomía y destaca su opacidad material en detrimento de la función comunicativa y referencial que le ha sido otorgada desde la época clásica. En consecuencia, para que la palabra se despoje de su sentido utilitario y representacional deberá convertirse en signo autorreflexivo y, para ello, debe otorgar relevancia a su composición métrica: "Todo lo que es físico desempeña el papel más importante: el ritmo, el peso, la masa, la figura, y luego el papel sobre el cual se escribe, el rastro de la tinta, el libro" (Mallarmé, *Sistema de 1803-1804*).

En las consideraciones anteriores convergen los puntos centrales de la poética que orientará la configuración de *Un golpe de dados*, mediante la que se busca situar a la poesía en un nuevo marco de realidad pero, sobre todo, se intenta que la poesía conquiste su autonomía, destacando su opacidad material como signo multivalente, en oposición a la función representacional que la ha despojado de su forma trascendental, según las propuestas de Mallarmé. Para ilustrar nuestra apreciación, y por su acertada síntesis, citamos lo que dice Maurice Blanchot al respecto:

...bajo esta perspectiva, volvemos a encontrar a la poesía como un poderoso universo de palabras cuyas relaciones, composición y poderes se afirman por el sonido, la figura, la movilidad rítmica, en un espacio unificado y soberanamente autónomo. Así, el poeta se obra de puro lenguaje, y el lenguaje en esta obra es retorno a su esencia. Crea un objeto del lenguaje, como el pintor que no reproduce con los colores lo que es, sino que busca el punto en que sus colores dan al ser [...] crear el "poema -cosa" que sea como el lenguaje del ser del mundo, hacer del poema lo que será por sí mismo, forma, existencia y ser: obra (*El espacio literario* 35-36).

Sobre la base de lo expuesto, examinaremos algunos poemas cuya intención es la borradura de la instancia enunciativa; este tipo de composiciones generalmente se presentan como símbolo disémico, por medio del cual lo descrito pasa a entenderse como un estado de ánimo interior del enunciador, por lo que se suprime la comparación que lo relaciona con lo exterior; otras

veces no expresan el estado interior del poeta: presentan una realidad esencial en la que no se advierte la experiencia de nadie y por ello se denominan poemas objetivos.

a. Lírica narrativa

Estos poemas se identifican por carecer tanto de emisor como de destinatario explícitos; son formas poemáticas desprovistas de diálogo o dialogismo, aspectos que si bien tuvieron amplia reputación en la lírica renacentista y en el periodo áureo, época en la que se divulgan mediante la configuración del retrato, cuadro, estampa, escena y episodio, son rescatados por las poéticas modernas que propugnan la supresión del autor y de la fuerza subjetiva que se le atribuye, especialmente por el simbolismo y las vanguardias que al "destacar la progresiva semiotización y hasta [la] total autonomía de los significantes verbales, lo que aproxima el poema al dibujo y a la pintura, y a una forma de recepción visual, etc." (Bobes, *El diálogo. Estudio pragmático, lingüístico y literario* 298-299). Generalmente este tipo de poemas narra breves anécdotas que encierran una moraleja, en donde se puede advertir sutilmente el punto de vista del autor empírico, de modo similar a la fórmula que posee la fábula.

En el poema XXIV asistimos a la narración de acontecimientos emblemáticos de la onomástica cristiana presentados en un breve drama y en forma de montaje cinematográfico compuesto por cuatro microsecuencias, con su respectivo desenlace. No obstante que se desarrolla en aparente simplicidad, la yuxtaposición de los planos produce un trastrocamiento temporal que dota al poema de una especial complejidad, al tiempo que enriquece su significación: el primer verso nos habla "de un sepulcro florecido", en alusión a la "pascua florida" o pascua de resurrección; en la segunda secuencia (estrofa), el personaje Pedro "graba en un domingo de ramos / resonancias de exequias y de piedras"; posteriormente, en la tercera secuencia se vuelve a referir una resurrección que puede aludir al milagro cristiano. Esta disposición formal del poema, asociada con el nivel léxico-semántico, produce una serie de espacios vacíos que desencadena varias posibilidades interpretativas: por una parte, el poema se puede interpretar como alegoría del tiempo, en tanto relato simbólico o alusivo que tematiza el nacimiento, la muerte y resurrección, no sólo cristiana sino correlativamente el renacimiento y transcurso vital de cualquier persona. Por otra parte, el cierre del poema compuesto por la palabra Lunes, con mayúscula, acentúa su significado, pretende convertirse en un epílogo del drama cristiano y al mismo tiempo es un símbolo del renacer; o también puede representar el epílogo del drama mundano, visto así, sugiere la monotonía de la vida enajenada que inicia con el *nefastus* lunes laboral.

Al borde de un sepulcro florecido
transcurren dos marías llorando,
llorando a mares.

El ñandú desplumado del recuerdo
alarga su postrera pluma,
y con ella la mano negativa de Pedro
graba en un domingo de ramos
resonancias de exequias y de piedras.

Del borde de un sepulcro removido
se alejan dos marías cantando .

Lunes.

b. poemas descriptivos

Comúnmente se acepta que el eje en torno al que gira la poesía lo constituye el "yo"; sin embargo, programáticamente los poetas modernos se han propuesto suprimir esta instancia enunciativa para eliminar el subjetivismo romántico. En esta perspectiva, se ha confeccionado una poesía que toma el símbolo como recurso básico de la creación poética, porque se considera que cuando el autor toma distancia respecto de su obra aumenta el efecto estético que produce en el lector. Son variadas, sin embargo, las estrategias para lograr la sensación de distanciamiento que exige esta forma poética; entre las más comunes, Bousño destaca la consideración del tema como correlato objetivo de los sentimientos, aduciendo que por este mecanismo el poeta desplaza el tema a un nivel secundario y lo convierte en mero soporte de las emociones. "Uno de los medios de que se sirve [el poeta] para lograr esto es, repito, el trasvasamiento de las subjetividades emocionales hacia soportes objetivos, que se tornan así en simbólicos, lo que además tiene la desventaja de condensar el sentimiento, al evitar la grandilocuencia propia de un cierto aspecto del arte romántico" (*Teoría de expresión poética* 309).

En el poema XXXVIII hay supresión total de los índices pronominales de primera persona (deixis), no obstante, como lo descrito puede entenderse como un estado de ánimo interior, para cuyo propósito se han borrado los vínculos que lo relacionan con lo exterior, se advierten subrepticamente las huellas que deja el autor, tanto en la perspectiva desde donde enfoca la descripción, como en el tono de la voz que lo enuncia. Por esta razón, la mayoría de las exégesis sobre esta realización lírica destacan que refleja preocupaciones político-sociales del autor empírico. De hecho, algunos críticos señalan que este poema es el único donde Vallejo expresa su ideología política, al mencionar que la personificación del cristal descrita en el verso 18, "márchase ahora a formar las izquierdas, / los nuevos menos", tiene claras connotaciones de su tendencia ideológica. De manera general, esas nominaciones apuntan a lo político pero, atenuados por el hermetismo de *Trilce* mediante el uso ambiguo de los recursos expresivos dispuestos contradictoriamente. La composición deja entrever la imagen que el hablante lírico ha construido sobre sí mismo en el trayecto de su obra poética; es decir, se advierte la figura del ser desamparado, "triste individuo" en la orfandad, referido por el verso 10.

Este cristal aguarda ser sorbido
en bruto por boca venidera
sin dientes. No desdentada.
Este cristal es pan no venido todavía.

Hiere cuando lo fuerzan
y ya no tiene cariños animales.
Mas si se le apasiona, se melaría
y tomaría la horma de los sustantivos
que se adjetivan de brindarse.
[...]

c. Poemas impersonales

Hemos visto de qué modo la lingüística moderna, y especialmente la pragmática lingüística, han teorizado sobre la imposibilidad de lograr una enunciación objetiva o sin rastros de la instancia enunciativa. Para expresar esa imposibilidad se ha establecido una distinción entre el decir, el mostrar y el hacer; en esta orientación se ha señalado que el lenguaje *dice*, cuando transmite contenidos proposicionales; *muestra*, cuando da información de una manera implícita; y *hace*, al desplegar la fuerza ilocutiva que lo caracteriza. Estas tres propiedades se distinguen claramente en el lenguaje poético y pueden condensarse en dos, de tal manera que "En el discurso lírico en sentido estricto y en el lirismo como actitud discursiva general de recentramiento en el yo, decir es decirse y mostrar es mostrarse" (Going, *Aspectos polifónicos del discurso lírico* 56).

En el marco de esa conceptualización del lenguaje, la impersonalidad de la enunciación propuesta por las teorías poéticas de la modernidad y contemporáneas constituyen importantes proyectos orientados a indagar y a explicitar la naturaleza subjetiva y asazmente poliédrica de la lírica. También presentan un aporte significativo en la construcción de las interpretaciones de lo poético; sin embargo, las ciencias del lenguaje han demostrado que la borrada de la instancia enunciativa en el discurso es una pretensión estética que no puede materializarse del todo, porque todo discurso deja tras de sí la huella que lo enuncia. Como ejemplo de este tipo de realizaciones líricas, expondremos el poema V de *Trilce*, caracterizado por un hermetismo poco frecuente en la poesía de la lengua española y poseedor de las cualidades que la crítica adjudica a lo trílrico, en tanto la expresión "quiere ir más allá de la tradición numerológica, de signo pitagórico o simbólico, para hacer de los números metáforas de la experiencia crítica" (Ortega, *César Vallejo. Trilce* 61).

A este respecto, y como en el tema de la composición que referimos subyacen significados no admitidos por la moral tradicional, estratégicamente el tema se traslada a un segundo plano, o aparece deliberadamente encubierto por el hermetismo que se despliega en su estructura léxico-discursiva. Sin embargo, un acercamiento a partir de la significación que se produce en la apertura

de los espacios vacíos y su respectiva conexión con los segmentos textuales pertinentes puede aproximarnos a uno de sus posibles sentidos: en los versos 1 y 2 se refiere que del grupo dicotiledóneo (la pareja), se "...Oberturan/ ...propensiones de trinidad", expresiones que en un contexto cristiano refieren al hijo y, consecuentemente, en términos sociales este hecho da origen a la familia. Posteriormente, en el verso 4 se alude a la "heterogeneidad", insinuando que con la integración de la familia al conjunto humano se transita a lo heterogéneo y, por extensión, a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la segunda estrofa sugiere la imposibilidad para consumir tales propósitos, por cuanto se expone esta determinación de manera contundente y reiterada en cada una de las aperturas versales: "Aver... / ...A ver... / y piense... / ... y crome... / ... Y no glise..."; todas estas aperturas de verso en la estrofa referida son construcciones anafóricas que en su continuidad versal destacan la oposición a tales fines; porque todos los versos se conforman con base en el oxímoron, figura que resulta al colocar palabras en sentidos opuestos, viabilizando así la formación de una serie de antítesis diseminadas en la estrofa. De esta manera, el contenido del verso 6, "Aquello sea sin ser más", insinúa que algo indeterminado (aquello), no puede ser, sin ser; no puede ser si no se desarrolla. Continuando en esta ruta de contradicciones, la idea anterior se complementa en el verso siguiente al pedir que aquello que puede ser creado por el grupo bicardiaco (el nuevo corazón) "No trascienda hacia afuera", oposición palmaria porque trascender es dar a conocer lo oculto y, por lógica, esto ocurre hacia afuera. Posteriormente, al remarcarse las oposiciones, el verso 9 dice: "y crome y no sea visto", es decir, plantea que algo brille o luzca de color y al mismo tiempo no sea visible. Finalmente, la contradicción se acentúa al pedir que esta serie de antagonismos "...no glise en el gran colapso", imposibilidad categórica si se piensa que todo este embrollo de contradicciones no arruine la situación construida en la escena enunciativa; sobre todo cuando se percibe que, por su forma, la descripción es un encadenamiento de paradojas que constituyen una gran paradoja.

Por otra parte, los versos 11 y 12 apuntan "La creada voz rebélase y no quiere / ser malla, ni amor", para que "Los novios sean novios en eternidad.", afirma el verso 13. En este punto es oportuno preguntarnos: ¿qué es o de quién puede ser esa "creada voz"? Inquiriendo en los intersticios del texto advertimos que esa "creada voz" es apenas un feto: *fetus*, cría o también, por extensión, membranas alantoides (Moliner, *Diccionario del uso del español* 1352); en estos términos, la difícilmente creada voz se niega a ser malla o membrana, pues al ser 1, es decir, al existir como ente dotado de identidad, dice el verso 14, "resonará al infinito" conforme al principio creador de la vida; reproducción *ad infinitum* que es, asimismo, la forma natural de preservación de la especie. Como ya hemos señalado, este sentido no está en el primer plano sino en el trasfondo poemático, y por el uso de variados recursos que intensifican las contradicciones y ambivalencias contenidas en el texto está herméticamente denegado. Es más, la repulsa a la procreación está recusada por cuanto esto implica que la pareja pierda la posibilidad de seguir amándose en

libertad, disfrutando plenamente esos ¡oh!, esos ¡ay!, sugeridos en el tercer verso. Tal vez por eso el poema concluya con una resemantización de la figura aludida como pareja, "grupo bicardiaco", precedida de la interjección "Ah" que, aunque desprovista hábilmente de los signos de admiración, constituye un espacio sutil por donde se filtra la actitud del hablante contenida en su discurso, medio por el que también se busca provocar un reajuste en la actitud del lector debido al impacto emotivo que este signo comporta. Todo ello conlleva concluir, no sin ironía, que la situación de la pareja debe permanecer como empieza, así como inicia el poema: como "grupo dicotiledón", y debe permanecer como termina la composición: solo como "grupo bicardiaco".

Grupo dicotiledón. Oberturan
desde él petreles, propensiones de trinidad,
finales que comienzan, ohs de ayes
creyérase avaloriados de heterogeneidad.
¡Grupo de los dos cotiledones!

A ver. Aquello sea sin ser más.
A ver. No trascienda hacia afuera,
y piense en son de no ser escuchado,
y crome y no sea visto.
Y no glise en el gran colapso.

La creada voz rebélase y no quiere
ser malla, ni amor.
Los novios sean novios en eternidad.
Pues no deis 1, que resonará al infinito.
Y no deis 0, que callará tanto,
hasta despertar y poner de pie al I.

Ah grupo bicardiaco.

En el desarrollo de esta parte capitular nos hemos aproximado a la descripción de la estructura comunicativa explícita en el primer plano de los poemas, con el objeto de examinar las distintas modalidades en que el polo de emisión, como instancia enunciativa *sui generis*, se desdobra en una serie de voces y con ello constata su naturaleza polifónica y su modo multiforme de significar. Hemos visto que correlativamente a los procesos que registra aquella dimensión, el polo de recepción se convierte en un espacio proteico, tendente a resignificar los distintos modos de comprensión del discurso poético; de esta manera le confiere a la lírica las cualidades sugestivas y el rico entramado de connotaciones que la caracterizan.

5.3. Distintas voces en el espacio simbólico de *Trilce* pero una sola voz profunda

La variación de la voz poética en tanto expresión de un yo fictivizado con los atributos de un ser real presenta características similares a las cualidades de un enunciativador empírico; es decir, en la medida que la variación lingüística es un rasgo omnipresente en la lengua, una misma persona

tiende a hablar de distinto modo en circunstancias emotivas y contextuales (momento y lugar) diferentes (Yule, "Lengua, sociedad y cultura" 277). De igual manera, en el poema la voz del yo lírico tiende a modularse para representar una gama diversa de expresiones como diversas son las motivaciones que la conciben. A este respecto, y no obstante que la teoría de los actos de habla plantea que todo acto lingüístico está convencionalizado, conlleva una intención, se realiza como prueba de sinceridad y se presenta bajo fórmulas reconocibles y repetibles, el examen efectuado por la crítica literaria acerca de los actos de habla configurados en la literatura considera que "el texto literario es, por definición, multívoco: un hablante se expresa en la voz de otro u otros. Comparando el texto literario con los actos de habla que Austin llamó serios, los teóricos de la literatura han encontrado más semejanzas que diferencias, y han llegado a plantear que todos los actos de habla pueden considerarse ficticios, pues en todos "habla otro", el que repite, o el que adopta papeles" (Reyes, *La pragmática lingüística* 122).

Por su carácter fictivo el acto de habla poético tiene la propiedad de estructurarse en las más variadas formas y producir la polifonía de voces que lo vuelven multisignificante. Voces que se despliegan en la expresión de conformidad con las emociones, sentimientos o pensamientos que el poeta enuncia y se dice a sí mismo: rememora la infancia, canta las alegrías y angustias de la juventud, la frustración y perplejidad como adulto, las tribulaciones de la vejez, en fin, el enunciado lírico puede asumir la palabra del otro, transfigurar su decir con gritos animales, con aullidos que expresan la rabia contenida o puede tensar la palabra al extremo para que raye en el silencio. No obstante que la figuración de la voz apertura todas las posibilidades creativas que el poeta es capaz de conformar, la palabra conserva sutilmente los ecos, los íntimos rasgos que la definen como expresión profunda del sujeto que la enuncia. Así, aunque la expresión lírica de César Vallejo se manifiesta de diversas maneras hay elementos que definen su poesía como la expresión de un poeta anhelante, acosado por el dolor pero, sobre todo, la voz poética evidencia la insatisfacción de un hombre angustiado. A veces, este rasgo se muestra en el primer plano de la poesía que constituye *Trilce* y en otras ocasiones se evidencia en el trasfondo de la expresión tríllica. Tal vez como respuesta a la situación emocional conflictiva del poeta, la voz denota la rebeldía como rasgo indeleble que marca esta poesía y se expresa en todas las formas de subversión que por este medio se experimenta: temas que oscilan entre lo escatológico y el sentimiento puro; tratamiento formal del lenguaje que abarca desde el soneto con ligeras variaciones hasta composiciones crípticas artísticamente logradas; marcado alogicismo por el uso de materiales léxicos orientados a operar un desequilibrio entre el significado y el significante que muestra las palabras "como salidas de su quicio natural, y aún las oraciones más completas parecen fragmentos desprendidos de un contexto cuyo sentido total apenas queda explícito, si no es con el auxilio de la conjetura o la adivinación" (de Torre, "Reconocimiento crítico de César Vallejo" 173).

Pero, ¿qué circunstancias personales, culturales, sociales e históricas contribuyen a la constitución de un ethos poético decididamente rebelde en el plano estético y, una actitud deferente y humana en el plano personal? Susan Sontag, al describir la vida del saturnino Walter Benjamin, quien desde su juventud pareció marcado por una "profunda tristeza", sugiere que "No es posible valerse de la vida para interpretar la obra. Pero sí se puede emplear la obra para interpretar la vida" (*Bajo el signo de Saturno* 111); tal recomendación puede ser factible a ciertos enfoques literarios o para estudiar determinados poetas; sin embargo, en el caso particular de César Vallejo, no es posible analizar su vida sin relacionarla con la obra y sería banal interpretar la obra sin relacionarla con su vida: en Vallejo obra poética y trayectoria vital conforman un *textus* inextricable. Conforme a esta orientación y con el objeto de caracterizar la voz profunda en Trilce, efectuaremos un acercamiento a los aspectos biográficos pertinentes para interpretar este rasgo significativo del discurso que la retórica antigua define como ethos y Aristóteles ubica entre las pruebas por persuasión propias del arte, señalando que se persuade "por medio del carácter, cuando de tal manera es dicho el discurso, que hace fidedigno al que habla" (*Retórica* 1356a).

Por sus biógrafos sabemos que Vallejo es el último de 11 hijos del matrimonio entre Francisco de Padua Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Los padres de César Vallejo, en ambos casos, descienden de indias chimú y sacerdotes católicos españoles (Gallegos). Situación que propicia en el hogar un "Ambiente densamente religioso [que] envuelve al niño Abrahám en estos sus primeros años. Los conceptos cristianos van fraguándose en el espíritu del niño. Las lecturas místicas (en la casa existía una rica biblioteca religiosa que fuera de sus abuelos), el fervor de los rezos diarios van gestando en el niño "shulca" de la familia, un mundo metafísico que habría de volcarse más tarde, ya hombre, en una gama de aspectos diversos en su vida y en su obra poética" (*Espejo, César Vallejo* 26). El padre de Vallejo ejerce por un tiempo el cargo de gobernador de provincia y se dedica a defender asuntos de menor cuantía en el pueblo. "De vida austera, profundamente religioso, don Francisco imprimió en el seno de su hogar estas cualidades de religiosidad, decencia y amor por el prójimo" (*Ibidem* 20). La madre de César, por su parte, se dedica al hogar y a la familia, "Ella contribuyó sin duda a forjarle una personalidad concentrada amorosamente en sí, un tanto introvertida, al modo místico, dentro de un medio campesino donde no abundaban las distracciones y sí los hechos luctuosos que terminaban en el cementerio que se divisaba en un montículo desde el patio de la casa" (*Larrea, César Vallejo, héroe y mártir indohispánico* 39).

Educado rigurosamente en la primera infancia y la niñez conforme a la doctrina católica con tintes dogmáticos, los valores y obligaciones morales aprendidos en el ámbito familiar están sólidamente vinculados a los principios de la fe que consagra la obediencia como una obra noble y condena la desobediencia como pecado. En ese matiz valorativo se modela la personalidad del

creyente y por lo general se inscribe de modo contumaz la represión de la sexualidad pues, "la irrazonable severidad del superego de la personalidad neurótica, el sentido de culpa inconsciente y la necesidad inconsciente de castigo, parecen estar fuera de proporción en relación con los actuales impulsos "llenos de pecado" del individuo; la perturbación y (como veremos) la intensificación del sentido de culpa atraviesa la madurez" (Marcuse, *Eros y civilización* 65); ello explica, en cierto modo, el enamoramiento prohibitivo de Vallejo a temprana edad ("Muro ártico"); los juegos eróticos infantiles (Trilce XI); la intensidad romántica de una relación casi platónica con María Rosa que culminan fatalmente (*Los heraldos negros*, "Verano"); la dificultad para sobrellevar el noviazgo con Zoila Rosa, a quien dice amar con pasión y cuya ruptura le conduce a un intento de suicidio (*Los heraldos negros*, "Setiembre", "Yeso"), así como la afectación que experimenta por amoríos transitorios, son algunos aspectos del temperamento que abisman al poeta y lo conflictúan indefectiblemente en su juventud. Es más, conforme a lo que comenta Juan Larrea, amigo de aventuras poéticas y culturales en Europa, "La convivencia con la mujer le produjo, desde entonces, según me confesó muchas veces y pude comprobar por mí mismo hasta en forma dramática, una situación de crisis enfermiza. Los desbordaba o esquizofrenizaba, un poco a la manera nervaliana, sumiéndolo con frecuencia en un infierno de celos irremediables" (*Al amor de Vallejo* 80).

Otro comportamiento derivado del abrazo doctrinal del catolicismo, es el que le conduce ilusoriamente hacia una identificación arquetípica con Cristo pero, su naturaleza de hombre concreto, animada por su despertar sexual le sitúa en una realidad ajena a su ideal y ello hace que él mismo se sienta y se perciba como un "Cristo pecador". Estos mecanismos preconscientes delinear el perfil contradictorio que lo mantiene oscilando entre necesidad y culpa, entre libertad y sumisión humillante cuyos rasgos se definen de manera objetiva como trastorno de angustia, mismos que nos permiten describir la situación emocional del poeta desde la perspectiva de la angustia existencial descrita por Sören Kierkegaard.

Para el filósofo danés la angustia es inherente a la naturaleza humana en tanto el hombre es una síntesis de alma y cuerpo como entidades que confluyen subjetivamente y conforman el espíritu (*El concepto de angustia* 104). En esta naturaleza tridimensional del ser, aún en estado inocente, nos dice Kierkegaard, reside ya la angustia porque a pesar de que el sujeto puede experimentar un estado de tranquilidad sobreviviendo en un ambiente de paz y reposo, los impulsos naturales humanos mueven al ser y lo predisponen consciente o inconscientemente a sentir o saber que haya algo más. "¿Qué es entonces lo que hay? Precisamente eso: ¡nada! Y ¿qué efectos tiene la nada? La nada engendra la angustia (Ibídem 101), porque " la angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad" (Ídem. 102), es decir, "la posibilidad de la libertad consiste en que se puede"; en este sentido "la angustia es una libertad

trabada, donde la libertad no es libre en sí misma, sino que está trabada, aunque no trabada por la necesidad, más por sí misma" (Íd. 114). De esta manera, el desequilibrio ontológico característico del animal humano deviene de la tensión constitutiva que lo configura como un ser natural definiéndose vitalmente en su propia materialidad y un ser social que se autodetermina objetiva y subjetivamente al conformar su visión del mundo. Ambas dimensiones conforman la realidad profunda del ser y de ellas emerge el conflicto bipolar que lo abisma pues "el hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad, en una palabra: es una síntesis" (Kierkegaard, *La enfermedad mortal* 35). Síntesis que relaciona el alma y el cuerpo y que puede conformar el yo sólo "si la relación se relaciona consigo misma, entonces esta relación es lo tercero positivo, y esto es cabalmente el yo" (Ibídem). De esta manera, nos dice Francesc Torralba "La angustia existencial constituye la expresión anímica y patética del drama interior del hombre, es decir, la manifestación de su carácter fronterizo, desequilibrado y limítrofe entre el ente y el ser, entre la temporalidad y la eternidad, entre la finitud y de infinitud" ("Prefacio" 18) como dos entidades indivisibles de su existencia.

Bajo estas consideraciones, podemos entrever el drama vital de Vallejo como artista acosado por los imperativos de una cultura y particularmente de una religión modelada mediante un discurso contradictorio, en el que subyace la ambigüedad como esencia del mismo y del que dimana el fuerte componente esquizoide de la cultura occidental. Bastan unos ejemplos para dar constancia del doble discurso que conforma los fundamentos de la fe católica y del cual derivan, no pocas de las formas de dominación ideológica perfeccionadas en la modernidad capitalista. A este respecto se plantea que los diez mandamientos en su forma catequética expuestos por la doctrina pueden reducirse a dos: así, los primeros cuatro ordenamientos del decálogo se condensan en el primer mandamiento que reza: "Amarás a Dios sobre todas las cosas". Pero, una ojeada al texto bíblico nos deja claro que la forma de amor profesada en los libros que conforman *La Biblia* constituye una flagrante perversión (en tanto mórbida y peligrosa) y en cuanto se tiene que exterminar al prójimo que no reconozca a Yahvé como su Dios:

"Si tu hermano, hijo de tu padre o hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que reposa en tu seno, o tu amigo que es como tu propia alma, trata de seducirte en secreto diciéndote: "vamos a servir a otros dioses", que ni tú ni tus padres habíais conocido, de entre los dioses de los pueblos próximos o lejanos que os rodean de un extremo a otro de la tierra, no accederás ni le escucharás, tu ojo no tendrá piedad de él, no le perdonarás ni le encubrirás, sino que le harás morir; tu mano caerá la primera sobre él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque ha tratado de apartarte de Yahvé tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre" (*Biblia de Jerusalén*, Deuteronomio 13:7-12).

En esta misma línea, la apología de la violencia representa un viciado absurdo en un legado moral que debiera enaltecer la vida y el amor como virtudes del ser cristiano; en cuyo caso, el *Pentateuco* y, sobre todo, el *Libro de Josué*, constituyen el *sumum* de la violencia y de todo tipo de exterminio perpetrados por el propio Dios. Evidencian también que muchas atrocidades y la aniquilación del Otro se ejecutan en el nombre de Dios y con el objeto de establecer su poderío: “Cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ay en el campo y en el desierto, hasta donde habían salido en su persecución, y todos ellos cayeron a filo de espada hasta no quedar uno, todo Israel volvió a Ay y pasó a su población a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue doce mil: todos los habitantes de Ay” (*Biblia de Jerusalén*, Josué 8:24).

Volviendo a los principios enmarcados en el decálogo, la institución católica sugiere que los seis mandamientos restantes pueden resumirse en "Amarás al prójimo como a ti mismo", sin embargo, la mujer como el ser más próximo a quien el hombre puede brindar amor es muy infortunada en el texto sagrado porque su condición de inferioridad respecto del hombre es inherente a su creación; esta idea se establece como norma ideológica de sometimiento en las Escrituras insuflada por los Padres de la Iglesia y los jefes del catolicismo que, no sólo sostienen que la mujer fue creada para someterse al hombre como sierva del Señor, sino además, subrayan que su condición de inferioridad deviene de su naturaleza corrupta y pecaminosa, en este sentido Simón de Beauvoir nos dice:

En una religión en la cual la carne es maldita, la mujer se presenta como la tentación más temible del demonio. Tertuliano escribe: “mujer, eres la puerta del diablo. Has persuadido a aquel a quien el diablo no se atrevía a atacar de frente. Por tu culpa tuvo que morir el Hijo de Dios; debería ir siempre vestida de duelo y de harapos”. San Ambrosio: "Adán fue inducido al pecado por Eva, y no Eva por Adán. Es justo que aquel a quien la mujer ha inducido al pecado, sea recibido por ella como soberano". Y San Juan Crisóstomo: "no hay ninguna bestia salvaje tan dañina como la mujer" (*El segundo sexo I*, 126).

En congruencia con las premisas misóginas de *La Biblia* y estigmatizada por su sexualidad, la mujer personifica simbólicamente el “apóstol del diablo”, de este modo se niega su sensualidad, su capacidad para amar y su naturaleza plena como ser espiritual; situación que explica también la razón por la que en el extenso corpus bíblico sólo un relato refiera que una mujer se casa *enamorada* de su "futuro dueño" (Schwartz, *Los amores en la Biblia* 55); pues la mujer aparte de representar sólo una posesión del hombre en la sociedad patriarcal cristiana, generalmente es considerada impura y se le asocia con el pecado, la maldad y la perversión; aspectos por los que

tardíamente la institución católica determina en el concilio de Macon, en el año 585 de la Era Común, que la mujer podía tener alma, aunque en ningún caso equiparable con la del hombre.

Interiorizar el discurso católico doctrinalmente en la primera infancia y adolescencia, marca de manera dramática la sensibilidad de Vallejo, potenciando un conflicto existencial que el poeta resuelve elaborando una poesía constituida intencionalmente bajo formas muy variadas de ambigüedad lírica y en la que subyace un cuestionamiento radical contra el dogma ideologizante del catolicismo. Un acercamiento a *Los heraldos negros* (1919) nos muestra como en el primer plano la voz lírica asume de manera vicaria el dolor psíquico, la marginalidad y la culpa del género humano, mediante el uso de estructuras y recursos léxicos propios del argot cristiano. Entretanto, en el segundo plano de estas composiciones podemos advertir de qué modo el sentido latente deja entrever una subversión de los valores consagrados por la institución eclesiástica ya que Vallejo, como expone Stephen Hart

Reacciona frente a dogmas tales como la eucaristía, la crucifixión y el Reino del Cielo más como artista que como teólogo. En efecto, Vallejo distorsiona e ironiza el credo católico, particularmente en HN [Heraldos Negros]. En su primera obra poética, esta supresión de la fe católica se expresa principalmente de dos formas, que son, i) el cuestionamiento metafísico y angustiado de ideas por lo general aceptadas acerca de la naturaleza de Dios y, ii) el uso de la blasfemia para describir sus experiencias eróticas (*Religión, política y ciencia en la obra de César Vallejo* 15).

Una prueba ostensible de la crítica enérgica hacia los fundamentos de la fe mediante la que fue modelado su carácter supersticioso, fatalista, tendiente a la prédica profetizante pero, sobre todo, urgido por la angustia que mantiene al hablante lírico "combatido por dos aguas encontradas que jamás han de istmarse" (Los anillos fatigados), son rasgos comunes en la primera obra y evidentes en el poema liminar de la misma:

Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé.
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma Yo no sé!
[...]

Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!

De igual manera y en muy diversas formas la voz poética manifiesta su desazón frente a un credo que formó en su infancia un conjunto de representaciones de intenso valor afectivo, creando imágenes de la bienaventuranza en la tierra y del paraíso celestial a través de la mística y la

prédica del amor y la compasión; valores morales que ahora en su juventud, frente a una nueva realidad y dotado de una cosmovisión distinta juzga como una falacia inexcusable (Rivera, *César Vallejo: mito, religión y destino*). Ello explica porque el enunciador poemático perfila una áspera crítica hacia el símbolo todopoderoso del cristianismo; ya como reproche frente a su indiferencia: "Quédate en la hostia, / ciega e impalpable, / como existe Dios" (Para el alma imposible de la amada); ya como irreverencia para despojar a Dios del sitial consagratorio que no le corresponde: "Dios mío, si tú hubiera sido hombre, / hoy supieras ser Dios; / pero tú que estuviste siempre bien, / no sientes nada de tu creación. / Y en el hombre sí te sufres: ¡el Dios es él! (Los dados eternos). O como declarada hostilidad, si bien atenuada por el desaliento, acentuada por cuanto presenta a Dios como culpable por culposo: "Hay ganas de... no tener ganas, Señor; / a ti yo te señalo con el dedo deicida: / hay ganas de no haber tenido corazón" (Los anillos fatigados).

Como podemos ver, mediante esta actitud crítica el poeta pone de manifiesto no sólo su abandono de la fe católica sino también la desconfianza en los discursos de la modernidad pregonados por Occidente pues, como plantea Jaime Higgins: "Vallejo hereda y comparte la crisis espiritual de la sociedad occidental moderna. Sin embargo, cabe sostener que esa crisis Vallejo la experimenta de una manera especialmente aguda, ya que viene intensificada por la desintegración de su mundo personal y por la pérdida de sus raíces culturales" (*César Vallejo en su poesía* 13). A este respecto, el último poema de *Los heraldos negros*, "Espergesia", constituye justo lo que denuncia este arcaísmo: es la declaración de una sentencia, en este caso, una de las más agudas sentencias que osa el poeta contra Dios:

Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Todos saben que vivo,
que soy malo; y no saben
del diciembre de ese enero.
Pues yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.
[...]

Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo,
grave.

Otro aspecto que influye poderosamente en la configuración de la voz notoriamente rebelde compenetrada en la poesía trágica, deviene de situaciones experienciales que afligen al poeta y se relacionan con la pobreza y el sentirse marginado por escasos medios que le obligan a abandonar sus propósitos y optar por la subsistencia. En su último año de enseñanza media, por razones económicas, abandona el colegio en Huamachuco y termina su instrucción como "alumno libre"; a los 18 años (1910) se matricula en la facultad de letras de la Universidad de Trujillo pero al

no poder sostenerse, al año siguiente regresa a Santiago de Chuco. Posteriormente, trabaja una temporada en las minas de Quiruvilca, allí se familiariza con la dolorosa vida de los mineros, dramatizada en su novela *El tungsteno* (1931). A los 19 años (1911) se dirige a Lima para estudiar medicina en la Universidad Mayor de San Marcos y pronto la estrechez económica le obliga a renunciar (Flores, César Vallejo. *Síntesis biográfica*). Al año siguiente trabaja como cajero en la hacienda azucarera Roma y de allí sale "marcado" por la injusticia social. Diariamente Vallejo ve que al amanecer, cerca de cuatro mil peones pasan lista en un inmenso patio y son llevados a trabajar jornadas extenuantes hasta el sol poniente, recibiendo un puñado de arroz como alimento. Pero además sabe

...que todas estas pobres criaturas han sido salvajemente capturadas por siniestros "enganchadores", y cobardemente retenidas por vida con el alcohol que, dominicalmente y con deliberada intención, se les vende a crédito. Irremediablemente endeudados, haciéndose insolventes en pocas semanas -cubriendo rápidamente su deuda un número de años superior al que van a vivir - habrán los peones que garantizar su deuda con esto que sólo les queda: sus hijos, nacidos o por nacer (Georgette de Vallejo, *Allá ellos* 8).

El temperamento taciturno, huraño, proclive a sentir el dolor del prójimo que le empuja a solidarizarse con el otro que es él mismo: "Vamos a ver, hombre; / cuéntame lo que me pasa, / que yo, aunque grite, estoy siempre a tus órdenes" ("Otro poco de calma, camarada"); el conocimiento de su condición de marginado y la necesidad de transformar esas condiciones, le impiden aceptar los mandatos de la institución católica que pretende acallar la angustia del creyente señalando que "No sólo es posible la felicidad en la operación, en la estrechez objetiva (y "angustia" viene de la misma raíz que "angosto"), sino que es exigida. Es la felicidad de San Pablo: "nos glorificamos también de nuestras opresiones (Rm 5, 3); "me desbordo de alegría en toda nuestra opresión" (2 Co 7, 4), la felicidad de todos los mártires, que entran caminando en la muerte" (von Bathasar, *El cristianismo y la angustia* 60).

Una vez que Vallejo tiene conciencia social e histórica, y la conciencia es lingüística y la poesía como forma sensible entraña una metafísica, la voz que nos interpela en su obra, especialmente en *Trilce*, deja de ser un canto y se insurrecciona contra todo lo establecido. El deseo es una experiencia frustrante: "Vusco volvvver de golpe el golpe. / [...]Busco volvvver de golpe el golpe. / [...]Fallo bolver de golpe el golpe." (Tr, IX). Enfrenta a los falsos mitos de la razón: "Absurdo, sólo tú eres puro. / Absurdo, este exceso sólo ante ti se / suda de dorado placer." (Tr, LXXIII). Y ante la insuficiencia del lenguaje prefiere la borradura: "Aire, aire! Hielo! / Si al menos el calor (_____Mejor / no digo nada." (Tr, XXXII). Y es que *Trilce* como poesía vanguardista, se delinea como una crítica a la modernidad ya que, si el proyecto moderno en su origen se asume

como proceso emancipatorio cuyo componente esencial es la crítica a los fundamentos sobre los que se edifica la sociedad (Bürger, *Teoría de la vanguardia* 60-70); la vanguardia puede definirse como la expresión más alta y acabada de la modernidad artística, y con ella se corona la actitud rebelde del creador y la transgresión del canon se concibe como un fin en sí pues, "Destruídas las reglas sobre las que el arte se había fundamentado, se trata de mirar el mundo con ojos nuevos y poner en tela de juicio todo lo que el arte había significado hasta ese momento"(Picó, *Modernidad y postmodernidad* 30).

De esta manera la poesía como expresión profunda del ser reclama un sitio en el espacio social a principios del Siglo XX y pretende asumirse como valor en una sociedad hundida en los infiernos de la barbarie humana perpetrados en la Primera Guerra Mundial: "De ahí los gritos animales y las voces sinsentido del dadaísmo en 1915 [justo hace un siglo]. Sin embargo, hasta ese colapso interior se ve superado con mucho por el descenso del umbral del hombre, por su regreso a la bestialidad" (Steiner, *La poesía y el pensamiento* 209). Ese tipo de situaciones que cimbra los valores de la cultura occidental y ponen al descubierto un grado enfermizo de alienación como signo característico de la crisis del mundo, es el que enfrenta *Trilce* como poesía singular ante el "debilitamiento y distorsión del raciocinio y desmoralización radical de la humanidad" (Basave, *¿Qué es la poesía?* 7).

Ante lo expuesto, hemos de señalar que examinar la forma de la poesía con la intención de aproximarnos a uno de los sentidos profundos que caracterizan a la voz poética, implica no perder de vista la figura que dibuja la voz en el poema, la actitud, la situación y la experiencia que se describe en tanto elementos constitutivos del ethos, el cual, como sabemos, no sólo dota de identidad a la voz que nos habla sino por su medio la poesía intensifica su naturaleza comunicativa al expresar, como señala Juan Ferraté, "el tono de la experiencia real, el de las relaciones humanas reales, el de las actitudes del hombre viviente realmente en un mundo que él conoce y que se conoce, aunque no se lo formule por todos; que se conoce aunque sólo sea por la soledad de todos" (*Dinámica de la poesía* 364). Ahora bien, de conformidad con lo planteado respecto del carácter sutilmente orientado hacia el ateísmo descrito en *Los heraldos negros*, la poesía trílce registra una ligera variación en cuanto al tono que la recubre, pues se advierte menos una veta religiosa y más bien se evidencia la denegación de ese componente mediante el carácter ambiguo de su estructura compositiva. De esta manera, si en *Los heraldos negros* encontramos marcas léxicas representativas del discurso eclesiástico, algunas estructuras poéticas análogas a determinadas composiciones religiosas y ciertos poemas que entrañan un sentido confesional; los poemas que integran *Trilce* casi están desprovistos de tales rasgos y, debido a su carácter vanguardista, la subversión de las formas de composición tradicionales, el empleo de recursos

poéticos afectados estructural y semánticamente y el tono esencialmente laico, son aspectos muy visibles y determinantes en los poemas que integran *Trilce*.

Transitar de un ateísmo revestido por estrategias retóricas artísticamente configuradas en *Los heraldos negros*, hacia un escepticismo con ciertos matices nihilistas en cuyo fondo permanece la angustia existencial como llama inextinguible, es uno de los rasgos más significativos de la poesía trílce. Si bien estos aspectos tienen como contexto la crisis civilizatoria que pone entredicho los fundamentos de la cultura occidental a principios del siglo XX, las raíces profundas de la precariedad y la inseguridad ontológicas, parecen ser enfermedades constitucionales del espíritu pues, como expone Constatin Noica:

No hay neurosis que pueda explicar la desesperación del Eclesiastés, el sentimiento de exilio en la tierra, de la alienación, del vacío y del absurdo, el hastío metafísico, la hipertrofia del yo y el rechazo de todo, la impugnación vana. Así como no hay psicosis que lo pueda hacer con el furor económico y político, con el arte abstracto, con el demonismo técnico o con el formalismo extremo en la cultura, que conducen hoy, todos, a la primacía de la exactitud superflua (*Seis enfermedades del espíritu contemporáneo* 25).

Frente a estos imperativos engañosos difícilmente superables por el hombre moderno y la inseguridad abismal que lo trastorna, Vallejo elabora una poesía que tiende a expresar la naturaleza ontológica de un sujeto urgido por sus contingencias personales e históricas. Para ello recurre al trastocamiento radical del canon manifiesto en desviaciones fónicas y semánticas, a la ruptura de la coherencia discursiva y la normalidad lingüística que desborda las estructuras sintácticas y nos brinda una poesía compleja y multiforme que se aviene inagotable pues, no se construye sobre la base lógica del pensamiento discursivo racional sino mediante la destrucción del lenguaje por medio de una transgresión violenta de las reglas que lo modelan. Conforme a ello, *Trilce* se construye afectando la lógica representacional del código de la lengua y acentúa el carácter arbitrario del signo para construir sus propios niveles de sentido; toda vez que “en este doble movimiento de tomar la materialidad propia de la obra de arte –el sonido, el espacio, la palabra y el color– como el tema principal de la elaboración artística, y el intento de no conformarse con éste e intentar ir más allá, conduce irremediabilmente hacia el silencio”(Alonso, *El arte de lo indecible* 52). Pero no el silencio místico instigado por la desilusión que caracteriza a los “rebeldes sumisos” (Nieto, *Místico, poeta, rebelde, santo* 257-302), sino el silencio en rebeldía que, ante la insuficiencia de las explicaciones filosóficas del ser y consumada la muerte de Dios, busca expresar la hipertrofia del alma y de este modo revelar al ser.

CONCLUSIONES

La pragmática literaria como perspectiva de análisis de textos literarios supone un enfoque comunicativo que al destacar la interacción del autor, el texto, el receptor y los contextos, posibilita un examen integrador y sólidamente fundamentado para estudiar una obra poética compleja como *Trilce*. Sobre todo, porque esta perspectiva vislumbra la instancia enunciativa y receptiva de la poesía, como dimensiones dinámicas que ayudan a distinguir el desdoblamiento del yo lírico y las distintas modalidades en que se presenta el tú en el poema.

Orientar el estudio de *Trilce* sobre la base de las categorías de lector histórico y el horizonte de expectativas permite abrir un panorama de lecturas que, en nuestro caso, nos han remitido al examen de la edición príncipe de *Trilce* (1922) y a la versión facsimilar de los *Veinticinco poemas* de Tristan Tzara (1918). Tal ejercicio, implementado con el objeto de encontrar determinados rasgos en común mediante un análisis comparativo, nos permite determinar que *Trilce* contiene diversas características propias de la poesía vanguardista; especialmente el uso del espacio en la zona visuográfica de lectura, una representación figurativa no muy marcada como los caligramas, pero sí sugerida por la disposición estrófica, la desestructuración versal y el uso imaginativo de distintas grafías que denotan sugerentes figuras, hasta ahora poco estudiadas por la crítica.

Como se ha destacado en el examen de la obra poética, el enfoque fenomenológico de la lectura pone en relación las instancias fundamentales que activan los procesos semióticos de interpretación: autor, texto, lector y contextos, abriendo con ello múltiples posibilidades de sentido motivadas por la interrelación entre el lector implícito, como categoría textual organizadora del mismo y el lector empírico como sujeto dotado de expectativas que actualiza la obra. En esta orientación, consideramos que la aplicación del concepto de espacio vacío como constructo fundamental de la teoría de efecto estético es metodológicamente funcional para el análisis de texto herméticos, pues el examen de *Trilce*, a la luz de esta categoría, nos ha permitido la construcción de sentido en los poemas crípticos examinados, debido a que la operatividad de ese enclave inscrito en el texto dinamiza el proceso de lectura, la búsqueda de significado y desencadena las diversas posibilidades de interpretación guiadas por el texto.

El neologismo *Trilce* presupone un símbolo que da apertura a una diversidad de sentidos y, de este modo, su fuerza plurisignificante se asocia creativamente con la caracterización general del poemario, en donde predominan las estructuras antitéticas, las paradojas y los espacios vacíos que acentúan la indeterminación persistente que actúa como fuerza y potencia sensitiva, y dota a esta poesía de un hermetismo innovador, único en la lírica de habla española en la época de vanguardia.

La lectura de un poema trílrico es un acto que exige atención plena del lector en tanto que demanda una complementación entre la capacidad intelectual racional con la actitud perceptiva, además de una remisión constante a la biografía del poeta, con el objeto de identificar el modo como los elementos deícticos inscritos en la textualidad generan una íntima relación entre el emisor empírico y el sujeto lírico. Esto se evidencia en situaciones enunciativas en las que el hablante poético se identifica con el nombre propio del poeta, como aparece en el poema LI, donde se destaca “César Vallejo dice...”. En otros escenarios la voz lírica corresponde a un niño que en un situación de miedo y desamparo intenta persuadir a sus hermanos llamándolos “Aguedita, Nativa, Miguel” (Tr. III, v. 6), cuyos nombres propios corresponden a los nombres reales de los hermanos de Vallejo. En el mismo sentido, advertimos también que en diversos poemas el emisor literario apela al destinatario tácito con el nombre propio de la persona con quien el poeta estableció una relación amorosa: “en sus venas otilianas” (Tr. VI, v. 3); hecho que al desencadenar en una drástica ruptura se convierte en detonador del conflicto emocional que propicia la escritura de numerosas composiciones que integran el poemario. También, aunque no por su nombre, sino por su relación filial, se alude especialmente a la madre y al padre destacando aspectos afectivos que los caracterizan como personas empíricas.

El examen del yo y del tú en el poema, considerados como categorías deícticas, permiten comprender que el yo lírico en *Trilce* no es monolítico sino poético. De igual manera posibilita percibir al tú como un espacio múltiple de recepción; hechos de singular importancia que permiten la identificación de las voces en el poema pero, sobre todo, viabilizan la caracterización de la voz predominante que subyace en la composición lírica. En consecuencia, analizar *Trilce* bajo esta orientación nos ha permitido distinguir que la voz profunda de estas composiciones es la voz de un sujeto lírico rebelde y no corresponde a un yo lírico que reivindica el dogma cristiano, como lo ha caracterizado parte de la crítica, sino, por el contrario, en la lectura de *Trilce* nos encontramos frente a una expresión que denota un marcado escepticismo con explícitas tendencias nihilistas.

La revisión de tres ediciones críticas de *Trilce*, seis ediciones generales, una edición facsimilar y la edición príncipe nos permite concluir que en la disposición de este texto poético, especialmente en las ediciones críticas, se debe respetar de manera estricta el empleo de las palabras, las gráficas, la puntuación y el uso del espacio en la zona de escritura, con el objeto de conservar la diversidad de recursos que interactúan en la producción de sentido de los poemas que integran esta obra abierta.

Un enfoque pragmático de la literatura nos permite dar cuenta que la intencionalidad de la comunicación poética no reside únicamente en la configuración de un mensaje artísticamente plausible, ante todo admite entender que esta modalidad de expresión, destaca fundamentalmente

la naturaleza comunicativa del discurso que apertura y pone en relación a un enunciado lírico (yo) con un lector literario (tu) quienes, en el proceso mismo de la intercomunicación experimentan diversas transformaciones. Estos procesos se evidencian, no solo en el plano formal en el que se perciben los cambios en las figuras del autor y del lector literario, se experimentan, sobre todo, en el plano concreto del consumo artístico, mismo que posibilita la participación del receptor en la actividad co-creadora de la obra literaria pues, los procesos creativos y formativos son una forma de experiencia imprescindible en la configuración del objeto estético.

Finalmente podemos señalar que *Trilce*, como obra de arte esencialmente crítica constituye una ruptura de las normas artísticas consagradas por la tradición literaria, representando justamente un desafío a los mecanismos de asimilación al gusto establecido socialmente; aspectos que evidencian los antagonismos de la realidad implicados en la obra como problemas insolubles inmanentes a su forma y cuestionados por ella; todo ello como resultado del potencial subversivo que caracteriza a la poesía, particularmente a la poesía moderna y singularmente a la poesía trílrica que busca recuperar su valor comunicativo abriéndose a la historia y a la sociedad como cuestionamiento persistente de las mismas, subrayando así la esencia misma de toda expresión artística.

BIBLIOGRAFÍA

ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE *TRILCE*

- Bravo, Federico. "La palabra Trilce: origen, descripción e hipótesis de lectura". *Nueva Revista de Filología Hispánica*. XLVII. 2 (julio-diciembre). 2000. 333-358.
- Delgado Bravo, Alfredo José. *Los móviles existenciales de Trilce*. Lima: LUCES S.R.L., 1998.
- Ferrari, Américo. "Trilce". *César Vallejo. Obra poética*. Edición crítica, coordinada por Américo Ferrari. 1ª ed. Colección Archivos. México: CNCA, 1989. 159-169.
- "Nota filológica preliminar." *César Vallejo. Obra poética*. Edición crítica, coordinada por Américo Ferrari. 1ª ed. Colección Archivos. México: CNCA, 1989. XXV-XXVIII.
- Goloboff, Gerardo Mario. "Vallejo en Trilce: un retorno a las fuentes". *Cuadernos Hispanoamericanos*. Homenaje a César Vallejo, vol.1, núm. 454-55 (abril-mayo 1988). 279-288. 23 oct. 2013.
- González Boixo, José Carlos. "César Vallejo y la vanguardia poética". Hubert Pöppel, Miguel Gomes. *Las vanguardias literarias en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bibliografía y antología crítica*. 2ª. ed, corregida y aumentada. Madrid: Iberoamericana, 2008. 315-329.
- González-Ruanao, César. "El poeta César Vallejo en Madrid. Trilce, el libro para el que hizo falta inventar la palabra de su título". *En torno a César Vallejo*. Antonio Merino, editor. Madrid: Ediciones Júcar, 1995.
- Gutiérrez Girardó, Rafael. *César Vallejo y la muerte de Dios*. 1ª. reimp. Bogotá: Editorial Panamericana, 2002.
- Lemaître J, Monique. *Viaje a Trilce*. México: Plaza y Valdez, 2001.
- Lora, Juan José. "El Dadaísmo. Sus representantes en el Perú". Ricardo Silva-Santiesteban. *César Vallejo. Poesía completa*. Edición, cronología, prólogo y notas de Ricardo Silva-Santiesteban. Tomo I. Incluye Edición *Princeps*. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997. 160-167.
- Matos, Marco y Elsa Villanueva. *Las palabras de Trilce*. Lima: Seglusa Editores, 1989.
- Neale-Silva, Eduardo. *César Vallejo en su fase tríllica*. Madison: University of Wisconsin Press, 1975.
- Orrego, Antenor. "Palabras prologales". César Vallejo. *Trilce*. 1ª ed. Lima: Talleres Tipográficos de la Penitenciaría, 1922. III-XVI.
- Ortega, Julio, ed. *César Vallejo. Trilce*. 5ª. ed. letras Hispánicas. Madrid: Editorial Cátedra, 2003.
- Saldívar, Dasso. "Develando a Trilce". *Cuadernos Hispanoamericanos*. Homenaje a César Vallejo, vol.1, núm. 454-55 (abril-mayo 1988). 305-316. 27 feb. 2014.
- Silva-Santiesteban, Ricardo. "Prologo". *César Vallejo. Poesía completa*. Edición, cronología, prólogo y notas de Ricardo Silva-Santiesteban. Tomo I. Incluye Edición *Princeps*. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997. 7-30.

Soní Soto, Araceli. *Trilce a la luz de la hermenéutica simbólica. Propuesta metodológica para el estudio poético*. 1ª ed. Teoría y Análisis. México: UAM-Xochimilco, CLACSO, 2011.

Vegas García, Irene. *Trilce, estructura de un nuevo lenguaje*. Lima: PUCP, 1982.

ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA OBRA GENERAL DE CÉSAR VALLEJO Y SU BIOGRAFÍA

Abril, Xavier. *César Vallejo o la teoría poética*. 1ª. ed. Madrid: Taurus, 1962.

----- Vallejo. Buenos Aires: Ediciones Front, 1959.

Castañón, José Manuel. *Pasión por Vallejo*. Serie Perú Libros. Lima: Biblioteca nacional del Perú-Paramonga, 1988. [La primera edición de este libro estuvo a cabo de la Universidad de los Andes, Mérida (Venezuela), 1963].

Coyné, André. *César Vallejo y su obra poética*. Lima: Letras Peruanas, 1957.

----- *Medio siglo con Vallejo*. Lima: Fondo Editorial PUCP, 1999.

De Vallejo, Georgette. "Apuntes biográficos sobre César Vallejo". *César Vallejo. Obra poética completa*. Lima: mosca Azul Editores, 1974.

----- *Allá ellos, allá ellos, allá ellos!* 1ª. reimp. Lima: Editorial Zalvac, 2012.

De Torre, Guillermo. "Reconocimiento crítico de César Vallejo". *Tres conceptos de la literatura hispanoamericana*. Buenos Aires: Editorial Losada, 1963. 162-178.

Espejo Asturrizaga, Juan. *César Vallejo. Itinerario del hombre 1982-1923*. 1ª. ed. Lima: Seglusa Editores, 1989.

Ferrari, Américo. *El universo poético de César Vallejo*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1974.

Flores, Ángel. *Aproximaciones a César Vallejo*. Tomo I. New York: Las Américas Publishing, 1971.

----- *Cesar Vallejo. Síntesis biográfica, bibliografía e índice de poemas*. 1ª ed. La Red de Jonás. México: Premia Editora, 1982.

Franco, Jean. *César Vallejo. La dialéctica de la poesía y el silencio*. Trad. Luis Justo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1984.

Ghiano, Juan Carlos. "Vallejo y Darío". Julio Ortega ed. *César Vallejo. El escritor y la obra*. Serie El escritor y la Crítica 76.1ª ed. Madrid: Taurus, 1974. 95-105.

M. Zilio, Giovanni. *Estilo y poesía en César Vallejo*. Lima: Editorial Universitaria-Editorial Horizonte, 2002.

Hart, Stephen. *Religión, política y ciencia en la obra de César Vallejo*. 1ª. ed. Colección Támesis. Madrid: Editorial Castalia, 1987.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. "El poeta". Ricardo Silva-Santiesteban. *César Vallejo. Poesía completa*. Edición, cronología, prólogo y notas de Ricardo Silva-Santiesteban. Tomo I. Incluye Edición *Princeps*. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997. 153-52.

Higgins, James. *Cesar Vallejo en su poesía*. 1ª ed. Lima: Seglusa Editores, 1989.

- Larrea, Juan. *César Vallejo o Hispanoamérica en la cruz de su razón*. Córdoba [Argentina]: Universidad Nacional, 1958.
- *Al amor de Vallejo*. Valencia: Pre- Textos, 1980.
- Laurer, Mirko. "Poesía vanguardista peruana 1916-1930". *Las vanguardias literarias en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bibliografía y antología crítica*. Pöppel, Hubert y Miguel Gomes. Madrid: Iberoamericana, Vuervuert, 2008. 265-287.
- Mariátegui, José Carlos. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. 2ª reimp. México: Ediciones Era, 1993.
- Martínez García, Francisco. *César Vallejo. Acercamiento al hombre y al poeta*. León: Colegio Universitario León, 1976.
- "Edición, introducción y notas". *César Vallejo. Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz*. Clásicos 159. Madrid: Castalia, 1987.
- Mazzotti, José Antonio. "Modernismo, postmodernismo y modernidad conflictiva en el primer Vallejo". *Códice. Revista de Poesía y Poéticas*. 1 (1999 (Nueva época, El Paso, TX): 23-31. 23 oct. 2013.
- Messoia, Bernardo. *Absurdo pero en Lima. Universal pero Vallejo*. Córdoba (Argentina): Alción Editora, 2012.
- Ortega, Julio, *La teoría poética de César Vallejo*. USA: Del Sol Editores, 1986.
- ed. *César Vallejo: el escritor y la crítica*. Madrid: Taurus, 1974.
- Paoli, Roberto. "Studiintroduttivi". *Poesie di César Vallejo*. Selección, traducción, estudio introductorio y bibliográfico, Roberto Paoli. Milano: Lerici, 1964.
- Porras, Carlos Manuel. "¿Qué puedo decir sobre Vallejo?". *Masa* (Boletín informativo del INDES), Trujillo, abril, 15. 9-10 y 21.
- Rivera Feijoo, Juan Francisco. *César Vallejo. Mito, religión y destino. Estudio caracterológico*. 2ª. ed. Perú: Amaru Editores, 1989.
- Rodríguez Chávez, Iván. "Vallejo como sujeto-objeto del discurso poético". Universidad Ricardo Palma. *Vallejo. Varios estudios*. Lima: Universidad Ricardo Palma, 1994.
- VV. AA., *Aula Vallejo II*. Números 2-3-4 (mayo 1963). Córdoba (Argentina): Universidad de Córdoba, 1963.
- Yurkievich, Saúl. *Valoración de Vallejo*. Resistencia-Chaco [Argentina]: Universidad Nacional del Nordeste, 1958.
- *Fundadores de la nueva poesía latinoamericana*. ed. rev. El puente. Barcelona: Edhasa, 2002.
- *A través de la trama. Sobre vanguardias literarias y otras concomitancias*. La crítica practicante 3. Madrid: Iberoamericana- Vervuert, 2007.
- "El salto por el ojo de la aguja" en Julio Ortega, ed. *César Vallejo. El escritor y la crítica*. Persiles 76. Madrid: Taurus, 1974, pp. 437-448.

PRINCIPALES EDICIONES DE LA OBRA POÉTICA DE CÉSAR VALLEJO Y PRODUCCIÓN DIVERSA

César Vallejo. *Trilce*. 1ª ed. Prólogo de Antenor Orrego. Lima: Talleres Tipográficos de la Penitenciaría, 1922.

César Vallejo. *Obras Completas*. Edición crítica, prólogo, bibliografía e índices de Ricardo González Vigil. Tomo I. *Obra Poética*. Biblioteca Clásicos del Perú 6. Lima: DESA, 1991.

César Vallejo. *Poesía completa*. Edición crítica y exegética por Juan Larrea. 1ª ed. Colección Biblioteca Crítica. Barcelona: Barral Editores, 1978.

César Vallejo. *Poesía completa*. Edición crítica y estudio introductorio de Raúl Hernández Novás. La Habana: Editorial Arte y Literatura, Casa de las Américas, 1988.

César Vallejo. *Obra poética*. Edición crítica, coordinada por Américo Ferrari. 1ª ed. Colección Archivos. México: CNCA, 1989.

César Vallejo. *Obra poética completa*. Prólogo de Américo Ferrari. Edición dirigida por Georgette Vallejo y cuidada por Abelardo Oquendo. Lima: Francisco Moncloa Editores, 1968. Esta edición es reproducida por Casa de las Américas. Prólogo de Roberto Fernández Retamar, 1970.

César Vallejo. *Poesía completa*. Edición, cronología, prólogo y notas de Ricardo Silva-Santesteban. Tomo I incluye edición *princeps*, II incluye edición *princeps*, III, IV. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997.

César Vallejo. *Obra poética completa*. Edición, prólogo y cronología de Enrique Ballón Aguirre. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1976.

César Vallejo. *Narrativa completa*. Ed. Antonio Merino. Madrid: Ediciones Akal, 1996.

César, Vallejo. *Correspondencia completa*. 1ª ed. Edición e introducción de Jesús Cabel. Valencia: pre-textos, 2011.

César, Vallejo. *Contra el secreto profesional*. Lima: Mosca Azul Editores, 1973.

César, Vallejo. *El arte y la revolución*. Lima: Mosca Azul Editores, 1973.

César Vallejo. *Crónicas*. *TI*. México: UNAM, 1984.

César Vallejo. *Crónicas*. *TII*. México: UNAM, 1984.

BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA, CRÍTICA Y DE APOYO

Acero Fernández, Juan José. *Filosofía y análisis del lenguaje*. 1ª ed. Historia de la Filosofía. Madrid: Editorial Cincel, 1985.

Acero, Juan José, Eduardo Bustos y Daniel Quesada. *Introducción a la filosofía del lenguaje*. Madrid: Cátedra, 2001.

Acosta Gómez, Luis A. *El lector y la obra. Teoría de la recepción literaria*. Estudios y Ensayos 368. Madrid: editorial Gredos, 1989.

- Alonso Puelles, Andoni. *El arte de lo indecible (Wittgenstein y las vanguardias)*. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2002.
- Altschul, Nadia. *La literatura, el autor y la crítica textual*. 1ª. ed. Madrid: Editorial Pliegos, 2005.
- Anscombe, Elisabeth M. *Intención*. 1ª ed. pensamiento Contemporáneo 16. Trad. Ana Isabel Stellino. Barcelona: Paidós, Universidad Autónoma de Barcelona, 1991.
- Apollinaire, Guillaume. *Caligramas*. 1ª. ed. Letras Universales. Selección y trad. José Manuel López. Madrid: Cátedra, 2007.
- Aristóteles. *Retórica*. 2ª ed. introducción, traducción y notas Arturo E. Ramírez Trejo. México: UNAM, 2010.
- Auster, Paul. *Ensayos completos*. 1ª. ed. biblioteca Paul Auster. México: Seix Barral, 20014.
- Austin, John L. *Cómo hacer cosas con palabras*. Comp. J.O. Urmson. Trad. Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi. 1ª edición. Paidós Studio 22. Barcelona: Editorial Paidós, 2004.
- Bajtín. M. M. *Estética de la creación verbal*. 10ª ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 1999.
- Basave Fernández del Valle, Agustín. *¿Qué es la poesía?. Introducción filosófica a la poética*. 1ª. ed. lengua y Estudios Literarios. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Benveniste, Émile. *Problemas de lingüística general II*. 17ª ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 2004.
- Berinstáin, Helena. *Diccionario de retórica y poética*. 8ª ed. México: Editorial Porrúa, 2003.
- Bertuccelli Papi, Marcella. *Qué es la pragmática*. 1ª edición. Instrumentos Paidós 15. Barcelona: Editorial Paidós, 1996.
- Biblia de Jerusalén*. 3ª ed. Nueva edición revisada y aumentada. Sepan Cuantos. México: Porrúa, 1998.
- Blanchot, Maurice. *El espacio literario*. 4ª reimp. Barcelona: Paidós Básica, 2012.
- Bobes Naves, María del Carmen. *El diálogo. Estudio pragmático, lingüístico y literario*. Madrid: Editorial Gredos, 1992.
- Boot, Wayne C. *La retórica de la ficción*. Barcelona: Antonio Bosch Editor, 1978.
- Bousoño, Carlos. *Teoría de la expresión poética I*. 7ª ed. Estudios y Ensayos 7. Madrid: Editorial Gredos, 1999.
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Ediciones Península, 2000.
- Cabo Aseguinolaza, Fernando y María do Cebreiro Rábade Villar. "Situaciones enunciativas del poema". *Manual de teoría de la literatura*. 1ª. ed. Castalia Universidad. Madrid: Editorial Castalia, 2006. 285-294.
- Calinescu, Matei. *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid: Tecnos-Alianza, 2003.

- Campbell, Federico. "La memoria en la invención literaria". *El arte de enseñar a escribir*. Mario Bellatin, coord. 2ª ed. Lengua y Estudios Literarios. México: Fondo de Cultura económica, 2007. 29-31.
- Cárdenas, Viviana Isabel. *La zona visuográfica en la escritura de niños*. Tesis. Universidad de Valladolid. 2001.
- Casas, Arturo. "Pragmática y poesía" en Francisco Chico Rico. *Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo*. Madrid: Universidad de Alicante, 1987. 229-93.
- Charadeau, Patrick y Dominique Maingueneau, directores. "Acontecimiento discursivo". *Diccionario de análisis del discurso*. 1ª ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2005.6-8.
- Chico Rico, Francisco. *Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo*. Madrid: Universidad de Alicante, 1987.
- Chumaceiro, Irma. "Las voces del poema". *Akademos*. 12. 1 y 2. 2010. 105-135.
- Combe, Dominique. "La referencia desdoblada: el sujeto lírico entre la ficción y la autobiografía". *Teorías sobre la lírica*. Comp. Fernando Cabo Aseguinolaza. 1ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999. 127-53.
- Cuesta Abad, José Manuel y Julián Jiménez Heffernan, eds. "Hermenéutica y Teoría de la Recepción". *Teorías literarias del Siglo XX. Una antología*. 1ª ed. 7. Madrid: Ediciones Akal, 2005. 854-948.
- Curtius, Ernest Robert. *Literatura europea y Edad Media latina*. 2ª reimp. Tomo II. Lengua y Estudios Literarios. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- De Beauvoir, Simone. *El segundo sexo. 1. Los hechos y los mitos*. 1ª ed. trad. Pablo Palant. México: Alianza Editorial Mexicana Siglo Veinte, 1989.
- De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 3ª. reimp. Alianza Forma. Madrid: Alianza Editorial, 2008.
- De Torre, Guillermo. *Historia de las literaturas de vanguardia*. Madrid: Visor Libros, 2001.
- Di Girolamo, Costanzo. *Teoría crítica de la literatura*. Barcelona: Crítica, 2001.
- Dijk, Teun A. van, "La pragmática de la comunicación literaria". *Pragmática de la comunicación literaria*. Coomp. José Antonio Mayoral. 2ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999. 171-194.
- Domínguez Caparros, J. "I. Literatura y actos de lenguaje". *Estudios de teoría literaria*. 1ª ed. Humanidades Filología. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. 11 -50.
- Eagleton, Terry. *Cómo leer un poema*. Trad. Mario Jurado. 1ª. ed. Teoría Literaria 12. Madrid: Akal, 2010.
- Ehrman, Bart D. *Jesús, el profeta judío apocalíptico*. Trad. María del Carmen Blanco. 1ª. ed. Paidós Orígenes 20. Barcelona: Editorial Paidós, 2001.
- Escandel Vidal, M. V. *Introducción a la pragmática*. 1ª reimpresión. Ariel Lingüística. Barcelona: Editorial Ariel, 1999.

- Fabris, Adriano. *El giro lingüístico: hermenéutica y análisis del lenguaje*. Madrid: Ediciones Akal, 2001.
- Ferraté, Juan. *Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación 1952-1966*. Barcelona: seix Barral, 1982.
- Foster, *Las vanguardias literarias en México y América Central. Bibliografía y antología crítica*. Madrid: Iberoamericana, 2001.
- Fränkel, Hermann. *Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica. Una historia de la épica, la lírica y la prosa griega hasta la mitad del siglo quinto*. 2ª. ed. La balsa de la Medusa 63. Madrid: Antonio Machado Libros, 2004.
- Frápoli, María José y Esther Romero. *Una aproximación a la filosofía del lenguaje*. Madrid: editorial síntesis, 1998.
- Friedrich, Hugo. *Estructura de la lírica moderna*. 2ª. ed. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1959.
- G. Estoquera, José María. "Símbolo". *Diccionario interdisciplinar de hermenéutica*. A. Ortiz-Osés y P. Lanceros, dirs. 4ª ed. Bilbao: Universidad de Deusto, 2004. 517-20.
- Gadamer, Hans-Georg. *Poema y diálogo*. 1ª. reimp. Crítica Literaria. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999.
- Galan, Frantisek W. *Las estructuras históricas. El proyecto de la Escuela de Praga 1928-1946*. Lingüística y teoría literaria. México: Siglo XXI Editores, 1988.
- García Negroni, María Marta. et. al. *La enunciación en la lengua*. Estudios y ensayos 425. Madrid: Gredos, 2001.
- Gay, Peter. *Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett*. Madrid: Paidós, 2007.
- Genette, Gérard. *Umbrales*. Trad. Susana Lage. Lingüística y Teoría Literaria. México: Siglo XXI Editores, 2001.
- Going, Andrea. *Aspectos polifónicos del discurso lírico*. 1ª. ed. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.
- González Alcantud, José A. *El exotismo en las vanguardias artístico-literarias*. 1ª. ed. Palabra Plástica 12. Madrid: Anthropos, 1989.
- González de Gambier, Emma. *Diccionario de terminología literaria*. 1ª. ed. Madrid: Editorial Síntesis, 2002.
- Grice, Paul. "Lógica y conversación". *La búsqueda del significado. Lecturas de filosofía del lenguaje*. Luis ML. Valdés Villanueva, ed. Madrid: Técnos, Universidad de Murcia, 1991. 511-530.
- Grühfeld, Mihai. *Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia (1916-1935)*.(1995), reimp. Madrid: 1977.
- Hamburger, Käte. *La lógica de la literatura*. Literatura y debate crítico 18. Madrid: Visor, 1995.
- Ingarden, Roman. "Concreción y reconstrucción". *Estética de la recepción*. Rainer Warning, ed. La balsa de Medusa 31. 1ª ed. Madrid: Visor, 1989. 35-53.

- La obra de arte literaria*. Pensamiento. México: Taurus-Universidad Iberoamericana, 1998.
- Iser, Wolfgang. *El acto de leer. Teoría del efecto estético*. 1ª ed. Teoría y Crítica Literaria. Trad. J.A. Gimbernat. Taurus, 1987.
- "La ficcionalización". *Teorías de la ficción*. Comp. Antonio Garrido Domínguez. 1ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1997. 43-65.
- "El proceso de lectura". *Estética de la recepción*. Rainer Warning, ed. La balsa de Medusa 31. 1ª ed. Madrid: Visor, 1989. 149-164.
- "Estructura apelativa de los textos". *Estética de la recepción*. Rainer Warning, ed. La balsa de Medusa 31. 1ª ed. Madrid: Visor, 1989. 133-164.
- "La interacción texto-lector: algunos ejemplos hispánicos". *En busca del texto. Teoría de la recepción literaria*. Coomp. Dietrich Rall. Trad. Sandra Franco, et. al. 2ª ed. Col. Pensamiento Social. México: UNAM, 2008. 351-364.
- Jakobson, Roman. *Ensayos de lingüística general*. Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo nº 36. México: Editorial Planeta, 1986.
- Jauss, Hans Robert, "La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria". *La historia de la literatura como provocación*. 1ª ed. Historia, Ciencia, Sociedad. Barcelona: Ediciones Península, 2000. 137-193.
- *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*. 1ª edición. Teoría y crítica literaria. Trad. Jaime Siles y Ela Mª Fernández-Palacios. Madrid: Taurus Ediciones, 1986.
- "El lector como instancia de una nueva historia de la literatura". *Estética de la recepción*. José Antonio Mayoral, compilador y bibliografía. Serie Lecturas. 1ª ed. Madrid: 1987. 59-85.
- "Cambio de paradigma en la ciencia literaria". *En busca del texto. Teoría de la recepción literaria*. Coomp. Dietrich Rall. Trad. Sandra Franco, et. al. 2ª ed. Col. Pensamiento Social. México: UNAM, 2008. 59-71.
- "Experiencia estética y hermenéutica literaria". *En busca del texto. Teoría de la recepción literaria*. Coomp. Dietrich Rall. Trad. Sandra Franco, et. al. 2ª ed. Col. Pensamiento Social. México: UNAM, 2008. 73-87.
- "Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria". *En busca del texto. Teoría de la recepción literaria*. Coomp. Dietrich Rall. Trad. Sandra Franco, et. al. 2ª ed. Col. Pensamiento Social. México: UNAM, 2008. 55-58.
- "La Ifigenia de Goethe y de Racine. Con el epílogo sobre el carácter parcial de la estética de la recepción". *Estética de la recepción*. Rainer Warning, ed. La balsa de Medusa 31. 1ª ed. Madrid: Visor, 1989. 217-250.
- Jung, Carl Gustav. *La realidad del alma*. Trad. Fernando Vela y Felipe Jiménez de Asúa. 1ª. reimp. Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento. Buenos Aires: Editorial Losada, 2003.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine. *La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje*. 2ª. ed. Buenos Aires, Edicial, 1997.

- Kierkegaard, Sören. *El concepto de la angustia*. 2ª ed. El Libro de Bolsillo HU26. Madrid: Alianza Editorial, 2013.
- *La enfermedad mortal*. 1ª. ed. Los Grandes Pensadores. Trad. Demetrio G. Rivero. Madrid: Sarpe, 1984.
- Lapesa, Rafael. *Historia de la lengua española*. 9ª ed. Biblioteca Románica Hispánica, Manuales 45. Madrid: Editorial Gredos, 1981.
- Laurent, Janny. *El fin de la interioridad: la teoría de la expresión e innovación estética en las vanguardias francesas (1885-1935)*. Madrid: Cátedra, 2003.
- Lausberg, Heinrich. *Fundamentos de retórica literaria. Introducción al estudio de la filología clásica, románica, inglesa y alemana*. 2ª. reimp. Manuales 36. Madrid: Editorial Gredos, 1993.
- Lázaro Carreter, Fernando. "7. La literatura como fenómeno comunicativo". *Estudios de lingüística*. 1ª ed. Biblioteca de Bolsillo 48. Barcelona: Editorial Crítica, 2000. 173-192.
- Fernando. *Diccionario de términos filológicos*. Madrid: Editorial Gredos, 2008.
- Lejeune, Phillip. *El pacto autobiográfico y otros estudios*. Madrid: Megazul-Endymion, 1994.
- Levin, Samuel R. "La consideración sobre qué tipo de acto de habla es un poema". *Pragmática de la comunicación literaria*. Coomp. José Antonio Mayoral. 2ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999. 59-82.
- Lewandovsky, Theodor. "Lenguaje objeto". *Diccionario de lingüística*. 4ª ed. Lingüística. Madrid: Cátedra, 1995, 205.
- López Casanova, A. *El texto poético. Teoría y metodología*. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 1982.
- Lotman, Iuri M. *La semiósfera. Semiótica de la cultura y del texto I*. 1ª ed. Colección Frónesis. Madrid: Cátedra, Universitat de Valencia, 1996.
- *Estructura del texto artístico*. 1ª ed. Fundamentos 58. Madrid: Ediciones Istmo, 1988.
- Lujan Atienza, Ángel L. *Cómo se comenta un poema*. 1ª reimp. Teoría de la literatura y literatura comparada 22. Madrid: Editorial Síntesis, 2000.
- *Pragmática del discurso lírico*. 1ª. ed. Col. Perspectivas. Madrid: Editorial Síntesis, 2000.
- Maingueneau, Dominique. *Análisis de textos de comunicación*. 1ª ed. Buenos Aires: Nueva Visión, 2009.
- Mallarmé, Stephan. *Sistema de 1803-1804*. Ricardo Silva-Santesteban. *Stephan Mallarmé en castellano. Divagaciones. Poesías diversas. Correspondencia*. 1ª. ed. vol 3. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998.
- Manzoni, Celina. *Vanguardias en su tinta. Documentos de vanguardia en América Latina*. Buenos Aires: Corregidor, 2008.
- Marcuse, Herbert. *Eros y civilización*. 1ª ed. Los Grandes Pensadores. Trad. Juan García Ponce. Madrid: Sarpe, 1983.

- Marchese Angelo y Joaquín Fordellas. *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*. 8ª imp. Letras e Ideas. Barcelona: Editorial Ariel, 2006.
- Marx, Carlos. "Introducción". *Crítica a la filosofía del derecho de Hegel*. 2ª. ed. México: Editorial Grijalbo, 1967.
- Mayoral, José Antonio. *Figuras retóricas*. Teoría de la literatura y literatura comparada. Madrid: Editorial Síntesis, 1994.
- Moliner, María. *Diccionario del uso del español*. Vol. II. Madrid: Editorial Gredos, 2007.
- Montolío, Estrella. *Conectores de la lengua escrita*. 2ª. imp. Ariel Practicum. Barcelona: Ariel, 2008.
- Montes Docel, Rosa Eugenia. *Pragmática de la lírica y escritura femenina. Sor Juana Inés de la Cruz*. 1ª. ed. Cáceres: Universidad de Extremadura, Universidad de la Coruña, 2008.
- Morris, Charles. *Fundamentos de la teoría de los signos*. 1ª edición. Barcelona: Planeta-Agostini, 1994.
- *Signos, lenguaje y conducta*. Buenos Aires: Losada, 1962. Citado por Marcella Bertuccelli Papi. *Qué es la práctica*. 1ª edición. Instrumentos Paidós 15. Barcelona: Editorial Paidós, 1996.
- Navarro, Tomás. *Arte del verso*. 1ª. ed. visor Literario. Madrid: Visor Libros, 2004.
- Nieto, José C. *Místico, poeta, rebelde, santo: en torno a San Juan de la cruz*. 1ª. ed. lengua y estudios literarios. México: Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Noica, Constantin. *Seis enfermedades del espíritu contemporáneo*. 1ª. ed. trad. Vasilica Cotofleac. Barcelona: Herder, 2009.
- Ohmann, Richard. "El habla, la literatura y el espacio que media entre ambas". *Pragmática de la comunicación literaria*. Coomp. José Antonio Mayoral. 2ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999. 35-57.
- "Los actos de habla y la definición de la literatura". *Pragmática de la comunicación literaria*. Coomp. José Antonio Mayoral. 2ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999. 11-34.
- Oomen, Ursula. "Sobre algunos elementos de la comunicación poética". *Pragmática de la comunicación literaria*. Coomp. José Antonio Mayoral. 2ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999. 137-149.
- Osorio, T. Nelson. *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Palés Mastos, Luis. "El Dadaísmo" *Poesía completa y prosa selecta*. 1ª. reimpr. Edición, prólogo y cronología Margot Arca de Vázquez. Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1988. 204-209.
- Paz Gago, José María. *La recepción del poema. Pragmática del texto poético*. Problemata Literaria 48. Oviedo: Universidad de Oviedo-Kassel Edition Reichenberger, 1999.
- Picó, Josep, comp. *Modernidad y posmodernidad*. Madrid: Editorial Alianza, 1988.
- Poggioli, Renato. *Teoría del arte de vanguardia*. 1ª. ed. México: UNAM-IIF, 2011.

- Portolés, José. *Marcadores del discurso*. 4ª imp. Ariel Letras. Barcelona: Ariel, 2007.
- Posner, Roland. "Comunicación poética frente a lenguaje literario". *Pragmática de la comunicación literaria*. Coomp. José Antonio Mayoral. 2ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999. 125-136.
- Quilis, Antonio. *Métrica española*. 18ª. reimp. Letras e Ideas. Barcelona: Editorial Ariel, 2007.
RAE, *Ortografía de la lengua española*. Madrid: Espasa Calpe, 1999.
- Reis, Carlos. *Fundamentos y técnicas del análisis literario*. Versión española Ángel Marcos de Dios. 1ª ed. Biblioteca Románica Hispánica. Manuales 50. Madrid: Editorial Gredos, 1989.
- Reyes, Alfonso. *El libro de las jitanjáforas y otros papeles*. 1ª. ed. Selección, prólogo y notas de Alfonso Castañón. México: Bonilla Artigas Editores, 2010.
- Reyes, Graciela. *La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje*. Barcelona: Montesinos, 1994.
- "Pragmática y literatura". *Textos de didáctica de la lengua y la literatura* 12. Abr. 1997: 77-85.
- Ricoeur, Paul. *Sí mismo como otro*. 4ª reimp. México: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*. 3ª ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 1999.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *De la estética de la recepción a una estética de la participación*. 1ª reimp. Relecciones. UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 2007.
- Schmidt, Siegfried J. "La comunicación literaria". *Pragmática de la comunicación literaria*. Coomp. José Antonio Mayoral. 2ª ed. Serie Lecturas. Madrid: Arcos Libros, 1999.194-212.
- Schwartz, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. 1ª. ed. Tierra Firme. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Schwartz, Marco. *Los amores de la biblia*. 1ª. ed. biblioteca Muy Interesante. México: Editorial Planeta de Agostini, 2003.
- Searle, John R. *Creando el mundo social. La estructura de la civilización humana*. Trad. Juan Bostelmann. 1ª ed. México: Paidós, 2014.
- *Actos de habla*. 6ª ed. Col. Teorema. Trad. Luis M. Valdés Villanueva. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007.
- "Actos de habla indirectos". Dialnet. Universidad de la Rioja. 16 jun. 2014.
- "Una Taxonomía de los actos ilocucionarios". Luis ML. Valdés Villanueva ed. *La búsqueda del significado. Lectura de filosofía del lenguaje*. Madrid: Técnos, Universidad de Murcia, 1991. 449-476.
- Selden, Raman, Peter Widdowson y Peter Broker. *La teoría literaria contemporánea*. 3ª. ed. actualizada. Ariel Literatura y Crítica. Barcelona: Ariel, 2004.
- Shelling, Freidrich. *La relación del arte con la naturaleza*. España: Globus Comunicación, 2014.

- Shklovski, Victor. "El arte como artificio". *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Tzvetan Todorov, preparación y presentación. 10ª ed. Crítica y Teoría Literaria. México: Siglo Veintiuno Editores, 2002. 55-70.
- Sontag, Susan. *Bajo el Signo de Saturno*. 2ª. ed. Trad. Juan Utrilla Trejo. México: Lasser Press Mexicana, 1981.
- Steiner, George. *La poesía del pensamiento. Del helenismo a Celan*. 1ª. ed. trad. María Condor. México: Fondo de Cultura Económica Fondo de Cultura Económica, Siruela, 2012.
- Todorov, Tzvetan, ed. *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. 10ª ed. Crítica Literaria. México: Siglo XXI Editores, 2002.
- . *Poética estructuralista*. 1ª ed. Trad. Ricardo Pochtar. Madrid: Editorial Losada, 2004.
- Torrallba, Francesc. "Prólogo". Von Balthasar, Hans Urs. *El cristianismo y la angustia*. 1ª. ed. Colección Esprit 33. Trad. José María Valverde. Madrid: Caparrós Editores, 1998.
- Tornero Salinas, Angélica. "Indeterminación y espacios vacíos en Roman Ingarden". *Anuario de letras modernas*. 13. Jul. 2014: 159-166.
http://www.journals.unam.mx/index.php/al_modernas/article/view/31058
- Uwe Hohendahl, Peter. "Sobre el estado de la cuestión de la recepción". *Estética de la recepción*. José Antonio Mayoral, compilador y bibliografía. Serie Lecturas. 1ª ed. Madrid: 1987. 31-37.
- Verani, Hugo J. *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica (Manifiestos, proclamas y otros escritos)*. 2ª. ed. Tierra Firme. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.
- Verschueren, Jef. *Para entender la pragmática*. Trad. Elisa Baena y Marta Lacorte. Prol. Graciela Reyes. Col. Biblioteca Románica Hispánica. Manuales 81. Madrid: Editorial Gredos, 2002.
- Viñas Piquer, David. "11. Estética de la recepción" y "12. Pragmática literaria". *Historia de la crítica literaria*. 2ª ed. Literatura y crítica. Barcelona: Ariel, 2007. 491-524.
- Vodicka, Félix. "La estética de la recepción de las obras literarias". *Estética de la recepción*. Rainer Warning, ed. La balsa de Medusa 31. 1ª ed. Madrid: Visor, 1989. 55-62.
- Von Balthasar, Hans Urs. *El cristianismo y la angustia*. 1ª. ed. Colección Esprit 33. Trad. José María Valverde. Madrid: Caparrós Editores, 1998.
- Waldberg, Patrick. *Dadá. La función del rechazo. El surrealismo. La búsqueda del punto supremo*. 1ª ed. Popular 315. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.
- Warning, Rainer. "La estética de la recepción en cuanto pragmática de las ciencias de la literatura". *Estética de la recepción*. Rainer Warning, ed. La balsa de Medusa 31. 1ª ed. Madrid: Visor, 1989. 13-34.
- Wellek, René y Austin Warren. *Teoría literaria*. Nueva Biblioteca Románica Hispánica. Madrid: Editorial Gredos, 2009.
- Wittgenstein, Ludwig. *Investigaciones filosóficas*. Barcelona: Editorial Paneta-Agostini, 2001.
- . *Tractatus lógico-philosophicus*. 3ª. ed. F 11. Madrid: Alianza Editorial, 2012.
- Yule, George. *El lenguaje*. 3ª. ed. Trad. Nuria Bel Rafecas. Madrid: Ediciones Akal, 2004.

Yurkievich, Saúl. *La movediza modernidad*. 1ª. ed. Pensamiento. Madrid: Taurus, 1996.

ANEXO¹

¹ Se integra fotocopia de la edición Príncipe de *Trilce* con el objeto de cotejar que Vallejo utiliza la zona de escritura artísticamente, tal como lo hicieron los poetas representativos de las vanguardias históricas.

CÉSAR A. VALLEJO

TRILCE

DEL AUTOR:
LOS HERALDOS NEGROS.—LIMA,—1918

CESAR A. VALLEJO

TRILCE

TALLERES TIPOGRAFICOS DE LA PENITENCIARIA
LIMA, 1922

TRILCE

I

Quién hace tanta bulla, y ni deja
testar las islas que van quedando.

Un poco más de consideración
en cuanto será tarde, temprano,
y se aquilatará mejor
el guano, la simple calabrina tesórea
que brinda sin querer,
en el insular corazón,
salobre alcatraz, a cada hialóidea
grupada.

Un poco más de consideración,
y el mantillo líquido, seis de la tarde
DE LOS MAS SOBERBIOS BEMOLES.

Y la península párase
por la espalda, abozaleada, impertérrita
en la línea mortal del equilibrio.

II

Tiempo Tiempo.

Mediodía estancado entre relentes.
Bomba aburrida del cuartel achica
tiempo tiempo tiempo tiempo.

Era Era.

Gallos cancionan escarbando en vano.
Boca del claro día que conjuga
era era era era.

Mañana Mañana.

El reposo caliente aun de ser.
Piensa el presente guárdame para
mañana mañana mañana mañana.

Nombre Nombre.

¿Qué se llama cuanto heriza nos?
Se llama Lomismo que padece
nombre nombre nombre nombrE.

III

Las personas mayores
¿a qué hora volverán?
Da las seis el ciego Santiago,
y ya está muy oscuro.

Madre dijo que no demoraría.

Aguedita, Nativa, Miguel,
cuidado con ir por ahí, por donde
acaban de pasar gangueando sus memorias
dobladoras penas,
hacia el silencioso corral, y por donde
las gallinas que se están acostando todavía,
se han espantado tanto.
Mejor estemos aquí no más.
Madre dijo que no demoraría.

Ya no tengamos pena. Vamos viendo
los barcos ¡el mío es más bonito de todos!
con los cuales jugamos todo el santo día,
sin pelearnos, como debe de ser:
han quedado en el pozo de agua, listos,
fletados de dulces para mañana.

Aguardemos así, obedientes y sin más
 remedio, la vuelta, el desagravio
 de los mayores siempre delanteros
 dejándonos en casa a los pequeños,
 como si también nosotros
 no pudiésemos partir.

Aguedita, Nativa, Miguel?
 Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
 No me vayan a haber dejado solo,
 y el único recluso sea yo.

IV

Reschinan dos carretas contra los martillos
 hasta los lagrimales trifurcas,
 cuando nunca las hicimos nada.
 A aquella otra sí, desamada,
 amargurada bajo túnel campero
 por lo uno, y sobre duras áljidas
 pruebas espiritivas.

Tendíme en són de tercera parte,
 mas la tarde—qué la bamos a hhazer—
 se anilla en mi cabeza, furiosamente
 a no querer dosificarse en madre. Son
 los antillos.
 Son los nupciales trópicos ya tascados.
 El alejarse, mejor que todo,
 rompe a Crisol.

Aquel no haber descolorado
 por nada. Lado al lado al destino y lora
 y lora. Toda la canción
 cuadrada en tres silencios.

Calor. Ovario. Casi transparencia.
 Háse llorado todo. Háse entero velado
 en plena izquierda.

V

Grupo dicotiledón. Oberturan
 desde él petreles, propenciones de trinidad,
 finales que comienzan, ohs de ayes
 creyérase avaloriados de heterogencidad.
 ¡Grupo de los dos cotilledones!

A ver. Aquello sea sin ser más.
 A ver. No trascienda hacia afuera,
 y piense en són de no ser escuchado,
 y crome y no sea visto.
 Y no glise en el gran colapso.

La creada voz rebélase y no quiere
 ser malla, ni amor.
 Los novios sean novios en eternidad.
 Pues no deis 1, que resonará al infinito.
 Y no deis 0, que callará tánto,
 hasta despertar y poner de pie al 1.

Ah grupo bicardiaco.

VI

El traje que vestí mañana
no lo ha lavado mi lavandera:
lo lavaba en sus venas otílinas,
en el chorro de su corazón, y hoy no he
de preguntarme si yo dejaba
el traje turbio de injusticia.

A hora que no hay quien vaya a las aguas,
en mis falsillas encañona
el lienzo para emplumar, y todas las cosas
del velador de tanto qué será de mí,
todas no están mías
a mi lado.

Quedaron de su propiedad,
fratesadas, selladas con su trigueña bondad.

Y si supiera si ha de volver;
y si supiera qué mañana entrará
a entregarme las ropas lavadas, mi aquella
lavandera del alma. Qué mañana entrará

satisfecha, capulí de obrería, dichosa
de probar que sí sabe, que sí puede
¡COMO NO VA A PODER!
azular y planchar todos los caos.

VII

Rumbé sin novedad por la veteada calle
que yo me sé. Todo sin novedad,
de veras. Y fondecé hacia cosas así,
y fui pasado.

Doblé la calle por la que raras
veces se pasa con bien, salida
heroica por la herida de aquella
esquina viva, nada a medias.

Son los grandores,
el grito aquel, la claridad de careo,
la barreta sumersa en su función de
¡ya!

Cuando la calle está ojerosa de puertas,
y pregona desde descalzos atriles
trasmañanar las salvas en los dobles.

Ahora hormigas minuterías
se adentran dulzoradas, dormitadas, apenas
dispuestas, y se baldan,
quemadas pólvoras, altos de a 1921.

VIII

Mañana esotro día, alguna
vez hallaría para el hifalto poder,
entrada eternal.

Mañana algún día,
sería la tienda chapada
con un par de pericardios, pareja
de carnívoros en celo.

Bien puede afinicar todo eso.
Pero un mañana sin mañana,
entre los aros de que enviudemos,
margen de espejo habrá
donde traspasaré mi propio frente
hasta perder el eco
y quedar con el frente hacia la espalda.

IX

Busco volver de golpe el golpe.
 Sus dos hojas anchas, su válvula
 que se abre en succulenta recepción
 de multiplicando a multiplicador,
 su condición excelente para el placer,
 todo avía verdad.

Busco volver de golpe el golpe.
 A su halago, enveto bolivarianas fragosidades
 a treintidós cables y sus múltiples,
 se arrequintan pelo por pelo
 soberanos belfos, los dos tomos de la Obra,
 y no vivo entonces ausencia,
 ni al tacto.

Fallo volver de golpe el golpe.
 No ensillaremos jamás el toroso Vaveo
 de egoísmo y de aquel ludir mortal
 de sábana,
 desde que la mujer esta
 ¡cuánto pesa de general!

Y hembra es el alma de la ausente.
 Y hembra es el alma mía.

X

Pristina y última piedra de infundada
 ventura, acaba de morir
 con alma y todo, octubre habitación y encinta.
 De tres meses de ausente y diez de dulce.
 Cómo el destino,
 mitrado monodáctilo, ríe.

Cómo detrás desahucian juntas
 de contrarios. Cómo siempre asoma el guarismo
 bajo la línea de todo avatar.

Cómo escotan las ballenas a palomas.
 Cómo a su vez éstas dejan el pico
 cubicado en tercera ala.
 Cómo arzonamos, cara a monótonas ancás.

Se remolca diez meses hacia la decena,
 hacia otro más allá.
 Dos quedan por lo menos todavía en pañales.
 Y los tres meses de ausencia.
 Y los nueve de gestación.

No hay ni una violencia.
 El paciente incorporase,
 y sentado empavona tranquilas misturas.

XI

He encontrado a una niña
 en la calle, y me ha abrazado.
 Equis, disertada, quien la halló y la halle,
 no la va a recordar.

Esta niña es mi prima. Hoy, al tocarle
 el talle, mis manos han entrado en su edad
 como en par de mal rebocados sepulcros.
 Y por la misma desolación marchóse,
 delta al sol teneblosa,
 trina entre los dos.

“Me he casado”,
 me dice. Cuando lo que hicimos de niños
 en casa de la tía difunta.

Se ha casado.
 Se ha casado.

Tardes años latitudinales,
 qué verdaderas ganas nos ha dado
 de jugar a los toros, a las yuntas,
 pero todo de engaños, de candor, como fué.

XII

Escapo de una finta, peluza a peluza.
Un proyectil que no sé dónde irá a caer.
Incertidumbre. Tramonto. Cervical coyuntura.

Chasquido de moscón que muere
a mitad de su vuelo y cae a tierra.
¿Qué dice ahora Newton?
Pero, naturalmente, vosotros sois hijos.

Incertidumbre. Talones que no giran.
Carilla en nudo, fabricada
cinco espinas por un lado
y cinco por el otro: Chit! Ya sale.

XIII

Pienso en tu sexo.
Simplificado el corazón, pienso en tu sexo,
ante el hijar maduro del día.
Palpo el botón de dicha, está en sazón.
Y muere un sentimiento antiguo
degenerado en seso.

Pienso en tu sexo, surco más prolífico
y armonioso que el vientre de la Sombra,
aunque la Muerte concibe y pare
de Dios mismo.
Oh Conciencia,
pienso, sí, en el bruto libre
que goza donde quiere, donde prede.

Oh, escándalo de miel de los crepúsculos.
Oh estruendo mudo.

¡Odumodneurtse!

XIV

Cual mi explicación.
Esto me lacera de tempranía.

Esa manera de caminar por los trapecios.

Esos corajosos brutos como postizos.

Esa goma que pega el azogue al adentro.

Esas posaderas sentadas para arriba.

Ese no puede ser, sido.

Absurdo.

Demencia.

Pero he venido de Trujillo a Lima.
Pero gano un sueldo de cinco soles.

XV

En el rincón aquel, donde dormimos juntos
tantas noches, ahora me he sentado
a caminar. La cuja de los novios difuntos
fué sacada, o talvez qué habrá pasado.

Has venido temprano a otros asuntos,
y ya no estás. Es el rincón
donde a tu lado, leí una noche,
entre tus tiernos puntos,
un cuento de Daudet. Es el rincón
amado. No lo equivoques.

Me he puesto a recordar los días
de verano idos, tu entrar y salir,
poca y harta y pálida por los cuartos.

En esta noche pluviosa,
ya lejos de ambos dos, salto de pronto . . .
Son dos puertas abriéndose cerrándose,
dos puertas que al viento van y vienen
sombra a sombra.

XVI

Tengo fe en ser fuerte.
 Dame, aire manco, dame ir
 galoneándome de ceros a la izquierda.
 Y tú, sueño, dame tu diamante implacable,
 tu tiempo de deshora.

Tengo fe en ser fuerte.
 Por allí avanza cóncava mujer,
 cantidad incolora, cuya
 gracia se cierra donde me abro.

Al aire, fray pasado. Cangrejos, zote!
 Avístase la verde bandera presidencial,
 arriando las seis banderas restantes,
 todas las colgaduras de la vuelta.

Tengo fe en que soy,
 y en que he sido menos.

Ea! Buen primero!

XVII

Destilase este 2 en una sola tanda,
 y entrambos lo apuramos.
 Nadie me hubo oído. Estría urente
 abracadabra civil.

La mañana no palpa cual la primera,
 cual la última piedra ovulandas
 a fuerza de secreto. La mañana descalza.
 El barro a medias
 entre sustancias gris, más y menos.

Caras no saben de la cara, ni de la
 marcha a los encuentros.
 Y sin hacia cabecee el exergo.
 Yerra la punta del afán.

Junio, eres nuestro. Junio, y en tus hombros
 me paro a carcajear, secando
 mi metro y mis bolsillos
 en tus 21 uñas de estación.

Buena! Buena!

XVIII

Oh las cuatro paredes de la celda.
 Ah las cuatro paredes albicantes
 que sin remedio dan al mismo número.

Criadero de nervios, mala brecha,
 por sus cuatro rincones cómo arranca
 las diarias aherrojadas extremidades.

Amorosa llavera de innumerables llaves,
 si estuvieras aquí, si vieras hasta
 qué hora son cuatro estas paredes.
 Contra ellas seríamos contigo, los dos,
 más dos que nunca. Y ni lloraras,
 di, libertadora!

Ah las paredes de la celda.
 De ellas me duelen entre tanto, más
 las dos largas que tienen esta noche
 algo de madres que ya muertas
 llevan por bromurados declives,
 a un niño de la mano cada una.

Y sólo yo me voy quedando,
 con la diestra, que hace por ambas manos,
 en alto, en busca de terciario brazo
 que ha de pupilar, entre mi donde y mi cuando,
 esta mayoría inválida de hombre.

XIX

A trastear, Hépide dulce, escampas,
cómo quedamos de tan quedarnos.

Hoy vienes apenas me he levantado.
El establo está divinemente meado
y excrementido por la vaca inocente
y el inocente asno y el gallo inocente.

Penetra en la maría ecuménica.
Oh sangabriel, has que conciba el alma,
el sin luz amor, el sin cielo,
lo más piedra, lo más nada,
hasta la ilusión monarca.

Quemaremos todas las naves!
Quemaremos la última esencia!

Mas si se ha de sufrir de mito a mito,
y a hablarme llegas masticando hielo,
masticuemos brasas,

ya no hay donde bajar,
ya no hay donde subir.

Se ha puesto el gallo incierto, hombre,

XX

A ras de batiente nata blindada
de piedra ideal. Pues apenas
acerco el 1 al 1 para no caer.

Ese hombre mostachoso. Sol,
herrada su única rueda, quinta y perfecta,
y desde ella para arriba.
Bulla de botones de bragafeta,
libres,
bulla que reprende A vertical subordinada.
El desagüe jurírico. La chirota grata.

Mas sufro. Allende sufro. Aquende sufro.

Y he aquí se me cae la baba, soy
una bella persona, cuando
el hombre guillermosecundario
puja y suda felicidad
a chorros, al dar lustre al calzado
de su pequeña de tres años.

Engállase el barbado y frota un lado.
La niña en tanto pónese el índice
en la lengua que empieza a deletrear
los enredos de enredos de los enredos,
y unta el otro zapato, a escondidas,
con un poquito de saliba y tierra,
pero con un poquito
no má-
.s.

XXI

En un auto arteriado de círculos viciosos,
 torna diciembre qué cambiado,
 con su oro en desgracia. Quién le viera:
 diciembre con sus 31 pieles rotas,
 el pobre diablo.

Yo le recuerdo. Hubimos de esplendor,
 bocas ensortijadas de mal engrimiento,
 todas arrastrando recelos infinitos.
 Cómo no voy a recordarle
 al magro señor Doce.

Yo le recuerdo. Y hoy diciembre torna
 qué cambiado, el aliento a infortunio,
 helado, moqueando humillación.

Y a la ternurosa avestruz
 como que la ha querido, como que la ha adorado.
 Pero ella se ha calzado todas sus diferencias.

XXII

Es posible me persigan hasta cuatro
 magistrados vuelto. Es posible me juzguen pedro.
 ¡Cuatro humanidades justas juntas!
 Don Juan Jacobo está en hacero,
 y las burlas le tiran de su soledad,
 como a un tonto. Bien hecho.

Farol roto, el día induce a darle algo,
 y pende
 a modo de asterisco que se mendiga
 a sí propio quizás qué enmendaturas.

Ahora que chirapa tan bonito
 en esta paz de una sola línea,
 aquí me tienes,
 aquí me tienes, de quien yo penda,
 para que sacies mis esquinas.
 Y si, éstas colmadas,
 te derramases de mayor bondad,
 sacaré de donde no haya,
 forjaré de locura otros posillos,
 insaciables ganas
 de nivel y amor.

Si pues siempre salimos al encuentro
 de cuanto entra por otro lado,
 ahora, chirapado eterno y todo,
 heme, de quien yo penda,
 estoy de filo todavía. Heme!

XXIII

Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos
 pura yema infantil innumerable, madre.

Oh tus cuatro gorgas, asombrosamente
 mal plañidas, madre: tus mendigos.
 Las dos hermanas últimas, Miguel que ha muerto
 y yo arrastrando todavía
 una trenza por cada letra del abecedario.

En la sala de arriba nos repartías
 de mañana, de tarde, de dual estiba,
 aquellas ricas hostias de tiempo, para
 que ahora nos sobrasen
 cáscaras de relojes en flexión de las 24
 en punto parados.

Madre, y ahora! Ahora, en cuál alvéolo
 quedaría, en qué retoño capilar,
 cierta migaja que hoy se me ata al cuello
 y no quiere pasar. Hoy que hasta
 tus puros huesos estarán harina
 que no habrá en qué amasar
 ¡tierna dulcera de amor,

hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar
cuya encía late en aquel lácteo hoyuelo
que inadvertido lábrase y pulula ¡tú lo viste tñnto!
en las cerradas manos recién nacidas.

Tal la tierra oirá en tu silenciar,
cómo nos van cobrando todos
el alquiler del mundo donde nos dejás
y el valor de aquel pan inacabable.
Y nos lo cobran, cuando, siendo nosotros
pequeños entonces, como tú verías,
no se lo podíamos haber arrebatado
a nadie; cuando tú nos lo diste,
¿dí, mamá?

XXIV

Al borde de un sepulcro florecido
trascurren dos marías llorando,
llorando a mares.

El ñandú desplumado del recuerdo
alarga su postrera pluma,
y con ella la mano negativa de Pedro
graba en un domingo de ramos
resonancias de exequias y de piedras.

Del borde de un sepulcro removido
se alejan dos marías cantando.

Lunes.

XXV

Alfan alfiles a adherirse
a las junturas, al fondo, a los testuces,
al sobrelecho de los numeradores a pie.
Alfiles y cadillos de lupinas parvas.

Al rebufar el socaire de cada caraveja
deshilada sin ameracanizar,
ceden las estevas en espasmo de infortunio,
con pulso párvulo mal habituado
a sonarse en el dorso de la muñeca.
Y la más aguda tiplisonancia
se tonsura y apeálase, y largamente
se ennazala hacia carámbanos
de lástima infinita.

Soberbios lomos resoplan
al portar, pendientes de mustios petrales,
las escarapelas con sus siete colores
bajo cero, desde las islas guaneras
hasta las islas guaneras.
Tal los escarzos a la intemperie de pobre
fe.
Tal el tiempo de las rondas. Tal el del rodeo
para los planos futuros,

cuando innánima grifalda relata sólo
fallidas callandas cruzadas.

Vienen entonces alfiles a adherirse
hasta en las puertas falsas y en los borradores.

XXVI

El verano echa nudo a tres años
que, encintados de cárdenas cintas, a todo
sollozo,
aurigan orinientos índices
de moribundas alejandrías,
de cuzcos moribundos.

Nudo alvino deshecho, una pierna por allí,
más allá todavía la otra,
desgajadas,
péndulas.
Deshecho nudo de lácteas glándulas
de la sinamayera,
bueno para alpacas brillantes,
para abrigo de pluma inservible
¡más piernas los brazos que brazos!

Así envérase el fin, como todo,
como polluelo adormido saltón
de la hendida cáscara,
a luz eternamente polla.
Y así, desde el óvalo, con cuatros al hombro,
ya para qué tristura.

Las uñas aquellas dolían
retesando los propios dedos hospicios.
De entonces crecen ellas para adentro,
mueren para afuera,
y al medio ni van ni vienen,
ni van ni vienen.

Las uñas. Apeona ardiente avestruz coja,
desde perdidos sures,
flecha hasta el estrecho ciego
de senos aunados.

Al calor de una punta
de pobre sesgo ESFORZADO,
la griega sota de oros tórnase
morena sota de islas,
cobriza sota de lagos
en frente a moribunda alejandría,
a cuzco moribundo.

XXVII

Me da miedo ese chorro,
buen recuerdo, señor fuerte, implacable
cruel dulzor. Me da miedo.
Esta casa me da entero bien, entero
lugar para este no saber donde estar.

No entremos. Me da miedo este favor
de tornar por minutos, por puentes volados.
Yo no avanzo, señor dulce,
recuerdo valeroso, triste
esqueleto cantor.

Qué contenido, el de esta casa encantada,
me da muertes de azogue, y obtura
con plomo mis tomas
a la seca actualidad.

El chorro que no sabe a cómo vamos,
dame miedo, pavor.
Recuerdo valeroso, yo no avanzo.
Rubio y triste esqueleto, silba, silba.

XXVIII

He almorzado solo ahora, y no he tenido
madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua,
ni padre que, en el facundo ofertorio
de los choclos, pregunte para su tardanza
de imagen, por los broches mayores del sonido.

Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir
de tales platos distantes esas cosas,
cuando habrása quebrado el propio hogar,
cuando no asoma ni madre a los labios.
Cómo iba yo a almorzar nonada.

A la mesa de un buen amigo he almorzado
con su padre recién llegado del mundo,
con sus canas tías que hablan
en tordillo retinte de porcelana,
bisbiseando por todos sus viudos alvéolos;
y con cubiertos francos de alegres tiroreros,
porque estánse en su casa. Así, qué gracia!
Y me han dolido los cuchillos
de esta mesa en todo el paladar.

El yantar de estas mesas así, en que se prueba
amor ajeno en vez del propio amor,
torna tierra el bocado que no brinda la

MADRE,

hace golpe la dura deglución; el dulce,
hiel; aceite funéreo, el café.

Cuando ya se ha quebrado el propio hogar,
y el sirvete materno no sale de la
tumba,
la cocina a oscuras, la miseria de amor.

XXIX

Zumba el tedio enfrascado
bajo el momento improducido y caña.

Pasa una paralela a
ingrata línea quebrada de felicidad.
Me extraña cada firmeza, junto a esa agua
que se aleja, que ríe acero, caña.

Hilo retemplado, hilo, hilo binómico
¿por dónde romperás, nudo de guerra?

Acoraza este ecuador, Luna.

XXX

Quemadura del segundo
en toda la tierna carnicilla del deseo,
picadura de aji vaboroso
a las dos de la tarde inmoral.

Guante de los bordes borde a borde.
Olorosa verdad tocada en vivo, al conectar
la antena del sexo
con lo que estamos siendo sin saberlo.

Lavaza de máxima ablución.
Calderas viajeras
que se chocan y salpican de fresca sombra
unánime, el color, la fracción, la dura vida,
la dura vida eterna.
No temamos. La muerte es así.

El sexo sangre de la amada que se queja
dulzorada, de portar tanto
por tan punto ridículo.
Y el circuito
entre nuestro pobre día y la noche grande,
a las dos de la tarde inmoral.

XXXII

Esperanza plañe entre algodones.

Aristas roncadas uniformadas
de amenazas tejidas de esporas magníficas
y con porteros botones innatos.
¿Se luden seis de sol?
Natividad. Cállate, miedo.

Cristiano espero, espero siempre
de hinojos en la piedra circular que está
en las cien esquinas de esta suerte
tan vaga a donde asomo.

Y Dios sobresaltado nos oprime
el pulso, grave, mudo,
y como padre a su pequeña,
apenas,
pero apenas, entreabre los sangrientos algodones
y entre sus dedos toma a la esperanza.

Señor, lo quiero yo
Y basta!

XXXIII

999 calorías.

Rumbbbb Trrrraprrrr rrach . . . chaz
Serpentínica u del bizcochero
engirafada al tímpano.

Quién como los hielos. Pero nó.
Quién como lo que va ni más ni menos.
Quién como el justo medio.

1.000 calorías.

Azulea y ríe su gran cachaza
el firmamento gringo. Baja
el sol empavado y le alborota los cascos
al más frío.

Remeda al cuco: Rooooooeeeis
tierno autocarril, móvil de sed,
que corre hasta la playa.

Aire, aire! Hielo!

Si al menos el calor (— Mejor
no digo nada.

Y hasta la misma pluma
con que escribo por último se troncha.

Treinta y tres trillones trescientos treinta
y tres calorías.

XXXIV

Si lloviera esta noche, retirárame
de aquí a mil años.
Mejor a cien no más.
Como si nada hubiese ocurrido, haría
la cuenta de que vengo todavía.

O sin madre, sin amada, sin porfía
de agacharme a aguaitar al fondo, a puro
pulso,
esta noche así, estaría escarmenando
la fibra védica,
la lana védica de mi fin final, hilo
del diantre, traza de haber tenido
por las narices
a dos badajos inacordes de tiempo
en una misma campana.

Haga la cuenta de mi vida,
o haga la cuenta de no haber aún nacido,
no alcanzaré a librarme.

No será lo que aun no haya venido, sino
lo que ha llegado y ya se ha ido,
sino lo que ha llegado y ya se ha ido.

XXXIV

Se acabó el extraño, con quien, tarde
la noche, regresabas parla y parla.
Ya no habrá quien me aguarde,
dispuesto mi lugar, bueno lo malo.

Se acabó la calurosa tarde;
tu gran bahía y tu clamor; la charla
con tu madre acabada
que nos brindaba un té lleno de tarde.

Se acabó todo al fin: las vacaciones,
tu obediencia de pechos, tu manera
de pedirme que no me vaya fuera.

Y se acabó el diminutivo, para
mi mayoría en el dolor sin fin,
y nuestro haber nacido así sin causa.

XXXV

El encuentro con la amada
tángo alguna vez, es un simple detalle,
casi un programa hípico en violado,
que de tan largo no se puede doblar bien.

El almuerzo con ella que estaría
poniendo el plato que nos gustara ayer
y se repite ahora,
pero con algo más de mostaza;
el tenedor absorto, su doneo radiante
de pistilo en mayo, y su verecundia
de a centavito, por quitame allá esa paja.
Y la cerveza lírica y nerviosa
a la que celan sus dos pezones sin lúpulo,
y que no se debe tomar mucho!

Y los demás encantos de la mesa
que aquella núbil campaña borda
con sus propias baterías germinales
que han operado toda la mañana,
según me consta, a mí,
amoroso notario de sus intimidades,
y con las diez varillas mágicas
de sus dedos pancreáticos.

Mujer que, sin pensar en nada más allá,
suelta el mirlo y se pone a conversarnos
sus palabras tiernas
como lancinantes lechugas recién cortadas.

Otro vaso, y me voy. Y nos marchamos,
ahora sí, a trabajar.

Entre tanto, ella se interna
entre los cortinajes y ¡oh aguja de mis días
desgarrados! se sienta a la orilla
de una costura, a coserme el costado
a su costado,
a pegar el botón de esa camisa,
que se ha vuelto a caer. Pero hase visto!

XXXVI

Pugnamos ensartarnos por un ojo de aguja,
enfrentados, a las ganadas.
Amoniácase casi el cuarto ángulo del círculo.
¡Hembra se continúa el macho, a raíz
de probables senos, y precisamente
a raíz de cuanto no florece.

¿Por ahí estás, Venus de Milo?
Tú manqueas apenas, pululando
entrañada en los brazos plenarios
de la existencia,
de esta existencia que todaviiza
perenne imperfección.
Venus de Milo. cuyo cercenado. increado
brazo revuélvese y trata de encodarse
a través de verdeantes guijarros gagos,
ortivos nautilus, aunes que gatean
recién, visperas inmortales.
Laceadora de iminencias, laceadora
del paréntesis.

Rehusad, y vosotros, a posar las plantas
en la seguridad dupla de la Armonía.
Rehusad la simetría a buen seguro.
Intervenid en el conflicto

de puntas que se disputan
en la más torionda de las justas
el salto por el ojo de la aguja!

Tal siento ahora al meñique
demás en la siniestra. Lo veo y creo
no debe serme, o por lo menos que está
en sitio donde no debe.
Y me inspira rabia y me azarea
y no hay cómo salir de él, sino haciendo
la cuenta de que hoy es jueves.

¡Ceded al nuevo impar
potente de orfandad!

XXXVII

He conocido a una pobre muchacha
a quien conduje hasta la escena.
La madre, sus hermanas qué amables y también
aquel su infortunado "tú no vas a volver".

Como en cierto negocio me iba admirablemente,
me rodeaban de un aire de dinasta florido.
La novia se volvía agua,
y cuán bien me solía llorar
su amor mal aprendido.

Me gustaba su tímida marinera
de humildes aderezos al dar las vueltas,
y cómo su pañuelo trazaba puntos,
tildes, a la melografía de su bailar de juncia.

Y cuando ambos burlamos al párroco,
quebróse mi negocio y el suyo
y la esfera barrida.

XXXVIII

Este cristal aguarda ser sorbido
en bruto por boca venidera
sin dientes. No desdentada.
Este cristal es pan no venido todavía.

Hiere cuando lo fuerzan
y ya no tiene cariños animales.
Mas si se le apasiona, se melaría
y tomaría la horma de los sustantivos
que se adjetivan de brindarse.

Quienes lo ven allí triste individuo
incoloro, lo enviarían por amor,
por pasado y a lo más por futuro:
si él no da se por ninguno de sus costados;
si él espera ser sorbido de golpe
y en cuanto transparencia, por boca ve-
nidera que ya no tendrá dientes.

Este cristal ha pasado de animal,
y márchase ahora a formar las izquierdas,
los nuevos Menos.
Déjenlo solo no más.

XXXIX

Quién ha encendido fósforo!
 Mésome. Sonrío
 a columpio por motivo.
 Sonrío aún más, si llegan todos
 a ver las guías sin color
 y a mí siempre en punto. Qué me importa.

Ni ese bueno del Sol que, al morirse de gusto,
 lo desposta todo para distribuirlo
 entre las sombras, el pródigo,
 ni él me esperaría a la otra banda.
 Ni los demás que paran solo
 entrando y saliendo.

Llama con toque de retina
 el gran panadero. Y pagamos en señas
 curicsísimas el tibio valor innegable
 horneado, trascendente.
 Y tomamos el café, ya tarde,
 con deficiente azúcar que ha faltado,
 y pan sin mantequilla. Qué se va a hacer.

Pero, eso sí, los aros receñidos, barreados.
 La salud va en un pie. De frente: marchen!

XL

Quién nos hubiera dicho que en domingo
 así, sobre arácnidas cuestras
 se encabritaría la sombra de puro frontal.
 (Un molusco ataca yermos ojos encallados,
 a razón de dos o más posibilidades tantálicas
 contra medio estertor de sangre remordida).

Entonces, ni el propio revés de la pantalla
 deshabitada enjugaría las arterias
 trasdoseadas de dobles todavía.
 Como si nos hubiesen dejado salir! Como
 si no estuviésemos abrazados siempre
 a los dos flancos diarios de la fatalidad!

Y cuánto nos habríamos ofendido.
 Y aún lo que nos habríamos enojado y peleado
 y amistado otra vez
 y otra vez.

Quién hubiera pensado en tal domingo,
 cuando, a rastras, seis codos lamen
 de esta manera, huera yemas lunesentes.

Habríamos sacado contra él, de bajo

de las dos alas del Amor,
 lustrales plumas terceras, puñales,
 nuevos pasajes de papel de oriente.
 Para hoy que probamos si aun vivimos,
 casi un frente no más.

XLI

La Muerte de rodillas mana
su sangre blanca que no es sangre.
Se huele a garantía.
Pero ya me quiero reír.

Murmúrase algo por allí. Callan.
Alguien silba valor de lado,
y hasta se contaría en par
veintitrés costillas que se echan de menos
entre sí, a ambos costados; se contaría
en par también, toda la fila
de trapecios escoltas.

En tanto, el redoblante policial
(Otra vez me quiere reír)
se desquita y nos tunde a palos,
dale y dale,
de membrana a membrana,
tas
con
tas.

XLII

Esperaos. Ya os voy a narrar
todo. Esperaos sossiegue
este dolor de cabeza. Esperaos.

¿Dónde os habéis dejado vosotros
que no haceis falta jamás?

Nadie hace falta! Muy bien.

Rosa, entra del último piso.
Estoy niño. Y otra vez rosa:
ni sabes a dónde voy.

¿Aspa la estrella de la muerte?
O son extrañas máquinas cosedoras
dentro del costado izquierdo.
Esperaos otro momento.

No nos ha visto nadie. Pura
búscate el talle.
¡A dónde se han saltado tus ojos!

Penetra reencarnada en los salones
de ponentino cristal. Suena
música exacta casi lástima.

Me siento mejor. Sin fiebre, y ferviente.
Primavera. Perú. Abro los ojos.
Ave! No salgas. Dios, como si sospechase
algún flujo sin reflujos ay.

Paletada facial, resbala el telón
cabe las conchas.

Acrisis. Tilia, acuéstate.

XLIII

Quién sabe se va a ti. No le ocultes.
Quién sabe madrugada.
Acarícialo. No le digas nada. Está
duro de lo que se ahuyenta.
Acarícialo. Anda! Cómo le tendrías pena.

Narra que no es posible
todos digan que bueno,
cuando ves que se vuelve y revuelve,
animal que ha aprendido a irse . . . No?
Sí! Acarícialo. No le arguyas.

Quién sabe se va a ti madrugada.
¿Has contado qué poros dan salida solamente,
y cuáles dan entrada?
Acarícialo. Anda! Pero no vaya a saber
que lo haces porque yo te lo ruego.
Anda!

XLIV

Este piano viaja para adentro,
viaja a saltos alegres.
Luego médita en ferrado reposo,
clavado con diez horizontes.

Adelanta. Arrástrase bajo túneles,
más allá, bajo túneles de dolor,
bajo vértebras que fugan naturalmente.

Otras veces van sus trompas,
lentas asias amarillas de vivir,
van de eclipse,
y se espulgan pesadillas insectiles,
ya muertas para el trueno, heraldo de los génesis.

Piano oscuro ¿a quién atisbas
con tu sordera que me oye,
con tu mudez que me asorda?

Oh pulso misterioso.

XLV

Me desvinculo del mar
cuando vienen las aguas a mí.

Salgamos siempre. Saboreemos
la canción estupenda, la canción dicha
por los labios inferiores del deseo.
Oh prodigiosa doncella.
Pasa la brisa sin sal.

A lo lejos husmeo los tuétanos
oyendo el tanteo profundo, a la caza
de teclas de resaca.

Y si así diéramos las narices
en el absurdo,
nos cubriremos con el oro de no tener nada,
y empollaremos el ala aun no nacida
de la noche, hermana
de esta ala huérfana del día,
que a fuerza de ser una ya no es ala.

XLVI

La tarde cocinera se detiene
ante la mesa donde tú comiste;
y muerta de hambre tu memoria viene
sin probar ni agua, de lo puro triste.

Mas, como siempre, tu humildad se aviene
a que le brinden la bondad más triste.
Y no quieres gustar, que ves quien viene
filialmente a la mesa en que comiste.

La tarde cocinera te suplica
y te llora en su delatal que aún sórdido
nos empieza a querer de oírnos tanto.

Yo hago esfuerzos también; porque no hay
valor para servirse de estas aves.
Ah! qué nos vamos a servir ya nada.

XLVII

Ciliado arrecife donde nací,
según refieren cronicones y pliegos
de labios familiares historiados
en segunda gracia.

Ciliado archipiélago, te desislas a fondo,
a fondo, archipiélago mío!
Duras todavía las articulaciones
al camino, como cuando nos instan,
y nosotros no cedemos por nada.

Al ver los párpados cerrados,
implumes mayorcitos, devorando azules bombones,
se carcajean pericotes viejos.
Los párpados cerrados, como si, cuando, nacemos
siempre no fuese tiempo todavía.

Se va el altar, el cirio para
que no le pasase nada a mi madre,
y por mí que sería con los años, si Dios
quería, Obispo, Papa, Santo, o talvez
sólo un columnario dolor de cabeza.

Y las manitas que se abarquillan
 asiéndose de algo flotante,
 a no querer quedarse.
 Y siendo ya la 1.

XLVIII

Tengo ahora 70 soles peruanos.
 Cojo la penúltima moneda, la que sue-
 na 69 veces púnicas.
 Y he aquí, al finalizar su rol,
 quémase toda y arde llameante,
 llameante,
 redonda entre mis tímpanos alucinados.

Ella, siendo 69, dase contra 70;
 luego escala 71, rebota en 72.
 Y así se multiplica y espejea impertérrita
 en todos los demás piñones.

Ella, vibrando y forcejeando,
 pegando grittttos,
 soltando árduos, chisporroteantes silencios,
 orinándose de natural grandor,
 en unánimes postes surgentes,
 acaba por ser todos los guarismos,
 la vida entera.

XLIX

Murmurado en inquietud, cruzo,
 el traje largo de sentir, los lunes
 de la verdad.
 Nadie me busca ni me reconoce,
 y hasta yo he olvidado
 de quien seré.

Cierta guardarropía, sólo ella, nos sabrá
 a todos en las blancas hojas
 de las partidas.
 Esa guardarropía, ella sola,
 al volver de cada facción,
 de cada candelabro
 ciego de nacimiento.

Tampoco yo descubro a nadie, bajo
 este mantillo que iridice los lunes
 de la razón;
 y no hago más que sonreír a cada púa
 de las verjas, en la loca búsqueda
 del conocido.

Buena guardarropía, ábreme
 tus blancas hojas:
 quiero reconocer siquiera al 1,
 quiero el punto de apoyo, quiero
 saber de estar siquiera.

En los bastidores donde nos vestimos,
 no hay, no Hay nadie: hojas tan sólo
 de par en par.
 Y siempre los trajes descolgándose
 por sí propios, de perchas
 como ductores índices grotescos,
 y partiendo sin cuerpos, vacantes,
 hasta el matiz prudente
 de un gran caldo de alas con causas
 y lindes fritas.
 Y hasta el hueso!

L

El cancerbero cuatro veces
al día maneja su candado, abiéndonos
cerrándonos los esternones, en guiños
que entendemos perfectamente.

Con los fundillos lelos melancólicos,
amuchachado de trascendental desaliño,
parado, es adorable el pobre viejo.
Chancea con los presos, hasta el tope
los puños en las ingles. Y hasta mojarrilla
les roe algún mendrugo; pero siempre
cumpliendo su deber.

Por entre los barrotes pone el punto
fiscal, inadvertido, izándose en la falangita
del meñique,
a la pista de lo que hablo,
lo que como,
lo que sueño.
Quiere el corvino ya no hayan adentros,
y cómo nos duele esto que quiere el cancerbero.

Por un sistema de relojería, juega
el viejo inminente, pitagórico!
a lo ancho de las aortas. Y sólo
de tarde en noche, con noche
soslaya alguna su excepción de metal.
Pero, naturalmente,
siempre cumpliendo su deber.

LI

Mentira. Si lo hacía de engaños,
y nada más. Ya está. De otro modo,
también tú vas a ver
cuánto va a dolerme el haber sido así.

Mentira. Calla.
Ya está bien.
Como otras veces tú me haces esto mismo,
por eso yo también he sido así.

A mí, que había tanto atisbado si de veras
horabas,
ya que otras veces sólo te quedaste
en tus dulces pucheros,
a mí, que ni soñé que los creyeses,
me ganaron tus lágrimas.
Ya está.

Mas ya lo sabes: todo fué mentira.
Y si sigues llorando, bueno, pues!
Otra vez ni he de verte cuando juegues.

LII

Y nos levantaremos cuando se nos dé
la gana, aunque mamá toda claror
nos despierte con cantora
y linda cólera materna.
Nosotros reiremos a hurtadillas de esto,
mordiéndolo el canto de las tibias colchas
de vicuña ¡y no me vayas a hacer cosas!

Los humos de los bohíos ¡ah golfillos
en rama! madrugarán a jugar
a las cometas azulinas, azulantes,
y, apañuscando alfarjes y piedras, nos darían
su estímulo fragante de boñiga,
para sacarnos
al aire nene que no conoce aún las letras,
a pelearles los hilos.

Otro día querrás pastorear
entre tus huecos onfalóideos
ávidas cavernas,
meses nonos,
mis telones.
O querrás acompañar a la ancianía

a destapar la toma de un crepúculo,
para que de día surja
toda el agua que pasa de noche.

Y llegas muriéndote de risa,
y en el almuerzo musical,
cancha reventada, harina con manteca,
con manteca,
le tomas el pelo al peón decúbite
que hoy otra vez olvida dar los buenos días,
esos sus días, buenos con b de baldío,
que insisten en salirle al pobre
por la culata de la v
dentilabial que vela en él.

LIII

Quién clama las once no son doce!
Como si las hubiesen pujado, se afrotan
de dos en dos las once veces.

Cabezazo brutal. Asoman
las coronas a oír,
pero sin traspasar los eternos
trescientos sesenta grados, asoman
y exploran en balde, dónde ambas manos
ocultan el otro puente que les nace
entre veras y litúrgicas bromas.

Vuelve la frontera a probar
las dos piedras que no alcanzan a ocupar
una misma posada a un mismo tiempo.
La frontera, la ambulante batuta, que sigue
inmutable, igual, sólo
más ella a cada esguince en alto.

Veis lo que es sin poder ser negado,
veis lo que tenemos que aguantar,

mal que nos pese.
¡Cuánto se aceita en codos
que llegan hasta la boca!

LIV

Forajido tormento, entra, sal
por un mismo forado cuadrangular.
Duda. El balance punza y punza
hasta las cachas.

A veces doyme contra todas las contras,
y por ratos soy el alto más negro de las ápices
en la fatalidad de la Armonía.
Entonces las ojeras se irritan divinamente,
y solloza la sierra del alma,
se violentan oxígenos de buena voluntad,
arde cuanto no arde y hasta
el dolor doble el pico en risa.

Pero un día no podrás entrar
ni salir, con el puñado de tierra
que te echaré a los ojos, forajido!

LV

S amain diría el aire es quieto y de una contenida
tristeza.

Vallejo dice hoy la Muerte está soldando cada
lindero a cada hebra de cabello perdido, desde la cu-
beta de un frontal, donde hay algas, tironjiles que
cantan divinos almátigos en guardia, y versos anti-
sépticos sin dueño.

El miércoles, con uñas destronadas se abre las
propias uñas de alcanfor, e instala por polvorientos
harteros, ecos, páginas vueltas, zarros,
zumbidos de moscas
cuando hay muerto, y pena clara esponjosa y cierta
esperanza.

Un enfermo lee La Prensa, como en fasistol.
Otro está tendido palpitante, longirrostro,
cerca a estarlo sepulto.
Y, yo advierto un hombro está en su sitio
todavía y casi queda listo tras de éste, el otro lado.

Ya la tarde pasó diez y seis veces por el subsue-
lo empatrullado,
y se está casi ausente
en el número de madera amarilla
de la cama que está desocupada tanto tiempo
allá
enfrente.

LVI

Todos los días amanezco a ciegas
a trabajar para vivir; y tomo el desayuno,
sin probar ni gota de él, todas las mañanas.
Sin saber si he logrado, o más nunca,
algo que brinca del sabor
o es sólo corazón y que ya vuelto, lamentará
hasta dónde esto es lo menos.

El niño crecería ahito de felicidad
oh albas,
ante el pesar de los padres de no poder dejarnos
de arrancar de sus sueños de amor a este mundo;
ante ellos que, como Dios, de tanto amor
se comprendieron hasta creadores
y nos quisieron hasta hacernos daño.

Flecos de invisible trama,
dientes que huronean desde la neutra emoción,
pilares
libres de base y coronación,
en la gran boca que ha perdido el habla.

Fósforo y fósforo en la oscuridad,
lágrima y lágrima en la polvareda.

LVII

Craterizados los puntos más altos, los puntos del amor, de ser mayúsculo, bebo, ayúno, absorbo heroína para la pena, para el latido lacio y contra toda corrección.

¿Puedo decir que nos han traicionado? No. ¿Qué todos fueron buenos? Tampoco. Pero allí está una buena voluntad, sin duda, y sobre todo, el ser así.

Y qué quien se ame mucho! Yo me busco en mi propio designio que debió ser obra mía, en vano: nada alcanzó a ser libre.

Y sin embargo, quién me empuja. A que no me atrevo a cerrar la quinta ventana. Y el papel de amarse y persistir, junto a las horas y a lo indebido.

Y el éste y el aquél.

LVIII

En la celda, en lo sólido, también se acurrucan los rincones.

Arreglo los desnudos que se ajan, se doblan, se harapan.

Apéome del caballo jadeante, bufando líneas de bofetadas y de horizontes; espumoso pie contra tres cascotes. Y le ayudo: Anda, animal!

Se tomaría menos, siempre menos, de lo que me tocase erogar, en la celda, en lo líquido.

El compañero de prisión comía el trigo de las lomas, con mi propia cuchara, cuando, a la mesa de mis padres, niño, me quedaba dormido masticando.

Le soplo al otro:
Vuelve, sal por la otra esquina;
apura aprisa, apronta!

E inadvertido aduzco, planeo, cabe camastro desvencijado, piadoso: No creas. Aquel médico era un hombre sano.

Ya no reiré cuando mi madre reze en infancia y en domingo, a las cuatro de la madrugada, por los caminantes, encarcelados, enfermos y pobres.

En el redil de niños, ya no le acestaré puñetazos a ninguno de ellos, quien, después, todavía sangrando, lloraría: El otro sábado te daré de mi fiambre, pero no me pegues! Ya no le diré que bueno.

En la celda, en el gas ilimitado hasta redondearse en la condensación, ¿quién tropieza por afuera?

LIX

La esfera terrestre del amor que rezagóse abajo, da vuelta y vuelta sin parar segundo, y nosotros estamos condenados a sufrir como un centro su girar.

Pacífico inmóvil, vidrio, preñado de todos los posibles. Andes frío, inhumano, puro. Acaso. Acaso.

Gira la esfera en el pedernal del tiempo, y se afila, y se afila hasta querer perderse; gira forjando, ante los desertados flancos, aquel punto tan espantablemente conocido, porque él ha gestado, vuelta y vuelta, el corralito consabido.

Centrífuga que sí, que sí,
que Sí,

que sí, que sí, que sí, que sí: NO!
 Y me retiro hasta azular, y retrayéndome
 endurezco, hasta apretarme el alma!

y ya no falta casi nada.
 Espero, espero, el corazón
 un huevo en su momento, que se obstruye.

Numerosa familia que dejamos
 no ha mucho, hoy nadie en vela, y ni una cera
 puso en el ara para que volviéramos.

Llamo de nuevo, y nada.
 Callamos y nos ponemos a sollozar, y el animal
 relincha, relincha más todavía.

Todos están durmiendo para siempre,
 y tan de lo más bien, que por fin
 mi caballo acaba fatigado por cabecear
 a su vez, y entre sueños, a cada venia, dice
 que está bien, que todo está muy bien.

LXII

A lombra.

Cuando vayas al cuarto que tú sabes,
 entra en él, pero entorna con tiento la mampara
 que tanto se entreabre,
 cása bien los cerrojos, para que ya no puedan
 velverse otras espaldas.

Corteza

Y cuando salgas, di que no tardarás
 a llamar al canal que nos separa:
 fuertemente cojido de un canto de tu suerte,
 te soy inseparable,
 y me arrastras de borde de tu alma.

Almohada

Y sólo cuando hayamos muerto ¡quién sabe!
 Oh nó. Quién sabe!
 entonces nos habremos separado.
 Mas si, al cambiar el paso, me tocase a mí
 la desconocida bandera, te he de esperar allá,

en la confluencia del soplo y el hueso,
 como antaño,
 como antaño en la esquina de los novios
 ponientes de la tierra.

Y desde allí te seguiré a lo largo
 de otros mundos, y siquiera podrán
 servirte mis nós musgosos y arrecidos,
 para que en ellos poses las rodillas
 en las siete caídas de esa cuesta infinita,
 y así te duelan menos.

LXIII

A manece lloviendo. Bien peinada
la mañana chorrea el pelo fino.

Melancolía está amarrada;
y en mal asfaltado oxidente de muebles hindúes,
vira, se asienta apenas el destino.

Cielos de puna descorazonada
por gran amor, los cielos de platino, torbos
de imposible.

Rumia la majada y se subraya
de un relincho andino.

Me acuerdo de mí mismo. Pero bastan
las astas del viento, los timones quietos hasta
hacerse uno,
y el grillo del tedio y el jiboso codo inquebrantable.

Basta la mañana de libres crinejas
de brea preciosa, serrana,
cuando salgo y busco las once
y no son más que las doce deshoras.

LXIV

Hitos vagarosos enamoran, desde el minuto
montuoso que obstetriza y fécha los amotinados ni-
chos de la atmósfera.

Verde está el corazón de tanto esperar; y en el
canal de Panamá ¡hablo con vosotras, mitades, ba-
ses, cúspides! retoñan los peldaños, pasos que suben,
pasos que baja-

n.
Y yo que pervivo,
y yo que sé plantarme.

Oh valle sin altura madre, donde todo duerme
horrible mediatinta, sin ríos frescos, sin entradas de
amor. Oh voces y ciudades que pasan cabalgando en
un dedo tendido que señala a calva Unidad. Mientras

pasan, de mucho en mucho, gañanes de gran costado
sabio, detrás de las tres tardas dimensiones.

Hoy Mañana Ayer.

(No, hombre!)

LXV

Madre, me voy mañana a Santiago,
a mojar me en tu bendición y en tu llanto.
Acomodando estoy mis desengaños y el rosado
de llaga de mis falsos trajines.

Me esperará tu arco de asombro,
las tonsuradas columnas de tus ansias
que se acaban la vida. Me esperará el patio,
el corredor de abajo con sus tondos y repulgos
de fiesta. Me esperará mi sillón ayo,
aquel buen quijarudo trasto de dinástico
cuero, que pára no más rezongando a las nalgas
tataranietas, de correa a correhuela.

Estoy cribando mis cariños más puros.
Estoy ejeando ¿no oyes jadear la sonda?
¿no oyes tascar dianas?
estoy plasmando tu fórmula de amor
para todos los huecos de este suelo.
Oh si se dispusieran los tácitos volantes
para todas las cintas más distantes,
para todas las citas más distintas.

LXVI

Dobla el dos de Noviembre.

Estas sillas son buenas acojidas.
La rama del presentimiento
va, viene, sube, ondea sudorosa,
fatigada en esta sala.
Dobla triste el dos de Noviembre.

Difuntos, qué bajo cortan vuestros dientes
abolidos, repasando ciegos nervios,
sin recordar la dura fibra
que cantores obreros redondos remiendan
con cáñamo inacabable, de innumerables nudos
latientes de encrucijada.

Vosotros, difuntos, de las nítidas rodillas
puras a fuerza de entregaros,
cómo aserrais el otro corazón
con vuestras blancas coronas, ralas
de cordialidad. Sí. Vosotros, difuntos.

Así, muerta inmortal. Así.
Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde
hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre
para ir por allí,
humildóse hasta menos de la mitad del hombre,
hasta ser el primer pequeño que tuviste.

Así, muerta inmortal.
Entre la columnata de tus huesos
que no puede caer ni a lloros,
y a cuyo lado ni el Destino pudo entrometer
ni un solo dedo suyo.

Así, muerta inmortal.
Así.

Dobla triste el dos de Noviembre.
Y la rama del presentimiento
se la muerde un carro que simplemente
rueda por la calle.

LXVII

Canta cerca el verano, y ambos
diversos erramos, al hombro
recodos, cedros, compases unípedos,
espatarrados en la sola recta inevitable.

Canta el verano, y en aquellas paredes
endulzadas de marzo,
lloriquea, gusanea la arácnida acuarela
de la melancolía.

Cuadro enmarcado de frisado anérido, cuadro
que faltó en ese sitio para donde
pensamos que vendría el gran espejo ausente.
Amor, éste es el cuadro que faltó.

Mas, para qué me esforzaría
por dorar pajilla para tal encantada aurícula,
si, a espaldas de astros queridos,
se consiente el vacío, a pesar de todo.

Cuánta madre quedábase adentrada
siempre, en tenaz atavío de carbón, cuando
el cuadro faltaba, y para lo que crecería
al pie de árdua quebrada de mujer.

Así yo me decía: Si vendrá aquel espejo
que de tan esperado, ya pasa de cristal.
Me acababa la vida ¿para qué?
Me acababa la vida, para alzarnos

sólo de espejo a espejo.

LXVIII

Estamos a catorce de Julio.
Son las cinco de la tarde. Lluve en toda
una tercera esquina de papel secante.
Y llueve más de abajo ay para arriba.

Dos lagunas las manos avanzan
de diez en fondo,
desde un martes cenagoso que ha seis días
está en los lagrimales helado.

Se ha degollado una semana
con las mas agudas caídas; hace hecho
todo lo que puede hacer miserable genial
en gran taberna sin rieles. Ahora estamos
bien, con esta lluvia que nos lava
y nos alegra y nos hace gracia suave.

Hemos a peso bruto caminado, y, de un solo
desafío,
blanqueó nuestra pureza de animales.
Y preguntamos por el eterno amor,
por el encuentro absoluto.
por cuanto pasa de aquí para allá.

Y respondimos desde dónde los míos no son los tuyos,
desde qué hora el bordón, al ser portado,
sustenta y no es sustentado. (Neto).

Y era negro, colgado en un rincón,
sin proferir ni jota, mi paletó,

a
t
o
d
a
s
t
A

LXIX

Qué nos buscase, oh mar, con tus volúmenes
docentes! Qué inconsolable, qué atroz
estás en la febril solana.

Con tus azadones saltas,
con tus hojas saltas,
hachando, hachando en loco sésamo,
mientras tornan llorando las olas, después
de descalzar los cuatro vientos
y todo los recuerdos, en labiados plateles
de tungsteno, contractos de colmillos
y estáticas eles quelonias.

Filosofía de alas negras que vibran
al medroso temblor de los hombros del día.

El mar, y una edición en pie,
en su única hoja el anverso
de cara al reverso.

LXX

Todos sonrían del desgaire con que voy-
me a fondo, celular de comer bien y bien be-
ber.

Los soles andan sin yantar? O hay quien
les da granos como a pajarillos? Francamente,
yo no sé de esto casi nada.

Oh piedra, almohada bienfaciente al fin. Amémonos
los vivos a los vivos, que a las buenas cosas muertas
será después. Cuánto tenemos que quererlas
y estrecharlas, cuánto. Amemos las actuali-
dades, que siempre no estaremos como estamos.
Que interinos Barrancos no hay en los esenciales
cementérios.

El porteo va en el alfar, a pico. La jornada nos
da en el cogollo, con su docena de escaleras, escala-
das, en horizontizante frustración de pies, por pávi-
das sandalias vacantes.

Y temblamos avanzar el paso, que no sabemos si
damos con el péndulo, o ya lo hemos cruzado.

LXXI

Serpea el sol en tu mano fresca,
y se derrama cauteloso en tu curiosidad.

Cállate. Nadie sabes que estás en mí,
toda entera. Cállate. No respires. Nadie
sabe mi merienda succulenta de unidad:
legión de oscuridades, amazonas de lloro.

Vanse los carros flajelados por la tarde,
y entre ellos los míos, cara atrás, a las riendas
fatales de tus dedos.

Tus manos y mis manos recíprocas se tienden
polos en guardia, practicanlo depresiones,
y sienes y costados.

Calla también, crepúsculo futuro,
y recójete a reir en lo íntimo, de este celo
de gallos ajisecos soberbiamente,
soberbiamente ennavajados
de cúpulas, de viudas mitades cerúleas.
Regocíjate, huérfano; bebe tu copa de agua
desde la pulpería de una esquina cualquiera.

LXXII

Lento salón en cono, te cerraron, te cerré,
aunque te quise, tú lo sabes,
y hoy de qué manos penderán tus llaves.

Desde estos muros derribamos los últimos
ecasos pabellones que cantaban.
Lo verdes han crecido. Veo labriegos trabajando,
los cerros llenos de triunfo.
Y el mes y medio transcurrido alcanza
para una mortaja, hasta demás.

Salón de cuatro entradas y sin una salida,
hoy que has honda murria, te hablo
por tus seis dialectos enteros.
Ya ni he de violentarte a que me seas,
de para nunca; ya no saltaremos
ningún otro portillo querido.

Julio estaba entonces de nueve. Amor
contó en sonido impar. Y la dulzura
dió para toda la mortaja, hasta demás.

LXXIII

Ha triunfado otro ay. La verdad está allí.
Y quien tal actúa ¿no va a saber
amaestrar excelentes dicitigrados
para el ratón Sí ... No ...?

Ha triunfado otro ay y contra nadie.
Oh exósmosis de agua químicamente pura.
Ah míos australes. Oh nuestros divinos.
Tengo pues derecho
a estar verde y contento y peligroso, y a ser
el cincel, miedo del bloque basto y vasto;
a meter la pata y a la risa.

Absurdo, sólo tú eres puro.
Absurdo, este exceso sólo ante tí se
suda de dorado placer.

LXXIV

Hubo un día tan rico el año pasado...!
que ya ni sé qué hacer con él.

Severas madres guías al colegio,
asedian las reflexiones, y nosotros enflechamos
la cara apenas. Para ya tarde saber
que en aquello gozna la travesura
y se rompe la sien.
Qué día el del año pasado,
que ya ni sé qué hacer con él,
rota la sien y todo.

Por esto nos separarán,
por eso y para ya no hagamos mal.
Y las reflexiones técnicas aun dicen
¿no las vas a oír?
que dentro de dos gráficas oscuras y aparte,
por haber sido niños y también
por habernos juntado mucho en la vida,
reclusos para siempre nos irán a encerrar.

Para que te compongas.

LXXV

Estais muertos.

Qué extraña manera de estarse muertos. Quien-
quiera diría no lo estais. Pero, en verdad, estais
muertos.

Flotais nadamente detrás de aquesa membrana
que, péndula del zenit al nadir, viene y va de cre-
púsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja
de una herida que a vosotros no os duele. Os digo,
pues, que la vida está en el espejo, y que vosotros
sois el original, la muerte.

Mientras la onda va, mientras la onda viene,
cuán impunemente se está uno muerto. Sólo cuando
las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados, y
se doblan y doblan, entonces os transfigurais y cre-
yendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es
vuestra.

Estais muertos, no habiendo antes vivido jamás.
Quienquiera diría que, no siendo ahora, en otro tiem-
po fuisteis. Pero, en verdad, vosotros sois los cadáve-
res de una vida que nunca fué. Triste destino. El
no haber sido sino muertos siempre. El ser hoja seca,

sin haber sido verde jamás. Orfandad de orfandades.

Y sinembargo, los muertos no son, no pueden ser
cadáveres de una vida que todavía no han vivido.
Ellos murieron siempre de vida.

Estais muertos.

LXXVI

De la noche a la mañana voy
sacando lengua a las más mudas equis.

En nombre de esa pura
que sabía mirar hasta ser 2.

En nombre de que la fui extraño,
llave y chapa muy diferentes.

En nombre della que no tuvo voz
ni voto, cuando se dispuso
esta su suerte de hacer.

Ebullición de cuerpos, sinembargo,
aptos; ebullición que siempre
tan sólo estuvo a 99 burbujas.

¡Remates, esposados en naturaleza,
de dos días que no se juntan,
que no se alcanzan jamás.

LXXVII

Graniza tánto, como para que yo recuerde
y acreciente las perlas
que he recogido del hocico mismo
de cada tempestad.

No se vaya a secar esta lluvia.
A menos que me fuese dado
caer ahora para ella, o que me enterrasen
mojado en el agua
que surtiera de todos los fuegos.

¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia?
Temo me quede con algún flanco seco;
temo que ella se vaya, sin haberme probado
en las sequías de increíbles cuerdas vocales,
por las que,
para dar armonía,
hay siempre que subir inunca bajar!
¿No subimos acaso para abajo?

Canta, lluvia, en la costa aun sin mar!

SE ACABO DE IMPRIMIR ESTE LIBRO
EN DIAS DE PRIMAVERA
DEL AÑO DE
1922
©